

UMR CNRS 6112, LPG-BIAF
Bio-indicateurs Actuels et Fossiles
UFR Sciences – Université d'Angers
2, boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01 - FRANCE

Étude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : Résultats de la campagne DCE 2015

Christine Barras, Frans Jorissen, Briz Parent

Janvier 2020

Citation : Barras, C., Jorissen, F.J., Parent, B., 2020. Etude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : Résultats de la campagne DCE 2015. UMR CNRS 6112 LPG-BIAF, Université d'Angers. 288 pages. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17368800>

Sommaire

Liste des annexes.....	5
Liste des figures.....	6
Liste des tableaux.....	8
Introduction générale.....	9

PARTIE 1 Etude des foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : résultats de la campagne DCE 2015

Résumé.....	13
Introduction.....	14
Matériels & méthodes.....	14
Zone d'étude et échantillonnage	14
Traitement des échantillons.....	15
Paramètres faunistiques	16
Indice biotique.....	17
Résultats.....	18
Paramètres environnementaux	18
Les communautés de foraminifères.....	20
Répartition des espèces sensibles et tolérantes à l'enrichissement en matière organique.....	23
L'indice TSI-Med	24
Discussion.....	27
Qualité environnementale lors de la campagne DCE 2015 et évolution temporelle	27
Stations montrant une augmentation des valeurs de TSI-Med au cours du temps	30
Stations montrant une diminution des valeurs de TSI-Med au cours du temps.....	32
Stations montrant de fortes valeurs du TSI-Med sans tendance temporelle claire	33
Hétérogénéité spatiale	34

PARTIE 2 Optimisation de protocole : séparation des foraminifères par flottaison pour réduire de temps de tri des échantillons

Résumé.....	37
Introduction.....	38

Matériels et méthodes	39
Stations sélectionnées et conditions testées	39
Protocole de séparation par densité	40
Résultats et discussion	41
Taux de récupération des foraminifères et du sédiment	41
Choix de la solution à haute densité	43
Densité optimale de la solution pour concentrer les foraminifères vivants	43
Impact de la séparation par densité sur la composition faunistique	44
Conclusion	50

PARTIE 3 Nouveaux éclairages sur l'estimation des conditions de référence intégrée au TSI-Med : analyse granulométrique du sédiment

Résumé	53
Introduction	54
Matériel et méthodes	55
Résultats et discussion	56
Granulométrie générale du sédiment	56
Granulométrie des particules détritiques, des particules calcitiques et de la matière organique ...	56
Détermination du descripteur granulométrique qui décrit au mieux les apports naturels de matière organique	59
Conclusion	61

PARTIE 4 Comparaison d'indices biotiques basés sur les foraminifères

Résumé	65
Introduction	66
Indice biotique basé sur la diversité	67
Indices biotiques basés sur les groupes écologiques	67
Constitution des EG dans les trois indices étudiés	67
Conditions de référence	70
Définition des limites des EQS (Ecological Quality Status)	71
Recommandations	73
Liste de références	75

Liste des annexes

ANNEXE A : Chapitre 5 du manuscrit de thèse de B. PARENT

Évaluation de la qualité environnementale des substrats meubles de la côte méditerranéenne française par les faunes de foraminifères benthiques : campagne DCE 2015

ANNEXE B : Planches photos prises au Microscope Electronique à Balayage

Les foraminifères benthiques des côtes méditerranéennes françaises

ANNEXE C : Chapitre 2 du manuscrit de thèse de B. PARENT

An optimised method to concentrate living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera from sandy sediments by high density liquids

ANNEXE D : Chapitre 3 du manuscrit de thèse de B. PARENT

New insights in environmental quality assessment by combining benthic foraminiferal community studies and grain size analysis

ANNEXE E : Chapitre 4 du manuscrit de thèse de B. PARENT

Comparison of four foraminiferal indices assessing the environmental quality of coastal Mediterranean soft bottom environments

Liste des figures

Figure 1 : Zone d'étude et stations échantillonnées lors de la campagne DCE 2015. Les modèles numériques d'élévation de terrain sont issus de (Jarvis et al., 2008) et (Marine Information Service, 2016).....	15
Figure 2 : a) Profondeur, b) pourcentage de matière organique, c) pourcentage de particules calciques et d) pourcentage de particules < 63 µm pour chaque station. Les valeurs sont présentées en Annexe A.	19
Figure 3 : a) Nombre total d'individus, b) nombre d'espèces, c) ES ₁₀₀ , d) Indice de Shannon et e) Indice d'équitabilité de Pielou par station pour la campagne DCE 2015. Les lignes pleines verticales séparent les principales sous-régions. Fraction : 125–500 µm.....	21
Figure 4 : a) Abondances relatives des espèces majeures dont la moyenne des réplicats est ≥ 10% dans au moins une station. b) Abondances relatives des différents types de test : agglutiné, hyalin et porcelané.	23
Figure 5: Abondances relatives des espèces sensibles et tolérantes par stations suivant l'assignation des espèces définie par (Barras et al., 2014).	24
Figure 6 : Valeurs de l'indice TSI-Med pour chaque station. Les zones de couleurs correspondent au EQS : bleu, très bon ; vert, bon ; jaune, moyen ; orange, médiocre. Les limites entre les classes d'EQS ont été définies par (Barras and Jorissen, 2011).	25
Figure 7 : Statuts de qualité écologique (EQS) issus de l'indice TSI-Med pour chaque station : bleu, très bon ; vert, bon ; jaune, moyen. Les limites entre les classes d'EQS ont été définies par (Barras and Jorissen, 2011).....	26
Figure 8 : Évolution temporelle du TSI-Med sur les trois années échantillonnées. Lorsque plusieurs réplicats sont disponibles, la moyenne et l'écart-type sont présentés. NA : Non disponible.	28
Figure 9 : Pourcentages de sédiment récupéré (panneaux supérieurs) et de foraminifères récupérés (panneaux inférieurs) dans la partie flottée, pour deux gammes de taille (125–150 µm et 150–500 µm), en fonction du type et de la densité des solutions de séparation utilisées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium). Les lignes pointillées représentent nos valeurs cibles de plus de 95% de récupération des foraminifères et de moins de 20% de récupération du sédiment.....	42
Figure 10 : a) Pourcentages de foraminifères récupérés dans la partie flottée par type de test (hyalin, agglutiné, porcelané) en fonction du type et de la densité des solutions de séparation utilisées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium). b) Pourcentages de foraminifères récupérés dans la partie flottée présentés séparément pour les espèces épiphytes, sensibles et tolérantes au stress (eutrophisation, hypoxie) telles que définies par Barras et al. (2014). Les données des fractions 125–150 µm and 150–500 µm ont été combinées. Le nombre total d'individus sur lequel est basé le pourcentage est présenté en-dessous de chaque histogramme.	45
Figure 11 : Abondance relative des espèces majeures (i.e. ≥ 7% de la faune totale dans au moins un échantillon). Les données des fractions 125–150 µm and 150–500 µm ont été combinées. Pour chaque paire d'histogramme, celui de gauche représente la composition de la partie flottée et celui de droite à la composition de l'échantillon total. Le nombre total d'individus est présenté en-dessous de chaque histogramme.....	47

Figure 12 : Richesse spécifique, indices de Shannon, Simpson et d'Équitabilité calculés pour les différentes solutions de haute densité testées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium) et les différentes densités (1.46 to 2.5) pour les trois stations étudiées (Carry, Collioure et Pampelonne).....	48
Figure 13 : Comparaison du TSI-Med (calculé selon Barras et al., 2014), et du statut de qualité écologique (EQS) correspondant, entre partie flottée et échantillon total, calculés sur la fraction 150–500 µm pour les différentes solutions de haute densité testées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium) et les différentes densités (1.46 to 2.5) pour les trois stations étudiées (Carry, Collioure et Pampelonne).	49
Figure 14 : Représentation schématique de l'impact des variations naturelles de la granulométrie du sédiment sur la densité des espèces tolérantes.	55
Figure 15 : Distribution granulométrique du sédiment brut, décarbonaté et décarboné et décarbonaté à chaque station. Les lignes verticales représentent les limites entre argiles et silts fins à 8 µm et entre silts et sables à 62,5 µm.....	57
Figure 16 : Distribution granulométrique du sédiment brut et des trois grands types de particules (carbonatées, siliciclastiques et matière organique) pour chaque station. Les lignes verticales représentent les limites entre argiles et silts fins à 8 µm et entre silts et sables à 62,5 µm. Les bars sur la gauche représentent les proportions totales des trois grands types de particules (carbonatées, bleu, siliciclastiques, jaune et matière organique, noir)	58
Figure 17 : Comparaison des paramètres granulométriques. a) Pourcentages de grains < 62.5 µm dans le sédiment brut contre le pourcentage cumulé des populations de grains détritiques avec un mode < 62.5 µm, ligne tiretée = 1 :1. b) Idem, mais représenté contre le pourcentage cumulé des populations de grains détritiques avec un mode < 8 µm. c) Idem, mais représenté contre le pourcentage volumique de grains détritiques < 8 µm dans le sédiment brut. Les lignes continues sont les courbes de régression.....	60
Figure 18 : Calcul original du TSI-Med en utilisant la fraction < 62,5 µm estimer le pourcentage d'espèces tolérantes dans la faune de référence, contre le TSI-Med calculé en utilisant a) le pourcentage cumulé des populations détritiques avec un mode < 62,5 µm, b) le pourcentage cumulé des populations détritiques avec un mode < 8 µm, et c) le pourcentage de grains < 8 µm. Lignes tiretées = 1:1.	61
Figure 19 : Mode de calcul des trois indices biotiques basés sur les groupes écologiques (EG) : TSI-Med, Foram-AMBI et FSI. 100% représente la part de la faune incluse dans le calcul des proportions des groupes écologiques. NA, espèces non assignées ; Sen, espèces sensibles et Tol, espèces tolérantes.	68
Figure 20 : Comparaison deux par deux des trois indices basés sur les foraminifères. a) TSI-Med vs Foram-AMBI, $r^2 = 0.30$, b) TSI-Med vs FSI, $r^2 = 0.28$ c) Foram-AMBI vs FSI, $r^2 = 0.76$. Les lignes grises représentent les limites entre classes d'EQS. Dans les rectangles colorés, les 2 indices comparés ont le même EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » ; jaune, « moyen » ; orange, « médiocre » et rouge « mauvais ».	70
Figure 21 : Corrélation entre le TSI-Med et le Foram-AMBI et superposé le pourcentage de grains <63µm.	71

Liste des tableaux

Tableau 1 : Stations échantillonnées lors de la campagne DCE 2015 avec leur région d'appartenance, leurs coordonnées géographiques, la profondeur d'eau et l'application éventuelle de la méthode de flottaison.	16
Tableau 2 : Limites des classes d'EQS utilisées pour le TSI-Med.	17
Tableau 3 : Nombre de stations par classe d'EQS pour les trois années d'échantillonnage.	27
Tableau 4 : Valeurs du TSI-Med pour les trois années d'échantillonnage : 2009, 2012 et 2015	28
Tableau 5 : Les 3 solutions de séparation ainsi que les densités testées.....	40
Tableau 6 : Pourcentage de stations assignées aux différents EQSP pour les 3 indices biotiques basés sur les groupes d'espèces indicatrices (TSI-Med, Foram-AMBI et FSI) selon leur définition originale (liste d'espèces et équation).	72

Introduction générale

En 2009 et 2012, le laboratoire UMR CNRS 6112 LPG-BIAF a réalisé, en collaboration avec l'Agence de l'Eau Méditerranée et Corse, une étude des faunes de foraminifères aux stations étudiées dans le cadre de la DCE. Par le biais de ces études, nous avons développé l'indice de qualité environnementale « TSI-Med » basé sur les foraminifères benthiques. Dans ce rapport, nous présenterons les résultats de l'indice TSI-Med pour 28 stations échantillonnées lors des campagnes DCE 2015.

Bien que l'indice TSI-Med puisse désormais être appliqué en routine, et donne des résultats très satisfaisants, nous avons poursuivi nos efforts d'amélioration d'indice. Ces efforts se sont notamment fait dans le contexte de la thèse de Briz Parent, défendue le 11 septembre 2019 à l'Université d'Angers. Ils concernent les aspects suivants :

- La concentration des foraminifères à partir d'un sédiment sableux, par des méthodes de flottaison (séparation par densité),
- La caractérisation granulométrique du sédiment des stations de la Méditerranée dans le but d'évaluer des conditions de référence de chaque station.
- La comparaison du TSI-Med avec d'autres indices basés sur les foraminifères.

Ce rapport se divise donc en 4 parties :

PARTIE 1 : « Etude des foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : résultats de la campagne DCE 2015 » dans lequel les résultats de l'indice biotique basé sur les foraminifères (TSI-Med) sont présentés ainsi qu'une analyse de l'évolution de la qualité écologique des stations de la DCE depuis 2009.

PARTIE 2 : « Optimisation de protocole : séparation des foraminifères par flottaison pour réduire de temps de tri des échantillons », qui a fait le sujet d'un article scientifique publié dans Marine Micropaleontology (Parent et al., 2018), qui décrit la méthode mise en place pour diminuer notablement le temps de traitement des échantillons sableux.

PARTIE 3 : « Nouveaux éclairages sur l'estimation des conditions de référence intégrée au TSI-Med : analyse granulométrique du sédiment » proposant une analyse poussée de la granulométrie du sédiment qui permet de valider l'utilisation du paramètre granulométrique utilisé dans le TSI-Med ($\% < 63\mu\text{m}$) pour tenir compte des conditions naturelles du milieu (conditions de références).

PARTIE 4 : « Comparaison d'indices biotiques basés sur les foraminifères » dans lequel les résultats de l'indice TSI-Med sont comparés aux valeurs proposées par d'autres indices basés sur les foraminifères, en particulier l'indice Foram-AMBI proposé par le groupe international d'expert FOBIMO (Jorissen et al., 2018).

Chacune de ces parties constituent un résumé détaillé des quatre chapitres de thèse de Briz Parent traitant de manière exhaustive de ces sujets. Ces derniers ont été ajoutés en Annexe de ce document et sont donc consultables pour avoir les détails de chacune de ces études.

Partie 1 :

Etude des foraminifères benthiques de
la côte méditerranéenne française :
résultats de la campagne DCE 2015

Résumé

Lors des campagnes DCE 2015 des échantillons ont été collectés pour l'étude des foraminifères à 28 stations sur la façade Méditerranéenne et autour de la Corse.

Pour chaque échantillon, 3 répliquats ont été étudiés. Pour l'interprétation des données sur les assemblages de foraminifères, nous avons utilisé l'indice TSI-Med (Tolerant Species Index Mediterranean, Barras et al., 2014). La spécificité de cet indice est qu'il est essentiellement basé sur le pourcentage d'espèces tolérantes à l'eutrophisation, et qu'il inclut une comparaison avec des conditions de référence théoriques. En effet, le pourcentage d'espèces tolérantes dans l'échantillon est comparé avec le pourcentage attendu estimé sur la base de la granulométrie du sédiment.

En général, l'indice TSI-Med fournit des résultats très cohérents, en accord avec la répartition générale des principaux facteurs de stress. Parmi les 28 stations étudiées en 2015, sur la base du TSI-Med, 10 ont été classées avec un EQS (Ecological Quality Status) « très bon », 12 se situent dans la catégorie « bon », tandis que, pour 6 stations, l'EQS est considéré comme « moyen ». Pour ce dernier cas, il s'agit des stations, en ordre de qualité écologique décroissante, Villefranche, Toulon Grande Rade, Collioure, Menton, Beauduc et Fos. Pour les 5 premières stations, l'EQS dépasse de très peu la limite entre « bon » et « moyen ». Par contre, pour la station de Fos, la valeur du TSI-Med est beaucoup plus élevée, ce qui indique un EQS proche de la catégorie « médiocre ».

Une comparaison avec les données « foraminifère » des campagnes DCE de 2009 et 2012 montre une diminution de la qualité écologique pour les stations Collioure, Beauduc et Fos. Inversement, la station Leucate montre une nette amélioration de la qualité écologique depuis 2009.

La comparaison des 3 répliquats et/ou des 3 années d'échantillonnage à une même station DCE met en évidence que beaucoup de sites sont caractérisés par une hétérogénéité spatiale importante. Cette hétérogénéité peut être reliée à la bathymétrie, ou être la conséquence de la présence d'une mosaïque de différents faciès. Dans le premier cas, il est essentiel que l'échantillonnage trisannuel soit localisé exactement sur le même site. Dans le deuxième cas (présence de fonds très hétérogènes) un seul reliquat pris dans un faciès différent peut fortement influencer l'indice biotique moyenné pour les 3 répliquats. Pour diminuer ce problème, il semble nécessaire d'augmenter le nombre de répliquats dans les zones concernées.

Introduction

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, les différentes masses d'eau côtières et de transition définies le long des côtes françaises doivent être suivies en termes de qualité chimique et écologique du milieu marin. Dans ce contexte, l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse a souhaité travailler en partenariat avec l'UMR 6112 LPG-BIAF afin de développer un indice biotique basé sur les faunes de foraminifères benthiques vivants. Depuis 2009, les chercheurs de notre laboratoire travaillent donc sur une trentaine de stations échantillonnées tous les 3 ans dans le cadre des campagnes DCE (2009, 2012 et 2015) le long des côtes méditerranéennes françaises (continent et Corse). Grâce à cette collaboration, nous avons développé un indice, appelé TSI-Med pour « Tolerant Species Index for the Mediterranean » qui est basé sur le pourcentage d'espèces tolérantes au stress (en particulier enrichissement en matière organique et hypoxie) et un paramètre de la granulométrie du sédiment afin de corriger la valeur de l'indice pour des différences naturelles en ressources organiques. Cet indice prend ainsi implicitement en compte les conditions de référence de chaque site.

Grâce aux avancées réalisées par le groupe d'experts internationaux sur l'utilisation des foraminifères pour les études de bio-monitoring (FOBIMO) et grâce aux collaborations de recherche entre l'Agence de l'Eau et le LPG-BIAF (campagne DCE 2009 et 2012 ayant donné lieu à 2 rapports : (Barras and Jorissen, 2011; Barras et al., 2015), nous avons pu établir un indice applicable en routine ainsi qu'une standardisation des protocoles d'échantillonnage et de traitement des échantillons notamment l'utilisation de 3 réplicats, l'étude de la fraction 125-500 μ m, l'analyse du 1^{er} cm de sédiment. Dans cette partie, nous présentons les résultats de l'indice TSI-Med appliqué aux stations échantillonnées lors de la campagne DCE 2015. Nous proposons également une analyse détaillée de l'évolution du statut écologique (évalué grâce au TSI-Med) pour les stations échantillonnées en 2009, 2012 et 2015. Pour plus de détails sur cette étude (notamment pour les données brutes), consulter l'**Annexe A** qui correspond au chapitre de thèse de Briz Parent dédié à ce sujet.

Matériels & méthodes

Zone d'étude et échantillonnage

Aux mois d'avril et mai 2015, 28 stations ont été échantillonnées par le N/O Europe (Figure 1). L'échantillonnage fut réalisé avec un carottier boîte de type Reineck d'une surface de 0,02 m². Trois lancements ont été effectués à chaque station afin d'obtenir trois réplicats. A bord, chaque boîte a été sous-carottée avec un tube de 7,45 cm de diamètre interne. Le centimètre supérieur de cette sous-carotte a été prélevé puis coloré au rose Bengale à 2 g.L⁻¹ et conservé dans de l'éthanol à 96%. La surface du sédiment restant dans la boîte (\approx 1 cm) a été récoltée à la cuillère et mise en pot pour les analyses granulométriques. Un seul échantillon par station a été prélevé pour la granulométrie, excepté dans le cas où le sédiment apparaissait visuellement très hétérogène. Dans ce cas, un prélèvement supplémentaire a été effectué.

Figure 1 : Zone d'étude et stations échantillonnées lors de la campagne DCE 2015. Les modèles numériques d'élévation de terrain sont issus de (Jarvis et al., 2008) et (Marine Information Service, 2016).

Traitement des échantillons

Au laboratoire, les échantillons ont été lavés et tamisés à 63, 125, 150 et 500 μm . Les foraminifères colorés au Rose Bengale (un colorant vital) de la fraction 125–500 μm ont été extraits sous loupe binoculaire et préservés dans des cellules de comptage. Une partie du tri des échantillons a été soustraité au bureau d'étude Ocean Zoom (cf fiche financière). Chaque individu a été déterminé jusqu'au niveau de l'espèce. Pour certains échantillons sableux (Tableau 1), nous avons appliqué le protocole de séparation par densité développé au cours de cette étude (voir Partie 2 de ce rapport pour plus de détails ou Parent et al., 2018) : les foraminifères ont été concentrés grâce à une solution de sodium polytungstate d'une densité de 2,3.

Pour chaque station, une mesure de granulométrie a été réalisée sur un échantillon dédié. Trois sous-échantillons ont été prélevés et placés dans des fioles pour être homogénéisés avec un agitateur pendant 2 min à 17 Hz, puis tamisés à 2000 μm avant de passer dans le granulomètre laser Malvern Master Sizer 3000. Trois analyses ont été réalisées par sous-échantillon. Du fait de la grande ressemblance des résultats, une seule analyse parmi les trois réalisées a été choisie arbitrairement pour représenter la mesure de granulométrie du sédiment à la station. Le reste de l'échantillon dédié aux mesures granulométriques a servi à la mesure des taux de calcite et de matière organique. Le pourcentage de particules calciques dans les échantillons a été mesuré par réaction à l'acide chlorhydrique dilué à 30% grâce à un calcimètre Bernard. Le taux de matière organique a été mesuré par la méthode de perte au feu dans un four à moufle à 450 °C pendant 4h30.

Tableau 1 : Stations échantillonnées lors de la campagne DCE 2015 avec leur région d'appartenance, leurs coordonnées géographiques, la profondeur d'eau et l'application éventuelle de la méthode de flottaison.

Station	Région	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Réplicats sur lesquels la flottaison a été appliquée
Collioure	Golfe du Lion	42° 31' 51,39"	3° 5' 22,05"	22,0	aucun
Leucate	Golfe du Lion	42° 51' 24,94"	3° 3' 39,62"	16,0	a, b et c
Gruissan	Golfe du Lion	43° 9' 10,34"	3° 12' 2,31"	20,0	aucun
Agde Ouest	Golfe du Lion	43° 14' 20,79"	3° 28' 20,46"	18,8	a, b et c
Grau du Roi	Golfe du Lion	43° 30' 58,09"	4° 4' 8,88"	14,5	aucun
Beauduc	Golfe du Lion	43° 24' 3,05"	4° 29' 51,92"	14,5	aucun
Faraman	Golfe du Lion	43° 19' 41,21"	4° 42' 44,72"	11,0	a, b et c
Fos	Golfe du Lion	43° 22' 0,27"	4° 55' 53,31"	20,0	aucun
Carry	Est	43° 18' 28,77"	5° 9' 36,04"	55,0	aucun
Marseille Grande Rade	Est	43° 15' 54,72"	5° 19' 24,65"	37,0	a, b et c
Île Maire	Est	43° 12' 14,35"	5° 20' 48,72"	44,0	a, b et c
Cap Canaille	Est	43° 12' 1,44"	5° 31' 46,64"	45,0	b et c
Île Embiez	Est	43° 6' 0,48"	5° 46' 32,37"	35,0	a, b et c
Toulon Grande Rade	Est	43° 5' 14,52"	5° 58' 10,41"	38,9	a, b et c
Porquerolles	Est	43° 1' 21,6"	6° 16' 30,06"	44,0	a, b et c
Pampelonne	Est	43° 13' 47,98"	6° 41' 43,33"	37,0	aucun
Fréjus (St Raphaël)	Est	43° 25' 11,18"	6° 52' 20,56"	52,6	a, b et c
Antibes Sud	Est	43° 33' 36,08"	7° 8' 37,23"	30,0	a, b et c
Antibes Nord	Est	43° 36' 47,6"	7° 8' 10,41"	30,0	a, b et c
Nice Ville	Est	43° 40' 46,39"	7° 14' 6,41"	12,7	a, b et c
Villefranche	Est	43° 41' 29,49"	7° 18' 50,27"	64,0	aucun
Menton	Est	43° 45' 21,65"	7° 29' 38,84"	64,0	c
Aléria (Tavignano)	Corse	42° 7' 49,57"	9° 34' 58,36"	40,0	a, b et c
Santa Giulia	Corse	41° 28' 36,04"	9° 17' 27,91"	38,2	a, b et c
Bonifacio	Corse	41° 23' 21,6"	9° 9' 17,11"	17,4	a, b et c
Figari Bruzzi	Corse	41° 27' 28,48"	9° 0' 9,91"	42,0	aucun
Cargèse	Corse	42° 7' 22,68"	8° 36' 32,55"	38,6	a, b et c
Calvi (Révéllata)	Corse	42° 34' 51,24"	8° 43' 52,71"	43,9	a, b et c

Paramètres faunistiques

En plus de la densité (absolue standardisée pour 50 cm³ et relative), plusieurs paramètres de diversité ont été utilisés pour décrire la structure des communautés de foraminifères. Ceux-ci sont le nombre d'espèces (S), l'indice de Shannon (H' , (Shannon, 1948), équation (1)) et l'indice d'équitabilité de Pielou (J' , (Pielou, 1966), équation (2)).

$$H' = \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i \quad (1)$$

$$J' = \frac{H'}{\ln S} \quad (2)$$

Où p_i est la proportion de la i^{e} espèce. Nous avons également calculé le nombre d'espèces attendues pour 100 individus (ES_{100} , (Hurlbert, 1971), équation (3)).

$$ES_{100} = \sum_{i=1}^S \frac{(N - N_i)! (N - 100)!}{(N - N_i - 100)! N!} \quad (3)$$

Où N correspond au nombre total d'individu, N_i au nombre d'individu de la i^{e} espèce et S le nombre d'espèces.

Indice biotique

Comme pour les campagnes DCE de 2009 et 2012, nous avons appliqué l'indice biotique TSI-Med, qui vise à évaluer la qualité des substrats meubles en se basant sur le taux d'espèces de foraminifères tolérantes à l'eutrophisation et en intégrant une correction pour l'état trophique naturel de la station (Barras et al., 2014). Il se calcule en deux étapes. Premièrement, on estime le taux d'espèces tolérantes de référence à la station ($\%TS_{ref}$) en fonction de la granulométrie (% grains < 63 μm), c'est-à-dire le pourcentage d'espèces tolérantes qu'on s'attendrait à trouver en l'absence de pollution anthropique (équation (4) utilisée en 2009 pour les faunes de la fraction 150-500 μm , et équation (5) utilisée en 2012 et en 2015 pour les faunes de la fraction 125-500 μm). Ensuite, le pourcentage d'espèces tolérantes observé à la station ($\%TS_x$) est comparé au taux de référence ($\%TS_{ref150}$ ou $\%TS_{ref125}$), ce qui donne la valeur du TSI-Med (équation (6)).

$$\%TS_{ref150} = e^{0,0302 \times (\% \text{ grains} < 63 \mu\text{m}) + 0,1496} - 1 \quad (4)$$

$$\%TS_{ref125} = 0,1547 \times (\% \text{ grains} < 63 \mu\text{m}) - 0,3638 \quad (5)$$

$$TSI - Med = \frac{\%TS_x - \%TS_{ref}}{100 - \%TS_{ref}} \times 100 \quad (6)$$

Afin d'obtenir le Statut de Qualité Ecologique (EQS) pour chaque site, les limites indiquées en Tableau 2 ont été appliquées.

Tableau 2 : Limites des classes d'EQS utilisées pour le TSI-Med.

Indice	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais	Référence
TSI-Med	≤ 4	$4 \leq x < 16$	$16 \leq x < 36$	$36 \leq x < 64$	> 64	(Barras and Jorissen, 2011)

Résultats

Paramètres environnementaux

La Figure 2 montre les principaux paramètres environnementaux mesurés à chaque station. Les stations du Golfe du Lion sont échantillonnées à plus faible profondeur (17 ± 4 m) que celles des autres régions (40 ± 13 m). Parmi ces dernières, seules les stations Nice ville (12,7 m), dans la région Est, et Bonifacio (17,4 m) en région Corse, ont été échantillonnées à une profondeur similaire aux stations du Golfe du Lion. Les taux de matière organique sont semblables pour une région géographique donnée (Figure 2b), à l'exception des stations de Villefranche (8,9%) et Bonifacio (8,8%) qui ont des taux de matière organique largement plus élevés par rapport aux autres stations.

Les stations du Golfe du Lion présentent des teneurs en calcite relativement faibles ($\leq 35\%$, Figure 2c). Les teneurs en calcite sont les plus élevées pour les stations entre Marseille et Pampelonne ($> 73\%$), à l'exception d'Île Embiez et de Toulon Grande Rade. La seule autre station avec une teneur aussi élevée est Figari Bruzzi (90%) en Corse. Les stations de Bonifacio et Calvi ont également une teneur assez élevée ($\approx 65\%$) mais les autres stations de Corse ont les teneurs en calcite parmi les plus faibles de toute la zone d'étude (16–22%), bien que supérieurs aux valeurs de Collioure et Leucate dans le Golfe du Lion (6–7%).

Le pourcentage de grains $< 63 \mu\text{m}$ est un paramètre important car il entre dans le calcul du TSI-Med en tant que correction pour l'état trophique naturel (Figure 2d). On remarque que les sédiments des stations proches de l'embouchure du Rhône (stations Grau du Roi à Fos) sont plutôt fins (fraction $< 63 \mu\text{m} > 35\%$), à l'exception de la station Faraman (6,9%). Plus vers l'est, Antibes Sud, Villefranche et Menton présentent aussi une forte proportion de sédiment fin (54–58%). Les sédiments de Corse comportent proportionnellement moins de grains fins que les autres régions ($< 11,3\%$), excepté la station Bonifacio.

Figure 2 : a) Profondeur, b) pourcentage de matière organique, c) pourcentage de particules calcaïques et d) pourcentage de particules < 63 μm pour chaque station. Les valeurs sont présentées en Annexe A.

Les communautés de foraminifères

Plusieurs paramètres concernant la densité et la diversité des faunes de foraminifères benthiques sont présentés en Figure 3. La densité absolue varie de 48 à 2104 individus par 50 cm³ (Figure 3a). Le Golfe de Lion et la zone Est montrent une très grande variabilité. Par contre, les stations de Corse ont une densité moins variable et plus faible (53 à 445 individus par 50 cm³). Les faunes des stations de Faraman et Cargèse sont très pauvres avec moins de 50 individus pour certains réplicats.

Le nombre d'espèces montre également une grande variabilité (de 5 à 111 espèces). En **Annexe B**, des planches de photos prises au Microscope Electronique à Balayage illustrent les espèces les plus couramment rencontrées dans la zone d'étude. Les valeurs les plus faibles sont trouvées en Corse (de 17 à 55 espèces) et dans le Golfe du Lion (de 5 à 51 espèces), excepté la station de Collioure qui présente jusqu'à 80 espèces (Figure 3b).

L'ES₁₀₀ a été calculé pour les réplicats contenant 100 individus ou plus et varie entre 16 et 42 (Figure 3c). L'ES₁₀₀ a des valeurs plus faibles dans le Golfe du Lion (23,2±3,9) par rapport aux autres régions. Cependant la région Est est assez contrastée entre de fortes valeurs d'ES₁₀₀ aux stations entre Carry et Fréjus (35,6±3,6), à l'exception des stations Cap Canaille et Porquerolles. Les valeurs d'ES₁₀₀ sont plus faibles à Cap Canaille et Porquerolles et entre Antibes Sud et Menton (29,3±3,9). La région Corse présente des valeurs d'ES₁₀₀ assez élevées (35,2±3,7) pour notre zone d'étude à l'exception des stations de Santa Giulia (24,9±7,0) et Bonifacio (19,1±1,3), qui ont des valeurs plus faibles. L'ES₁₀₀ n'a pu être calculé pour les stations Faraman et Cargèse à cause de la faible densité des faunes de foraminifères.

La diversité mesurée par l'indice de Shannon (Figure 3d) varie entre 1,25 et 3,84. Les valeurs sont plutôt faibles dans le Golfe du Lion (2,3±0,6), surtout aux stations les plus à l'ouest (Collioure, Leucate, Gruissan), comparée à la région Est (3,1±0,4) et la Corse (2,9±0,5). L'indice de Shannon (Figure 3d) et de Pielou (Figure 3e) montrent la même tendance. Seule la station Faraman, dont la densité de faune est très faible (< 84 individus), sort de cette tendance avec un indice de Shannon très faible (1,25 à 1,52) alors que l'indice d'équitabilité (0,73 à 0,79) est comparable aux autres stations.

Les faunes des stations autour de la Corse se distinguent de celles de la région Est par de plus faibles abondances (Figure 3a) et nombres d'espèces (Figure 3b). Néanmoins, les faunes des deux régions présentent une diversité (Shannon, Figure 3d) et une équitabilité (Pielou, Figure 3e) similaires. Les stations de Villefranche et Bonifacio présentent un minimum d'équitabilité pour les régions Est et Corse (Figure 3e).

Figure 3 : a) Nombre total d'individus, b) nombre d'espèces, c) ES₁₀₀, d) Indice de Shannon et e) Indice d'équitabilité de Pielou par station pour la campagne DCE 2015. Les lignes pleines verticales séparent les principales sous-régions. Fraction : 125–500 μm .

La Figure 4a présente les abondances relatives des espèces majeures, c'est-à-dire dont la moyenne des réplicats représente 10% ou plus pour au moins une station. On remarque la présence abondante d'*Eggerelloides scaber* dans les stations du Golfe du Lion ainsi que dans les stations Antibes Nord et Sud, Nice Ville, Aléria et Bonifacio. *Reophax fusiformis* représente une large proportion des faunes principalement dans les stations des régions Est et Corse à l'exception des stations Cap Canaille, Nice Ville, Villefranche, Menton et Bonifacio. Dans le Golfe de Lion, cette espèce est notamment présente à la station Beauduc. *Leptohalysis scotti* est surtout présente aux stations Collioure, Leucate, Antibes Nord, Nice Ville et Calvi. *Rectuvigerina phlegeri* est très abondante à la station de Fos et dans une moindre mesure aux stations Toulon, Villefranche et Menton notamment. *Recurvoides* sp. 1 est surtout présente aux stations Villefranche et Menton.

L'espèce épiphyte *Asterigerinata mamilla* montre de fortes densités relatives aux stations Cap Canaille, Porquerolles et Pampelonne. Une autre espèce épiphyte, *Rosalina bradyi*, est présente dans toute les stations des régions Est et Corse, sauf les stations Antibes Nord et Nice. Elle est absente de la région du Golfe du Lion.

Quinqueloculina aspera se retrouve dans de nombreuses stations sur toute la zone d'étude. Elle est présente dans le Golfe du Lion aux stations Leucate, Gruissan, Agde Ouest et Faraman, dans la région Est principalement à la station Île Embiez mais surtout à Nice Ville. Elle est aussi présente dans presque toutes les stations de la région Corse sauf aux stations Figari Bruzzi et Cargèse où elle est quasiment absente.

Quelques autres espèces sont très notables à une station comparée à leurs présences dans les autres stations. C'est le cas d'*Ammonia beccarii* que l'on retrouve essentiellement à la station Grau du Roi, mais aussi *Ammoscalaria* sp. 2 et *Hormosinella guttifera* à la station Faraman, *Fissurina orbignyana* à la station Cap Canaille ou encore *Spirillina vivipara* à la station Figari Bruzzi.

La Figure 4b représente la proportion des espèces par type de test (hyalin, porcelané, agglutiné) par station. Les stations du Golfe du Lion sont caractérisées par les plus fortes proportions de foraminifères à test agglutiné, sauf les stations Grau du Roi, Beauduc et Fos. Les proportions d'espèces à test agglutiné et hyalin sont presque égales à ces stations. Dans la région Est, la proportion d'espèces à test agglutiné et hyalin est également similaire. En revanche, la station Cap Canaille possède beaucoup plus d'espèces à test hyalin. Les stations Antibes Nord et Sud sont dominées par les espèces à test agglutiné et la station de Nice Ville possède une proportion d'espèce à test porcelané plus élevé que les autres stations. Les stations de la région Corse sont caractérisées par des proportions d'espèces à test porcelané plus importantes que dans les autres régions. Aux stations Santa Giulia et Bonifacio, les proportions d'espèces à test agglutiné sont plus importantes et celles à test hyalin moins importantes qu'aux autres stations de la région Corse.

Figure 4 : a) Abondances relatives des espèces majeures dont la moyenne des réplicats est $\geq 10\%$ dans au moins une station. b) Abondances relatives des différents types de test : agglutiné, hyalin et porcelané.

Répartition des espèces sensibles et tolérantes à l'enrichissement en matière organique

Les pourcentages cumulatifs des groupes d'espèces sensibles et tolérantes, tels que définis pour le TSI-Med par (Barras et al., 2014) sont présentés en Figure 5. La proportion d'espèces sensibles est nettement plus faible dans le Golfe du Lion (4–26%) comparés aux autres régions (8–66%) (Figure 5a). Dans la région Est, seules les stations de Toulon Grande Rade, Antibes Nord et Villefranche présentent un faible taux d'espèces sensibles, comparable à ceux du Golfe du Lion. En Corse, la proportion des espèces sensibles (24–66%) est toujours plus élevée que les valeurs observées dans le Golfe de Lion.

La proportion cumulative des espèces tolérantes ne dépasse que rarement 25%. De manière générale, la proportion des espèces tolérantes est plus élevée dans le Golfe du Lion ($18 \pm 13\%$) que dans la région Est ($12 \pm 9\%$), et montre des valeurs minimales en Corse ($5 \pm 4\%$). Cette proportion est particulièrement élevée pour les stations de Fos ($40 \pm 16\%$), Villefranche ($24 \pm 19\%$) et Menton ($25 \pm 9\%$) (Figure 5).

Figure 5: Abondances relatives des espèces sensibles et tolérantes par stations suivant l'assignation des espèces définie par (Barras et al., 2014).

L'indice TSI-Med

Les valeurs du TSI-Med pour la campagne de 2015 sont présentées en Figure 6 et les classes écologiques (EQS) sont également présentées sous forme cartographique en Figure 7. Les Statuts de Qualité Écologique (EQS), représentant la qualité environnementale, sont présentés sous la forme de zones de couleurs. Pour la grande majorité des stations, l'indice TSI-Med donne un EQS « bon » ou « très bon ». En moyenne, les stations du Golfe du Lion présentent des valeurs de TSI-Med légèrement plus élevées ($14,7 \pm 11,6$) avec souvent un réplicat au-dessus de 16,0, correspondant à un EQS « moyen ». La station de Fos présente les valeurs de TSI-Med les plus élevées de toutes les stations étudiées en 2015, avec 17,4, 31,0 et 52,5 pour les trois réplicats. En moyenne, les valeurs du TSI-Med sont plus faibles dans la région Est ($8,2 \pm 8,9$, bonne qualité) que dans le Golfe du Lion. Les stations de Toulon Grande Rade, Villefranche et Menton présentent les valeurs de TSI-Med les plus élevées dans cette région Est, avec un EQS entre « bon » et « moyen ». Les valeurs de TSI-Med sont en moyenne les plus faibles pour la région Corse ($3,6 \pm 3,1$, très bonne qualité).

Figure 6 : Valeurs de l'indice TSI-Med pour chaque station. Les zones de couleurs correspondent au EQS : bleu, très bon ; vert, bon ; jaune, moyen ; orange, médiocre. Les limites entre les classes d'EQS ont été définies par (Barras and Jorissen, 2011).

Figure 7 : Statuts de qualité écologique (EQS) issus de l'indice TSI-Med pour chaque station : bleu, très bon ; vert, bon ; jaune, moyen. Les limites entre les classes d'EQS ont été définies par (Barras and Jorissen, 2011)

Discussion

Qualité environnementale lors de la campagne DCE 2015 et évolution temporelle

D'après le Tableau 3, en 2015, la majorité des stations (22 sur 28) possèdent un EQS très bon à bon. Seules les stations Collioure, Beauduc, Fos, Toulon Grande Rade, Menton et Villefranche affichent un EQS moyen, tandis qu'aucune station ne possède un EQS médiocre ou mauvais.

EQS	2009	2012	2015
Très bon	17	8	10
Bon	7	15	12
Moyen	4	3	6
Médiocre	1	0	0
Mauvais	0	0	0
ND	0	3	1

Tableau 3 : Nombre de stations par classe d'EQS pour les trois années d'échantillonnage. ND = Non Disponible.

La plupart des stations montrent une relative stabilité de la qualité écologique au cours du temps (Figure 8 et Tableau 4), particulièrement les stations de Corse qui conservent des EQS « bon » à « très bon ».

Pour les régions continentales (Golfe du Lion et Est), quelques stations montrent une variabilité temporelle notable, avec des différences importantes des valeurs du TSI-Med entre 2009, 2012 et 2015. Un 1^{er} groupe de stations (Collioure, Beauduc, Fos, Villefranche, Grau du Roi) montre plutôt une tendance à une augmentation du TSI-Med de 2009 à 2015, un 2^e groupe (Leucate, Carry, et Pampelonne) montre une diminution progressive des valeurs du TSI-Med, tandis qu'un 3^e groupe de stations (Toulon Grande Rade, Menton, Cap Canaille et Faraman) montre des différences sans tendance nette.

Dans les prochains paragraphes, nous allons considérer plus en détail toutes les stations affichant une qualité environnementale médiocre ou mauvaise, ainsi que les stations montrant des changements temporels d'EQS importants.

Figure 8 : Évolution temporelle du TSI-Med sur les trois années échantillonnées. Lorsque plusieurs réplicats sont disponibles, la moyenne et l'écart-type sont présentés. NA : Non disponible.

Tableau 4 : Valeurs du TSI-Med pour les trois années d'échantillonnage : 2009, 2012 et 2015. ND = Non Disponible.

Région	Station	Réplicat	TSI-Med 2009	TSI-Med 2012	TSI-Med moyen à la station 2012	TSI-Med 2015	TSI-Med moyen à la station 2015
Golfe du Lion	Collioure	a	2,4	ND	11,7	22,6	17,4±8,3
		b		11,7		21,9	
		c		ND		7,9	
	Leucate	a	45,7	16,0	26,2±16,1	20,2	15,2±4,4
		b		17,8		12,7	
		c		44,7		12,6	
	Gruissan	a	8,2	ND	-0,3	7,1	6,4±3,5
		b		-0,3		2,7	
		c		ND		9,5	
	Agde Ouest	a	1,2	ND	ND	13,2	13,6±6,1
		b		ND		19,8	
		c		ND		7,7	

	Agde Est	a		15,3		ND	ND	
		b	1,9	ND	15,3	ND		
		c		ND		ND		
	Grau du Roi	a	-0,9	ND	1,0	13,3	12,0±7,4	
		b		1,0		4,0		
		c		ND		18,7		
	Beauduc	a	2,9	11,5	11,5	25,7	19,2±6,0	
		b		ND		18,0		
		c		ND		14,0		
	Faraman	a	-0,4	ND	15,6	2,4	0,3±1,8	
		b		15,6		-0,7		
		c		ND		-0,7		
	Fos	a	16,9	-0,2	7,0±7,5	52,5	33,6±17,7	
		b		14,7		17,4		
		c		6,4		31,0		
	Est	Carry	a	33,7	15,1	15,1	17,7	15,4±3,0
			b		ND		16,6	
			c		ND		12,0	
Marseille Grande Rade		a	15,9	ND	ND	15,0	8,6±5,9	
		b		ND		7,4		
		c		ND		3,4		
Île Maire		a	10,8	ND	7,2	6,2	5,2±0,8	
		b		ND		4,8		
		c		7,2		4,6		
Cap Canaille		a	-0,4	23,5	19,2±5,8	10,8	2,2±7,9	
		b		21,4		-4,7		
		c		12,6		0,4		
Île Embiez		a	3,4	ND	-1,3	0,8	3,5±2,9	
		b		ND		6,5		
		c		-1,3		3,3		
Toulon Grande Rade		a	19,3	ND	18,1	22,7	16,7±6,4	
		b		ND		17,4		
		c		18,1		9,9		
Porquerolles	a	-0,6	-0,4	-0,4	-1,8	-1,5±0,4		
	b		ND		-1,6			
	c		ND		-1,0			
Pampelonne	a	7,9	0,6	6,8±10,2	0,5	-0,9±2,6		
	b		1,4		0,7			
	c		18,5		-3,9			
Fréjus	a	1,9	6,6	4,5±2,9	12,8	12,1±1,4		
	b		5,8		12,9			
	c		1,2		10,5			
Antibes Sud	a	-1,8	ND	-2,4	2,0	2,6±2,8		
	b		-2,4		0,1			
	c		ND		5,6			

	Antibes Nord	a	-0,2	2,7	2,7	2,5	7,6±5,4
		b		ND		7,1	
		c		ND		13,2	
	Nice Ville	a	-0,3	ND	14,9	8,6	7,9±0,9
		b		14,9		6,9	
		c		ND		8,3	
	Villefranche	a	6,2	4,1	6,4±7,6	-0,2	16,6±20,7
		b		0,2		10,2	
		c		14,8		39,7	
	Menton	a	21,0	1,7	6,9±5,4	22,1	18,6±9,8
		b		6,5		26,1	
		c		12,5		7,5	
Corse	Aléria	a	-0,5	3,5	2,2±1,8	4,8	3,7±1,7
		b		0,9		1,8	
		c		ND		4,4	
	Santa Giulia	a	4,2	4,6	5,5±2,2	-0,3	0,7±1,8
		b		8,0		-0,3	
		c		3,8		2,7	
	Bonifacio	a	-5,1	-1,5	-2,9±1,7	10,0	5,1±4,2
		b		-2,5		2,2	
		c		-4,8		3,2	
	Figari Bruzzi	a	0,3	8,4	4,5±3,5	5,1	2,4±2,3
		b		3,8		0,9	
		c		1,4		1,3	
	Cargèse	a	10,5	ND	ND	7,0	3,0±3,5
		b		ND		0,4	
		c		ND		1,6	
	Calvi	a	0,5	17,8	7,7±8,8	5,2	6,9±1,9
		b		2,0		6,5	
		c		3,4		9,0	

Stations montrant une augmentation des valeurs de TSI-Med au cours du temps

À la station **Collioure**, les valeurs de TSI-Med ont augmenté depuis 2009, pour devenir maximales en 2015 (Figure 8). Dans cette période, l'EQS est passé de très bon à moyen. Cette évolution correspond clairement à un **envasement du site** (2,9% argile + silt en 2009, 10,7% en 2012, 29,0% en 2015), avec un sédiment progressivement plus riche en matière organique (1.37%, 1.90% et 2.48% en 2009, 2012 et 2015) et une **diminution de la qualité écologique**. Le site de Collioure semble subir particulièrement les pressions anthropiques liées à l'urbanisation de la côte et à la ville de Collioure.

À la station **Beauduc**, le sédiment est surtout composé de silt et de sable très fin. Néanmoins, en 2009, la fraction d'argile et silt était beaucoup plus importante (87,5%) que celle de sable très fin (10,8%), alors que ces deux catégories ont des pourcentages presque équivalents en 2012 et 2015.

De façon surprenante (en vue de la tendance vers un sédiment moins fin), le pourcentage de matière organique a augmenté légèrement, de 1,7% en 2009 à 2,1% en 2015. Le pourcentage d'espèces tolérantes a progressivement augmenté depuis 2009, pour atteindre un maximum de 23,3% en 2015 (Figure 8; Tableau 4) pour un pourcentage attendu de 5,1% en fonction de la granulométrie du sédiment. Cette augmentation considérable, ainsi que l'augmentation des valeurs de TSI-Med, de 2,9 en 2009 à 19,2 en 2015, montre que **l'état écologique s'est dégradé**.

À la station **Fos**, le sédiment est aussi dominé par des silts et sables très fins. Néanmoins, on observe un sédiment moins fin en 2012 et 2015 par rapport à 2009. Cette tendance est accompagnée par une augmentation de la teneur en matière organique en 2015 (4,2%, contre 3,1% en 2009 et 2,3% en 2012). L'évolution des faunes et du TSI-Med reflète l'évolution de la matière organique. En effet, plusieurs espèces tolérantes, comme *Rectuvigerina phlegeri* et *Valvulineria bradyana*, montrent une forte augmentation. En 2015, le pourcentage total des espèces tolérantes était de 56,7%, 24,8% et 37,1% pour les trois réplicats, ce qui est très élevé par rapport au 8,9% attendu d'après la courbe de référence (et la granulométrie du sédiment). Cela s'est traduit par une forte augmentation du TSI-Med, de 16,9 en 2009, 7,0 en 2012 à 33,6 en 2015 (Figure 8). Bien que la grande différence entre les 3 réplicats de 2015 suggère une forte hétérogénéité spatiale, la valeur la plus basse de TSI-Med de 2015 est toujours supérieure aux valeurs mesurées en 2009 et 2012. Le fort enrichissement en matière organique et l'augmentation considérable du TSI montrent **une réelle dégradation de la qualité écologique** à cette station.

La station de **Villefranche** est passée d'un EQS « bon » en 2009 et 2012 à un EQS moyen en 2015 (Figure 8). Ceci est entièrement dû à un seul des 3 réplicats étudiés en 2015, avec un pourcentage d'espèces tolérantes beaucoup plus élevé que les deux autres réplicats (44,9 versus 8,5 et 17,9%). A cause de ce réplikat, le TSI-Med moyen est monté à 16,6, ce qui correspond à un EQS « moyen ». Il existe donc apparemment une forte hétérogénéité spatiale à cette station. En effet, le site d'échantillonnage dans la rade de Villefranche se situe sur un fond possédant une pente relativement importante. Dans la zone de la rade échantillonnée (légèrement au sud du Lazaret), la profondeur passe de 30 m à 65 m en l'espace de 300 m, ce qui peut amener à échantillonner des substrats différents entre les réplicats successifs.

Finalement, aussi pour la station **Grau du Roi**, on observe une légère diminution de l'EQS en 2015, de « très bon » à « bon » (Figure 8, Tableau 4). En 2015, les trois réplicats indiquent une hétérogénéité spatiale importante, avec un pourcentage d'espèces tolérantes qui varie de 7,2 à 25,7%. Cela entraîne des valeurs de TSI-Med et des EQS différents entre les réplicats. On peut se poser la question si la valeur moyenne des trois réplicats (12,0, EQS « bien ») décrit adéquatement la qualité écologique de cette station à forte hétérogénéité.

En résumé, l'indice TSI-Med indique **une diminution de la qualité écologique entre 2009 et 2015 pour les stations Collioure, Beauduc et Fos**. En 2015, les 3 sites affichent un EQS « moyen ». Pour les 2 premières stations, les valeurs du TSI-Med sont légèrement au-dessus de la limite entre les EQS « bien » et « moyen », tandis que **pour le site de Fos, on s'approche de la limite avec l'EQS « médiocre »**.

Aux stations **Villefranche** et **Grau du Roi** la diminution de l'EQS en 2015 (vers « moyen » et « bon », respectivement) semble être au moins partiellement due à une hétérogénéité spatiale importante, qui était moins évidente en 2009 (et en 2012 pour Grau du Roi), quand notre évaluation était basée sur un seul réplikat (Tableau 4).

Stations montrant une diminution des valeurs de TSI-Med au cours du temps

Seule la station **Leucate** montre une diminution très importante des valeurs de TSI-Med entre 2009 et 2015 (Figure 8). À cette station, le sédiment était plus fin en 2009 et 2012 par rapport à 2015 et la profondeur d'échantillonnage est passée de 22 m (2009 et 2012) à 16 m (2015). C'est entre 2012 et 2015 que l'on observe le plus grand changement de faune, et le pourcentage d'espèces tolérantes montre une très forte diminution au cours du temps, de 45,7% en 2009, 26,2% en 2012 à 15,2% en 2015. Par conséquent, l'EQS est passé de « médiocre » en 2009 à « moyen » en 2012 et à « bon » en 2015. A ce site, les 3 réplikats montrent une grande variabilité en 2012 et 2015, qui traduit une hétérogénéité spatiale importante à cette station. L'étude du sédiment dans le Golfe du Lion révèle une variation de la granulométrie en fonction de la profondeur, avec un passage de sables à des vases autour de 20 m (Got and Aloisi, 1990; Roussiez et al., 2005; Labrune et al., 2008). Cette différence sédimentologique s'accompagne d'une différence marquée de la macrofaune (Labrune et al., 2006; Labrune et al., 2008). Le changement d'habitat entraîné par le changement de profondeur d'échantillonnage entre 2012 et 2015 semble suffisamment important pour expliquer les changements des faunes de foraminifères et la diminution des valeurs de TSI-Med en 2015. Ceci souligne l'intérêt d'échantillonner rigoureusement au même endroit lors des campagnes DCE trisannuelles.

À la station **Carry**, le sédiment est très similaire entre les années et est constitué en grande partie d'argile et silt. Bien que les sites d'échantillonnage soient très proches les uns des autres, le site échantillonné en 2015 est un peu plus au large, ce qui peut expliquer sa plus grande profondeur. Les valeurs du TSI-Med sont très proches entre 2012 et 2015 (15,1 et 15,4), à la limite entre le « bon » et le « moyen » état écologique, ce qui contraste avec la valeur nettement plus élevée observée (33,7, EQS moyen, proche de médiocre) en 2009. La plus forte valeur du TSI-Med obtenue en 2009 par rapport à 2012 et 2015 est surtout due au fort pourcentage de *Nonion scaphum*, et, dans une moindre mesure, de *Cancris auriculus*. Ces deux espèces, qui étaient abondantes en 2009, ont clairement baissé en pourcentage en 2012 et, a fortiori, en 2015.

A la station **Pampelonne**, le pourcentage d'argile et silt ne montre pas de changements majeurs au cours du temps. Quand on considère la composition faunistique, on est frappé par les différences majeures entre les réplikats d'une même année. Cela concerne surtout l'espèce tolérante *Cancris auriculus*, quasiment absente dans cinq des sept réplikats des trois années. L'augmentation de l'abondance relative de *C. auriculus* est responsable d'une augmentation des valeurs du TSI-Med de ces réplikats. Il semblerait que l'on soit confronté ici à une hétérogénéité spatiale importante, avec des habitats plutôt oligotrophes, avec de forts pourcentages d'espèces épiphytes, qui alternent spatialement avec des habitats plus eutrophes. Ces deux habitats pourraient correspondre respectivement à des sites à proximité d'herbiers de posidonie et des sites avec un sédiment peut-être plus vaseux et plus riche en matière organique entre les prairies de posidonie. Il semble donc

que la localisation précise des sites échantillonnés est essentielle pour les valeurs de l'indice biotique et les EQS qui en découlent.

Depuis 2009, les EQS ont également diminué de façon modérée pour les stations **Santa Giulia** et **Cargèse** (Figure 8).

Stations montrant de fortes valeurs du TSI-Med sans tendance temporelle claire

À la station **Toulon Grande Rade**, le site échantillonné en 2012 se trouve à 1,4 km à l'ouest des sites de 2009 et 2015. Ainsi, on observe un changement de profondeur en 2012 où l'échantillonnage a été réalisé à 29 m de fond, comparé à 43 m en 2009 et 39 m en 2015. Les faunes de foraminifères ont changé entre les années, notamment au niveau des espèces tolérantes. L'abondance relative de *Cancris auriculus* a diminué, alors que celles de *Nonion depressulum* et *Rectuvigerina phlegeri* ont augmenté. Le pourcentage total des espèces tolérantes, ainsi que le TSI-Med, n'ont pas évolué au cours du temps. Cela indique que le déplacement du site d'échantillonnage en 2012 n'a pas eu d'influence sur la mesure de la qualité écologique. La position de la station et les cartes de pression suggèrent que les valeurs élevées du TSI-Med sont dues à la très forte urbanisation de la côte et à la forte population présente autour de la rade de Toulon. La proximité du rejet de la station d'épuration de Toulon Est (Pont de la Clue) exerce une pression supplémentaire sur l'environnement qui pourrait expliquer la qualité moyenne enregistrée par le TSI-Med.

À la station **Menton**, l'échantillonnage a eu lieu à un site légèrement plus profond en 2015 (64 m comparé à 51 en 2009 et 53 m en 2012), avec un sédiment quelque peu plus fin. Le pourcentage d'espèces tolérantes était un peu plus élevé pour deux réplicats en 2015, ce qui explique l'augmentation du TSI-Med comparé à 2012 (Figure 8 et Tableau 4 : 18,6 versus 6,9), et le retour vers un EQS « moyen ».

Pour la station **Cap Canaille**, trois sites différents ont été échantillonnés lors des missions DCE 2009, 2012 et 2015. Le site de 2012 était caractérisé par une profondeur nettement plus importante (71 m comparé à 43 m en 2009 et 49 m en 2015). Le site de 2015 est plus à l'intérieur de la baie de Cassis, et est caractérisé par une forte densité d'herbiers de posidonie (Andromede Oceanologie and RMC Agence de l'eau, 2019). En effet, nous avons observé beaucoup plus d'espèces épiphytes en 2015 (47,0%) par rapport à 2009 et 2012 (13,7±2,7%). Par conséquent, la valeur du TSI-Med, qui indiquait un EQS « bon » en 2009, et était passé à « moyen » en 2012, est revenu à un état « très bon » en 2015. Il semble que l'échantillonnage à une profondeur beaucoup plus élevée en 2012 sur un substrat plus vaseux ait été la cause de la baisse de qualité écologique mesurée.

À la station **Faraman**, le sédiment est composé de sables très fins à moyens. Les faunes sont restées relativement stable au cours des années à l'exception du seul réplikat de 2012. Le score de TSI-Med plus élevé de ce réplikat est largement dû au fort pourcentage de l'espèce tolérante *Nonion depressulum*, totalement absente en 2009 et 2015. Bien que les densités de foraminifères soient relativement faibles à cette station ce qui limite les interprétations basées sur les pourcentages d'espèces indicatrices, il semblerait que cette station ait subi des changements de faune importants au cours des années. La proximité du Rhône, à l'origine d'importantes introductions de sédiment pourrait être à l'origine de ces fluctuations de la faune benthique.

Hétérogénéité spatiale

A plusieurs stations discutées ci-dessus, nous avons observé des différences importantes entre les réplicats, au niveau du pourcentage d'espèces tolérantes et de l'indice TSI-Med, qui suggèrent une hétérogénéité spatiale importante. L'EQS pour chaque station est basé sur la moyenne des valeurs du TSI-Med de trois réplicats. Pour ces stations (Leucate, Grau du Roi, Faraman, Fos, Carry, Marseille Grande Rade, Pampelonne, Antibes Nord, Villefranche, Cargèse), il est essentiel que le positionnement des sites d'échantillonnage soit rigoureusement identique au cours des années. Il semble que pour des sites qui présentent un mosaïque d'habitats très différents, la méthode actuelle (3 réplicats, 1 mesure granulométrique) ne soit pas pertinente. Dans de tels cas, il serait pertinent de **faire une analyse granulométrique pour chaque carotte prélevée, ce qui permettrait de calculer une valeur de référence indépendante (pour le pourcentage d'espèces tolérantes) pour chaque réplikat**, et ainsi de corriger au mieux l'indice pour cette hétérogénéité spatiale. Il serait aussi judicieux d'**augmenter le nombre de réplicats à 5**, afin de diminuer l'impact sur la note moyenne d'un seul réplikat avec des caractéristiques très différentes.

Partie 2 :

Optimisation de protocole : séparation
des foraminifères par flottaison pour
réduire de temps de tri des échantillons

Résumé

Parmi les sites étudiés dans le contexte du suivi DCE, beaucoup concernent des fonds sableux. Dans les échantillons de ces sites, les foraminifères sont très fortement dilués dans les grains de sable, et par conséquent, leur tri s'est avéré très long (plusieurs jours pour un seul échantillon). Nous avons donc voulu investiguer, et si possible, améliorer des méthodes de séparation par densité existantes. Ces méthodes, utilisant un liquide dense, sont basées sur la différence en poids spécifique entre les foraminifères et les grains de quartz, majoritaires dans le sédiment. Pour tester différents liquides à différentes concentrations, nous avons sélectionné trois stations, provenant de la côte méditerranéenne française, avec différents types de particules de sédiments et de faunes de foraminifères (avec une forte contribution de taxons agglutinés, qui n'étaient pas bien séparés dans les études précédentes). Nous avons testé trois solutions à haute densité : le trichloréthylène (TCE), le chlorure de zinc (ZC) et le polytungstate de sodium (SPT). Bien que le TCE soit un composé organique hautement toxique, il était couramment utilisé par le passé. Nous avons comparé son efficacité à celle de deux sels (ZC et SPT), dissous dans de l'eau, de sorte que leur densité puisse être facilement ajustée. Nous avons testé le SPT avec une gamme de valeurs de densité (à savoir 1,7, 2,1, 2,3 et 2,5). Les parties déposées et les parties flottantes de chaque échantillon traité ont été soigneusement examinées afin de détecter la présence de foraminifères colorés par Rose Bengal. La densité relativement faible de TCE (1,46) a entraîné un faible taux de récupération des foraminifères (30 à 50%). Le ZC a réagi avec des sédiments riches en calcite, empêchant une séparation parfaite. En dépit de son prix élevé, le SPT semble être le produit optimal ; à des densités plus élevées ($\geq 2,1$), il présentait des taux de récupération des foraminifères $\geq 95\%$. Cependant, à une densité de 2,5, le nombre de particules de sédiment récupérées a considérablement augmenté ($> 20\%$), tandis que celui des foraminifères ne s'est que légèrement amélioré. Nous avons calculé plusieurs indices de diversité et de faune tant pour les fractions flottées que pour les échantillons totaux et nous n'avons observé aucune différence pour les densités $\geq 2,3$. En outre, les fréquences relatives des groupes de foraminifères à différents types de paroi et des taxons indicateurs (tolérants au stress, sensibles au stress) ne présentaient que des différences très mineures entre les fractions flottées et les échantillons totaux pour le SPT à des densités $\geq 2,3$. En conclusion, **notre étude montre que la séparation par densité en utilisant du SPT à une densité de 2,3 est une méthode pertinente et adéquate pour concentrer les foraminifères vivants des sédiments sableux dans les études de biosurveillance.**

Introduction

Ces dernières années, les foraminifères benthiques vivants (colorés au rose-Bengale) sont de plus en plus utilisés dans les études de biomonitoring. Le groupe international d'experts FOBIMO (pour FOraminiferal BloMOnitoring), dans lequel notre laboratoire joue un rôle important, a publié en 2012 des recommandations afin d'utiliser des méthodes standardisées pour l'échantillonnage et de traitement des échantillons de foraminifères benthiques (Schönfeld et al., 2012). Jusqu'à présent, il a été déconseillé de concentrer les foraminifères par séparation par densité car des différences interspécifiques en efficacité de cette méthode pourraient fausser la composition des faunes de foraminifères. Dans les études dans des environnements vaseux, le tamisage de l'échantillon permet d'éliminer une grande partie du sédiment et donc de concentrer les foraminifères. Cependant, dans le cas de stations avec des sédiments sableux, les foraminifères vivants se retrouvent dilués par de grandes quantités de grains de sédiment. C'est le cas de nombreuses stations côtières en Méditerranée qui sont suivies dans le cadre de la DCE.

Les longs délais de tri pouvant constituer un frein dans l'utilisation des foraminifères dans l'évaluation de la qualité de l'environnement dans des études en routine, tant au niveau du délai des résultats qu'au niveau économique, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur le développement d'un protocole optimisé. Notre objectif était de sélectionner, sur la base de critères quantitatifs, la meilleure méthode de séparation par densité capable de concentrer fortement les foraminifères vivants sans modification significative de la composition de la faune.

Le principe de la flottaison avec des liquides de haute densité est de séparer les foraminifères du reste du sédiment. Les tests de foraminifères sont constitués de carbonate de calcium ou de particules agglutinées mais ils contiennent des espaces vides et du protoplasme (pour les foraminifères vivants) qui leur donne une densité résultante inférieure à la plupart des particules minérales composant le sédiment marin. Du fait de la forte variabilité interspécifique de la densité des foraminifères, la densité du liquide utilisée est particulièrement importante : si elle est trop faible, les espèces les plus denses (e.g. les tests agglutinés) ne flotteront pas, au contraire, si elle est trop importante, une grande partie du sédiment flottera également et les foraminifères ne seront pas suffisamment concentrés.

A partir des années 1930, les premières séparations par densité pour les foraminifères étaient basées sur l'utilisation de produits organiques très toxiques ne donnant pas satisfaction en termes d'efficacité de récupération des tests. A partir des années 1980, les chercheurs ont cherché à utiliser des solutions inorganiques moins toxiques et permettant de choisir une densité exacte en diluant la solution. Il y a très peu d'études rapportant des résultats quantitatifs sur l'efficacité des recouvrements des foraminifères benthiques vivants (colorés au Rose Bengal). La plus pertinente est l'article de Semensatto et Dias-Brito (2007) qui compare l'utilisation de 4 solutions différentes (trichloroéthylène, nitrate/thiosulfate de sodium, chlorure de zinc et polytungstate de sodium) présentant des densités différentes (de 1.46 à 2.5). Cependant, leurs échantillons ne contenaient qu'une faible proportion de foraminifères à tests agglutinés qui sont particulièrement problématiques dans ce type de pré-traitement. Pour avoir une revue exhaustive des différentes études publiées utilisant la séparation par densité, consulter le chapitre 2 de la thèse de Briz Parent (Annexe C).

Dans cette étude, nous avons testé l'efficacité de plusieurs méthodes de séparation par densité pour séparer les foraminifères benthiques vivants du reste des particules de sédiment, dans le but de 1) quantifier le biais causé par les méthodes de séparation par densité étudiées, et 2) de sélectionner la solution et la valeur de densité les mieux adaptées aux sédiments sableux côtiers. Trois solutions différentes ont été testées sur des échantillons de sédiment de la côte méditerranéenne française : le trichloréthylène (TCE), le chlorure de zinc (ZC) et le polytungstate de sodium (SPT). Pour déterminer la densité optimale à utiliser, une gamme de densités a été testée pour la solution SPT.

Les échantillons de test ont été sélectionnés pour les caractéristiques spécifiques suivantes : 1) échantillons caractérisés par des sables fins à moyens dont la taille est approximativement la même que celle des foraminifères étudiés dans le cadre des études de bio-monitoring ($>125\mu\text{m}$), 2) des sédiments présentant une composition bien différente en terme de grains minéraux, contenu en matière organique, en débris coquillers, etc., et 3) la présence de grandes proportions d'espèces agglutinées ($> 20\%$), qui se sont révélées dans le passé difficiles à concentrer par séparation par densité. Les 3 stations retenues pour ces tests sont Collioure, Carry et Pampelonne, stations côtières méditerranéennes suivies dans le cadre de la DCE.

Afin de déterminer la solution et la densité optimales pour ce protocole de séparation, nous avons procédé au piquage (i.e. tri) des foraminifères vivants de la partie flottée puis au piquage de la partie sédimentée et nous avons comparé les paramètres faunistiques (densités, indices de diversité, espèces indicatrices, indice biotique TSI-Med) de la partie flottée avec ceux de la totalité du sédiment (partie flottée plus partie sédimentée, correspondant au tri de la totalité de l'échantillon). Nous avons également évalué la quantité de sédiment (autre que les foraminifères) récupérée dans la partie flottée sachant qu'elle doit être minimale pour réduire le temps de piquage de l'échantillon. Pour obtenir plus de détails sur cette étude, consulter l'**Annexe C** ou l'article de Parent et al., publié en 2018 dans le journal international *Marine Micropaleontology*.

Matériels et méthodes

Stations sélectionnées et conditions testées

Les stations Collioure, Carry et Pampelonne ont été échantillonnées en Avril 2015 (voir Partie 1 de ce rapport pour les détails de l'échantillonnage). Pour chaque station, 3 répliquats (0-1cm) ont été colorés au Rose Bengal et conservés dans l'éthanol (2g.L^{-1}). Les fractions 125-150 et 150-500 μm ont été utilisées séparément pour les expériences de flottaison. Afin de tester 6 conditions différentes (différents solution de séparation et différentes densités, Tableau 5), chacun des 3 répliquats a été séparé en 2 parties égales à l'aide d'un splitter humide Falsom (McEwen et al., 1954). Ainsi, 6 sous-échantillons comparables étaient disponibles pour chaque station.

Tableau 5 : Les 3 solutions de séparation ainsi que les densités testées.

Densité de la solution de séparation	Trichloroethylene (TCE)	Zinc Chloride (ZC)	Sodium Polytungstate (SPT)
1,46	X		
1,7		X	X
2,1			X
2,3			X
2,5			X

Le sédiment de Carry (55 m de profondeur d'eau) est constitué de sable et de limon avec 53,5% de carbonate et 4% de matière organique. Le sédiment de Collioure (22 m de profondeur) est constitué de sable fin et de limon contenant 6% de carbonate et 2,5% de matière organique. Enfin, le sédiment de Pampelonne (35 m de profondeur) est composé de sable moyens à grossiers et de limon, contenant 86% de carbonate et 4,5% de matière organique. Le type des particules sédimentaires est important à prendre en compte en raison de leurs différentes densités.

Les trois stations d'échantillonnage ont également été sélectionnées selon les critères suivants : 1) des proportions importantes (> 20%) d'individus agglutinés, 2) une forte densité de foraminifères vivants (colorés au rose Bengale), nécessaires pour obtenir des données quantitatives fiables (de préférence ≥ 100 individus, Murray, 2014); 3) une grande diversité d'espèces pour détecter d'éventuelles différences interspécifiques dans l'efficacité de la séparation.

Protocole de séparation par densité

Une fois séché à l'étude (50°C), le sédiment est mélangé doucement avec la solution à haute densité préparée dans un bécher puis laissé à reposer jusqu'à la séparation complète du sédiment en deux phases : flottée et sédimentée. La partie flottée est récupérée sur un papier filtre dans un entonnoir (Sartorius, grade 288). Cette procédure de flottaison est répétée deux fois pour obtenir des résultats optimaux (Gibson et Walker, 1967; Wefer, 1976; Murray, 1979). Après la deuxième flottaison, les quelques particules restantes sur les parois internes du bécher sont essuyées avec un tissu humide et ajoutées à la partie flottante de l'échantillon. Dans le cas du SPT et du ZC, la solution filtrée est recyclée et la densité de la solution de séparation est vérifiée et, si nécessaire, ajustée avant chaque flottaison.

Pour le TCE, le filtre et le bécher, contenant les parties flottées et sédimentées respectivement, sont laissés à sécher toute la nuit sous une hotte. Après évaporation complète du TCE, les 2 parties de sédiment sont remises dans l'eau du robinet pour procéder au tri des foraminifères vivants. Pour le ZC et le SPT, les 2 parties sont rincées séparément sur un tamis de 63 μ m avec de l'eau du robinet pour supprimer toute trace du sel et éviter sa recristallisation. Après le piquage des foraminifères vivants, les fractions 125–150 et > 150 μ m de tous les échantillons ont été séchées et pesées pour déterminer les taux de récupération des particules de sédiment.

Notre évaluation de l'efficacité des différentes méthodes est basée sur la comparaison entre les foraminifères retrouvés dans la partie flottée avec les foraminifères de l'échantillon total (i.e. partie flottée + partie sédimentée). Nous avons comparé les densités absolues, la diversité à travers différents indices (richesse spécifique, indice de Shannon, indice de Simpson, indice d'équitabilité de Pielou).

Ensuite, nous nous sommes intéressés aux taux de récupération pour sur la proportion relative de différents groupes d'espèces :

- Les groupes d'espèces caractérisées par différents types de tests (hyalins, porcelanés et agglutinés), les foraminifères à tests agglutinés ayant montrés des taux de récupération inférieur du fait de la composition de leur coquille.
- Le groupe des espèces épiphytes ou épilithiques car la méthode de flottaison pourrait s'avérer moins efficace pour des foraminifères fixés sur des substrats denses
- Le groupe des espèces sensibles au stress et celui des espèces tolérantes au stress qui contribuent aux calculs des indices biotiques pour les études de bio-monitoring

Enfin, nous avons calculé l'indice TSI-Med pour la partie flottée et pour l'échantillon total afin de comparer la valeur de l'indice mais également le statut écologique (EQS) en résultant.

Résultats et discussion

Taux de récupération des foraminifères et du sédiment

Notre objectif principal était de concentrer les foraminifères et, dans le même temps, de réduire autant que possible la quantité de particules de sédiment dans la partie flottée, afin de réduire le temps de tri des foraminifères. Idéalement, nous souhaitons récupérer au moins 95% de la totalité des foraminifères et au plus 20% du sédiment, ce qui réduirait le temps de piquage d'un facteur cinq.

De manière générale, plus la densité de la solution utilisée est élevée, plus on récupère de sédiment dans la partie flottée. Seul pour la station Collioure, qui ne contient que 6% de carbonate, le taux de récupération de sédiment dans la partie flottée reste faible quel que soit la densité de la solution. Étant donné que les particules de sédiment ont des poids spécifiques différents, il est évident que la composition des sédiments affectera la récupération des sédiments dans la partie flottée. Les pourcentages de sédiment récupéré dans la partie flottée étaient systématiquement plus élevés aux stations Carry et Pampelonne, où les sédiments sont riches en carbonate, et plus faibles à la station Collioure, où les sédiments contiennent principalement des particules de quartz (Figure 9). En théorie, la calcite est plus lourde que le quartz (densité de 2,71 contre 2,65, Lide, 2009) et devrait être plus pauvre dans la fraction flottée. Cependant, aux stations Carry et Pampelonne, le sédiment calcitique principalement biogénique est très poreux et présente apparemment une densité spécifique inférieure à celle du quartz. La matière organique ayant une densité faible, celle-ci se retrouve en grande partie dans la fraction flottée.

La récupération des foraminifères augmente rapidement avec des densités plus élevées du liquide de séparation, pour atteindre des valeurs supérieures à 90% pour des densités supérieures à 2,0 (Figure 9). Avec le TCE (densité 1,46), les taux de récupération des foraminifères sont systématiquement très faibles (30 à 50%).

Les taux de récupération de sédiment (dans la partie flottée) sont supérieurs dans le cas de la solution ZC en comparaison au SPT pour la même densité de solution (Figure 9). Lors de l'utilisation de la solution de ZC, une réaction violente avec les sédiments s'est produite, en particulier pour les échantillons de la station de Pampelonne et, dans une moindre mesure, avec les échantillons de la station Carry, contenant tous les deux plus de 50% de carbonate et environ 4% de matière organique. En fait, l'ajout de la solution de ZC a entraîné la libération de bulles de gaz, qui ont continué à agiter le mélange sédiment / liquide pendant une période prolongée (> 10 min). Par conséquent, une séparation complète n'a pas pu être obtenue.

Figure 9 : Pourcentages de sédiment récupéré (panneaux supérieurs) et de foraminifères récupérés (panneaux inférieurs) dans la partie flottée, pour deux gammes de taille (125–150 µm et 150–500 µm), en fonction du type et de la densité des solutions de séparation utilisées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium). Les lignes pointillées représentent nos valeurs cibles de plus de 95% de récupération des foraminifères et de moins de 20% de récupération du sédiment.

Choix de la solution à haute densité

Nos résultats avec le TCE ont confirmé les observations antérieures montrant un faible taux de récupération des foraminifères (par exemple, Semensatto et Dias-Brito, 2007; Schönfeld et al., 2013). Il semble que ces résultats médiocres soient principalement dus à sa faible densité (1,46), qui ne peut pas être augmentée. Compte-tenu de sa toxicité (produit CMR cancérigène-mutagène-reprotoxique) et de sa faible efficacité, nous déconseillons fortement d'utiliser cette solution pour concentrer les foraminifères.

Le principal avantage de ZC est que ce sel est facile à dissoudre dans l'eau, que la densité de la solution peut être facilement ajustée et que ce produit est plutôt bon marché. Cependant, nous avons observé que le ZC réagissait fortement avec des échantillons de sédiments riches en carbonates. Il semble que la calcite réagisse avec l'acide chlorhydrique, résultant de l'hydrolyse du ZC, nécessitant la production de dioxyde de carbone (Ashby, 1983). Cette production de gaz crée des mouvements de convection dans le liquide de séparation lors de la flottation, améliorant artificiellement la flottation des foraminifères, mais augmentant également de manière notable la quantité de particules de sédiment flottant. L'inspection visuelle des tests de foraminifères n'a révélé aucun signe de dissolution après une séparation classique par densité avec ZC (durée <1 h). Cependant, après 12 h d'incubation dans du ZC, tous les foraminifères calcaires avaient été dissous. Nos observations suggèrent donc que ZC devrait être évité pour tous les échantillons contenant des quantités substantielles de carbonate et ne convient pas à une séparation par densité en routine.

Parmi les liquides à haute densité que nous avons testés, le SPT était le plus efficace et le plus adapté pour le protocole en routine de séparation par densité des foraminifères vivants dans le cas de sédiment sableux. La densité de SPT peut facilement être ajustée à une valeur comprise entre 1,0 et 3,1. Cependant, à des densités $\geq 2,3$, la viscosité de la solution de SPT augmente considérablement (Torresan, 1987; Gregory et Johnston, 1987; Sahin et al., 2009), et par conséquent aussi le temps nécessaire pour obtenir une séparation totale des particules déposées et en suspension (3 minutes à une densité de 2,1 à plus de 15 minutes à 2,5). De même, le temps de filtration a également augmenté de façon exponentielle avec la densité, comme l'a expliqué Gregory et Johnston (1987) dans leur étude. Compte tenu de son prix élevé (environ 600 €/kg), la possibilité de partiellement recycler la solution de SPT est importante. En pratique, environ 75% de la solution a été récupérée après chaque traitement.

Densité optimale de la solution pour concentrer les foraminifères vivants

Auparavant, Gibson et Walker (1967) ont constaté que le bromoforme utilisé à une densité comprise entre 2,2 et 2,4 donnait des résultats satisfaisants pour les foraminifères non colorés (échantillons fossiles et récents). Dans notre étude, lorsque nous avons utilisé du SPT à des densités $\geq 2,3$, plus de 95% de la faune totale de foraminifères a été retrouvé dans tous les cas, sauf à Pampelonne avec une densité de 2,3, où 64 des 74 individus (86,5%) ont été trouvés dans la partie flottée (Figure 9). À des

densités plus faibles, la récupération de foraminifères tombe rapidement en dessous de notre limite critique (récupération à 95%). A une densité plus élevée (2,5), le pourcentage de particules de sédiment retrouvées dans partie flottée est considérablement accru et la récupération des foraminifères ne s'améliore que peu (Figure 9).

En conclusion, sur la base de nos résultats, il apparaît qu'une densité de 2,3 représente le meilleur compromis entre la récupération optimale des foraminifères et la récupération minimale de sédiment. **Nous recommandons donc l'utilisation du SPT à une densité de 2,3.**

Impact de la séparation par densité sur la composition faunistique

Dans le passé, les méthodes de séparation par densité ont souvent été critiquées (par exemple, Gibson et Walker, 1967; Wright et Hay, 1971; Haynes, 1981; Gebhardt et Rupp, 2008; Schönfeld et al., 2012) car tous les foraminifères ne seraient pas récupérés dans la partie flottée. Cela concernerait particulièrement les espèces agglutinées, en raison des particules minérales cimentées qui composent leurs tests. En effet, plusieurs auteurs (Semensatto et Dias-Brito, 2007; Gebhardt et Rupp, 2008; Schönfeld et al., 2013) ont observé une sous-représentation des espèces agglutinées dans la partie flottée pour les liquides de séparation de densité relativement faible ($\leq 1,59$). Nos résultats avec le TCE (densité 1,46) confirment pleinement ces observations avec un taux de récupération des taxons agglutinés bien plus faible que celui des espèces hyalines et porcelanées (Figure 10a). Cependant, pour des densités plus élevées, cette différence diminue rapidement et aucune différence entre les groupes de composition de test n'a pu être discernée pour des densités $> 2,1$ (Figure 10a).

Figure 10 : a) Pourcentages de foraminifères récupérés dans la partie flottée par type de test (hyalin, agglutiné, porcelané) en fonction du type et de la densité des solutions de séparation utilisées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium). b) Pourcentages de foraminifères récupérés dans la partie flottée présentés séparément pour les espèces épiphytes, sensibles et tolérantes au stress (eutrophisation, hypoxie) telles que définies par Barras et al. (2014). Les données des fractions 125–150 μm and 150–500 μm ont été combinées. Le nombre total d'individus sur lequel est basé le pourcentage est présenté en-dessous de chaque histogramme.

Pourcentages de sédiment récupéré (panneaux supérieurs) et de foraminifères récupérés (panneaux inférieurs) dans la partie flottée, pour deux gammes de taille (125–150 μm et 150–500 μm), en fonction du type et de la densité des solutions de séparation utilisées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium). Les lignes pointillées représentent nos valeurs cibles de plus de 95% de récupération des foraminifères et de moins de 20% de récupération du sédiment.

Les espèces épiphytes et épilithiques constituent un deuxième groupe pouvant potentiellement être biaisé par le protocole de séparation par densité, car les individus sont souvent fixés à un substrat de faible densité (restes de plantes) ou de densité élevée (fragments de roche, grains de quartz, fragments de coquille, etc.). Nos résultats montrent une faible récupération des espèces épiphytes pour un liquide de faible densité ($\leq 1,7$), tandis que le taux de récupération est généralement satisfaisant à des densités plus élevées (Figure 10b). Cependant, les densités absolues de ce groupe sont souvent faibles (<30 individus) (par exemple, Collioure avec SPT 1,7 et 2,5, Figure 10b). Dans nos échantillons (> 125 μm), la très grande majorité des espèces épiphytes sont détachées de leur support. Cela peut être en partie dû au processus de lavage / tamisage. Cependant, de nombreuses espèces dites épiphytes ne sont pas sessiles mais peuvent être mobiles temporairement (Langer, 1993).

Afin d'éviter les erreurs d'interprétation des faunes de foraminifères en termes de qualité écologique ou environnementale, une concentration non sélective des différentes espèces de foraminifères est essentielle. Une comparaison des abondances relatives des espèces majeures et des indices de diversité entre les faunes récupérées dans la partie flottée et les faunes totales de l'échantillon (partie flottée plus sédimentée) peut nous renseigner sur l'efficacité de la méthode. Nos résultats montrent que le processus de flottation affecte clairement les indices de diversité à des densités $\leq 1,7$ (Figure 12). En fait, les indices de diversité peuvent être soit plus élevés (station de Collioure), soit plus faibles (station de Carry) dans la fraction flottée par rapport à l'échantillon total. À la station Collioure, la diversité plus grande de la fraction flottée est due à la mauvaise récupération de l'espèce dominante agglutinée *Eggerelloides scaber* qui constitue 42% dans la faune totale (Figures 11 et 12). Inversement, à la station Carry, les indices de diversité ont tendance à être plus faibles dans la fraction flottée que pour l'échantillon total. En effet, plusieurs espèces agglutinées (e.g. *Ammoscalaria pseudospiralis*, *Lagenammina atlantica* et *Lagenammina difflugiformis*) ne sont pas bien récupérées dans cette fraction flottée et augmentent donc artificiellement le pourcentage d'espèces hyalines dominantes (e.g. *Cancris auriculus*, *Planorbulina mediterraneensis* et *Rectuvigerina phlegeri*) (Figures 11 et 12). Cependant, pour les solutions de densité égale ou supérieure à 2.1, les abondances relatives et les indices de diversité sont très similaires entre fractions flottées et échantillons totaux (Figures 11 et 12).

Figure 11 : Abondance relative des espèces majeures (i.e. $\geq 7\%$ de la faune totale dans au moins un échantillon). Les données des fractions 125–150 μm and 150–500 μm ont été combinées. Pour chaque paire d’histogramme, celui de gauche représente la composition de la partie flottée et celui de droite à la composition de l’échantillon total. Le nombre total d’individus est présenté en-dessous de chaque histogramme.

Figure 12 : Richesse spécifique, indices de Shannon, Simpson et d'Equitabilité calculés pour les différentes solutions de haute densité testées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium) et les différentes densités (1.46 to 2.5) pour les trois stations étudiées (Carry, Collioure et Pampelonne).

Il semble que, pour les liquides de densité supérieure ou égale à 2,1, toutes les interprétations écologiques basées sur la composition de l'assemblage de foraminifères et les paramètres dérivés (tels que les indices de diversité, les abondances relatives d'espèces individuelles ou les groupes d'espèces indicatrices) sont pratiquement identiques entre les fractions flottées et l'échantillon total. En particulier, l'indice TSI-Med, spécialement développé pour évaluer la qualité de l'écosystème dans les environnements côtiers méditerranéens et basé sur le pourcentage d'espèces tolérantes au stress (Barras et al., 2014), n'est pas affecté par le processus de flottation (Figures 10b et 13). L'état écologique des échantillons étudiés est correctement identifié sur la base des fractions flottées seules pour les solutions de séparation de densité ≥ 2.1 . Les différences mineures dans les paramètres faunistiques entre les fractions flottées et les échantillons totaux sont négligeables comparées aux différences observées entre les échantillons réplicats de la même station. Au vu de nos résultats, **nous pouvons confirmer que la procédure de flottaison utilisant du SPT à une densité de 2,3 que nous recommandons ne biaise en rien les interprétations écologiques.**

Figure 13 : Comparaison du TSI-Med (calculé selon Barras et al., 2014), et du statut de qualité écologique (EQS) correspondant, entre partie flottée et échantillon total, calculés sur la fraction 150–500 μm pour les différentes solutions de haute densité testées (TCE: trichloréthylène, ZC: chlorure de zinc, SPT: polytungstate de sodium) et les différentes densités (1.46 to 2.5) pour les trois stations étudiées (Carry, Collioure et Pampelonne).

Conclusion

Dans les échantillons sableux, la taille des tests de foraminifères est comparable à celle des grains de sédiment et, par conséquent, le tamisage ne sépare pas suffisamment les foraminifères et les particules de sédiment. Si appliquée correctement, une méthode de séparation par densité, en utilisant des solutions à haute densité, pourrait concentrer les foraminifères et diminuer fortement la quantité de grains de sable, ainsi réduisant de manière significative la quantité de temps nécessaire pour sélectionner et trier les foraminifères. Sans séparation de densité, le tri de tous les foraminifères à partir d'un échantillon de sédiment de la côte méditerranéenne française peut prendre plus d'une semaine (travail à plein temps) pour un opérateur expérimenté. En raison du fait qu'après séparation par densité, l'assemblage de foraminifères est beaucoup moins dilué par les grains de sédiment, le tri devient très probablement aussi plus précis. Cependant, la séparation par densité risque de constituer un biais et ne devrait donc être utilisée que dans le cas d'échantillons de grande taille, dans lesquels les foraminifères sont fortement minoritaires par rapport aux autres particules de sédiment. Dans de tels cas, la réduction du temps de préparation (et l'augmentation de la précision de la préparation) devrait largement compenser le temps nécessaire à la procédure de flottation et le coût de la solution haute densité. Dans cette étude, nous avons testé trois liquides à haute densité et cinq densités différentes.

Le modèle de régression obtenu indique qu'une densité de 2,3 représente le meilleur compromis entre une récupération optimale des foraminifères ($\geq 95\%$) et une récupération minimale des particules de sédiment ($\leq 20\%$). Nous montrons qu'à cette densité, tous les paramètres de la faune pertinents (indices de diversité, pourcentages ou groupe d'espèces indicatrices et indices de qualité de l'environnement) restent inchangés entre la fraction flottante et l'échantillon total. En résumé, **nous proposons l'utilisation de polytungstate de sodium à une densité de 2,3**. Cette méthode garantit un rendement élevé en foraminifères et diminue de 75 à 90% le volume de l'échantillon à prélever. En concentrant sensiblement les foraminifères et en diminuant la taille de l'échantillon à analyser, cette méthode réduira probablement aussi considérablement l'erreur de manipulation (c'est-à-dire les individus négligés lors du prélèvement). Par conséquent, la perte de petites quantités de foraminifères (moins de 5% de l'assemblage total) est probablement largement compensée par une analyse plus précise de l'échantillon.

Partie 3 :

Nouveaux éclairages sur l'estimation
des conditions de référence intégrée au
TSI-Med : analyse granulométrique du
sédiment

Résumé

Suivant les recommandations des directives européennes, l'évaluation de la qualité écologique à une station doit être issue de la comparaison de l'indicateur biotique à la station avec celle d'une station de référence exempt d'impact anthropique. Cependant, ces conditions de références ne sont pas toujours disponibles. L'indice TSI-Med basé sur le pourcentage des faunes de foraminifères tolérantes à des conditions de stress (enrichissement en matière organique et/ou sous-oxygénation) a la particularité d'inclure déjà la comparaison avec une faune de référence théorique. Le pourcentage d'espèces tolérantes dans cette faune de référence théorique est estimé sur la base de la granulométrie du sédiment. En effet, plus la fraction détritique du sédiment considérée est fine, plus celle-ci contiendra un pourcentage élevé de matière organique naturellement (Keil et al., 1994; Mayer, 1994), et plus le pourcentage d'espèces tolérantes sera naturellement élevé. Le but de l'indice est donc d'intégrer une correction pour ces différences naturelles en apports organiques, et ainsi, d'éviter que les stations vaseuses, comprenant naturellement des densités plus importantes d'espèces tolérantes, soient systématiquement classées de moindre qualité par rapport aux stations sableuses.

Afin de mieux comprendre quelle fraction du sédiment est la plus représentative des apports organiques naturels, nous avons entrepris une série d'expériences. Dans l'indice TSI-Med, l'estimation du pourcentage d'espèces tolérantes est basée sur la proportion de la fraction du sédiment $< 63\mu\text{m}$. Ici, nous testons une nouvelle limite de $8\mu\text{m}$. En effet, cette limite correspond à la limite supérieure en taille de la majorité des phyllosilicates qui adsorbent la matière organique. Ces phyllosilicates font partie de la partie détritique du sédiment. Nous avons également appliqué une décalcification et une décarbonatation du sédiment pour décrire au mieux la distribution granulométrique de cette fraction détritique. Ce sont donc quatre paramètres granulométriques que nous avons pu tester pour estimer le pourcentage d'espèces tolérantes dans la faune de référence théorique : le pourcentage de grains $< 62.5\ \mu\text{m}$ et $< 8\ \mu\text{m}$ et le pourcentage de populations détritiques ayant un mode $< 62.5\ \mu\text{m}$ et $< 8\ \mu\text{m}$. Il se trouve que les pourcentages d'espèces tolérantes dans la faune de référence théorique, et donc aussi les valeurs de TSI-Med, obtenues avec ces 4 méthodes ne diffèrent que très peu les unes des autres. Pour cette raison, nous concluons que la correction proposée par Barras et al. (2014) (i.e. le pourcentage de grains $< 63\ \mu\text{m}$) permet d'estimer de façon fiable le pourcentage d'espèces tolérantes dans une faune de référence théorique et permet ainsi d'apporter une correction pour les conditions naturelles des différents sites. Un avantage secondaire de cette méthode est qu'elle est très facile à mettre en place dans des études de biomonitoring en routine.

Introduction

Pour décrire quantitativement la qualité écologique des écosystèmes, il est nécessaire de comparer les résultats des indices biotiques à un état de référence (Borja et al., 2012a). Les directives européennes (DCE et DCSMM) recommandent effectivement d'évaluer l'écart par rapport à un état de référence qui représente l'absence d'impact anthropique (Ecological Quality Ratio, EQR).

Le TSI-Med est basé sur le pourcentage des faunes tolérantes à un stress lié à un enrichissement organique ou à des conditions de faible oxygénation. En effet, aux changements d'apport en matières organiques vont correspondre des changements successifs de faunes des fonds meubles (Pearson and Rosenberg, 1978; Jorissen et al., 1995; Jorissen, 1999; Nilsson and Rosenberg, 2000; Rosenberg, 2001). De nombreux indices biotiques utilisent ce phénomène afin de mesurer la qualité du milieu (p. ex., Borja et al., 2000; Simboura and Zenetos, 2002; Muxika et al., 2007; Simboura and Argyrou, 2010; Labruno et al., 2012). Le problème est que les apports de matière organique peuvent varier pour différentes raisons qui peuvent être soit d'origine anthropique, soit d'origine naturelle. Si l'on souhaite évaluer l'impact anthropique sur la qualité de l'écosystème, il est donc primordial de soustraire la réponse des faunes aux variations naturelles du milieu. La grande majorité des indices biotiques mesurent l'état global de l'écosystème basé sur ce mélange d'enrichissement en matière organique d'origine naturelle et anthropique et ne considèrent pas uniquement les effets des enrichissements d'origine anthropique. Les directives européennes (DCE et DCSMM) recommandent donc de comparer les résultats des indices biotiques obtenus à un état de référence (Ecological Quality Ratio, EQR) (Borja et al., 2012a). Ces conditions de référence peuvent être évaluées grâce 1) à une station dite de référence en dehors de tout impact anthropique, 2) à des données historiques sur la zone d'étude, ou 3) à des dires d'experts. Ces 3 options ont leurs limites. Il est parfois difficile, voire impossible, de trouver une station de référence exempt de toute influence anthropique qui présenterait des caractéristiques environnementales (localisation, hydrodynamisme, sédimentologie etc.) similaires à la station à évaluer. Les dires d'experts sont de plus en plus proscrits car ils ne permettent pas d'avoir une donnée objective et quantifiable. Quant aux données historiques, elles ne sont que rarement disponibles.

Dans l'élaboration de l'indice TSI-Med, nous avons choisi d'inclure une comparaison du pourcentage d'espèces tolérantes avec ce même pourcentage dans une faune de référence théorique. L'estimation du pourcentage dans la faune de référence est basée sur un paramètre de la granulométrie (pourcentage de sédiment $<63\mu\text{m}$), qui est sensé refléter les apports naturels en matière organique à la station. L'indice TSI-Med quantifie donc la déviation entre le pourcentage d'espèces tolérantes du milieu actuel et le pourcentage qui serait attendu naturellement dans un tel sédiment sans enrichissement organique d'origine anthropique (Figure 14). Le principe est d'éviter que toute station vaseuse soit considérée de moindre qualité que les stations sableuses seulement parce qu'elles comprennent naturellement plus d'individus d'espèces tolérantes (Figure 14). Puisque la matière organique est préférentiellement liée à la fraction fine du sédiment (Premuzic et al., 1982; Hedges et al., 1993; Bianchi et al., 2018), nous pensons qu'il est possible d'estimer quantitativement les apports organiques naturels à la station à partir de la granulométrie du sédiment. Jusqu'à

présent, nous avons basé cette correction sur le pourcentage de grains < 63 µm du sédiment total, analyse granulométrique simple réalisée sur le sédiment brut.

Figure 14 : Représentation schématique de l'impact des variations naturelles de la granulométrie du sédiment sur la densité des espèces tolérantes.

Dans cette partie, nous avons cherché à valider ce paramètre (proportion des grains < 63µm), en investigant s'il s'agit bien du paramètre le plus adéquat pour estimer les conditions trophiques naturelles. En effet, les stations étudiées dans le cadre de la DCE en Méditerranée montrent une forte variabilité sédimentaire : stations vaseuses à sableuses, avec une forte variabilité dans les contenus en débris coquillers et matière organique. Nous avons donc dans un premier temps étudié la distribution granulométrique du sédiment 1) brut, 2) décarbonaté (sans calcite) et 3) décarbonaté et décarboné (sans calcite et sans matière organique) pour caractériser 12 stations très diverses en terme de composition sédimentaire. Puis nous avons évalué quel paramètre granulométrique serait le plus approprié pour estimer le pourcentage d'espèces tolérantes dans la faune de référence théorique.

Matériel et méthodes

Le panel de stations très diverses échantillonnées le long des côtes méditerranéennes française offre des caractéristiques sédimentaires très différentes. Nous avons mesuré la distribution granulométrique du sédiment brut, du sédiment décarbonaté et du sédiment décarbonaté puis décarboné pour les 12 stations suivantes : Beauduc, Cap Canaille, Cargèse, Carry, Collioure, Figari Bruzzi, Grau du Roi, Gruissan, Leucate, Menton, Pampelonne, Villefranche. Nous avons également mesuré le taux total de matière organique et de particules calciques. La combinaison de ces éléments nous a permis de calculer la distribution granulométrique des trois éléments principaux composant le sédiment, soit les particules calciques et détritiques et la matière organique. Toutes ces analyses ont été encadrée par Grégoire Maillet, Maître de Conférences au LPG-BIAF.

Résultats et discussion

Granulométrie générale du sédiment

Les sédiments des stations étudiées sont très différents les uns des autres. Après les trois traitements (sédiment brut, décarbonaté et décarbonaté+décarboné), la distribution granulométrique du sédiment montre deux groupes distincts de stations : 1) celles qui présentent de grandes différences de distributions granulométriques en fonction des traitements considérés (Beauduc, Cargèse, Collioure, Grau du Roi, Gruissan, Leucate, Menton) et 2) celles dont la distribution granulométrique est similaire entre les traitements (Cap Canaille, Carry, Figari Bruzzi, Pampelonne, Villefranche) (Figure 15). Dans le premier cas, le sédiment comprend de fort taux de matière organique et/ou de particules calciques, tandis que dans le second cas, les stations sont constituées à plus de 60% de particules détritiques (Figure 16).

Granulométrie des particules détritiques, des particules calcitiques et de la matière organique

Ensuite, nous nous sommes intéressés à la distribution granulométrique de chacun des trois composants principaux du sédiment : particules détritiques, particules calciques et matière organique. Il faut noter que la méthode utilisée pour décarboner le sédiment (perte par le feu) a probablement produit un résidu de cendre. Ce résidu est identifiable sur la distribution granulométrique calculée de la matière organique. Nous avons donc appliqué une correction pour en tenir compte (voir **Annexe D** pour plus de détails sur le traitement des données).

Les distributions granulométriques des trois composants principaux du sédiment montrent de grandes différences entre les stations et entre eux, plus particulièrement aux stations avec des forts taux de particules calciques et de matière organique (Figure 16). Dans les échantillons à faible teneur en calcite (e.g. Collioure, Cargèse et Leucate), la distribution granulométrique des particules détritiques est à peu près la même que celle des sédiments bruts. À l'inverse, dans les échantillons à forte teneur calcique (e.g. Pampelonne et Figari Bruzzi), la distribution est souvent très différente entre le sédiment brut et la fraction détritique seule. Dans plusieurs stations à sédiment riche en carbonate (Cap Canaille, Carry, Villefranche), la distribution des particules calciques montrent souvent deux modes, l'un ($\approx 100 \mu\text{m}$) constitué principalement de foraminifères et l'autre ($\approx 600 \mu\text{m}$) de débris coquillers. Aux stations où la matière organique est abondante (e.g. Carry et Villefranche), le GSD montre une population dominante avec un mode de 100 à 300 μm correspondant à des résidus d'herbiers ou de macroalgues.

Figure 15 : Distribution granulométrique du sédiment brut, décarbonaté et décalcifié et décarbonaté à chaque station. Les lignes verticales représentent les limites entre argiles et silts fins à 8 µm et entre silts et sables à 62,5 µm.

Figure 16 : Distribution granulométrique du sédiment brut et des trois grands types de particules (carbonatées, siliciclastiques et matière organique) pour chaque station. Les lignes verticales représentent les limites entre argiles et silts fins à 8 µm et entre silts et sables à 62,5 µm. Les bars sur la gauche représentent les proportions totales des trois grands types de particules (carbonatées, bleu, siliciclastiques, jaune et matière organique, noir)

Détermination du descripteur granulométrique qui décrit au mieux les apports naturels de matière organique

La matière organique dans le sédiment est un mélange de différente nature, taille, origine et qualité. D'un point de vue sédimentologique, deux fractions se distinguent (Bainbridge et al., 2018) : 1) une fraction fine est adsorbée aux phyllosilicates (Horowitz and Elrick, 1987; Hedges and Keil, 1999; Bock and Mayer, 2000; Arnarson and Keil, 2001) et 2) une fraction grossière constituée de fragments de macroalgues d'herbier ou d'organismes morts (Gregorich et al., 2006). Chaque fraction peut avoir une origine continentale ou marine et être favorisées par les apports de nutriments d'origine naturelle et/ou anthropique (Turner and Rabalais, 1994; Carpenter et al., 1998). Enfin, seule une partie de la matière organique, la plus labile, va être responsable du phénomène d'eutrophisation. La mesure de la matière organique totale ne peut donc pas nous renseigner sur la part d'origine anthropique influençant le pourcentage d'espèces tolérantes dans les faunes de foraminifères.

Nous souhaitons donc utiliser un paramètre de la granulométrie du sédiment comme proxy des apports naturels de matière organique. L'idée repose sur le fait que 1) les particules fines du sédiment sont enrichies en matière organique (Premuzic et al., 1982; Hedges et al., 1993; Bianchi et al., 2018) car la matière organique s'adsorbe aux phyllosilicates (argiles) (Hedges et al., 1993; Mayer, 1994; Bock and Mayer, 2000) et 2) le comportement hydrodynamique des particules détritiques fines et de la matière organique est similaire (Tyson, 2001; Tyson, 2005; Bao et al., 2016). Les phyllosilicates représentent la majorité des argiles, qui incluent toutes les particules $< 4 \mu\text{m}$ selon la définition minéralogique, mais leur taille peut souvent excéder cette limite. En effet, les phyllosilicates représentent une large part des particules sédimentaires jusqu'à une taille de $8 \mu\text{m}$ (Keil et al., 1994; De Falco et al., 2004; Magni et al., 2008). Nous avons donc choisi de tester, en plus de la limite de $62.5 \mu\text{m}$ (arrondie à $63 \mu\text{m}$) correspondant aux argiles et silts (Wentworth, 1922), la limite de $8 \mu\text{m}$ afin d'être plus sélectif et représentatif de la matière organique fine associée aux phyllosilicates.

À partir de la distribution granulométrique des particules détritiques, nous avons modélisé les distributions de chaque population de particules détritiques. Nous avons considéré que chaque population de particules suit une loi log-normale (Flemming, 1988; Barusseau, 2011; Xiao et al., 2012; Gammon et al., 2017). Nous avons ensuite calculé la somme cumulée de chacune de ces populations ayant un mode inférieur à $8 \mu\text{m}$ et à $62.5 \mu\text{m}$ par rapport au sédiment total. Nous pouvons donc tester quatre paramètres du sédiment pouvant refléter les apports naturels de matière organique : les pourcentages de particules détritiques appartenant à des populations avec un mode $< 8 \mu\text{m}$ et $< 62.5 \mu\text{m}$ et les pourcentages de particules du sédiment brut $< 8 \mu\text{m}$ et $< 62.5 \mu\text{m}$. Ce dernier paramètre, le pourcentage de particules $< 62.5 \mu\text{m}$, est celui actuellement utilisé dans l'indice TSI-Med pour estimer les pourcentage d'espèces

tolérantes dans la faune de référence théorique (Barras et al., 2014). Ces quatre paramètres sont fortement corrélés entre eux (Figure 17).

Figure 17 : Comparaison des paramètres granulométriques. a) Pourcentages de grains < 62.5 µm dans le sédiment brut contre le pourcentage cumulé des populations de grains détritiques avec un mode < 62.5 µm, ligne tiretée = 1 :1. b) Idem, mais représenté contre le pourcentage cumulé des populations de grains détritiques avec un mode < 8 µm. c) Idem, mais représenté contre le pourcentage volumique de grains détritiques < 8 µm dans le sédiment brut. Les lignes continues sont les courbes de régression.

Si l'on reprend ces quatre paramètres pour les intégrer dans l'indice TSI-Med, il nous faut réévaluer une courbe de référence pour chacun de ces quatre cas. C'est-à-dire qu'il faut évaluer le changement du pourcentage d'espèces tolérantes en fonction du descripteur de la granulométrie. Pour déterminer ces courbes de références, nous avons suivi la même méthode que Barras et al. (2015). En effet, pour construire la courbe de référence, nous avons sélectionné les stations avec un minimum d'espèces tolérantes pour différents valeurs du descripteur de granulométrie. Nous nous sommes basés sur les données de 2012 des stations du continent pour déterminer les stations de référence dans les quatre cas. Puis nous avons calculé le TSI-Med à partir des quatre paramètres issus de la granulométrie du sédiment.

Les valeurs de TSI-Med calculées en utilisant les quatre paramètres granulométriques (les pourcentages de particules détritiques appartenant à des populations avec un mode < 8 µm et < 62.5 µm et les pourcentages de particule du sédiment brut < 8 µm et < 62.5 µm) sont comparées deux à deux en Figure 18. Dans chacun des cas les valeurs de TSI-Med ne varient presque pas quelque soit le paramètre granulométrique utilisé. Cela indique que l'estimation du pourcentage d'espèces tolérantes dans la faune de référence théorique est similaire pour les quatre paramètres granulométriques.

Figure 18 : Calcul original du TSI-Med en utilisant la fraction < 62,5 μm estimer le pourcentage d'espèces tolérantes dans la faune de référence, contre le TSI-Med calculé en utilisant a) le pourcentage cumulé des populations détritiques avec un mode < 62,5 μm , b) le pourcentage cumulé des populations détritiques avec un mode < 8 μm , et c) le pourcentage de grains < 8 μm . Lignes tiretées = 1:1.

Conclusion

Les analyses granulométriques séquentielles du sédiment nous ont permis de déterminer la distribution granulométrique des trois types principaux de particules : détritiques, calcitiques et matière organique. Théoriquement, la relation entre les argiles et silts fins du sédiment et la matière organique est plus forte pour les populations de particules détritiques avec un mode < 8 μm . Cependant, nous avons montré que le pourcentage de grains < 62.5 μm , originellement utilisé dans le calcul du TSI-Med par Barras et al., (2014), est représentatif des apports naturels de matière organique, et peut être utilisé pour estimer le pourcentage d'espèces tolérantes dans la faune de référence théorique. De plus, le pourcentage de grains < 62.5 μm est simple à mesurer et devrait donc être intégré ainsi dans les études de bio-monitoring.

Partie 4 :

Comparaison d'indices biotiques
basés sur les foraminifères

Résumé

Les environnements côtiers sont exposés à de nombreuses pressions susceptibles d'affecter les faunes des fonds meubles. Plusieurs indices basés sur les communautés de foraminifères vivants (colorés au Rose Bengale) ont récemment été développés pour évaluer l'impact induit par les activités anthropiques et déterminer la qualité environnementale de ces environnements. Ici, nous utilisons un ensemble de données de la mer Méditerranée pour tester quatre indices foraminifères : 1) le nombre effectif d'espèces (exp (H'bc)), 2) le Foram-AMBI (Foram-AMBI), 3) le Tolerant Species Index pour la Méditerranée (TSI-Med), et 4) le Foram Stress Index (FSI). Ces indices sont tous censés mesurer la réponse des communautés de foraminifères à l'enrichissement en matière organique et, idéalement, leurs résultats devraient être très similaires. Nous avons constaté que l'exp (H'bc) ne convient pas pour évaluer la qualité environnementale de notre environnement côtier méditerranéen, car il a une relation non monotone avec le gradient d'enrichissement en matière organique. Les trois indices basés sur des groupes d'espèces indicatrices (TSI-Med, Foram-AMBI et FSI) donnent des résultats assez similaires. Pour Foram-AMBI, les résultats sont clairement améliorés si l'assemblage total est utilisé pour calculer les proportions d'espèces indicatrices, et pas seulement les espèces assignées, comme défini dans la méthodologie d'origine. Pour le TSI-Med, une correction basée sur la taille des grains de sédiments est appliquée pour distinguer entre l'enrichissement organique naturel et l'enrichissement organique anthropique. Une telle correction pourrait également être ajoutée aux indices Foram-AMBI et FSI. À l'avenir, il sera nécessaire de redéfinir les limites entre les classes de statut de qualité écologique pour chaque indice. Ceci n'a pas pu être réalisé ici en raison d'un manque de sites avec une médiocre et mauvaise qualité environnementale dans la base de données étudiée.

Introduction

Depuis quelques décennies, l'utilisation des foraminifères dans les études de qualité environnementale s'est intensifiée de façon importante. En conséquence, plusieurs indices basés sur les faunes de foraminifères vivants ont été développés récemment. Dans ce domaine, le **groupe d'experts international FOBIMO**, dans lequel nous sommes très actifs, a permis de standardiser les méthodes d'échantillonnage et de traitement des échantillons et de développer l'indice Foram-AMBI en Atlantique et Méditerranée (Alve et al., 2016; Jorissen et al., 2018). Parallèlement à cet effort collectif, nous avons développé dans notre laboratoire l'indice TSI-Med utilisé au cours des études DCE 2009 et 2012 et maintenant 2015, pour décrire au mieux la qualité écologique des substrats meubles de la façade méditerranéenne française. Bien évidemment, il est important de comparer la performance de cette méthode à celle d'autres indices basés sur les foraminifères, utilisés dans d'autres pays européens. Cette comparaison est le sujet de ce chapitre.

Les indices proposés dans la littérature, tous basés sur des successions fauniques le long de gradients de stress, utilisent des approches légèrement différentes. La majorité utilise des espèces indicatrices, certains étant principalement basés sur des espèces tolérantes au stress, d'autres sur des espèces sensibles au stress. D'autres méthodes encore accordent plus d'importance aux indices de diversité. Dans cette étude, nous comparons quatre indices foraminifères différents, en les appliquant sur l'ensemble des données DCE 2012 et 2015 (38 stations, 147 échantillons). Les trois indices basés sur le principe des groupes écologiques d'espèces (EG) ont tous été mis en œuvre en mer Méditerranée : le Tolerant Species Index pour la Méditerranée (TSI-Med, Barras et al., 2014), le Foram Stress Index (FSI, Dimiza et al., 2016), et l'AZTI Marine Biotic Index (AMBI) basé sur les foraminifères (Foram-AMBI, Jorissen et al., 2018). En tant qu'indice de diversité, nous avons testé l'exp (H'_{bc}), qui est une mesure du nombre effectif d'espèces (Hill, 1973; Chao et Tsung-Jen, 2003, Bouchet et al., 2018).

A priori, ces quatre indices ont été développés dans l'optique de mesurer l'impact d'un enrichissement en matière organique. Ils devraient donc répondre de manière similaire à une telle pression environnementale. Néanmoins, plusieurs facteurs peuvent expliquer d'éventuelles différences dans la réponse entre ces indices :

- 1) le paramètre utilisé par l'indice (i.e. diversité ou groupes d'espèces indicatrices),
- 2) l'assignation des espèces aux différents groupes écologiques,
- 3) le calcul de l'indice lui-même (notamment la façon de prendre en compte les différents EG), et
- 4) la comparaison ou non avec une faune de référence théorique (comme c'est le cas pour le TSI-Med).

Pour plus de détails sur cette étude comparative, lire l'**Annexe E**.

Indice biotique basé sur la diversité

L'indice $\exp(H'_{bc})$ se base sur la diversité spécifique des faunes de foraminifères pour évaluer la qualité écologique du milieu. Malgré le fait qu'il soit apparemment bien adapté à certains milieux naturellement mésotrophes à eutrophes, tels que les fjords de Norvège (foraminifères vivants (Bouchet et al., 2012) et morts (Dolven et al., 2013)) ou les lagunes méditerranéennes (Bouchet et al., 2018), cet indice ne semble pas efficace dans notre zone d'étude. En effet, dans les milieux mésotrophes à eutrophes une augmentation de la charge en matière organique va systématiquement induire une diminution de la diversité. Cependant, notre zone d'étude (côtes méditerranéennes) comprend surtout des milieux oligotrophes et mésotrophes. Or, il apparaît que dans un milieu oligotrophe, un léger apport de matière organique va plutôt résulter en une augmentation de la diversité spécifique du milieu. Pour cette raison, dans notre étude l' $\exp(H'_{bc})$ ne montre pas de relation monotone avec les pressions environnementales (voir Annexe E pour plus de détails). Par conséquent, à notre avis, cet indice ou tout autre indice basé sur la biodiversité est moins efficace pour évaluer la qualité écologique de la façade méditerranéenne.

Indices biotiques basés sur les groupes écologiques

Les indices basés sur les groupes écologiques d'espèces (EG) sont basés sur le principe de succession des communautés benthiques le long d'un gradient de pression, notamment l'enrichissement en matière organique (Pearson and Rosenberg, 1978; Jorissen, 1988; Jorissen et al., 1995; Jorissen, 1999; Nilsson and Rosenberg, 2000; Rosenberg, 2001). Cette succession de faunes permet de déterminer différents groupes d'espèces et de les classer en fonction de leur sensibilité ou tolérance à la pression. La nature précise de ces groupes écologiques (c.-à-d. le nombre d'EG, leurs caractéristiques et les espèces à y inclure) est différente entre les indices, et il est de même pour la méthode d'assignation des espèces à ces groupes. Ces deux paramètres ont une grande importance car ils sont déterminants pour la valeur de chaque indice.

Constitution des EG dans les trois indices étudiés

Pour le TSI-Med (équation (5) et (6) en Partie 1), la valeur de l'indice est largement basée sur le pourcentage d'un seul groupe d'espèces tolérantes, et par conséquent, seule la reconnaissance et l'assignation correcte des espèces appartenant à ce groupe

est importante dans le calcul du TSI-Med (Barras et al., 2014). La sélection des espèces tolérantes à un enrichissement en matière organique a été basée sur une étude de la littérature. Cette liste d'espèces tolérantes a été développée sur les côtes méditerranéennes françaises par (Barras et al., 2014). Pour déterminer la valeur du TSI-Med, il est uniquement nécessaire de déterminer le pourcentage cumulatif de ces espèces tolérantes par rapport à la faune totale de foraminifères. L'étude se limite donc à un nombre limité d'espèces, ce qui simplifie largement l'effort de taxonomie et facilite la mise en œuvre de l'indice (Figure 19).

Figure 19 : Mode de calcul des trois indices biotiques basés sur les groupes écologiques (EG) : TSI-Med, Foram-AMBI et FSI. 100% représente la part de la faune incluse dans le calcul des proportions des groupes écologiques. NA, espèces non assignées ; Sen, espèces sensibles et Tol, espèces tolérantes.

L'indice Foram-AMBI (équation (7)) reprend le principe de l'AMBI développé pour la macrofaune benthique (Borja et al., 2000; Borja and Muxika, 2005), et se base sur des listes d'assignation des espèces à cinq EG (sensible EGI, indifférent EGII, opportuniste de 3^e ordre EGIII, 2^e ordre EGIV et 1^{er} ordre EGV). Deux listes existent pour le Foram-AMBI, l'une pour l'Atlantique nord-est (Alve et al., 2016) et l'autre pour la Méditerranée (Jorissen et al., 2018). Les différences dans l'autoécologie d'une même espèce dans différentes régions (Zettler et al., 2013; Gillett et al., 2015) expliquent la nécessité d'établir plusieurs listes. Nous avons uniquement pris en compte la liste d'assignation

développée pour la Méditerranée de Jorissen et al. (2018). L'attribution des espèces aux EG est basée sur une étude, pour 15 publications disponibles dans la littérature présentant des données de faunes vivantes et des mesures de TOC (sur la base de toutes les études écologiques en Méditerranée disponibles), des relations entre les abondances relatives des espèces et la concentration en TOC. Bien évidemment, la nécessité d'assigner toutes les espèces de la faune requiert une expertise importante et augmente l'effort de taxonomie de façon considérable.

$$\text{Foram} - \text{AMBI} = (0 * \text{EGI}) + (1,5 * \text{EGII}) + (3 * \text{EGIII}) + (4,5 * \text{EGIV}) + (6 * \text{EGV}) \quad (7)$$

L'indice FSI (équation (8)) assigne toutes les espèces à deux EG seulement, sensibles et tolérantes, et cette assignation est largement basée sur la littérature (Dimiza et al., 2016). Concernant les espèces pour lesquelles les données dans la littérature ne sont pas pertinentes, leur classification est basée sur une analyse multivariée basée sur les faunes totales (Triantafillou, Hallock pers. com.). À notre avis, le fait d'assigner la totalité de la faune à seulement deux catégories, sensible ou tolérante, ne prend pas suffisamment en compte la grande variabilité des stratégies écologiques des espèces. Par exemple, certaines espèces qualifiées d'indifférente (EGII), ne vont pas avoir de changements d'abondance marqués le long du gradient de pression, et ne peuvent pas être classées correctement dans un système avec deux EG seulement (espèces sensibles ou tolérantes).

$$\text{FSI} = (10 * \text{Sen}) + (\text{Str}) \quad (8)$$

En réalité, non seulement les EG sont différents entre les trois indices (TSI-Med, Foram-AMBI et FSI), mais aussi les espèces de foraminifères sont assignées différemment. Néanmoins, les trois indices sont corrélés de façon significative (Figure 20, $p < 0.001$). Il apparaît que les différences entre les listes d'assignation des espèces soient largement responsables pour les différences entre les indices. Dans un deuxième temps, nous avons donc fait la même comparaison en utilisant une liste unique d'assignation d'espèces, celle de Jorissen et al. (2018). Cette homogénéisation a largement fait augmenter les coefficients de détermination entre les indices (0,57 à 0,94) et nous a permis de conclure que les différences entre les indices dues au calcul lui-même sont relativement faibles.

Cette comparaison nous a également appris que, malgré un effort important (Jorissen et al., 2018), beaucoup d'espèces observées dans notre étude n'ont pas encore été assignées à un EG. De plus, pour certaines espèces majeures, les assignations actuelles semblent discutables. Il est évident que pour augmenter la fiabilité des indices biotiques, au moins toutes les espèces majeures doivent être assignées correctement à un groupe d'espèces indicatrices.

Figure 20 : Comparaison deux par deux des trois indices basés sur les foraminifères. a) TSI-Med vs Foram-AMBI, $r^2 = 0.30$, b) TSI-Med vs FSI, $r^2 = 0.28$ c) Foram-AMBI vs FSI, $r^2 = 0.76$. Les lignes grises représentent les limites entre classes d'EQS. Dans les rectangles colorés, les 2 indices comparés ont le même EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » ; jaune, « moyen » ; orange, « médiocre » et rouge « mauvais ».

Conditions de référence

Dans l'indice TSI-Med, nous avons inclus une correction, qui passe par une comparaison du pourcentage d'espèces tolérantes observé avec celui d'une faune de référence théorique, basé sur la granulométrie du sédiment (% <63µm). La Figure 21 montre la corrélation entre le TSI-Med (corrige) et le Foram-AMBI (non corrige) en y superposant le gradient de fond coloré représentant le pourcentage de grains de sédiments <63 µm. Les échantillons avec une proportion élevée de grains <63 µm ont tendance à avoir une valeur Foram-AMBI élevée par rapport au TSI-Med, tandis que les échantillons avec une faible proportion de grains <63 µm montrent la tendance inverse (TSI-Med élevé versus faible Foram-AMBI). Cela signifie que la dispersion autour de la droite de régression est largement déterminée par la taille des grains des sites échantillonnés, qui, à notre avis, reflète l'état trophique naturel. Cela montre l'intérêt de la correction proposée pour le TSI-Med qui peut être appliquée aux autres indices Foram-AMBI et FSI (cf Annexe E).

Figure 21 : Corrélation entre le TSI-Med et le Foram-AMBI et superposé le pourcentage de grains <63µm.

Définition des limites des EQS (Ecological Quality Status)

La définition des Statuts de Qualité Écologique (EQS) est l'étape nécessaire pour traduire les valeurs des indices en mesure quantitative de la qualité écologique d'un environnement (Borja et al., 2012). La définition des EQS reste souvent problématique, car les limites entre les EQS dépendent de la bonne définition de l'état de référence qui est difficile à évaluer. Dans ce contexte, des études historiques des faunes de foraminifères peuvent être très utiles, parce qu'elles permettent d'avoir une vision de l'état passé de l'écosystème. La correction pour l'état naturel du milieu basée sur la granulométrie du sédiment est une autre solution pour tenir compte des conditions de référence.

Les limites proposées par Barras et Jorissen (2011) pour l'indice TSI-Med semblent bien adaptées, classant 80% des stations en « très bon » ou « bon » état écologique, 16% en état « moyen » et 3% en « médiocre » (Tableau 6). Pour les indices Foram-AMBI et FSI, il apparaît que les limites de classes proposées ne soient pas adaptées. Pour Foram-AMBI, les limites sont celles définies pour la macrofaune benthique par Borja et al. (2003). Or, le nombre d'espèces classées en groupes EGIV ou EGV pour la macrofaune est plus important que pour les foraminifères. Ces limites d'EQS appliquées au Foram-AMBI classent ainsi 99% des stations en « très bon » ou « bon » état écologique, ce qui ne semble pas pertinent (Tableau 6). Pour le FSI, les limites proposées par (Dimiza et al., 2016) classent 52% des stations en état inférieur à « bon » ce qui paraît trop sévère par rapport à la réalité (Tableau 6). Les limites d'EQS proposées pour Foram-AMBI et FSI nécessiteraient donc d'être redéfinies.

Tableau 6 : Pourcentage de stations assignees aux différents EQSP pour les 3 indices biotiques basés sur les groups d'espèces indicatrices (TSI-Med, Foram-AMBI et FSI) selon leur définition originale (liste d'espèces et équation).

Indice	Très bon état	Bon état	Etat moyen	Etat médiocre	Mauvais état	Références des limites EQS
TSI-Med	36.1	44.2	16.3	3.4	0.0	(Barras and Jorissen, 2011)
Foram-AMBI	20.4	78.2	1.4	0.0	0.0	(Borja et al., 2003)
FSI	3.4	44.2	50.3		2.0	(Dimiza et al., 2016)

Lors du travail de thèse de Briz Parent, nous avons tenté de redéfinir de manière plus objective les limites des EQS pour les indices TSI-Med, Foram-AMBI et FSI par comparaison aux valeurs de l'AMBI basées sur la macrofaune, prélevée aux mêmes stations, échantillonnées à la même date. Cette tentative n'a pas abouti, principalement dû à un manque de données, surtout pour des stations avec une mauvaise qualité écologique, le spectre complet de la qualité écologique n'étant pas couvert (Borja et al., 2009).

Recommandations

Nous avons comparé quatre indices de qualité basés sur des faunes foraminifères vivantes (colorées au Rose Bengale) qui évaluent la qualité environnementale due à l'enrichissement en matière organique et à l'appauvrissement en oxygène qui lui est associé. De cette comparaison, nous tirons les conclusions et recommandations suivantes :

- L'indice de diversité testé (Exp (H'bc)) n'a pas de relation monotone avec le gradient d'impact. Par conséquent, **nous ne recommandons pas l'utilisation d'un indice basé sur la diversité dans les environnements côtiers de fonds meubles de la Méditerranée.**

- Pour les indices basés sur des groupes d'espèces indicatrices, nos tests montrent que **la liste des affectations d'espèces aux catégories écologiques est le facteur influençant le plus largement les valeurs d'indices.** Pour cette raison, il apparaît essentiel que toutes les méthodes utilisent la même liste d'affectation. Pour la mer Méditerranée, nous recommandons l'utilisation de la liste proposée par Jorissen et al. (2018) qui s'appuie sur une analyse objective d'un grand nombre d'études quantitatives. Cependant, cette liste nécessite encore d'être complétée et validées grâce aux nouveaux travaux qui seront publiés dans les années à venir.

- Les indices TSI-Med, Foram-AMBI et FSI donnent des résultats similaires, qui sont significativement corrélés. Pour des raisons de parcimonie, il semble préférable d'utiliser l'indice disponible le plus simple. Ce critère favoriserait la **TSI-Med qui n'utilise qu'une seule catégorie d'espèces indicatrices (i.e. les espèces tolérantes au stress), nécessitant ainsi une connaissance moins approfondie de l'opérateur.**

- **À l'heure actuelle, seul l'indice TSI-Med inclut une correction pour les conditions naturelles du milieu.** Une caractérisation sensible d'un environnement ne peut être faite que si les conditions naturelles (de référence) sont prises en compte. Comme nous l'avons montré (Annexe E), il est possible d'intégrer une correction similaire pour les indices Foram-AMBI ou FSI.

Liste de références

- Alve E., Korsun S., Schönfeld J., Dijkstra N., Golikova E., Hess S., Husum K. and Panieri G. (2016) Foram-AMBI: A sensitivity index based on benthic foraminiferal faunas from North-East Atlantic and Arctic fjords, continental shelves and slopes. *Mar. Micropaleontol.* **122**, 1–12.
- Andromede Oceanologie and RMC Agence de l'eau (2019) DONIA EXPERT : Cartographie détaillée des habitats marins - Données consultées le 03/2019 sur la plateforme de surveillance MEDTRIX. Available at: www.medtrix.fr.
- Annarson T. S. and Keil R. G. (2001) Organic–mineral interactions in marine sediments studied using density fractionation and X-ray photoelectron spectroscopy. *Org. Geochem.* **32**, 1401–1415.
- Bainbridge Z., Lewis S., Bartley R., Fabricius K., Collier C., Waterhouse J., Garzon-Garcia A., Robson B., Burton J., Wenger A. and Brodie J. (2018) Fine sediment and particulate organic matter: A review and case study on ridge-to-reef transport, transformations, fates, and impacts on marine ecosystems. *Mar. Pollut. Bull.* **135**, 1205–1220.
- Bao R., McIntyre C., Zhao M., Zhu C., Kao S.-J. and Eglinton T. I. (2016) Widespread dispersal and aging of organic carbon in shallow marginal seas. *Geology* **44**, 791–794.
- Barras C. and Jorissen F. J. (2011) *Étude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : mise en place d'un nouvel indice biotique dans le cadre de Directive Cadre Eau - Campagne DCE 2009.*, Laboratoire des Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles (BIAF) Université d'Angers, Angers, France.
- Barras C., Jorissen F. J., Labrune C., Andral B. and Boissery P. (2014) Live benthic foraminiferal faunas from the French Mediterranean Coast: Towards a new biotic index of environmental quality. *Ecol. Indic.* **36**, 719–743.
- Barras C., Jorissen F. J., Parent B., Bicchi E., Charrieau L. and Schmidt S. (2015) *Étude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : mise en place d'un nouvel indice biotique dans le cadre de Directive Cadre Eau - Campagne DCE 2012.*, UMR CNRS 6112 LPG-BIAF, Université d'Angers, Angers, France.
- Barusseau J.-P. (2011) Influence of Mixtures of Grain-Size Populations on the Parametric and Modal Characteristics of Coastal Sands (Herault, Mediterranean Sea, France). *J. Sediment. Res.* **81**, 611–629.
- Bianchi T. S., Cui X., Blair N. E., Burdige D. J., Eglinton T. I. and Galy V. (2018) Centers of organic carbon burial and oxidation at the land-ocean interface. *Org. Geochem.* **115**, 138–155.
- Bock M. J. and Mayer L. M. (2000) Mesodensity organo–clay associations in a near-shore sediment. *Mar. Geol.* **163**, 65–75.

- Borja Á., Dauer D. M. and Grémare A. (2012) The importance of setting targets and reference conditions in assessing marine ecosystem quality. *Ecol. Indic.* **12**, 1–7.
- Borja Á., Franco J. and Muxika I. (2003) Classification tools for marine ecological quality assessment: the usefulness of macrobenthic communities in an area affected by a submarine outfall. In ICES CM. Tallinn, Estonia. p. 10.
- Borja Á., Franco J. and Pérez V. (2000) A Marine Biotic Index to Establish the Ecological Quality of Soft-Bottom Benthos Within European Estuarine and Coastal Environments. *Mar. Pollut. Bull.* **40**, 1100–1114.
- Borja Á. and Muxika I. (2005) Guidelines for the use of AMBI (AZTI's Marine Biotic Index) in the assessment of the benthic ecological quality. *Mar. Pollut. Bull.* **50**, 787–789.
- Borja Á., Ranasinghe A. and Weisberg S. B. (2009) Assessing ecological integrity in marine waters, using multiple indices and ecosystem components: Challenges for the future. *Mar. Pollut. Bull.* **59**, 1–4.
- Bouchet V. M. P., Alve E., Rygg B. and Telford R. J. (2012) Benthic foraminifera provide a promising tool for ecological quality assessment of marine waters. *Ecol. Indic.* **23**, 66–75.
- Bouchet V. M. P., Goberville E. and Frontalini F. (2018) Benthic foraminifera to assess Ecological Quality Statuses in Italian transitional waters. *Ecol. Indic.* **84**, 130–139.
- Carpenter S. R., Caraco N. F., Correll D. L., Howarth R. W., Sharpley A. N. and Smith V. H. (1998) Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen. **8**, 10.
- De Falco G., Magni P., Teräsvuori L. M. H. and Matteucci G. (2004) Sediment grain size and organic carbon distribution in the Cabras lagoon (Sardinia, western Mediterranean). *Chem. Ecol.* **20**, 367–377.
- Dimiza M. D., Triantaphyllou M. V., Koukousioura O., Hallock P., Simboura N., Karageorgis A. P. and Papatheanasiou E. (2016) The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern Mediterranean. *Ecol. Indic.* **60**, 611–621.
- Dolven J. K., Alve E., Rygg B. and Magnusson J. (2013) Defining past ecological status and in situ reference conditions using benthic foraminifera: A case study from the Oslofjord, Norway. *Ecol. Indic.* **29**, 219–233.
- Flemming B. W. (1988) Process and pattern of sediment mixing in a microtidal coastal lagoon along the west coast of South Africa. In *Tide-influenced sedimentary environments and facies* (eds. P. L. de Boer, A. van Gelder, and S. D. Nio). D Reidel Publ.Co., Dordrecht. pp. 275–288.
- Gammon P. R., Neville L. A., Patterson R. T., Savard M. M. and Swindles G. T. (2017) A log-normal spectral analysis of inorganic grain-size distributions from a Canadian

boreal lake core: Towards refining depositional process proxy data from high latitude lakes ed. D. Ariztegui. *Sedimentology* **64**, 609–630.

- Gillett D. J., Weisberg S. B., Grayson T., Hamilton A., Hansen V., Leppo E. W., Pelletier M. C., Borja A., Cadien D., Dauer D., Diaz R., Dutch M., Hyland J. L., Kellogg M., Larsen P. F., Levinton J. S., Llansó R., Lovell L. L., Montagna P. A., Pasko D., Phillips C. A., Rakocinski C., Ranasinghe J. A., Sanger D. M., Teixeira H., Dolah R. F. V., Velarde R. G. and Welch K. I. (2015) Effect of ecological group classification schemes on performance of the AMBI benthic index in US coastal waters. *Ecol. Indic.* **50**, 99–107.
- Got H. and Aloisi J. C. (1990) The Holocene sedimentation on the Gulf of Lions margin: a quantitative approach. *Cont. Shelf Res.* **10**, 841–855.
- Gregorich E. G., Beare M. H., McKim U. F. and Skjemstad J. O. (2006) Chemical and Biological Characteristics of Physically Uncomplexed Organic Matter. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **70**, 975.
- Hedges J. I. and Keil R. G. (1999) Organic geochemical perspectives on estuarine processes: sorption reactions and consequences. *Mar. Chem.* **65**, 55–65.
- Hedges J. I., Keil R. G. and Cowie G. L. (1993) Sedimentary diagenesis: organic perspectives with inorganic overlays. *Chem. Geol.* **107**, 487–492.
- Horowitz A. J. and Elrick K. A. (1987) The relation of stream sediment surface area, grain size and composition to trace element chemistry. *Appl. Geochem.* **2**, 437–451.
- Hurlbert S. H. (1971) The Nonconcept of Species Diversity: A Critique and Alternative Parameters. *Ecology* **52**, 577–586.
- Jarvis A., Reuter H. I., Nelson A. and Guevara E. (2008) Hole-filled SRTM for the globe Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database. Available at: <http://srtm.csi.cgiar.org>.
- Jorissen F. J. (1988) Benthic foraminifera from the Adriatic Sea: principles of phenotypic variation. Utrecht University. Available at: <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/205896> [Accessed July 23, 2017].
- Jorissen F. J. (1999) Benthic foraminiferal microhabitats below the sediment-water interface. In *Modern Foraminifera* Springer, Dordrecht, The Netherlands. pp. 161–179. Available at: https://doi.org/10.1007/0-306-48104-9_10.
- Jorissen F. J., De Stigter H. and Widmark J. G. V. (1995) A conceptual model explaining benthic foraminiferal microhabitats. *Mar. Micropaleontol.* **26**, 3–15.
- Jorissen F. J., Nardelli M. P., Almogi-Labin A., Barras C., Bergamin L., Bicchi E., El Kateb A., Ferraro L., McGann M., Morigi C., Romano E., Sabbatini A., Schweizer M. and Spezzaferri S. (2018) Developing Foram-AMBI for biomonitoring in the Mediterranean: Species assignments to ecological categories. *Mar. Micropaleontol.* **140**, 33–45.

- Keil R. G., Tsamakis E., Fuh C. B., Giddings J. C. and Hedges J. I. (1994) Mineralogical and textural controls on the organic composition of coastal marine sediments: Hydrodynamic separation using SPLITT-fractionation. *Geochim. Cosmochim. Acta* **58**, 879–893.
- Labrune C., Amouroux J. M., Sarda R., Dutrieux E., Thorin S., Rosenberg R. and Grémare A. (2006) Characterization of the ecological quality of the coastal Gulf of Lions (NW Mediterranean). A comparative approach based on three biotic indices. *Mar. Pollut. Bull.* **52**, 34–47.
- Labrune C., Grémare A., Amouroux J.-M., Sardá R., Gil J. and Taboada S. (2008) Structure and diversity of shallow soft-bottom benthic macrofauna in the Gulf of Lions (NW Mediterranean). *Helgol. Mar. Res.* **62**, 201–214.
- Labrune C., Romero-Ramírez A., Amouroux J. M., Duchêne J. C., Desmalades M., Escoubeyrou K., Buscail R. and Grémare A. (2012) Comparison of ecological quality indices based on benthic macrofauna and sediment profile images: A case study along an organic enrichment gradient off the Rhône River. *Ecol. Indic.* **12**, 133–142.
- Magni P., De Falco G., Como S., Casu D., Floris A., Petrov A. N., Castelli A. and Perilli A. (2008) Distribution and ecological relevance of fine sediments in organic-enriched lagoons: The case study of the Cabras lagoon (Sardinia, Italy). *Mar. Pollut. Bull.* **56**, 549–564.
- Marine Information Service (2016) EMODnet Digital Bathymetry (DTM). Available at: <http://portal.emodnet-bathymetry.eu/>.
- Mayer L. M. (1994) Relationships between mineral surfaces and organic carbon concentrations in soils and sediments. *Chem. Geol.* **114**, 347–363.
- McEwen G. F., Johnson M. W. and Folsom Th. R. (1954) A statistical analysis of the performance of the folsom plankton sample splitter, based upon test observations. *Arch. Für Meteorol. Geophys. Bioklimatol. Ser. A* **7**, 502–527.
- Muxika I., Borja Á. and Bald J. (2007) Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework Directive. *Mar. Pollut. Bull.* **55**, 16–29.
- Nilsson H. C. and Rosenberg R. (2000) Succession in marine benthic habitats and fauna in response to oxygen deficiency: analysed by sediment profile-imaging and by grab samples. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* **197**, 139–149.
- Pearson T. H. and Rosenberg R. (1978) Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. *Oceanogr. Mar. Biol. - Annu. Rev.* **16**, 229–311.
- Pielou E. C. (1966) The measurement of diversity in different types of biological collections. *J. Theor. Biol.* **13**, 131–144.

- Premuzic E. T., Benkovitz C. M., Gaffney J. S. and Walsh J. J. (1982) The nature and distribution of organic matter in the surface sediments of world oceans and seas. *Org. Geochem.* **4**, 63–77.
- Rosenberg R. (2001) Marine benthic faunal successional stages and related sedimentary activity. *Sci. Mar.* **65**, 107–119.
- Roussiez V., Aloisi J.-C., Monaco A. and Ludwig W. (2005) Early muddy deposits along the Gulf of Lions shoreline: A key for a better understanding of land-to-sea transfer of sediments and associated pollutant fluxes. *Mar. Geol.* **222–223**, 345–358.
- Shannon C. E. (1948) A mathematical theory of communication. *Bell Syst. Tech. J.* **27**, 379–423.
- Simboura N. and Argyrou M. (2010) An insight into the performance of benthic classification indices tested in Eastern Mediterranean coastal waters. *Mar. Pollut. Bull.* **60**, 701–709.
- Simboura N. and Zenetos A. (2002) Benthic indicators to use in Ecological Quality classification of Mediterranean soft bottom marine ecosystems, including a new Biotic Index. *Mediterr. Mar. Sci.* **3**, 77.
- Turner R. E. and Rabalais N. N. (1994) Coastal eutrophication near the Mississippi river delta. *Nature* **368**, 619–621.
- Tyson R. V. (2005) Deposition of Organic-Carbon-Rich Sediments: Models ed. N. B. Harris. *SEPM Soc. Sediment. Geol.*, 17–33.
- Tyson R. V. (2001) Sedimentation rate, dilution, preservation and total organic carbon: some results of a modelling study. *Org. Geochem.* **32**, 333–339.
- Wentworth C. K. (1922) A Scale of Grade and Class Terms for Clastic Sediments. *J. Geol.* **30**, 377–392.
- Xiao J., Chang Z., Fan J., Zhou L., Zhai D., Wen R. and Qin X. (2012) The link between grain-size components and depositional processes in a modern clastic lake: Grain-size components of Hulun Lake sediments. *Sedimentology* **59**, 1050–1062.
- Zettler M. L., Proffitt C. E., Darr A., Degraer S., Devriese L., Greathead C., Kotta J., Magni P., Martin G., Reiss H., Speybroeck J., Tagliapietra D., Van Hoey G. and Ysebaert T. (2013) On the Myths of Indicator Species: Issues and Further Consideration in the Use of Static Concepts for Ecological Applications ed. F. Thompson. *PLoS ONE* **8**, e78219.

ANNEXES

ANNEXE A : Chapitre 5 du
manuscrit de thèse de B. PARENT

Évaluation de la qualité
environnementale des substrats
meubles de la côte
méditerranéenne française par les
faunes de foraminifères
benthiques : campagne DCE 2015

Résumé

Les zones côtières de Méditerranée sont particulièrement impactées par les activités anthropiques. La législation européenne impose un retour au bon état écologique des masses d'eau en général et des masses d'eaux côtières en particulier. Dans ce cadre, des campagnes de suivi sont mises en place le long des côtes françaises afin de prélever les données nécessaires au calcul des différents indices permettant l'évaluation de la qualité écologique de ces masses d'eau. Les faunes de foraminifères benthiques sont de bons indicateurs et des indices biotiques se développent basés sur ces organismes. C'est le cas du TSI-Med qui se base sur la proportion d'un groupe d'espèces tolérantes et incorpore une correction pour prendre en compte l'état trophique naturel. Nous avons échantillonné 28 stations le long des côtes méditerranéennes françaises afin d'évaluer la qualité écologique. La grande majorité des stations possède une qualité écologique bonne à très bonne. Les faunes de foraminifères benthiques se répartissent suivant de grandes aires plus au moins géographiques, se répartissant dans des habitats benthiques avec des caractéristiques sédimentaires assez différentes. La correction pour l'état trophique du TSI-Med devrait corriger pour ses différences d'habitats, mais cette correction n'est pas suffisante et des différences systématiques persistent entre les différents habitats. Nous avons également testé un autre indice biotique basé sur les faunes de foraminifères benthiques, le Foram-AMBI. Cet indice se base sur la proportion de cinq groupes écologiques et donne des résultats similaires au TSI-Med. En fonction de nos résultats, nous discutons l'assignation aux groupes écologiques pour deux espèces importantes : *Eggerelloides scaber* et *Reophax fusiformis*.

Mots-clés : TSI-Med, Directive Cadre sur l'Eau, bio-monitoring, indice biotique

1.1. Introduction

La Directive Cadre Eau (DCE, Commission Européenne, 2000), adoptée en 2000, est appliquée en France par les Agences de l'Eau afin d'évaluer et de suivre la qualité environnementale des masses d'eau continentales et souterraines mais aussi des masses d'eau côtières et de transition. Seules c'est deux dernières vont nous intéresser ici. Dans ce cadre, l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse applique en routine plusieurs descripteurs chimiques et écologiques pour mesurer la qualité des masses d'eaux côtières de la Méditerranée française. En parallèle des indices écologiques classiquement utilisés (macrofaune benthique, macroalgues, posidonies), un autre descripteur écologique, basé sur les faunes de foraminifères benthiques, a été développé. Les foraminifères benthiques sont suivis depuis trois campagnes (2009, 2012 et 2015) et les résultats des campagnes de 2009 et 2012 ont fait l'objet de deux rapports (Barras and Jorissen, 2011; Barras *et al.*, 2015). Ainsi, ce chapitre présente les résultats pour la dernière campagne d'échantillonnage effectuée en 2015 et se veut la base du rapport attendu par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse.

La mesure de la qualité des substrats meubles par les faunes de foraminifères benthiques est rendue possible par l'observation des changements successifs des

communautés benthiques en fonction des gradients de pressions sur le milieu (Pearson and Rosenberg, 1978; Jorissen *et al.*, 1995; Jorissen, 1999; Nilsson and Rosenberg, 2000; Rosenberg, 2001; Puente and Diaz, 2015). Dans ce contexte, on s'intéressera ici à l'impact des enrichissements en matière organique. La grande diversité des foraminifères permet de couvrir tout le spectre de réponses aux pressions subies par les substrats meubles. De plus, les foraminifères possèdent un cycle de vie court qui en fait de bons intégrateurs de la qualité écologique d'une période allant jusqu'à quelques mois. L'étude des coquilles de foraminifères préservées dans le sédiment après leur mort, permet ensuite d'établir des reconstitutions sur de longues périodes (pluriannuelles) des communautés de foraminifères benthiques. Ainsi, les foraminifères benthiques ont le potentiel de pouvoir définir un état de référence qui peut servir à mieux définir l'évolution récente de la qualité environnementale (p. ex., Alve *et al.*, 2009; Dolven *et al.*, 2013; Francescangeli *et al.*, 2016).

Il existe plusieurs indices biotiques basé sur les faunes de foraminifères benthiques permettant d'évaluer la qualité des substrats meubles, avec une très nette expansion ces dernières années (Bouchet *et al.*, 2012, 2018; Barras *et al.*, 2014; Alve *et al.*, 2016, 2019; Dimiza *et al.*, 2016; Jorissen *et al.*, 2018). Les campagnes DCE sur le littoral méditerranéen français ont permis le développement de l'indice TSI-Med par Barras *et al.* (2014). Cet indice relativement simple est basé sur les relevés des faunes de foraminifères de la campagne de 2009 (Barras and Jorissen, 2011). Le calcul du TSI-Med se base sur la proportion d'un groupe d'espèces tolérantes aux stress environnementaux, ici l'enrichissement en matière organique, et une correction est faite pour l'état trophique naturel du site. La campagne de 2009 avait permis d'établir que l'étude de la fraction supérieur à 150 μm du centimètre supérieur de la carotte échantillonnée est suffisante pour représenter les faunes de foraminifères (Barras and Jorissen, 2011).

En 2012, la deuxième campagne d'échantillonnage aux mêmes stations avait permis d'adapter l'indice TSI-Med aux recommandations du groupe d'expert FOBIMO (FORaminiferal Bio-MONitoring) (Schönfeld *et al.*, 2012). Ces recommandations reflètent une volonté de standardiser les méthodes d'échantillonnage et de traitement des échantillons dans le cadre d'étude de bio-monitoring utilisant les foraminifères benthiques. Plus concrètement, cette adaptation du TSI-Med s'est traduit par la réévaluation de la courbe de référence suite à la prise en compte de la fraction 125–150 μm en plus de la fraction 150–500 μm sur laquelle la méthode avait été basée en 2009 (Barras *et al.*, 2015). Également, l'échantillonnage de trois répliqués par station s'est avéré indispensable.

La campagne de 2015 s'inscrit dans la continuité des travaux d'évaluation de la qualité environnementale des côtes méditerranéennes françaises. La poursuite du développement et de l'évaluation de l'outil TSI-Med sur la base des résultats issus de cette campagne vont permettre de perfectionner l'utilisation des faunes vivantes (colorées au Rose Bengale) de foraminifères benthiques dans

l'évaluation de la qualité environnementale. Également, la comparaison avec les campagnes effectuées en 2009 et en 2012 aux mêmes stations permet d'étudier l'évolution de la qualité environnementale le long des côtes méditerranéenne françaises.

1.2. Matériels et méthodes

1.2.1. Zone d'étude et échantillonnage

La zone d'étude se situe dans le nord-ouest de la Méditerranée le long des côtes françaises (Figure 5.1, tableau 5.1). Les côtes continentales se caractérisent à l'ouest par le Golfe du Lion et son large (environ 80 km) plateau continental peu profond (< 150 m) et à l'est par un plateau continental beaucoup plus étroit (< 10 km). La côte ouest de la Corse est également bordée d'un étroit plateau continental, contrairement à sa côte est, qui est assez étroite (< 10 km). Le Golfe du Lion est fortement influencé par les rejets du Rhône. Du fait de ces caractéristiques bathymétriques et sédimentaires différentes, nous distinguerons par la suite trois grandes régions géographiques (celles-ci diffèrent légèrement des régions administratives : LR, PACA, Corse) : le Golfe du Lion (de Collioure à Fos), l'Est (de Carry à Menton) et la Corse. Le courant majeur qui œuvre dans les eaux de surface de cette région de la Méditerranée est le courant liguro-provençal qui longe les côtes de la Mer Ligure vers le Golfe du Lion à l'ouest.

Aux mois d'avril et mai 2015, 28 stations ont été échantillonnées par le N/O Europe (Figure 5.1). L'échantillonnage fut réalisé avec un carottier boîte de type Reineck d'une surface de 0,02 m². Trois lancements ont été effectués à chaque station afin d'obtenir trois répliqués. Arrivées à bord, chaque boîte a été sous-carottée avec un tube de 7,45 cm de diamètre interne. Le centimètre supérieur de cette sous-carotte a été prélevé puis coloré au rose Bengale à 2 g.L⁻¹ et conservé dans de l'éthanol à 96%. La surface du sédiment restant dans la boîte (≈ 1 cm) a été récoltée à la cuillère et mis en pot pour les analyses granulométriques. Un seul carottier a été prélevé pour la granulométrie, sauf dans le cas où le sédiment apparaissait visuellement très différent, un prélèvement spécifique a été effectué.

Figure 5.1: Zone d'étude et stations échantillonnées lors de la campagne DCE 2015. Les modèles numériques d'élévation de terrain sont issus de Jarvis et al, (2008) et Marine Information Service (2016).

1.2.2. Traitements des échantillons

Au laboratoire, les échantillons ont été lavés et tamisés à 63, 125, 150 et 500 μm . Les foraminifères colorés au Rose Bengale (un colorant vital) de la fraction 125–500 μm furent extraits sous loupe binoculaire et préservés dans des cellules de comptage. Chaque individu fut déterminé jusqu'au niveau de l'espèce. Pour certains échantillons sableux (Tableau 5.1) les foraminifères furent concentrés grâce à une solution de sodium polytungstate d'une densité de 2,3 (Parent *et al.*, 2018).

Pour chaque station, une mesure de granulométrie a été réalisée sur un échantillon dédié. Trois sous-échantillons furent prélevés et placés dans des fioles pour être homogénéisés avec un agitateur pendant 2 min à 17 Hz, puis tamisés à 2000 μm avant de passer dans le granulomètre laser Malvern Master Sizer 3000. Trois mesures furent réalisées par sous-échantillon. À cause de la grande ressemblance des résultats, une seule mesure parmi les neuf réalisées fut choisie arbitrairement pour représenter la granulométrie du sédiment à la station. Le reste de l'échantillon dédié aux mesures granulométriques a servi à la mesure des taux de calcite et de matière organique. Le pourcentage de particules calciques dans les échantillons fut mesuré par réaction à l'acide chlorhydrique dilué à 30% grâce à un calcimètre Bernard. Le taux de matière organique fut mesuré par la méthode de perte au feu dans un four à moufle à 450 °C pendant 4h30.

Tableau 5.1 : Stations échantillonnées lors de la campagne DCE 2015 avec leur région d'appartenance, coordonnées géographiques, la profondeur et l'application éventuelle de la méthode de flottaison.

Station	Région	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Réplicat sur lesquelles la flottaison est appliquée
Collioure	Golfe du Lion	42° 31' 51,39"	3° 5' 22,05"	22,0	aucun
Leucate	Golfe du Lion	42° 51' 24,94"	3° 3' 39,62"	16,0	a, b et c
Gruissan	Golfe du Lion	43° 9' 10,34"	3° 12' 2,31"	20,0	aucun
Agde Ouest	Golfe du Lion	43° 14' 20,79"	3° 28' 20,46"	18,8	a, b et c
Grau du Roi	Golfe du Lion	43° 30' 58,09"	4° 4' 8,88"	14,5	aucun
Beauduc	Golfe du Lion	43° 24' 3,05"	4° 29' 51,92"	14,5	aucun
Faraman	Golfe du Lion	43° 19' 41,21"	4° 42' 44,72"	11,0	a, b et c
Fos	Golfe du Lion	43° 22' 0,27"	4° 55' 53,31"	20,0	aucun
Carry	Est	43° 18' 28,77"	5° 9' 36,04"	55,0	aucun
Marseille Grande Rade	Est	43° 15' 54,72"	5° 19' 24,65"	37,0	a, b et c
Île Maire	Est	43° 12' 14,35"	5° 20' 48,72"	44,0	a, b et c
Cap Canaille	Est	43° 12' 1,44"	5° 31' 46,64"	45,0	b et c
Île Embiez	Est	43° 6' 0,48"	5° 46' 32,37"	35,0	a, b et c
Toulon Grande Rade	Est	43° 5' 14,52"	5° 58' 10,41"	38,9	a, b et c
Porquerolles	Est	43° 1' 21,6"	6° 16' 30,06"	44,0	a, b et c
Pampelonne	Est	43° 13' 47,98"	6° 41' 43,33"	37,0	aucun
Fréjus (St Raphaël)	Est	43° 25' 11,18"	6° 52' 20,56"	52,6	a, b et c
Antibes Sud	Est	43° 33' 36,08"	7° 8' 37,23"	30,0	a, b et c
Antibes Nord	Est	43° 36' 47,6"	7° 8' 10,41"	30,0	a, b et c
Nice Ville	Est	43° 40' 46,39"	7° 14' 6,41"	12,7	a, b et c
Villefranche	Est	43° 41' 29,49"	7° 18' 50,27"	64,0	aucun
Menton	Est	43° 45' 21,65"	7° 29' 38,84"	64,0	c
Aléria (Tavignano)	Corse	42° 7' 49,57"	9° 34' 58,36"	40,0	a, b et c
Santa Giulia	Corse	41° 28' 36,04"	9° 17' 27,91"	38,2	a, b et c
Bonifacio	Corse	41° 23' 21,6"	9° 9' 17,11"	17,4	a, b et c
Figari Bruzzi	Corse	41° 27' 28,48"	9° 0' 9,91"	42,0	aucun
Cargèse	Corse	42° 7' 22,68"	8° 36' 32,55"	38,6	a, b et c
Calvi (Révéllata)	Corse	42° 34' 51,24"	8° 43' 52,71"	43,9	a, b et c

1.2.3. Paramètres faunistiques

En plus de la densité (absolue standardisée pour 50 cm³ et relative), plusieurs paramètres de diversité ont été utilisés pour décrire la structure des communautés de foraminifères. Ceux-ci sont le nombre d'espèces (S), l'indice de Shannon (H' , Shannon (1948), équation (5.1)) et l'indice d'équitabilité de Pielou (J' , Pielou (1966), équation (5.2)).

$$H' = \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i \quad (5.1)$$

$$J' = \frac{H'}{\ln S} \quad (5.2)$$

Où p_i est la proportion de la i^e espèce. Nous avons également calculé le nombre d'espèces attendues pour 100 individus (ES_{100} , Hurlbert (1971), équation (5.3)).

$$ES_{100} = \sum_{i=1}^S \frac{(N - N_i)! (N - 100)!}{(N - N_i - 100)! N!} \quad (5.3)$$

Où N correspond au nombre total d'individu, N_i au nombre d'individu de la i^e espèce et S le nombre d'espèces. Ces paramètres ainsi que les paramètres faunistiques et environnementaux sont regroupés sous forme de tableaux en appendices 5.A et 5.B.

1.2.4. CAH et analyse multivariée

Afin d'étudier la composition spécifique des foraminifères, une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) en mode Q et une Analyse des Principales Coordonnées (PCoA) ont été réalisées. Pour ces deux analyses, les abondances de foraminifères standardisées pour 50 cm³ ont été utilisées. Les réplicats ont été moyennés par station et une transformation logarithmique a été appliquée sur les données ($\log(x + 1)$). Pour la CAH, l'indice de dissimilarité de Bray-Curtis (Bray and Curtis, 1957) a été calculé entre les stations. La méthode d'agglomération utilisée est celle de Ward pour la construction du dendrogramme (Ward, 1963). La PCoA est aussi basée sur l'indice de dissimilarité de Bray-Curtis. Les paramètres faunistiques (p. ex., nombre d'individu, indice de Shannon, etc.) et environnementaux n'interviennent pas dans la PCoA et sont tracés *a posteriori*. Les indices de diversité, la CAH et la PCoA sont réalisés grâce au package *vegan* (Oksanen *et al.*, 2017) sous R (R Core Team, 2017). Les analyses statistiques sont aussi réalisées sous R (R Core Team, 2017).

1.2.5. Indices biotiques

Nous avons appliqué l'indice biotique, TSI-Med, qui vise à évaluer la qualité des substrats meubles en se basant sur le taux d'espèces tolérantes à l'eutrophisation en intégrant une correction pour l'état trophique naturel de la station (Barras *et al.*, 2014). Il se calcule en deux étapes. Premièrement, on détermine le taux d'espèces tolérantes de référence à la station ($\%TS_{ref}$) en fonction de la granulométrie ($\%$ grains $< 63 \mu\text{m}$), c'est-à-dire le pourcentage d'espèces tolérantes qu'on s'attendrait à trouver en l'absence de pollution anthropique. Pour ce faire, deux équations ont été déterminées : la première est applicable pour la fraction 150–500 μm (équation (5.4), $\%TS_{ref150}$) et la seconde pour la fraction 125–500 μm (Équation (5.5), $\%TS_{ref125}$). Deuxièmement, on compare le taux effectif d'espèces tolérantes à la station ($\%TS_x$) avec ce taux de référence ($\%TS_{ref150}$ ou $\%TS_{ref125}$), ce qui donne la valeur du TSI-Med (Équation (5.6)).

$$\%TS_{ref150} = e^{0,0302 \times (\% \text{ grains} < 63 \mu\text{m}) + 0,1496} - 1 \quad (5.4)$$

$$\%TS_{ref125} = 0,1547 \times (\% \text{ grains} < 63 \mu\text{m}) - 0,3638 \quad (5.5)$$

$$TSI - Med = \frac{\%TS_x - \%TS_{ref}}{100 - \%TS_{ref}} \times 100 \quad (5.6)$$

Le Foram-AMBI est un indice biotique basé sur les faunes de foraminifères qui reprend le principe de l'AMBI développé pour la macrofaune (Borja *et al.*, 2000; Alve *et al.*, 2016; Jorissen *et al.*, 2018). Le Foram-AMBI est basé sur cinq groupes écologiques d'espèces indicatrices, d'EGI à EGV. Ces groupes écologiques correspondent respectivement aux espèces sensibles (EGI), indifférentes (EGII) et opportunistes de 3^e, 2^e puis 1^{er} ordre (EGIII à EGV). L'assignation des espèces de foraminifères à ces différents groupes est basée sur une comparaison des abondances relatives de chaque espèce avec les taux de TOC aux différentes stations. Actuellement, deux listes d'assignation existent pour le Foram-AMBI, l'une pour l'Atlantique nord-est (Alve *et al.*, 2016) et l'autre pour la Méditerranée (Jorissen *et al.*, 2018). Nous avons donc utilisé cette dernière liste, qui est basée sur les données de 15 études faites en Méditerranée, pour assigner les espèces aux différents groupes écologiques. Le Foram-AMBI se calcule suivant l'équation (4.4) :

Foram – AMBI

$$= (0 * EGI) + (1,5 * EGII) + (3 * EGIII) + (4,5 * EGIV) \quad (5.7)$$

$$+ (6 * EGV)$$

où EGI à EGV représentent la proportion des cinq groupes écologiques par rapport à la faune totale. Les espèces non-assignées sont exclues de la base de données avant le calcul des proportions de chaque groupe écologique. Ainsi, la somme des proportions des cinq groupes écologiques est égale à 1.

Afin d'établir la qualité environnementale mesurée à la station, les échelles du TSI-Med et Foram-AMBI sont subdivisées en Statuts de Qualité Écologique (EQS). Les limites utilisées entre les classes d'EQS sont celles présentées dans le tableau 5.2.

Tableau 5.2 : Limites des classes d'EQS utilisées pour le TSI-Med et le Foram-AMBI.

Indice	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais	Référence
TSI-Med	≤ 4	$4 \leq x < 16$	$16 \leq x < 36$	$36 \leq x < 64$	≥ 64	Barras and Jorissen (2011)
Foram-AMBI	≤ 1.2	$1.2 \leq x < 3.3$	$3.3 \leq x < 4.3$	$4.3 \leq x < 5.5$	≥ 5.5	Borja <i>et al.</i> (2003)

1.3. Résultats

1.3.1. Paramètres environnementaux

La figure 5.2 montre les principaux paramètres environnementaux mesurés à chaque station (Appendice 5.A). Les stations du Golfe du Lion sont échantillonnées à plus faible profondeur (17 ± 4 m), que celles des autres régions (40 ± 13 m). Seules les stations Nice ville (12,7 m), dans la région Est, et Bonifacio (17,4 m) en région Corse, ont été échantillonnées à une profondeur similaire aux stations du Golfe du Lion. Les taux de matière organique sont semblables pour une région géographique donnée (Figure 5.2b), à l'exception des stations de Villefranche (8,9%) et Bonifacio (8,8%) qui ont des taux de matière organique largement plus élevés par rapport aux autres stations.

Les stations du Golfe du Lion présentent des teneurs en calcite relativement faibles ($\leq 35\%$, figure 5.2c). Les teneurs en calcite sont les plus élevées pour les stations entre Marseille et Pampelonne ($> 73\%$), à l'exception d'Île Embiez et de Toulon. La seule autre station avec une teneur aussi élevée est Figari Bruzzi (90%) en Corse. Les stations de Bonifacio et Calvi ont également une teneur assez élevée ($\approx 65\%$) mais les autres stations de Corse ont les teneurs en calcite parmi les plus faibles de toute la zone d'étude (16–22%), bien que supérieurs aux valeurs de Collioure et Leucate dans le Golfe du Lion (6–7%).

Le pourcentage de grains $< 63 \mu\text{m}$ est un paramètre important car il entre dans le calcul du TSI-Med en tant que correction pour l'état trophique naturel (Figure 5.2d). On remarque que les sédiments des stations proches de l'embouchure du Rhône (stations Grau du Roi à Fos) sont plutôt fins ($> 35\%$), à l'exception de la station Faraman (6,9%). Plus vers l'est, Antibes Sud, Villefranche et Menton présentent aussi une forte proportion de sédiment fin (54–58%). Les sédiments de Corse comportent proportionnellement moins de grains fins que les autres régions ($< 11,3\%$), excepté la station Bonifacio.

Figure 5.2 : a) Profondeur, b) pourcentage de matière organique, c) pourcentage de particules calciques et d) pourcentage de particules < 63 µm pour chaque station. Les valeurs sont présentées appendice 5.A.

1.3.2. Les communautés de foraminifères

Plusieurs paramètres concernant la densité et la diversité des faunes de foraminifères benthiques sont présentés en figure 5.3. La densité varie de 48 à 2104 individus par 50 cm³ (Figure 5.3a). Le Golfe de Lion et la zone Est montrent une très grande variabilité. Par contre, les stations de Corse ont une densité moins variable et plus faible (53 à 445 individus par 50 cm³). Les faunes des stations de Faraman et Cargèse sont très pauvres avec moins de 50 individus pour certains réplicats.

Le nombre d'espèces montrent également une grande variabilité (de 5 à 111 espèces). Les valeurs les plus faibles sont trouvées en Corse (de 17 à 55 espèces)

et dans le Golfe du Lion (de 5 à 51 espèces), excepté la station de Collioure qui présente jusqu'à 80 espèces (Figure 5.3b).

L' ES_{100} a été calculé pour les réplicats contenant 100 individus ou plus et varie entre 16 et 42 (Figure 5.3c). L' ES_{100} a des valeurs plus faibles dans le Golfe du Lion ($23,2 \pm 3,9$) par rapport aux autres régions. Cependant la région Est est assez contrasté entre de fortes valeurs d' ES_{100} aux stations entre Carry et Fréjus, à l'exception des stations Cap Canaille et Porquerolles ($35,6 \pm 3,6$). Les valeurs d' ES_{100} sont plus faibles à Cap Canaille et Porquerolles et entre Antibes Sud et Menton ($29,3 \pm 3,9$). La région Corse présente des valeurs d' ES_{100} assez élevés ($35,2 \pm 3,7$) pour notre zone d'étude sans compter les stations de Santa Giulia ($24,9 \pm 7,0$) et Bonifacio ($19,1 \pm 1,3$) qui ont des valeurs plus faibles. L' ES_{100} n'a pu être calculé pour les stations Faraman et Cargèse à cause de la faible densité des faunes de foraminifères.

La diversité mesurée par l'indice de Shannon (Figure 5.3d) varie entre 1,25 et 3,84. Les valeurs sont relativement plus faibles dans le Golfe du Lion ($2,3 \pm 0,6$), surtout aux stations les plus à l'ouest (Collioure, Leucate, Gruissan), comparée à la région Est ($3,1 \pm 0,4$) et la Corse ($2,9 \pm 0,5$). L'indice de Shannon (Figure 5.3d) et de Pielou (Figure 5.3e) montrent une même tendance. Seule la station Faraman, dont la densité de faune est très faible (< 84 individus), sort de cette tendance avec un indice de Shannon très faible (1,25 à 1,52) alors que l'indice d'équitabilité (0,73 à 0,79) est comparable aux autres stations.

Les faunes de stations autour de la Corse se distinguent de celles de la région Est par de plus faibles abondances (Figure 5.3a) et nombres d'espèces (Figure 5.3b). Néanmoins, les faunes des deux régions présentent une diversité (Shannon, figure 5.3d) et une équitabilité (Pielou, figure 5.3e) similaires. Les stations de Villefranche et Bonifacio présentent un minimum d'équitabilité pour ces régions Est et Corse (Figure 5.3e).

Figure 5.3 : a) Nombre total d'individus, b) nombre d'espèces, c) ES_{100} , d) Indice de Shannon et e) Indice d'équitabilité de Pielou (J') par station pour la campagne DCE 2015. Les lignes pleines verticales séparent les principales sous-régions. Fraction : 125–500 μm .

La figure 5.4a présente les abondances relatives des espèces majeures, c'est-à-dire dont la moyenne des répliquats représente 10% ou plus pour au moins une station. On remarque la présence abondante d'*Eggerelloides scaber* dans les stations du Golfe du Lion ainsi que les stations d'Antibes Nord et Sud, Nice Ville, Aléria et Bonifacio. *Reophax fusiformis* représente une large proportion des faunes à la majorité des stations des régions Est et Corse à l'exception des stations Cap Canaille, Nice Ville, Villefranche, Menton et Bonifacio. Dans le Golfe de Lion, cette espèce est notamment présente à la station Beauduc. *Leptohalysis scotti* est surtout présent aux stations Collioure, Leucate, Antibes Nord, Nice Ville et Calvi. *Rectuvigerina phlegeri* est très abondante à la station de Fos et dans une moindre mesure aux stations Toulon, Villefranche et Menton notamment. *Recurvoides* sp. 1 est surtout présente aux stations Villefranche et Menton.

L'espèce épiphyte *Asterigerinata mamilla* est très présente aux stations Cap Canaille, Porquerolles et Pampelonne. Une autre espèce épiphyte, *Rosalina bradyi*, est présente dans toute les stations des régions Est et Corse, sauf les stations Antibes Nord et Nice et elle est absente de la région du Golfe du Lion.

Quinqueloculina aspera se retrouve dans de nombreuses stations sur toute la zone d'étude. Elle est présente dans le Golfe du Lion aux stations Leucate, Gruissan, Agde Ouest et Faraman, dans la région Est principalement à la station Île Embiez mais surtout Nice Ville. Elle est aussi présente dans presque toutes les stations de la région Corse sauf aux stations Figari Bruzzi et Cargèse où elle est presque absente.

Quelques autres espèces sont très notables à une station comparée à leurs présences dans les autres stations. C'est le cas d'*Ammonia beccarii* que l'on retrouve essentiellement à la station Grau du Roi, mais aussi *Ammoscalaria* sp. 2 et *Hormosinella guttifera* à la station Faraman ; *Fissurina orbignyana* à la station Cap Canaille ou encore *Spirillina vivipara* à la station Figari Bruzzi.

La figure 5.4b représente la proportion des espèces par type de test (hyalin, porcelané, agglutiné) par station. Les stations du Golfe du Lion sont caractérisées par les plus fortes proportions de foraminifères à test agglutiné, sauf les stations Grau du Roi, Beauduc et Fos. Les proportions d'espèces à test agglutiné et hyalin sont presque égales à ces stations. Dans la région Est, la proportion d'espèces à test agglutinée et hyalin est également similaire. En revanche, la station Cap Canaille possède beaucoup plus d'espèces à test hyalin. Les stations Antibes Nord et Sud sont dominées par les espèces à test agglutiné et la station de Nice Ville possède une proportion d'espèce à test porcelané plus élevé que les autres stations. Les stations de la région Corse sont caractérisées par des proportions d'espèces à test porcelané plus importantes que dans les autres régions. Aux stations Santé Giulia et Bonifacio, les proportions d'espèces à test agglutiné sont plus importantes et celles à test hyalin moins importantes que les autres stations de la région Corse.

Figure 5.4 : a) Abondances relatives des espèces majeures dont la moyenne des réplicats est $\geq 10\%$ dans au moins une station. b) Abondances relatives des différents types de test, agglutiné, hyalin et porcelané.

1.3.3. Répartition des espèces sensibles et tolérantes à l'enrichissement en matière organique

Les pourcentages cumulatifs des groupes d'espèces sensibles et tolérantes, tels que définis pour le TSI-Med par Barras *et al.* (2014) sont présentés en figure 5.5a. La proportion d'espèces sensibles est nettement plus faible dans le Golfe du Lion (4–26%) comparés aux autres régions (8–66%) (Figure 5.5a). Dans la région Est, seules les stations de Toulon Grande Rade, Antibes Nord et Villefranche présentent des taux d'espèce sensibles comparables à ceux du Golfe du Lion. En Corse, la proportion des espèces sensibles (24–66%) est toujours plus élevée que les valeurs observées dans le Golfe de Lion.

La proportion cumulative des espèces tolérantes ne dépasse que rarement 25%. De manière générale, la proportion des espèces tolérantes est plus élevée dans le Golfe du Lion ($18 \pm 13\%$) que dans la région Est ($12 \pm 9\%$), et montre les valeurs minimales en Corse ($5 \pm 4\%$). Cette proportion est particulièrement élevée pour les

stations de Fos (40±16%), Villefranche (24±19%) et Menton (25±9%) (Figure 5.5b).

Les pourcentages de chaque groupe écologique (de EGI à EGV), tels que définis par Jorissen *et al.* (2018) sont présentés en figure 5.5b. La proportion d'EGIII est majoritaire pour les stations du Golfe du Lion (62±9%) par rapport aux quatre autres groupes écologiques. Pour les stations de la région Est les EGI (39±20%) et EGIII (43±16%) sont majoritaires. Certaines stations vont être dominées par des espèces d'EGI telles que Cap Canaille, Île Embiez, Pampelonne ou Fréjus. D'autres stations sont dominées par EGIII, telles que Marseille, Toulon et les stations d'Antibes Sud à Menton. Seule la station de Carry présente des pourcentages équivalents entre les EGI, EGII et EGIII. Les stations de la région Corse présentent aussi des pourcentages similaires entre les EGI (42±14%) et EGIII (44±14%). Seule la station de Santa Giulia possède un pourcentage d'EGI (18%, 22% et 28%) plus faible que les autres stations de la région. Ces plus faibles valeurs pour l'EGI sont compensées par un pourcentage plus élevé d'EGII (24%, 32% et 45%).

Figure 5.5: a) Abondances relatives des espèces sensibles et tolérantes par stations suivant l'assignation des espèces définie par Barras *et al.* (2014) ; b) Abondances relatives des groupes écologiques (EG) par station suivant l'assignation des espèces définie par Jorissen *et al.* (2018).

1.3.4. TSI-Med et campagne de mesure DCE 2015

Les valeurs du TSI-Med pour la campagne de 2015 sont présentées en figure 5.6a. Les Statuts de Qualité Écologique (EQS), représentant la qualité environnementale, sont présentés sous la forme de zones de couleurs. Pour la grande majorité des stations, le TSI-Med (basé sur la liste originale d'assignation des espèces, utilisée en 2009 et 2012) donne un EQS « bon » ou « très bon ». En moyenne, les stations du Golfe du Lion présentent des valeurs de TSI-Med

légèrement plus élevées ($14,7 \pm 11,6$) avec souvent un réplikat au-dessus de 16,0, correspondant à un EQS « moyen ». La station de Fos présente les valeurs de TSI-Med les plus élevées de toutes les stations étudiées en 2015, avec 17,4, 31,0 et 52,5 pour les trois réplikats. En moyenne, les valeurs du TSI-Med sont plus faibles dans la région Est ($8,2 \pm 8,9$, bonne qualité) que dans le Golfe du Lion. Les stations de Toulon Grande Rade, Villefranche et Menton présentent les valeurs de TSI-Med les plus élevées dans cette région Est, avec un EQS entre « bon » et « moyen ». Les valeurs de TSI-Med sont en moyenne les plus faibles pour la région Corse ($3,6 \pm 3,1$, très bonne qualité).

En figure 5.6b, le Foram-AMBI montre des valeurs les plus élevées dans la région du Golfe du Lion ($2,67 \pm 0,26$). Les valeurs du Foram-AMBI de la région Est sont plus faibles ($1,73 \pm 0,63$) et montrent de grande disparité. Les valeurs les plus faibles de la région sont trouvées aux stations Cap Canaille, Île Embiez, Pampelonne, Fréjus et les plus élevées aux stations Toulon, Antibes Sud, Villefranche, Menton et surtout Antibes Nord. Les valeurs de Foram-AMBI de la région Corse ($1,62 \pm 0,35$) sont en moyenne similaire à celle de la région Est. Presque toutes les stations montrent un EQS « bon ». Seules les stations Cap Canaille, Pampelonne, Fréjus et un réplikat des stations Île Embiez, Porquerolles en région Est et Figari Bruzzi en Corse montrent un EQS « très bon ».

En comparant, en figure 5.6, les valeurs des deux indices TSI-Med et Foram-AMBI, on s'aperçoit que les valeurs du TSI-Med sont relativement plus élevées, surtout pour la région du Golfe du Lion. On peut noter aussi que ce ne sont pas toujours les mêmes stations qui ressortent avec la plus mauvaise qualité entre les deux indices. Par exemple, pour la région du Golfe du Lion, la station Fos ne ressort pas aussi nettement au-dessus des autres stations avec le Foram-AMBI. De même, les stations Carry, Toulon, Villefranche et Menton qui ressortaient avec des valeurs élevées de TSI-Med sont plus dans la moyenne des autres stations de la région Est avec le Foram-AMBI. C'est surtout la station Antibes Nord qui montre des valeurs plus élevées pour le Foram-AMBI. Cependant les valeurs des deux indices restent corrélées (Figure 5.7). Sur la figure 5.7, les valeurs d'EQS « bon » s'accordent bien entre les deux indices mais les EQS inférieurs et supérieurs divergent entre les deux indices.

Figure 5.6 : a) TSI-Med, b) Foram-AMBI. Fraction 125–500 μm . Les zones de couleurs correspondent au EQS : bleu, très bon ; vert, bon ; jaune, moyen ; orange, médiocre. Les limites entre les classes d'EQS ont été définies par Barras and Jorissen (2011) pour le TSI-Med et suivent celles de la macrofaune (Borja et al., 2003) pour le Foram-AMBI.

Figure 5.7 : Valeurs du Foram-AMBI contre les valeurs du TSI-Med. La droite représente la courbe de régression. Les lignes verticales et horizontales grises représentent les limites entre les EQS et les couleurs représentent les zones de même EQS pour les deux indices : bleu, très bon ; vert, bon ; jaune, moyen.

1.3.5. Analyse de cluster

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) permet de classer les différentes stations en groupes dont la composition spécifique en foraminifères est relativement proche (Figure 5.8). Nous avons ainsi obtenu cinq groupes de stations représentées en figure 5.9. On trouve une certaine cohérence géographique dans la constitution de ces groupes. Cependant, les stations Cap Canaille, Porquerolles et Pampelonne de la région Est forment un groupe à part, auquel se rapproche la station Figari Bruzzi (région Corse). Ensuite, la station Antibes Nord présente une faune plus similaire à celle du Golfe de Lion. Les stations de Nice, Leucate et Faraman présentent une composition de leurs faunes assez différentes des stations qui les entourent géographiquement. Les paramètres faunistiques et environnementaux sont synthétisés par groupes en tableau 5.3.

Figure 5.8 : Dendrogramme montrant le résultat de la CAH sur la moyenne (des trois réplicats) des abondances standardisées pour 50 cm³ (transformation logarithmique des données (log(x+1)) par station. La classification est basée sur une matrice de dissimilarité de Bray-Curtis et la méthode d'agglomération de Ward.

Figure 5.9 : Répartition géographique des stations suivant les groupes issus de la CAH (Figure 5.8).

Tableau 5.3 : Moyennes (\pm écart-type) des paramètres faunistiques et environnementaux par groupe issus de la CAH (Figure 5.8). Pour les indices biotiques, les couleurs correspondent aux EQS : bleu : très bon, vert : bon (voir les limites d'EQS tableau 5.2).

Groupe	Profondeur (m)	% matière organique	% particules calciques	% particules < 63 μ m	Nb. d'individus (N)	Nb. d'espèces (S)	ES ₁₀₀
1	36 \pm 10	3,35 \pm 2,94	38 \pm 23	11,4 \pm 12,6	135 \pm 79	33 \pm 11	29 \pm 9
2	42 \pm 4	3,88 \pm 0,42	83,8 \pm 6,5	16 \pm 9,8	310 \pm 131	50 \pm 16	31 \pm 6
3	47 \pm 12	4,99 \pm 1,64	55,3 \pm 15,6	33,7 \pm 16,5	833 \pm 560	67 \pm 17	33 \pm 5
4	13 \pm 2	1,19 \pm 0,32	26 \pm 14,7	8,7 \pm 1,6	155 \pm 114	20 \pm 12	21 \pm 4
5	20 \pm 5	3,01 \pm 1,05	29,5 \pm 10,2	33,5 \pm 18,4	690 \pm 487	46 \pm 14	24 \pm 3

Groupe	Shannon (H')	Équitabilité Pielou (J')	% espèces sensibles (liste Barras et al., 2014)	% espèces tolérantes (liste Barras et al., 2014)	% espèces tolérantes attendus (liste Barras et al., 2014)	TSI-Med	Foram-AMBI
1	2,79 \pm 0,51	0,81 \pm 0,1	43,5 \pm 13	5,2 \pm 4,1	1,4 \pm 1,9	3,9 \pm 3,2	1,67 \pm 0,34
2	3,07 \pm 0,41	0,79 \pm 0,07	51,1 \pm 8,1	2,7 \pm 3,8	2,1 \pm 1,5	0,6 \pm 4,1	1,13 \pm 0,46
3	3,26 \pm 0,34	0,78 \pm 0,08	28,2 \pm 12	15,4 \pm 9,5	4,9 \pm 2,6	11 \pm 9,2	1,82 \pm 0,48
4	1,89 \pm 0,51	0,7 \pm 0,11	26 \pm 14,6	8,7 \pm 6,9	1 \pm 0,3	7,8 \pm 6,9	2,38 \pm 0,42
5	2,57 \pm 0,39	0,68 \pm 0,11	16,6 \pm 5,4	19,6 \pm 11,9	4,8 \pm 2,8	15,7 \pm 11,4	2,7 \pm 0,26

Le tableau 5.4, présentes les espèces majeures (c.-à-d. dont l'abondance relative moyenne par station est $\geq 10\%$ pour au moins une station). Dans ce tableau, les différents fonds gris indiquent le degré de prépondérance des espèces concernées dans chaque groupe issu de la CAH. Le tableau 5.3 présente la moyenne des principaux paramètres environnementaux et faunistiques pour chaque groupe issu de la CAH (Figure 5.8). Les caractéristiques principales des cinq groupes, présentées en tableaux 5.4 et 5.3, sont décrites plus en détails ci-dessous.

- Groupe 1 : Ce groupe rassemble toutes les stations situées en Corse, sauf la station Figari Bruzzi. Ces stations sont caractérisées par une profondeur intermédiaire (36 ± 10 m). Ces stations ne possèdent pas un pourcentage moyen de matière organique très élevé mais démontrent une très grande variabilité ($3,35 \pm 2,94\%$), tout comme le pourcentage de particules calciques ($38 \pm 23\%$). Le pourcentage de sédiment fin est assez faible ($11,4 \pm 12,6\%$ grains $< 63 \mu\text{m}$). La faune comprend très peu d'individus ($S = 135 \pm 79$) et la diversité est moyenne ($H' = 2,79 \pm 0,51$) mais l'équitabilité est forte ($J' = 0,81 \pm 0,1$). Il y a peu d'espèces tolérantes ($5,2 \pm 4,1\%$) ce qui donne de faibles valeurs de TSI-Med ($3,9 \pm 3,2$) et de Foram-AMBI ($1,67 \pm 0,34$). Les faunes de ce groupe sont dominées par deux espèces agglutinées, *Reophax fusiformis* ($14,9 \pm 10,6\%$) et *Eggerelloides scaber* ($14,3 \pm 18,5\%$). Cependant, le pourcentage moyen d'*E. scaber* est surtout très élevé par la station Bonifacio où l'espèce représente 37–54%. *Quinqueloculina aspera* représente aussi un pourcentage important à ces stations ($5,4 \pm 4,5\%$).
- Groupe 2 : Ce groupe représente trois stations de la région Est (Cap Canaille, Porquerolles et Pampelonne) et une station de Corse (Figari Bruzzi). Ces stations sont très profondes (42 ± 4 m). Le sédiment à ces stations se distingue par une forte teneur en matière organique ($3,88 \pm 0,42\%$) et des taux en particules calciques les plus élevés ($83,8 \pm 6,5\%$), ce qui s'explique par l'observation abondante de maërl dans le sédiment de ces stations. Le maërl est constitué d'algues rouges calcaires, vivantes ou mortes, sous forme de bancs (Basso, 2012; Basso *et al.*, 2016). Le sédiment est assez grossier par rapport à toute la zone d'étude ($16 \pm 9,8\%$ grains $< 63 \mu\text{m}$). La faune de ces stations contient relativement peu d'individus (310 ± 131). Mais la diversité est élevée ($S = 50 \pm 16$, $H' = 3,07 \pm 0,41$), ce qui se traduit par une forte équitabilité ($J' = 0,79 \pm 0,07$). Le pourcentage d'espèces tolérantes est très faible ($2,7 \pm 3,8\%$), ce qui conduit à des valeurs de TSI-Med ($0,6 \pm 4,1$) et Foram-AMBI ($1,13 \pm 0,46$) aussi très faibles. Les faunes sont dominées presque à égalité par *Reophax fusiformis* ($15,0 \pm 13,3\%$) et *Asterigerinata mamilla* ($11,4 \pm 8,6\%$). Deux autres espèces sont aussi très présentes à ces stations *Rosalina bradyi* ($7,2 \pm 3,6\%$) et *Fissurina orbignyana* ($5,1 \pm 5,7\%$).
- Groupe 3 : Ce groupe comprend toutes les stations situées dans la région Est, à l'exception des stations Cap Canaille, Porquerolles, Pampelonne, Antibes Nord et Nice. Ces stations sont les plus profondes (47 ± 12 m), surtout Villefranche, Menton, Carry et Fréjus. Les stations de ce groupe

ont aussi les plus forts pourcentages de matière organique ($4,99 \pm 1,64\%$), des pourcentages de particules calciques très élevés ($55,3 \pm 15,6\%$) et un sédiment très fin ($33,7 \pm 16,5\%$ grain $< 63 \mu\text{m}$). La faune de ces stations est la plus abondante en termes d'individus (833 ± 560) et d'espèces (67 ± 17). Cela se traduit par la plus forte diversité ($ES_{100} = 33 \pm 5$, $H' = 3,26 \pm 0,34$). Le pourcentage d'espèces tolérantes ($15,4 \pm 9,8\%$) est parmi les plus élevés de la zone d'étude. Les valeurs du TSI-Med ($11 \pm 9,2$) sont donc assez élevées aussi. Mais en comparaison les valeurs du Foram-AMBI ($1,82 \pm 0,48$) sont relativement faibles. Les faunes de ce groupe sont caractérisées par la présence de *Reophax fusiformis* ($12,8 \pm 9,5\%$) et dans une moindre mesure *Rosalina bradyi* ($5,1 \pm 4,0\%$) et *Rectuvigerina phlegeri* ($5,0 \pm 3,9\%$).

- Groupe 4 : Ce groupe est constitué de trois stations (Leucate, Faraman et Nice) très peu profondes (13 ± 2 m). Le sédiment à ces stations contient très peu de matière organique ($1,19 \pm 0,32\%$) et peu de particules calciques ($26 \pm 14,7\%$). Le sédiment est le plus grossier de la zone d'étude ($8,7 \pm 1,6\%$ grains $< 63 \mu\text{m}$). Les faunes sont caractérisées par de très faibles nombres d'individus (155 ± 114) et d'espèces. Les faunes ont donc une diversité également très faible ($ES_{100} = 21 \pm 4$, $H' = 1,89 \pm 0,51$). Le pourcentage d'espèces tolérantes n'est pas très élevé ($8,7 \pm 6,9\%$) ce qui se traduit par des valeurs de TSI-Med moyennes ($7,8 \pm 6,9$) mais les valeurs de Foram-AMBI sont parmi les plus élevées ($2,38 \pm 0,42$). Une espèce domine la faune de ces stations pour près de la moitié, *Eggerelloides scaber* ($45,0 \pm 13,4\%$). *Quinqueloculina aspera* ($9,9 \pm 5,4\%$) et *Hormosinella guttifera* ($8,1 \pm 11,7\%$) représentent aussi une large part de la faune. L'espèce *H. guttifera* est surtout présente à la station de Faraman ($15-30\%$).
- Groupe 5 : Dans ce groupe on trouve toutes les stations du Golfe du Lion, à l'exception des stations Leucate et Faraman, il comprend également la station Antibes Nord. Ces stations sont caractérisées par une profondeur plutôt faible (20 ± 5 m), le sédiment est parmi le plus fin ($33 \pm 18,4\%$ grains $< 63 \mu\text{m}$) et les plus pauvres en carbonate ($29,5 \pm 10,2\%$) de la zone d'étude. Le pourcentage en matière organique est dans la moyenne ($3,01 \pm 1,05\%$). Les faunes sont riches ($S = 46 \pm 14$) mais dans la moyenne de la zone d'étude avec une biodiversité plutôt moyenne basse ($H' = 2,57 \pm 0,39$, $J' = 0,68 \pm 0,11$). Le pourcentage d'espèces tolérantes est le plus élevé ($19,6 \pm 11,9\%$), ce qui cause des valeurs de TSI-Med ($15,7 \pm 11,4$) et Foram-AMBI ($2,7 \pm 0,3$) maximales. Les faunes de ce groupe sont largement dominées par l'espèce à test agglutinée, *Eggerelloides scaber* ($32,2 \pm 16,7\%$) et dans une moindre mesure par *Reophax fusiformis* ($6,0 \pm 6,5\%$) et *Rectuvigerina phlegeri* ($5,1 \pm 8,9\%$).

Tableau 5.4 : Abondances relatives moyennes (\pm écart-type) des espèces majeures (c.-à-d. dont l'abondance relative moyenne par station est $\geq 10\%$ pour au moins une station) par groupe issue de la CAH (Figure 5.8). Les valeurs sur fond gris correspondent aux espèces qui ont une abondance moyenne $\geq 5\%$ (gris clair), $\geq 10\%$ (gris moyen) ou $\geq 15\%$ (gris foncé) pour un groupe donné.

N° groupes CAH	1	2	3	4	5
Agglutinés					
<i>Ammoscalaria</i> sp. 2	0,7 \pm 1,3		0,7 \pm 1,3	4,2 \pm 6,2	1,0 \pm 1,4
<i>Eggerelloides scaber</i>	14,3 \pm 18,5	0,2 \pm 0,3	4,1 \pm 5,2	45,0 \pm 13,4	32,2 \pm 16,7
<i>Hormosinella guttifera</i>				8,1 \pm 11,7	
<i>Lagenammia atlantica</i>	4,8 \pm 9,8	1,2 \pm 1,3	1,5 \pm 2,1		0,4 \pm 0,5
<i>Leptohalysis scotti</i>	1,4 \pm 2,1		0,7 \pm 0,8	4,6 \pm 5,3	2,7 \pm 4,8
<i>Recurvoides</i> sp. 1	0,3 \pm 1,2	0,7 \pm 1,1	6,1 \pm 11,4		1,6 \pm 3,0
<i>Reophax fusiformis</i>	14,9 \pm 10,6	15,0 \pm 13,3	12,8 \pm 9,5	0,5 \pm 0,8	6,0 \pm 6,5
Hyalins					
<i>Ammonia beccarii</i>	0,3 \pm 0,9		1,1 \pm 1,4	0,4 \pm 1,2	3,1 \pm 4,1
<i>Asterigerinata mamilla</i>	2,6 \pm 2,4	11,4 \pm 8,6	1,6 \pm 1,9	0,6 \pm 0,8	0,2 \pm 0,3
<i>Fissurina orbignyana</i>		5,1 \pm 5,7	0,1 \pm 0,2		
<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	1,4 \pm 1,9	0,3 \pm 0,6	5,0 \pm 3,9		5,1 \pm 8,9
<i>Rosalina bradyi</i>	3,7 \pm 2,4	7,2 \pm 3,6	5,1 \pm 4,0		
<i>Spirillina vivipara</i>	2,0 \pm 1,4	4,5 \pm 4,9	0,6 \pm 1,0		
Porcelanés					
<i>Quinqueloculina aspera</i>	5,4 \pm 4,5	1,8 \pm 1,7	1,8 \pm 2,0	9,9 \pm 5,4	1,9 \pm 2,5

1.3.6. Analyse multivariée

L'Analyse des Principales Coordonnées (PCoA) permet de situer les stations les unes par rapport aux autres dans le plan dans une vision plus synthétique (Figure 5.10). Les couleurs font ressortir les groupes issus de la CAH (Figure 5.8) qui sont bien distincts les uns des autres. Les paramètres environnementaux mesurés à chaque station et les paramètres faunistiques (c.-à-d. diversité, équitabilité, etc.) sont replacés sur le résultat de la PCoA *a posteriori* (Figure 5.10). Ainsi, il semble que les stations avec de fortes teneurs en calcite aient aussi une forte équitabilité. Les stations avec une profondeur élevée semblent être accompagnées d'un ES₁₀₀ et d'un indice de Shannon également plus élevé. De fortes teneurs en matière organique sont plutôt liées à un nombre d'espèces et, en général, à une diversité plus importante. Les stations avec une valeur de l'indice de qualité TSI-Med élevée ont également une teneur en sédiments fins plus importante. Cette tendance n'est plus vraie pour le Foram-AMBI. Les valeurs élevées de TSI-Med et surtout de Foram-AMBI se situent pour des stations avec le moins de particules calciques, mais aussi une équitabilité plus faible. Les valeurs des coefficients de corrélation entre les différents paramètres environnementaux et faunistiques sont présentées en tableau 5.5. Les valeurs du TSI-Med et du Foram-AMBI sont corrélées. Cependant, les valeurs du TSI-Med ne sont pas corrélées à la diversité alors que celles du Foram-AMBI sont négativement corrélées à la diversité. On remarque également que les valeurs du Foram-AMBI sont négativement corrélées à la

profondeur mais pas celles du TSI-Med. Cela est lié à l'augmentation de la diversité avec l'augmentation de la profondeur.

Figure 5.10 : PCoA calculée sur les abondances de foraminifères standardisées par 50 cm³ transformées en $\log(x+1)$. Les couleurs et chiffres correspondent aux groupes extraits de la CAH (Figure 5.8) et représentés géographiquement en figure 5.9. Les paramètres environnementaux et de la faune (en bleu) sont ajoutés a posteriori sur le plan de la PCoA.

Tableau 5.5 : Coefficients de corrélation (Pearson) entre chaque paramètre environnemental et faunistique. Les valeurs absolues supérieures à 0,5 sont indiquées en gras.

	Profondeur (m)	% MO	% CaCO ₃	% grains < 63 µm	Nombre d'individus	Nombre d'espèces	Indice de Shannon (H')	Équitabilité de Pielou (J')	ES ₁₀₀	TSI-Med
% MO	0,36									
% CaCO ₃	0,41	0,48								
% grains < 63 µm	0,12	0,61	-0,05							
Nombre d'individus	0,32	0,48	-0,13	0,80						
Nombre d'espèces	0,56	0,45	0,24	0,51	0,75					
Indice de Shannon (H')	0,65	0,28	0,47	0,19	0,22	0,70				
Équitabilité de Pielou (J')	0,40	-0,09	0,40	-0,23	-0,37	0,04	0,67			
ES ₁₀₀	0,51	0,28	0,57	-0,14	-0,09	0,57	0,94	0,82		
TSI-Med	-0,06	0,15	-0,34	0,60	0,60	0,31	0,09	-0,25	-0,22	
Foram-AMBI	-0,55	-0,06	-0,63	0,42	0,44	-0,07	-0,52	-0,66	-0,63	0,61

1.4. Discussion

1.4.1. Communautés des foraminifères benthiques et leurs milieux de vie

Les stations échantillonnées le long des côtes méditerranéennes françaises lors des campagnes DCE regroupent plusieurs types d'environnements très différents. Les faunes de foraminifères benthiques varient grandement entre ces différents milieux. Cette variabilité des communautés de foraminifères peut avoir une incidence sur la mesure de la qualité environnementale. Ainsi, il est important de considérer d'abord la variabilité des faunes de foraminifères en fonction des paramètres naturels du milieu.

Par le biais de l'analyse de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et la PCoA, cinq groupes de stations, qui correspondent à cinq communautés de foraminifères benthiques, ont pu être distingués le long des côtes échantillonnées (Figures 5.8 et 5.9). Deux types de groupes de stations sont retenus par cette classification : 1) des groupes géographiques qui comprennent uniquement des stations d'une même région (groupes 1, 3 et 5), et 2) des groupes transversaux qui regroupent des stations de plusieurs régions (groupes 2 et 4). Ces groupes sont basés sur la ressemblance des faunes entre les stations. Cependant, les paramètres environnementaux et notamment sédimentaires permettent d'expliquer la ressemblance des faunes de foraminifères entre les stations de chaque groupe.

- Groupe 1 : Ce groupe rassemble toutes les stations situées en Corse, sauf la station Figari Bruzzi. Les stations sont relativement profondes (35 à 44 m), à l'exception de la station Bonifacio (18 m). La granulométrie des sédiments de ce groupe est très hétérogène. Le sédiment des stations Calvi et Bonifacio se compose de sables très fins, comparé à de sables moyens à la station Aléria, et grossiers pour les stations Cargèse et Santa Giulia. Les stations Calvi et Bonifacio présentent également de forts pourcentages de particules calciques (65%), alors que les stations Aléria, Cargèse et Santa Giulia présentent des taux de 16% à 27%. Les faunes de ce groupe sont donc également hétérogènes. Certaines espèces ne sont présentes que dans quelques stations. C'est le cas d'*Eggerelloides scaber* ($14,3 \pm 17,9\%$), présente aux stations Cargèse et Calvi, mais surtout Bonifacio et Aléria ; et *Lagenammia atlantica* ($4,8 \pm 9,4\%$; station Santa Giulia). Cependant, d'autres espèces sont présentes dans toutes les stations, telles que *Reophax fusiformis* ($12,5 \pm 10,2\%$), *Quinqueloculina aspera* ($5,4 \pm 4,4\%$), *Rosalina bradyi* ($3,7 \pm 2,3\%$) et *Triloculina trigonula* ($3,3 \pm 3,5\%$). Ce sont ces dernières espèces qui causent le regroupement des stations et qui les différencient des stations du continent. De plus, les stations de ce groupe présentent des pourcentages d'espèces tolérantes parmi les plus faibles ($5,2 \pm 4,0\%$). La seule station située en Corse ne faisant pas partie de ce groupe est Figari Bruzzi, ce point sera traité dans la discussion du groupe 2.

- Groupe 2 : Ce groupe représente trois stations de la région Est (Cap Canaille, Porquerolles et Pampelonne) et une station de Corse (Figari Bruzzi). Ces stations sont également assez profondes (49 m, 44 m, 38 m et 42 m). Le sédiment de ces stations se distingue par de très forts taux de particules calciques ($83,8 \pm 6,2\%$) (Figures 5.2 et 5.10), ce qui s'explique par le fait qu'il contient beaucoup de maërl. Les faunes du groupe 2 comportent de forts pourcentages de *Reophax fusiformis* ($15,0 \pm 12,7\%$). Elles sont par contre les seules à comprendre de larges proportions d'espèces épiphytes, *Asterigerinata mamilla* ($11,4 \pm 8,2\%$) et *Rosalina bradyi* ($7,2 \pm 3,4\%$), *Neoconorbina terquemi* ($4,7 \pm 2,4\%$) et *Spirillina vivipara* ($4,5 \pm 4,7$). *Eggerelloides scaber* et *Leptohalysis scotti* sont quasiment absentes. Milker *et al.* (2009) ont également observé des communautés d'espèces épiphytes dominées par *Asterigerinata mamilla*, *Neoconorbina terquemi*, *Cibicides* spp., *Rosalina macropora* and *Elphidium* spp., caractéristiques de la présence de particules issues de maërl, entre 40 et 80 m, en Mer d'Alboran. Les pourcentages d'espèces tolérantes des stations de ce groupe sont les plus faibles de toute la zone d'étude ($2,7 \pm 3,6\%$), ce qui est reflété par les valeurs de TSI-Med très faibles ($0,6 \pm 3,9$). Pour la station Figari Bruzzi, le sédiment consiste presque exclusivement de maërl. Sa faune est assez différente des autres stations de Corse. Notamment à cause de la présence de plusieurs espèces absentes aux autres stations corse, telles *Asterigerinata mamilla* (1,3%, 23,8% et 8,7%), *Neoconorbina terquemi* (0,6%, 2,8% et 7,4%), *Spirillina vivipara* (0,6%, 2,4% et 7,0%) et *Fissurina orbignyana* (0,0%, 1,6% et 4,7%). Ce sont ces quatre espèces qui rapprochent les faunes de la station Figari Bruzzi de celles du groupe 2. D'autres espèces, comme *Eggerelloides scaber* et *Rectuvigerina phlegeri*, sont absentes à la station Figari Bruzzi par rapport aux autres stations de Corse.
- Groupe 3 : Toutes les stations situées dans la région Est, à l'exception des stations Cap Canaille, Porquerolles, Pampelonne, Antibes Nord et Nice. Ces stations sont les plus profondes (47 ± 12 m). Les sédiments de ces stations contiennent une large proportion de sable moyens à très grossier mais également une proportion de silts qui peut représenter jusqu'à la moitié du volume du sédiment ($34,3 \pm 16,7\%$ grains < 63 μm). Ces caractéristiques sédimentaires sont relativement homogènes, favorisent une faune assez similaire pour toutes les stations de ce groupe. Les faunes de foraminifères de ce groupe sont caractérisées par la présence prépondérante de *Reophax fusiformis* ($11,5 \pm 9,4\%$), *Ammoscalaria pseudospiralis* ($5,6 \pm 3,0\%$), *Rosalina bradyi* ($5,1 \pm 3,9\%$) et *Rectuvigerina phlegeri* ($5,0 \pm 3,9\%$). Par contre, l'espèce *Leptohalysis scotti* ($0,7 \pm 0,8\%$) est presque absente à ces stations. Les quelques dissimilarités des faunes proviennent principalement des trois autres espèces qui sont présentes de manière très hétérogène, *Recurvoides* sp. 1 ($6,1 \pm 11,2\%$), *Cancrius auriculus* ($4,3 \pm 4,2\%$) et *Eggerelloides scaber* ($4,1 \pm 5,1\%$). Les pourcentages d'espèces tolérantes des stations de ce groupe sont

également très hétérogènes ($15,4\pm 9,3\%$) allant de 4,6% à 44,9%. En conséquence, les valeurs de TSI-Med sont également très hétérogènes ($11,0\pm 9,0$).

- Groupe 4 : Ce groupe est constitué de trois stations (Leucate, Faraman et Nice) peu profondes (11–16 m). Par rapport aux autres stations peu profondes dans le Golfe du Lion, à Leucate et Faraman le sédiment présente une granulométrie plus grossière, comportant du sable fin et très peu de silt ($8,7\pm 1,5\%$). C'est cette fraction de silt qui fait la principale différence avec les sédiments des autres stations du Golfe du Lion (groupe 5). Le sédiment à la station Nice Ville présente une granulométrie du sédiment très comparable. Ces trois stations comportent très peu de matière organique (1,01%, 1,61% et 0,94%). Ce sédiment plus grossier se traduit par des faunes différentes, comportant très peu d'individus (155 ± 108). Même si elles restent dominées par *Eggerelloides scaber* ($39,0\pm 20,9\%$) comme dans le reste du Golfe du Lion, une seconde espèce caractérise les faunes à ces stations, notamment *Quinqueloculina aspera* ($9,9\pm 5,1\%$). On peut noter aussi la présence très hétérogène d'*Hormosinella guttifer* ($22,7\pm 6,2\%$ à la station Faraman), *Leptohalysis scotti* ($9,1\pm 5,3\%$ à la station Leucate) ou *Quinqueloculina* sp. 1 ($7,0\pm 4,3\%$ à la station Nice Ville). En revanche, certaines espèces très présentes dans les stations du groupe 5 sont presque absentes aux stations du groupe 4, telles *Reophax fusiformis* ou *Rectuvigerina phlegeri*. Le pourcentage d'espèces tolérantes est très hétérogène. Il est de 0–3% à la station Faraman, 14–20% à la station Leucate et 8–9% à la station Nice Ville.
- Groupe 5 : Ce groupe comprend essentiellement des stations du Golfe du Lion. La seule station qui soit incluse dans ce groupe en dehors du Golfe du Lion est Antibes Nord dans la région Est. La station Antibes Nord est plus profonde (30 m) par rapport aux autres stations de ce groupe (18 ± 3 m). Cependant, le sédiment à cette station est très similaire à celui rencontré aux autres stations de ce groupe dans le Golfe du Lion. Le sédiment aux stations de ce groupe est composé de sables fins à très fins, accompagnée d'une fraction de silt assez importante ($33,5\pm 18,4\%$ grains $< 63 \mu\text{m}$). De plus, à la station Antibes Nord, les taux de matière organique (2,85%) et de particules calciques (39,2%) sont également similaires à ceux rencontrés dans le Golfe du Lion. Enfin, la station d'Antibes Nord possède une faune très proche à celle rencontrée dans le Golfe du Lion, caractérisée par de forts pourcentages d'*Eggerelloides scaber* (16% à 33% pour les 3 réplicats, comparé à $32,2\pm 16,7\%$ pour les stations du Golfe du Lion), *Reophax fusiformis* (8,5% à 29,8% versus $6,0\pm 6,5\%$) et *Rectuvigerina phlegeri* (1% à 8,5% versus $5,1\pm 8,9\%$). Le pourcentage d'espèces tolérantes est assez élevé aux stations de ce groupe ($19,6\pm 11,9\%$) mais recèle une hétérogénéité importante, allant de 5,0% à 56,7%. Les valeurs de TSI-Med suivent également cette tendance ($15,7\pm 11,4$). Les stations Leucate et Faraman, bien que faisant partie du

Golfe du Lion, ne font pas partie de ce groupe, ce point sera traité dans la discussion du groupe 4.

Il apparaît donc que le long des côtes méditerranéennes françaises, les faunes de foraminifères se répartissent partiellement selon une systématique géographique (groupes 1, 3 et 5). Cette zonation est au moins partiellement la conséquence de caractéristiques environnementales très différentes entre les trois régions étudiées. En effet, les stations du Golfe de Lion sont considérablement moins profondes (17 ± 4 m) que celles de la région Est (42 ± 14 m) et de la Corse (37 ± 9 m). Ensuite, les types de sédiment sont très différents, aussi bien en termes de composition que de granulométrie. Les stations de Corse ont un sédiment plus grossier comparé aux stations de la région Est et du golfe du Lion. Le sédiment des stations de la région Est contient plus de particules calciques que les autres régions. Superposé sur cette zonation régionale, il y a deux groupes qui rassemblent des stations de différentes régions avec des conditions environnementales et des faunes comparables. Cela concerne surtout des stations de faible profondeur avec un sédiment sableux (groupe 4) et des stations profondes avec un sédiment comportant du maërl (groupe 2). Les caractéristiques sédimentaires jouent donc un rôle déterminant dans la répartition des espèces. Il est important de se rendre compte, qu'une partie des différences régionales de faunes observées sont très probablement dues à un échantillonnage à des profondeurs différentes entre les régions (Figure 5.2).

Des valeurs plus élevées des pourcentages d'espèces tolérantes peuvent être observées dans les groupes 3, 4 et 5, induisant de fortes valeurs de TSI-Med. Cependant, il existe une assez large variation des valeurs du TSI-Med au sein de ces trois groupes. Il ne ressort donc pas de groupe spécifique de stations qui montrerait un impact anthropique marqué. Ainsi, au sein de chaque groupe, des espèces tolérantes différentes sont responsables de fortes valeurs de TSI-Med. En majorité, on retrouvera *Rectuvigerina phlegeri* pour le groupe 5, *Rectuvigerina phlegeri*, *Cancris auriculus* et *Valvulineria bradyana* pour le groupe 3 et *Leptohalysis scotti* pour le groupe 4.

1.4.2. Qualité environnementale lors de la campagne DCE 2015 et évolution temporelle

Nous avons vu dans la section précédente qu'une grande tendance régionale se dégage de la répartition des faunes de foraminifères. Superposées sur cette tendance régionale, des particularités locales peuvent mener à la présence de faunes particulières. Néanmoins, les stations subissant de fortes pressions anthropiques ne ressortent pas distinctement parmi ces grandes tendances. À présent, nous mettons en parallèle nos observations faunistiques et sédimentaires avec l'évaluation de la qualité écologique par l'indice TSI-Med, exprimée de façon simplifiée par les classes d'EQS.

En considérant le suivi des sites, lors de trois campagnes DCE, qui se sont déroulées en 2009, 2012 et 2015, nous pouvons envisager l'évolution de la qualité environnementale des différentes stations pendant cette période (Figure 5.11 et

tableau 5.7). Les valeurs du TSI-Med rapportées dans la figure 5.11 et le tableau 5.7 pour l'année 2009 se basent sur la fraction 150–500 μm et le pourcentage d'espèces tolérantes de référence utilisée provient des mêmes données (Barras and Jorissen, 2011; Barras *et al.*, 2014). Pour les années 2012 et 2015, la fraction 125–500 μm a été utilisée et le pourcentage d'espèces tolérantes de référence est basé sur les données de 2012 (Barras *et al.*, 2015). L'utilisation de deux fractions différentes rend les interprétations plus délicates.

La faible abondance de foraminifères à certaines stations peut poser problème dans l'interprétation des résultats de la qualité écologique. En effet, le TSI-Med repose sur une proportion, celle des espèces tolérantes, dont la significativité diminue pour de faibles abondances totales. Deux stations sont partiellement concernées par cette contrainte : Cargèse (53, 57 et 78 individus dans chacun des trois réplicats) et Faraman (84, 51 et 48 individus) (Figure 5.3a). Les réplicats individuels de ces deux stations ont une valeur de TSI-Med correspondant à un EQS « très bon ». En regroupant les trois réplicats, on arrive à 188 et 183 spécimens, respectivement, et l'EQS reste toujours « très bon », suggérant que les EQS ne sont pas vraiment affectées par la densité relativement faible. Le TSI-Med n'a pas été calculé pour les réplicats avec moins de 30 individus (cas de huit réplicats au total sur les trois campagnes).

En 2009, un seul réplicat fut échantillonné par station, comparé avec trois pour 2012 et 2015. Lorsque plusieurs réplicats sont disponibles, on observe souvent une forte hétérogénéité entre eux. Cette hétérogénéité traduit une variabilité environnementale importante sur des courtes distances, et souligne l'importance de faire des réplicats à chaque station. Par contre, le fait d'avoir trois réplicats par station rend aussi plus difficile l'interprétation, non seulement de la qualité écologique du site, mais aussi de l'évolution temporelle de cette qualité écologique. Ainsi, lorsque des réplicats sont présents, les valeurs du TSI-Med des trois réplicats sont moyennées pour obtenir une seule valeur de TSI-Med pour chaque station.

À cela s'ajoute le problème de la localisation des stations. Pour certaines stations, les échantillons n'ont pas été pris exactement aux mêmes endroits pendant les trois missions. Dans des cas où ces changements correspondent à un changement de faciès sédimentaire, cela peut avoir des conséquences majeures sur les mesures de qualité. D'importants changements de site de prélèvement sont à noter pour les stations Aléria, Figari Bruzzi et Santa Giulia. Même si les faunes peuvent être très différentes, dû au changement de faciès sédimentaire sur de courtes distances la qualité écologique devrait être la même au sein d'une masse d'eau. Cela met en évidence la problématique de donner un unique statut écologique pour une masse d'eau qui peut être vaste et variée en termes de conditions environnementales et de faunes. Nous pensons que ce problème peut expliquer les résultats très différents obtenus pour les réplicats des stations Cap Canaille, Villefranche, Fréjus et Antibes Nord pour l'échantillonnage de 2015 (voir section 5.4.2.2).

À cause de ces complications, seules des évolutions temporelles majeures, impliquant des changements de Statut de Qualité Écologique (EQS), peuvent réellement être mises en exergue de manière confiante. On s'intéressera particulièrement aux variations du TSI-Med amenant des changements d'EQS entre « bon » et « moyen », qui marque la limite à partir de laquelle des actions doivent être prises dans le cadre de la DCE (Commission Européenne, 2000) pour obtenir un retour au bon état écologique. De manière générale, on remarque que la grande majorité des stations se retrouve avec un EQS bon à très bon (Tableau 5.6). Cependant, en 2009 plus de stations avaient un EQS très bon par rapport à bon, contrairement aux années 2012 et 2015. Ce changement est potentiellement dû à l'utilisation de la fraction 125–500 µm en 2012 et 2015, puisque les pourcentages d'espèces tolérantes sont légèrement supérieurs pour la fraction 125–500 µm ($12,1 \pm 10,6\%$) par rapport à la fraction 150–500 µm ($10,3 \pm 9,6\%$). Le nombre de station avec un EQS inférieur à bon (c.-à-d. moyen ou médiocre) reste stable, avec entre 3 et 6 stations par campagne.

Tableau 5.6 : Nombre de stations par classe d'EQS pour les trois années d'échantillonnage. ND = Non Disponible.

EQS	2009	2012	2015
Très bon	17	8	10
Bon	7	15	12
Moyen	4	3	6
Médiocre	1	0	0
Mauvais	0	0	0
ND	0	3	1

D'après la figure 5.6a, en 2015, on remarque que la majorité des stations (22 sur 28) possèdent un EQS très bon à bon. Seules les stations Collioure, Beauduc, Fos, Toulon Grande Rade, Menton et Villefranche possèdent un EQS moyen, cependant aucune station ne possède un EQS médiocre ou mauvais.

La plupart des stations montrent une relative stabilité de la qualité écologique au cours du temps (Figure 5.11 et tableau 5.7), particulièrement les stations de Corse qui conservent des EQS « bon » à « très bon ». Pour les régions continentales quelques changements sont à noter. Certaines stations montrent des différences importantes des valeurs du TSI-Med entre 2009, 2012 et 2015. Un 1^{er} groupe de stations (Collioure, Beauduc et Fos) montrent plutôt une tendance à une augmentation du TSI-Med de 2009 à 2015, un 2^e groupe (Leucate, Carry, et Pampelonne) montre une diminution progressive des valeurs du TSI-Med, tandis qu'un 3^e groupe de stations (Toulon Grande Rade, Menton, Cap Canaille et Faraman) montre des différences sans tendance nette.

Ici, nous allons donc considérer en plus de détail toutes les stations affichant une qualité environnementale médiocre ou mauvaise, ainsi que les stations montrant des changements temporels d'EQS important.

Tableau 5.7 : Valeurs du TSI-Med pour les trois années d'échantillonnage : 2009, 2012 et 2015.
 ND = Non Disponible.

Région	Station	Réplikat	TSI-Med 2009	TSI-Med 2012	TSI-Med moyen à la station 2012	TSI-Med 2015	TSI-Med moyen à la station 2015
Golfe du Lion	Collioure	a		ND		22,6	
		b	2,4	11,7	11,7	21,9	17,4±8,3
		c		ND		7,9	
	Leucate	a		16,0		20,2	
		b	45,7	17,8	26,2±16,1	12,7	15,2±4,4
		c		44,7		12,6	
	Gruissan	a		ND		7,1	
		b	8,2	-0,3	-0,3	2,7	6,4±3,5
		c		ND		9,5	
	Agde Ouest	a		ND		13,2	
		b	1,2	ND	ND	19,8	13,6±6,1
		c		ND		7,7	
	Agde Est	a		15,3		ND	
		b	1,9	ND	15,3	ND	ND
		c		ND		ND	
	Grau du Roi	a		ND		13,3	
		b	-0,9	1,0	1,0	4,0	12,0±7,4
		c		ND		18,7	
	Beauduc	a		11,5		25,7	
		b	2,9	ND	11,5	18,0	19,2±6,0
		c		ND		14,0	
Faraman	a		ND		2,4		
	b	-0,4	15,6	15,6	-0,7	0,3±1,8	
	c		ND		-0,7		
Fos	a		-0,2		52,5		
	b	16,9	14,7	7,0±7,5	17,4	33,6±17,7	
	c		6,4		31,0		
Est	Carry	a		15,1		17,7	
		b	33,7	ND	15,1	16,6	15,4±3,0
		c		ND		12,0	
	Marseille Grande Rade	a		ND		15,0	
		b	15,9	ND	ND	7,4	8,6±5,9
		c		ND		3,4	
	Île Maire	a		ND		6,2	
		b	10,8	ND	7,2	4,8	5,2±0,8
		c		7,2		4,6	
	Cap Canaille	a		23,5	19,2±5,8	10,8	
b		-0,4	21,4		-4,7	2,2±7,9	

Région	Station	Réplicat	TSI-Med 2009	TSI-Med 2012	TSI-Med moyen à la station 2012	TSI-Med 2015	TSI-Med moyen à la station 2015
	Île Embiez	c	3,4	12,6	-1,3	0,4	3,5±2,9
		a		ND		0,8	
		b		ND		6,5	
		c		-1,3		3,3	
	Toulon Grande Rade	a	19,3	ND	18,1	22,7	16,7±6,4
		b		ND		17,4	
		c		18,1		9,9	
	Porquerolles	a	-0,6	-0,4	-0,4	-1,8	-1,5±0,4
		b		ND		-1,6	
		c		ND		-1,0	
	Pampelonne	a	7,9	0,6	6,8±10,2	0,5	-0,9±2,6
		b		1,4		0,7	
		c		18,5		-3,9	
	Fréjus	a	1,9	6,6	4,5±2,9	12,8	12,1±1,4
		b		5,8		12,9	
		c		1,2		10,5	
	Antibes Sud	a	-1,8	ND	-2,4	2,0	2,6±2,8
		b		-2,4		0,1	
		c		ND		5,6	
	Antibes Nord	a	-0,2	2,7	2,7	2,5	7,6±5,4
		b		ND		7,1	
c		ND		13,2			
Nice Ville	a	-0,3	ND	14,9	8,6	7,9±0,9	
	b		14,9		6,9		
	c		ND		8,3		
Villefranche	a	6,2	4,1	6,4±7,6	-0,2	16,6±20,7	
	b		0,2		10,2		
	c		14,8		39,7		
Menton	a	21,0	1,7	6,9±5,4	22,1	18,6±9,8	
	b		6,5		26,1		
	c		12,5		7,5		
Corse	Aléria	a	-0,5	3,5	2,2±1,8	4,8	3,7±1,7
		b		0,9		1,8	
		c		ND		4,4	
	Santa Giulia	a	4,2	4,6	5,5±2,2	-0,3	0,7±1,8
		b		8,0		-0,3	
		c		3,8		2,7	
	Bonifacio	a	-5,1	-1,5	-2,9±1,7	10,0	5,1±4,2
		b		-2,5		2,2	
		c		-4,8		3,2	
	Figari Bruzzi	a	0,3	8,4	4,5±3,5	5,1	2,4±2,3

Région	Station	Réplicat	TSI-Med 2009	TSI-Med 2012	TSI-Med moyen à la station 2012	TSI-Med 2015	TSI-Med moyen à la station 2015
Corse	Cargèse	b		3,8		0,9	3,0±3,5
		c		1,4		1,3	
		a		ND		7,0	
	Calvi	b	10,5	ND	ND	0,4	6,9±1,9
		c		ND		1,6	
		a		17,8		5,2	
Côte d'Azur	Calvi	b	0,5	2,0	7,7±8,8	6,5	6,9±1,9
		c		3,4		9,0	
		a					

1.4.2.1. Stations montrant une augmentation des valeurs de TSI-Med au cours du temps

Certaines stations montrent des valeurs de TSI-Med qui augmentent au cours du temps. Ceci concerne notamment les stations Collioure, Beauduc et Fos. Ces trois stations sont discutées plus en détail afin de déterminer si cette augmentation des

valeurs de TSI-Med est attribuable à une dégradation anthropique ou à une variabilité naturelle.

À la station **Collioure**, on observe que le pourcentage d'argile et de silt du sédiment augmente au cours du temps indiquant un sédiment plus fin (Tableau 5.8). Le pourcentage de matière organique augmente également. En 2009, la faune était dominée par *Triloculina trigonula*, *Lagenammina difflugiformis* et *Eggerelloides scaber*. En 2012, *Ammonia beccarii* est apparue. Ainsi qu'une espèce tolérante *Nonionella turgida* qui est responsable de la majorité du taux d'espèces tolérantes en 2012. En 2015, *Nonionella turgida* est moins présente, mais une nouvelle espèce tolérante est apparue, *Leptohalysis scotti*. Entre 2012 et 2015, *Lagenammina difflugiformis* a presque disparue et les abondances relatives de *Triloculina trigonula* ont fortement diminuées. Néanmoins, un des répliquat de 2015 montre la plus faible abondance relative d'espèces tolérantes, ce qui est en partie due à la plus grande proportion d'*Eggerelloides scaber* dans ce répliquat. Il semble que la correction pour l'état trophique naturel, qui prend en compte l'augmentation du pourcentage de silt, n'a pas entièrement compensé l'augmentation du pourcentage d'espèces tolérantes. Ainsi, les valeurs de TSI-Med ont augmenté depuis 2009, pour devenir maximales en 2015. Cette augmentation correspond à un envasement du site, avec un sédiment progressivement plus riche en matière organique. Le site de Collioure semble subir particulièrement les pressions anthropiques liées à l'urbanisation de la côte et à la ville de Collioure (Holon *et al.*, 2015). À cela pourrait s'ajouter les rejets liés aux activités agricoles et industrielles provenant des embouchures du Tech et de la Massane ou le rejet de la station d'épuration d'Argelès-sur-Mer transporté jusqu'à la station par le courant côtier (Holon *et al.*, 2015).

À la station **Beauduc**, le sédiment est très fin (Tableau 5.9). Il est exclusivement composé de silts et de sables très fin. Néanmoins, en 2009, la fraction d'argile et silt est beaucoup plus importante que celle de sable très fin, alors que les deux fractions ont des pourcentages presque équivalents en 2012 et 2015. De façon quelque peu surprenante (en vue de la tendance vers un sédiment moins fin), le pourcentage de matière organique augmente légèrement au cours du temps. Le pourcentage d'espèces tolérantes a progressivement augmenté depuis 2009, pour atteindre un maximum de $23,3 \pm 5,7\%$ en 2015 pour un pourcentage attendu de 5,1% selon la courbe de référence. *Nonion scaphum*, *Ammonia beccarii*, *Elphidium granosum* et *Elphidium macellum* montrent des pourcentages élevés en 2009 et/ou 2012, et sont tous fortement diminué en 2015. Par contre, les espèces tolérantes *Nonion depressulum*, *Rectuvigerina phlegeri* et *Bulimina aculeata* augmentent en pourcentage, pour atteindre un maximum en 2015. L'augmentation considérable du pourcentage d'espèces tolérantes et des valeurs de TSI-Med au cours du temps, montre clairement que l'état écologique à la station s'est dégradé entre 2012 et 2015. La position de cette station, sous l'influence des rejets du Rhône pourrait expliquer l'état écologique de la station. Cependant cela ne semble pas suffisant et aucune pression prépondérante ne ressort clairement sur cette zone (Micheli *et al.*, 2013; Holon *et al.*, 2015).

Tableau 5.8 : Paramètres granulométriques du sédiment et faunistiques à la station Collioure. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Collioure																
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	Sables très fins : % grains 63–125 µm	% matière organique	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Leptohalys scotti</i>	<i>Nonion</i> spp.	<i>Nonionella turgida</i>	<i>Nonionella</i> spp.	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Lagenidium difflugiformis</i>	<i>Ammonia beccarii</i>	<i>Triloculina trigonulata</i>
2009	42° 31' 54,18"	3° 5' 21,96"	23	2,9	13,9	1,37	2,7	2,4	0,0	1,6	1,1	0,0	12,3	17,1	0,0	47,1
2012	42° 31' 55,17"	3° 5' 22,11"	23	10,7	23,3	1,90	12,8	11,7	0,0	2,1	8,7	1,5	12,3	20,5	17,9	10,8
2015	42° 31' 51,39"	3° 5' 22,05"	22	29,0	17,1	2,48	25,7	22,5	11,4	4,3	4,0	4,2	43,3	0,2	2,2	7,7
							25,1	21,9	15,5	3,5	1,1	2,2	37,1	3,4	2,2	9,5
							11,7	7,9	6,4	2,2	0,3	1,9	53,2	0,3	3,0	5,8

Tableau 5.9 : Paramètres granulométriques du sédiment et faunistiques à la station Beauduc. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Beauduc																
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	Sables très fins : % grains 63–125 µm	% matière organique	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Bulimina aculeata</i>	<i>Nonion depressulum</i>	<i>Nonion scaphulum</i>	<i>Nonionella turgida</i>	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Ammonia beccarii</i>	<i>Elphidium granosum</i>	<i>Elphidium macellum</i>
2009	43° 24' 48"	4° 30' 7,8"	14	87,5	10,8	1,7	17,8	2,9	0,0	0,0	14,1	2,5	0,0	8,6	9,8	0,0
2012	43° 24' 47,61"	4° 30' 51,9"	13	41,9	56,9	1,9	16,9	11,5	0,9	8,7	4,3	0,9	0,4	4,8	17,3	11,7
2015	43° 24' 3,05"	4° 29' 51,92"	15	35,1	47,2	2,1	29,5	25,7	3,3	10,4	6,0	2,7	3,8	3,3	3,3	0,0
							22,1	18,0	1,4	3,2	7,4	3,5	6,0	2,5	1,1	0,0
							18,4	14,0	3,3	4,0	3,3	2,6	3,3	0,4	3,3	0,0

À la station **Fos**, le sédiment est aussi fin, avec l'essentiel des grains partagés entre silts et sables très fins (Tableau 5.10). Néanmoins, on observe un sédiment moins fin en 2012 et 2015. Cette tendance est accompagnée par une augmentation de la teneur en matière organique en 2015, après une baisse entre 2009 et 2012. L'évolution des faunes et du TSI-Med reflète l'évolution de la matière organique. De nombreuses espèces sensibles montrent des pourcentages fortement diminués en 2015, telles qu'*Adelosina longirostra*, *Ammonia beccarii* et *Elphidium poeyanum*. Au contraire, plusieurs espèces tolérantes, comme *Rectuvigerina phlegeri* et *Valvulineria bradyana*, montrent une forte augmentation. D'après la granulométrie du sédiment l'on se serait attendu à 8,9% d'espèces tolérantes en 2015 d'après la courbe de référence contre 56,7%, 24,8% et 37,1% en réalité pour les trois répliquats. Cela s'est traduit par de fortes valeurs de TSI-Med en 2015. Les répliquats de cette année suggèrent une forte hétérogénéité spatiale, mais la valeur moyenne du TSI-Med de 2015 est beaucoup plus élevée que celle de 2012 et même de 2009. Le fort enrichissement en matière organique et le changement important des faunes tend à montrer une réelle dégradation de la qualité écologique à cette station. La position de la station dans le Golfe de Fos indiquerait que la dégradation pourrait être le résultat des pressions issues des industries et de la forte urbanisation du golfe alentour (Holon *et al.*, 2015). La station subirait également les pressions des apports en nutriments et en pollution organique en provenance du Rhône (Micheli *et al.*, 2013)

Tableau 5.10 : Paramètres granulométriques du sédiment et faunistiques à la station Fos. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » ; jaune, « moyen » et orange, « médiocre ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Fos																
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	Sables très fins : % grains 63–125 µm	% matière organique	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Valvulineria bradyana</i>	<i>Nonion scaphum</i>	<i>Nonionella turgida</i>	<i>Adelosinella longirostris</i>	<i>Ammonia beccarii</i>	<i>Elphidium poeyanum</i> f. <i>decipiens</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>
2009	43° 21' 38,4"	4° 55' 45,6"	21	73,6	12,4	3,1	24,9	16,9	3,8	2,7	14,5	1,6	2,2	18,6	14,0	4,4
2012	43° 21' 45"	4° 55' 36,23"	18	30,1	53,0	2,3	4,1	-0,2	0,3	0,0	0,8	0,3	0,3	16,3	0,0	43,8
							18,4	14,7	3,5	0,3	7,4	2,3	10,3	16,8	7,4	14,2
							10,4	6,4	1,5	0,0	3,7	5,2	3,7	13,3	5,9	39,3
2015	43° 22' 0,27"	4° 55' 53,31"	20	59,9	27,8	4,2	56,7	52,5	37,6	9,1	4,9	2,1	0,6	2,1	0,4	4,6
							24,8	17,4	13,2	5,5	1,2	2,3	0,5	4,1	1,2	18,2
							37,1	31,0	19,3	7,2	4,4	2,8	1,2	2,3	1,7	11,2

La qualité écologique semble donc diminuée entre 2009 et 2015 pour ces trois stations. Chaque station est proche d'une ou plusieurs sources de pressions d'origine anthropique, notamment les rejets de stations d'épuration pour la station de Collioure. La station de Fos pourrait subir les actions combinées des sources de pollution apportées par le Rhône et les activités anthropiques plus proches. Seule la station de Beauduc ne semble pas présenter d'origine anthropique à la dégradation de la qualité écologique.

1.4.2.2. Stations montrant une diminution des valeurs de TSI-Med au cours du temps

Seule la station Leucate montre une diminution très importante des valeurs de TSI-Med entre 2009 et 2015. À la station **Leucate**, le sédiment est plus fin en 2009 et 2012 par rapport à 2015 et la profondeur d'échantillonnage passe en même temps de 22 m à 16 m (Tableau 5.11). C'est entre 2012 et 2015 que l'on observe le plus grand changement de faune. Surtout au niveau des espèces tolérantes. En 2009 et 2012, ce groupe comprend essentiellement *Nonion depressulum* et *Nonionella turgida*. En 2015, ces deux espèces ne représentent plus qu'un faible pourcentage des espèces tolérantes et *Leptohalysis scotti* est majoritaire. Dans l'ensemble le pourcentage d'espèces tolérantes a très fortement diminué au cours du temps et les valeurs de TSI-Med aussi. Les EQS passent de « médiocre » en 2009 à « moyen » en 2012 à « bon » en 2015. Cependant, la forte valeur du TSI-Med en 2009 est basée sur un seul réplikat. Parmi les trois réplikats de 2012, il s'en trouve aussi un avec une valeur aussi élevée qu'en 2009. En effet, les réplikats montrent une grande variabilité en 2012 et 2015. Cette variabilité pourrait traduire une hétérogénéité spatiale importante à cette station. L'étude du sédiment dans le Golfe du Lion révèle une variation de la granulométrie en fonction de la profondeur, passant de sables à des vases en direction du large avec une différence plus marquée autour de 20 m (Got and Aloisi, 1990; Roussiez *et al.*, 2005; Labrune *et al.*, 2008). Cette différence sédimentologique s'accompagne d'une différence marquée de la macrofaune (Labrune *et al.*, 2006, 2008). Le changement d'habitat entraîné par la faible différence de profondeur entre 2012 et 2015 suffirait donc à expliquer les changements de faune de foraminifères qui ont induit la diminution des valeurs de TSI-Med en 2015 par rapport à 2009 et 2012. Il semble que la correction apportée pour le sédiment plus fin (en 2009 et 2012) n'a pas été suffisante afin de prendre en compte cette différence de faciès sédimentaire.

Tableau 5.11 : Paramètres granulométriques du sédiment et faunistiques à la station Leucate. Les couleurs correspondent aux EQS : vert, « bon » ; jaune, « moyen » et orange, « médiocre ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Leucate													
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Leptohalysis scotti</i>	<i>Nonion depressulum</i>	<i>Nonionella turgida</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Lagenammina difflugiformis</i>	<i>Quinqueloculina aspera</i>	<i>Triloculina trigonula</i>
2009	42° 51' 9"	3° 4' 0"	22	19,7	46,3	45,7	6,7	18,4	16,1	14,4	3,0	4,1	8,9
2012	42° 51' 21"	3° 3' 29,94"	22	25,4	19,0	16,0	0,0	12,4	5,3	47,7	6,8	9,9	4,7
					20,7	17,8	0,4	5,4	12,5	38,6	5,4	14,6	6,4
					46,7	44,7	0,5	34,3	8,9	23,5	7,5	6,6	4,0
2015	42° 51' 24,94"	3° 3' 39,62"	16	8,6	21,0	20,2	15,3	1,4	2,4	52,5	0,0	6,8	3,4
					13,5	12,7	9,5	0,8	2,1	55,7	0,0	13,3	0,8
					13,5	12,6	2,3	2,3	3,1	52,7	0,0	8,5	2,3

Des diminutions moins importantes peuvent être observées pour les stations Carry et Pampelonne.

À la station **Carry**, le sédiment est très similaire entre les années et est constitué en grande partie d'argile et silt. Mais ce sédiment est plutôt hétérogène et contient aussi beaucoup de sables très fins à grossiers. Les sites échantillonnés sont très proches les uns des autres, seul celui échantillonné en 2015 est un peu plus au large (380 m), ce qui peut expliquer sa plus grande profondeur. Les répliqués de 2015 ne montrent qu'une faible hétérogénéité spatiale. Les valeurs de TSI-Med sont très proches entre 2012 et 2015, à la limite entre le « bon » et le « moyen » état écologique. Le pourcentage d'espèces tolérantes est constitué d'espèces différentes suivant les années, *Canceris auriculus* et *Nonion scaphum* en 2009, *Canceris auriculus* en 2012 et *Canceris auriculus*, *Nonion scaphum* et *Valvulineria bradyana* en 2015. Seules les variations de ces espèces tolérantes sont responsables des variations du TSI-Med étant donnée l'homogénéité du sédiment entre les années. La plus forte valeur du TSI-Med obtenue en 2009 par rapport à 2012 et 2015 est due au fort pourcentage de *N. scaphum*, et, dans une moindre mesure, de *C. auriculus*. Il est possible que les plus forts pourcentages de ces espèces de grande taille soient partiellement expliqués par l'utilisation de la fraction 150–500 µm en 2009.

A la station **Pampelonne**, le pourcentage d'argile et silt ne montre pas de changements majeurs au cours du temps (Tableau 5.13). Quand on considère la composition faunistique, on est frappé par les différences majeures entre les répliqués d'une même année. Cela concerne surtout l'espèce tolérante *Canceris auriculus*, quasiment absente dans cinq des sept répliqués des trois années, et très nombreux dans les deux répliqués restant, de 2009 et 2012, où l'espèce dominante *Reophax fusiformis*, attribuée au EGIII par Jorissen *et al.* (2018), atteint également des pourcentages maximaux. L'augmentation de l'abondance relative de *C. auriculus* est responsable des fortes valeurs de TSI-Med. Il apparaît qu'on soit confronté ici à une hétérogénéité spatiale importante, avec des habitats plutôt oligotrophes, avec de forts pourcentages d'espèces épiphytes, qui alternent spatialement avec des habitats plus eutrophes, avec de forts pourcentages de *C. auriculus* et *R. fusiformis*. Ces deux habitats pourraient correspondre à des sites à proximité d'herbiers de posidonie (abondant dans la zone ; (Andromède Oceanologie and RMC Agence de l'eau, 2019)), et des sites avec un sédiment peut-être plus vaseux, et plus riche en matière organique entre les prairies de posidonie. Ce contraste nous amène à deux observations :

1. On s'attend à une même valeur d'indice pour les deux types d'habitat. Si on avait pris des échantillons pour la granulométrie dans les mêmes boîtes que les échantillons pour les foraminifères en 2012, on aurait pu trouver des différences de granulométrie, qui auraient pu nous permettre de corriger l'indice pour cet effet habitat, et
2. Il semble que, dans ce cas précis, le nombre de trois répliqués ne soit pas suffisant pour décrire adéquatement la complexité de cet environnement. Il est très probable qu'en 2015, on a simplement échantillonné des habitats

proches d'herbiers de posidonie et failli à échantillonner l'habitat le plus éloigné des herbiers. Ce qui explique la plus basse valeur moyenne du TSI-Med.

Les EQS diminuent également légèrement pour les stations Santa Giulia et Cargèse (Appendice 5.C). L'EQS d'une station est déterminé à partir de la moyenne des valeurs du TSI-Med de chaque réplikat. Cette méthode n'est pas toujours pertinente dans les cas d'une grande différence entre les réplikats. Pour des stations qui présentent une mosaïque d'habitats très différents, tel que Pampelonne, il serait pertinent dans l'avenir 1) de considérer les réplikats séparément et donc de prélever des échantillons pour les analyses granulométriques dans chaque carottier boîte pour corriger au mieux l'indice, et/ou, 2) si c'est possible, augmenter le nombre de réplikats.

1.4.2.1. Variations des valeurs de TSI-Med variables sans tendance temporelle claire

Quatre stations montrent des différences importantes au cours du temps sans tendance claire : Toulon, Menton, Cap Canaille et Faraman.

À la station **Toulon Grande Rade**, le site échantillonné en 2012 se trouve à 1,4 km à l'ouest des sites de 2009 et 2015. Ainsi, on observe un changement de profondeur en 2012 où l'échantillonnage a été réalisé 10 m moins profond qu'en 2009 et 2015. Le sédiment est plus fin en 2009 qu'en 2012 et 2015. En 2015, le sédiment possède également une fraction fine importante (33,1% grains < 63 µm soit 4,8% d'espèces tolérantes attendues dans des conditions naturelles), mais aussi une fraction de sable plus grossier conséquente (27,5% grains > 500 µm). Les faunes de foraminifères ont changé entre les échantillonnages, notamment les espèces tolérantes. Parmi ces espèces, les abondances relatives de *Cancris auriculus* ont diminué, alors que celles de *Nonion depressulum* et *Rectuvigerina phlegeri* ont augmenté. Au final, le pourcentage d'espèces tolérantes n'a pas évolué au cours du temps, même si le sédiment était plus fin en 2009. Cela indique que la correction pour l'état trophique naturel, qui a été plus forte en 2009 (à cause du sédiment plus vaseux) n'a pas eu de grosses conséquences pour la qualité écologique retenue. Le déplacement du site d'échantillonnage en 2012 n'a pas eu d'influence sur la mesure de la qualité écologique non plus. Les valeurs de TSI-Med restent élevées en 2015. La position de la station et les cartes de pression suggèrent que ces valeurs élevées sont dues à la très forte urbanisation de la côte et à la forte population présente autour de la rade de Toulon (Holon *et al.*, 2015). Également, la proximité du rejet de la station d'épuration de Toulon Est (Pont de la Clue) exerce une pression sur l'environnement proche (Holon *et al.*, 2015), et pourrait expliquer la mauvaise qualité enregistrée par le TSI-Med.

Tableau 5.12 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Carry. Les couleurs correspondent aux EQS : vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Carry															
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Nonion scaphum</i>	<i>Valvulineria bradyana</i>	<i>Ammoscalaria pseudopiralis</i>	<i>Fissurina orbigniana</i>	<i>Lagena mmina difflugiformis</i>	<i>Planorbulina mediterranea</i>	<i>Recurvodes</i> sp. 1	<i>Reophax fusiformis</i>
2009	43° 18' 39,6"	5° 9' 37,8"	48	26,3	34,8	33,7	16,4	14,9	0,3	7,2	0,0	8,3	4,6	0,0	1,1
2012	43° 18' 40,9"	5° 9' 37,29"	41	26,1	18,2	15,1	11,6	0,0	0,0	4,6	8,8	10,0	5,5	0,9	2,7
2015	43° 18' 28,77"	5° 9' 36,04"	55	38,5	22,3	17,7	5,3	3,1	6,2	8,4	0,1	4,6	7,6	4,3	2,3
					21,3	16,6	6,2	1,2	4,4	5,4	0,7	6,2	3,8	8,4	8,3
					17,0	12,0	2,0	1,2	5,4	7,0	0,6	3,6	6,4	4,5	6,2

Tableau 5.13 : Paramètres granulométriques du sédiment et faunistiques à la station Pampelonne. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Pampelonne											
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	% espèces épiphytes	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Asterigerina mamilla</i>	<i>Reophax fusiformis</i>	<i>Rosalina bradyi</i>
2009	43° 13' 44,4"	6° 41' 43,8"	42	19,1	8,8	7,9	21,2	7,7	7,3	28,8	2,3
2012	43° 13' 44,9"	6° 41' 42,39"	43	4,5	0,9	0,6	31,2	0,0	13,9	19,4	6,4
					1,7	1,4	57,8	0,9	23,3	7,8	13,8
					18,8	18,5	11,8	12,9	3,5	27,1	3,5
2015	43° 13' 47,98"	6° 41' 43,33"	35	7,9	1,4	0,5	38,3	0,0	6,6	21,5	10,7
			38	12,7	2,3	0,7	38,9	0,8	10,3	10,5	7,6
				26,7	0,0	-3,9	37,4	0,0	16,8	12,2	3,8

Tableau 5.14 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Toulon Grande Rade. Les couleurs correspondent aux EQS : vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Toulon Grande Rade													
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Nonion depressulum</i>	<i>Rectuverina phlegeri</i>	<i>Ammocalaria pseudopiralis</i>	<i>Asterigerina mamillata</i>	<i>Lagena mmina difflugiformis</i>	<i>Reophax fusiformis</i>
2009	43° 5' 33,6"	5° 57' 54"	43	50,9	22,8	19,3	12,7	0,0	3,4	2,6	3,0	8,2	2,2
2012	43° 5' 36,58"	5° 56' 53,7"	29	26,7	21,2	18,1	6,2	0,3	7,3	5,9	5,1	4,0	1,7
2015	43° 5' 14,52"	5° 58' 10,41"	39	33,1	26,4	22,7	2,3	7,3	8,1	10,4	2,5	4,3	17,9
					21,3	17,4	4,4	1,2	9,3	8,1	3,7	7,2	17,8
					14,2	9,9	2,0	1,0	6,2	9,5	3,5	5,2	22,6

À la station **Menton** le sédiment est un peu plus grossier en 2009 et l'échantillonnage est plus profond en 2015 même si l'échantillonnage est très proche d'une année sur l'autre (<130 m) (Tableau 5.15). Les faunes de foraminifères ont changé entre les années, mais les pourcentages d'espèces tolérantes sont assez similaires. Ces pourcentages sont cependant un peu plus élevés pour deux répliqués en 2015, avec 28,3% et 32,0%, qu'en 2009 et 2012. D'après la granulométrie du sédiment l'on devrait s'attendre à 8,0% d'espèces tolérantes dans des conditions non anthropisées. Les valeurs de TSI-Med plus faibles en 2012, comparé à 2009, sont dues à une correction pour l'état trophique naturel plus importante car le sédiment est plus fin. Par contre, l'augmentation du TSI-Med en 2015, malgré la forte correction appliquée, est due à une augmentation du pourcentage d'espèces tolérantes. En 2015, les espèces tolérantes consistent aux deux tiers de *Cancris auriculus* et *Rectuvigerina phlegeri*. D'après les pressions subies par cette station l'état écologique « moyen » proviendrait de la forte urbanisation de la côte et de la population importante, cependant le sens des courants semble indiquer que la pression qui serait la source du plus fort impact serait le rejet de la station d'épuration de Menton et dans une moindre mesure celui de la station de Roquebrune-Cap-Martin (Holon *et al.*, 2015).

Pour la station **Cap Canaille**, deux facteurs importants ont changé entre les échantillonnages des trois années, une profondeur plus importante en 2012 et un site différent en 2015 (Tableau 5.16). La valeur du TSI-Med indiquait un EQS « bon » en 2009 qui est passé à « moyen » en 2012 pour revenir à « bon » voire « très bon » en 2015. L'échantillonnage a été fait à 43 m de profondeur en 2009, puis à 71 m en 2012. En 2015, l'échantillonnage a de nouveau été réalisé à une profondeur similaire à 2009 (49 m), mais à 2,7 km au nord-ouest en 2015 par rapport à 2009 et 2012. Le site de 2015 est plus à l'intérieur de la baie de Cassis, et se trouve donc plus entouré d'herbiers de posidonie (Andromede Oceanologie and RMC Agence de l'eau, 2019). En parallèle, il y a proportionnellement beaucoup plus d'espèces épiphytes en 2015 ($47,0 \pm 7,8\%$) par rapport à 2009 et 2012 ($13,7 \pm 2,7\%$), notamment *Asterigerinata mamilla*, *Neoconorbina terquemi* et *Rosalina bradyi*. L'apparente dégradation de la qualité écologique en 2012 est due à de plus fortes abondances de *Cassidulina oblonga*, *Cancris auriculus*, *Pseudoeponides falsobeccarii* et surtout *Valvulineria bradyana*. Le changement géographique de site en 2015 n'a pas eu d'influence sur la qualité écologique, car le type de substrat échantillonné était relativement similaire entre 2009 et 2015. Par contre, l'échantillonnage à une profondeur beaucoup plus élevée en 2012 sur un substrat plus vaseux est très probablement responsable du changement majeur dans la qualité écologique mesurée. Dans ce cas, la correction pour l'état trophique naturel semble avoir été insuffisante pour compenser ce changement majeur de localisation de l'échantillonnage (profondeur en particulier).

Tableau 5.15 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Menton. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Menton																
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Bulimina aculeata</i>	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Valvulineria bradyana</i>	<i>Ammoscalaria pseudopiralis</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Nouria cf. polymorphoides</i>	<i>Recurvodes</i> sp. 1	<i>Textularia agglutinans</i>	
2009	43° 45' 21"	7° 29' 41,4"	51	28,3	22,3	21,0	8,3	2,6	2,1	3,9	4,7	2,6	0,0	0,0	13,5	
2012	43° 45' 17,95"	7° 29' 41,44"	53	58,2	10,2	1,7	1,1	0,3	0,8	4,9	2,7	3,7	12,1	3,3	0,3	
					14,6	6,5	1,9	0,9	0,7	7,2	1,4	7,2	4,6	2,1	5,6	
					20,0	12,5	2,3	3,9	3,6	4,5	1,0	6,2	4,1	7,3	5,0	
2015	43° 45' 21,65"	7° 29' 38,84"	64	54,0	28,3	22,1	1,0	12,1	9,9	2,9	10,0	1,7	9,9	17,5	4,9	
					32,0	26,1	0,4	9,4	16,0	3,5	7,8	1,4	15,2	10,5	4,8	
					14,9	7,5	2,6	4,4	3,3	2,8	6,9	8,2	3,8	11,5	8,7	

Tableau 5.16 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Cap Canaille. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Cap Canaille																
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Cassidulina oblonga</i>	<i>Pseudomonides falsobecarii</i>	<i>Valvulineria bradyana</i>	<i>Asterigerina rinata mamilla</i>	<i>Fissurina orbigniana</i>	<i>Melonis barleanus</i>	<i>Reophax fusiformis</i>	<i>Reussella spinulosa</i>	<i>Rosalina bradyi</i>
2009	43° 11' 6,6"	5° 33' 11,4"	43	13,3	0,4	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	7,5	3,2	0,0
2012	43° 10' 53,83"	5° 33' 14,41"	71	31,3	26,9	23,5	4,2	2,8	3,1	8,1	0,9	1,3	0,7	5,0	2,4	7,0
					24,9	21,4	5,4	1,9	2,7	4,8	1,9	2,1	12,9	0,8	3,8	3,8
					16,5	12,6	1,3	2,5	1,7	3,8	0,8	4,7	2,5	5,1	4,7	5,1
2015	43° 12' 1,44"	5° 31' 46,64"	49	20,9	13,4	10,8	6,4	0,5	2,7	0,5	10,7	3,2	4,8	3,7	10,2	7,0
				40,5	1,5	-4,7	1,0	0,0	0,0	0,0	28,7	20,3	2,0	0,0	1,5	11,9
			37	20,9	3,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,3	15,6	9,9	0,0	4,6	1,6	11,8

À la station **Faraman**, le sédiment est composé de sables très fins à moyens ; cette composition reste assez homogène entre les années (Tableau 5.17). Les faunes restent aussi relativement homogènes à l'exception du seul réplikat de 2012. Le score de TSI-Med plus élevé de ce réplikat, est largement dû au fort pourcentage de l'espèce tolérante *Nonion depressulum*, totalement absent en 2009 et 2015. Néanmoins, en tableau 5.17, on observe d'autres différences importantes, notamment pour *Hormosinella guttifera* (fort pourcentage en 2015, absent en 2009 et 2012) et les espèces épiphytes *Buccella granulata*, *Quinqueloculina aspera* (les deux très riches en 2009) et l'espèce *Quinqueloculina cf. laevigata* (uniquement présente en 2012). Au vu de ces résultats, il est évident que cette station a subi des changements de faunes importants, qui semblent indiquer une diminution de la qualité environnementale en 2012, suivi par un rétablissement en 2015. La proximité du Rhône a peut-être favorisé le déplacement des sédiments dans cette zone favorisant ces changements importants de communautés de foraminifères benthiques.

1.4.2.1. Hétérogénéité spatiale

Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'à certaines stations, des différences importantes entre les réplikats suggèrent une hétérogénéité spatiale importante. Dans de tels cas, l'étude des réplikats peut alors résulter en différents états écologiques. Cette hétérogénéité se place à deux échelles, locale entre les réplikats d'une même année et plus large entre des échantillonnages fait à des années différentes et à des localisations différentes. L'hétérogénéité spatiale entre les réplikats d'une même année concerne par exemple les stations Grau du Roi et Villefranche.

Pour la station **Grau du Roi**, on observe une certaine hétérogénéité spatiale en 2015 puisque les pourcentages d'espèces tolérantes sont assez variables, en particulier les abondances relatives de *Nonion depressulum* et *Nonion scaphum* (Tableau 5.18). Cela entraîne des valeurs de TSI-Med différentes entre les réplikats et trois EQS différents entre les trois réplikats : « très bon », « bon » et « moyen ». Il est ainsi compliqué d'attribuer une classe de qualité écologique. Il n'est pas possible de vérifier si l'hétérogénéité spatiale était aussi importante en 2012 puisqu'un seul réplikat a été analysé pour la fraction 125–500 µm.

Tableau 5.17 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Faraman. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Faraman													
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Nonion depressulum</i>	<i>Ammoscalaria</i> sp. 2	<i>Buccella granulata</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Hormosira guttifer</i>	<i>Quinqueloculina aspera</i>	<i>Quinqueloculina</i> cf. <i>laevigata</i>
2009	43° 20' 0,06"	4° 43' 12,78"	10	6,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	27,3	40,9	0,0	22,7	0,0
2012	43° 19' 40,83"	4° 42' 47,13"	12	12,2	16,9	15,6	16,9	0,0	6,0	55,4	0,0	2,4	12,0
2015	43° 19' 41,21"	4° 42' 44,72"	11	6,9	3,1	2,4	0,0	14,1	6,3	40,6	29,7	3,1	0,0
					0,0	-0,7	0,0	12,5	8,3	56,3	14,6	8,3	0,0
					0,0	-0,7	0,0	10,5	10,5	52,6	23,7	2,6	0,0

Tableau 5.18 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Grau du Roi. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Grau du Roi															
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Bulimina aculeata</i>	<i>Nonion depressulum</i>	<i>Nonion scaphum</i>	<i>Nonionella turgida</i>	<i>Ammonia beccarii</i>	<i>Ammonia tepida</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Elphidium crispum</i>	<i>Elphidium granosum</i>
2009	43° 31' 33,6"	4° 3' 12"	15	67,9	7,2	-0,9	0,0	1,6	2,7	1,1	11,4	0,5	4,6	54,6	2,4
2012	43° 31' 2,49"	4° 3' 39,94"	15	86,0	13,8	1	2,6	2,5	3,4	2,0	26,7	2,5	8,5	28,5	4,8
2015	43° 30' 58,09"	4° 4' 8,88"	15	58,0	20,7	13,3	1,9	8,9	4,9	1,6	13,5	8,3	24,6	0,4	13,5
					12,3	4,0	3,0	2,4	3,4	1,3	14,0	7,3	30,2	0,0	9,5
					25,7	18,7	2,4	8,9	7,1	3,5	8,8	10,0	26,2	0,0	6,9

Dans certain cas, la forte hétérogénéité spatiale semble reliée à des différences bathymétriques entre les réplicats.

Par exemple, la station de **Villefranche** montre un moyen EQS « bon », mais la composition spécifique des trois réplicats est plutôt différente (Tableau 5.19). En 2015, un des réplicats avait un EQS « moyen » alors que les deux autres avaient des EQS « bon » et « très bon ». Ceci est dû à un fort pourcentage de deux espèces tolérantes, *Canceris auriculus* (19,5%) et *Rectuvigerina phlegeri* (14,2%), dans le premier réplikat. Cette hétérogénéité se retrouve également pour l'année 2012, mais cette fois-ci, elle est due à *Rectuvigerina phlegeri*, *Bulimina aculeata*, *Leptohalysis scotti*. Il existe donc apparemment une forte hétérogénéité spatiale à cette station. Le site d'échantillonnage dans la rade de Villefranche se situe sur un fond possédant une pente relativement importante. Dans la zone de la rade échantillonnée (légèrement au sud du Lazaret), la profondeur passe de 30 m à 65 m en l'espace de 300 m. Les réplicats sont éloignés de l'ordre de 150–300 m entre les années, et cela a suffi à induire un changement de profondeur important (Tableau 5.19). Dans des zones où la profondeur change rapidement en fonction de la position cela peut amener à échantillonner des substrats différents entre les réplicats successifs. Les faunes peuvent ainsi être très différentes entre les réplicats. Il semble que ce soit le cas pour la station de Villefranche. En 2015, l'un des réplicats présente une valeur de TSI-Med particulièrement élevée et un EQS « moyen ». Cette qualité peut résulter de la forte urbanisation de la côte (Holon *et al.*, 2015).

Tableau 5.19 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Villefranche. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » et orange, « médiocre ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Villefranche														
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Bulimina aculeata</i>	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Leptohalysis scotti</i>	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Recurvoides</i> sp. 1	<i>Rosalina bradyi</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Ammoscalaria pseudopiralis</i>
2009	43° 41' 34,8"	7° 18' 39,6"	42	14,7	6,9	6,2	0,1	3,2	0,1	3,5	0,0	4,8	0,9	3,8
2012	43° 41' 27,14"	7° 18' 44,16"	52	66,3	13,6	4,1	7,0	0,4	0,9	1,3	3,1	14,5	3,1	6,1
					10,1	0,2	2,3	1,9	0,9	1,6	22,1	10,4	5,0	5,2
					23,3	14,8	0,2	2,2	9,9	8,7	3,5	9,4	10,6	4,0
2015	43° 41' 29,49"	7° 18' 50,27"	64	58,1	8,5	-0,2	0,9	0,4	0,3	0,6	58,3	2,3	1,2	9,8
					17,9	10,2	0,6	3,3	0,2	4,9	11,4	3,7	1,0	11,7
					44,9	39,7	0,3	19,5	2,1	14,2	7,1	2,2	0,5	8,5

De la même façon, des changements de la profondeur d'échantillonnage apparaissent avoir eu des conséquences plus ou moins importantes sur l'évaluation de la qualité écologique aux stations : Cap Canaille, Nice Ville, Fréjus, Antibes Nord (Appendice 5.C). Ces changements de profondeur entre les échantillonnages apparaissent essentiellement dans des zones où la pente du fond est importante. Des substrats très différents peuvent alors être échantillonnés entre deux années mais aussi entre les répliqués d'une même année. Les conditions sédimentaires et de faunes peuvent changer de façon considérable. En appendice 5.D, nous détaillons nos idées concernant les principaux facteurs responsables pour les changements les indices foraminifère remarquables et/ou les changements temporels de ces indices.

Dans les environnements présentant une forte hétérogénéité spatiale, il paraît indispensable qu'un prélèvement pour analyse granulométrique se fasse pour chaque répliqué individuellement. En effet, cela permettra d'avoir une correction pour le niveau trophique naturel (cf. courbe de référence) au plus proche de la réalité de l'échantillon. En effet, au vu de nos résultats, il semble judicieux de faire une analyse granulométrique individuelle pour chaque prélèvement faunistique.

D'autre part, on pourrait argumenter que le nombre de trois répliqués semble insuffisant et ne permet pas d'avoir une image suffisamment précise de l'état écologique des stations présentant une forte hétérogénéité spatiale. En effet, nous utilisons actuellement trois répliqués, tel qu'est recommandé par le groupe d'expert FOBIMO (Schönfeld *et al.*, 2012), ce qui nous a déjà permis de mettre en évidence l'importante hétérogénéité spatiale à certaines stations. Le nombre de répliqués considérés par l'étude de la macrofaune a longtemps été de cinq afin d'optimiser le rapport coût-efficacité (Longhurst, 1958; Lie, 1968; Ferraro *et al.*, 1989). Leur protocole est maintenant passé à neuf échantillons par station, avec trois sites par station et trois répliqués par site. Ce nombre paraît excessif compte-tenu du temps de traitement des échantillons. Néanmoins, il serait intéressant d'élargir l'étude des foraminifères à plus que trois répliqués pour les stations présentant une variabilité spatiale importante.

Il reste le problème du changement de statut écologique avec le changement de profondeur d'échantillonnage aux stations Cap Canaille, Villefranche, Nice Ville, Fréjus, Antibes Nord et Leucate. Si une station doit représenter l'état écologique de la masse d'eau entière, les indices biotiques ne doivent pas être dépendants de la profondeur d'échantillonnage dans toute la masse d'eau. Dans les milieux côtiers, la profondeur est un paramètre important de la distribution des communautés benthiques, entre autres car les changements de la granulométrie du sédiment varient partiellement en fonction de la profondeur. Cette modification des habitats influence la distribution des communautés de foraminifères benthiques en fonction de la profondeur (p. ex., Jorissen, 1987; Debenay and Redois, 1997; Milker *et al.*, 2009; Buosi *et al.*, 2012; Ferraro *et al.*, 2012; Avnaim-Katav *et al.*, 2015). Si les faunes de foraminifères sont modifiées par ces changements, les valeurs du TSI-Med doivent idéalement rester les mêmes et

indiquer un même état écologique pour toute la masse d'eau. Le fait que ce n'est pas le cas dans notre étude montre que la correction pour le niveau trophique naturel des sites, apportées par notre indice TSI-Med, ne soit pas suffisante.

Pour résumer, dans les sections précédentes nous avons vu qu'un changement des valeurs des TSI-Med ne sont pas toujours la conséquence d'un changement de la qualité environnementale, comme on pouvait l'espérer. Dans un nombre limité de cas, ces changements semblent dus à un changement de la localisation du site d'échantillonnage, plus particulièrement de la profondeur. Puisque dans un tel cas, la qualité environnementale ne devait pas changer, on pourrait espérer que la correction apportée au TSI-Med pour le statut trophique, corrigerait pour un tel changement de site. Le fait que ce n'est pas toujours le cas suggère que cette correction pourrait être insuffisante.

Un autre problème est rencontré aux sites avec une forte hétérogénéité spatiale, avec une mosaïque de plusieurs types d'habitats. Dans un tel cas, il est impératif que les échantillons destinés à la granulométrie soient pris dans la même boîte que les échantillons pour la faune, afin qu'une correction pour l'état trophique naturel puisse être faite. Il serait donc judicieux de systématiquement faire une analyse granulométrique pour chaque échantillon destiné à l'analyse de la faune. Il s'avère aussi que dans un tel cas, le nombre de trois répliqués est parfois insuffisant.

1.4.3. Efficacité de la correction pour l'état trophique du milieu dans l'indice TSI-Med

Le but de la correction appliquée en TSI-Med en fonction de la composition granulométrique du sédiment, était d'obtenir une mesure de la qualité écologique qui prend en compte d'éventuelles différences naturelles du niveau trophique, afin de mesurer la déviation par rapport à cet état naturel, et non pas l'état actuel de l'environnement seul. En effet, un milieu vaseux, naturellement riche en matière organique labile ne devait idéalement pas systématiquement avoir une valeur de TSI-Med plus élevée qu'un fond sableux très pauvre en matière organique.

Assez étonnamment, le TSI-Med et le taux de matière organique dans le sédiment ne sont pas corrélés (modèle linéaire, $r^2 = 0.002$, p -value = 0.28, figures 5.12 et 5.10). Cette faible corrélation s'illustre bien avec les stations du groupe 3 (particulièrement les stations Carry, Menton et Villefranche) qui montrent toutes un fort taux de matière organique, mais des valeurs modérées de TSI-Med (Figures 5.2b, 5.10 et 5.6a). En effet, la majorité de la matière organique présente à ces stations est constituée de macro-déchets d'algues ou de posidonie (Cf. chapitre 2, granulométrie), qui ne sont pas indicatives d'une éventuelle eutrophisation du milieu. Ceci montre que la mesure du taux de carbone organique tout seul ne peut pas renseigner sur le statut trophique de l'environnement, en particulier en Méditerranée, en présence de large quantité de déchets de posidonies à certaines stations. Le TSI-Med est donc sensible aux perturbations liées à des apports en matière organique labile et non pas au taux élevé de matière organique d'une matière organique réfractaire.

Dans le tableau 5.3, sont présentés à la fois les moyennes réelles des pourcentages d'espèces tolérantes par groupe (groupes de stations 1 à 5 issus des analyses de cluster sur les faunes, figures 5.8 et 5.9) ainsi que les pourcentages d'espèces tolérantes prévues en fonction de la granulométrie, selon la courbe de référence du TSI-Med. Ce pourcentage prévu correspond au taux d'espèces tolérantes auquel on s'attend dans un milieu non impacté et se base sur la granulométrie du sédiment ($\%TS_{ref125}$, équation 5.5). La comparaison de ces deux pourcentages nous apporte le degré de correction appliqué pour chaque groupe. Il est normal d'observer des pourcentages d'espèces tolérantes attendus différents pour chaque groupe car chacun de ces groupes caractérise des habitats différents. En cas d'un environnement naturel, non impacté, le pourcentage d'espèces tolérantes observé devrait plus ou moins correspondre au pourcentage attendu. Ce n'est le cas que pour le groupe 2 où les pourcentages réels et attendus sont équivalents. Pour les groupes 1, 3, 4 et 5, le pourcentage attendu est toujours plus faible que le pourcentage réel, ce qui est normal puisque les stations avec les valeurs TSI-Med minimales ont été utilisées pour déterminer l'ampleur de la correction. Ces groupes sont donc composés d'un mélange de stations plus ou moins impactées.

Figure 5.12 : TSI-Med en fonction du pourcentage de matière organique.

1.4.4. TSI-Med : comparaison avec le Foram-AMBI

L'AMBI est un indice biotique initialement développé pour la macrofaune benthique (Borja *et al.*, 2000). Il a récemment été adapté pour les faunes de foraminifères benthiques sous le nom de Foram-AMBI (Alve *et al.*, 2016; Jorissen *et al.*, 2018). Le Foram-AMBI est basé sur cinq groupes d'espèces indicatrices, EGI à EGV (sensible, indifférente, et trois groupes d'opportunistes de 3^e à 1^{er} ordre) (Jorissen *et al.*, 2018). Une liste d'assignation des espèces de foraminifères a été proposée par Jorissen *et al.* (2018), basée sur les faunes de Méditerranée. Pour ces assignations, Jorissen *et al.* (2018) ont réanalysé les bases de données de 15 études publiées, en considérant particulièrement les relations entre les abondances relatives de chaque espèce et les teneurs en carbone organique total à la station. Cette liste, qui a d'abord été développée pour l'indice Foram-AMBI, est

donc différente de la liste des espèces tolérantes considérées dans le TSI-Med, qui a été composée sur la base d'une revue générale de la littérature (Barras *et al.*, 2014). La méthode utilisée par le Foram-AMBI pour l'assignation des espèces aux différents groupes écologiques peut être jugée comme plus objective.

En figures 5.6 et 5.7, les résultats du TSI-Med sont comparés avec ceux de Foram-AMBI. La corrélation entre les deux indices est bonne mais il existe une certaine dispersion des points autour de la droite de régression. Notamment, aux faibles valeurs du TSI-Med correspondent des valeurs de Foram-AMBI plus variables (Figure 5.7). Dans l'ensemble, les valeurs de TSI-Med sont plus regroupées dans la partie basse de la gamme totale de l'indice, avec quelques valeurs très écartées de la moyenne, alors que les valeurs du Foram-AMBI sont plus réparties sur la gamme totale de valeurs. Ainsi, les valeurs du TSI font mieux ressortir les réplicats avec une mauvaise qualité par rapport au Foram-AMBI.

Pour la classification des stations dans les différentes classes d'EQS, on observe une différence assez importante entre les deux indices, avec des EQS en général plus mauvaises pour le TSI-Med (Figure 5.6). Cette différence est largement due au fait que les classes d'EQS ne sont pas définies adéquatement pour le Foram-AMBI. En effet, pour Foram-AMBI, nous utilisons les limites de classes déterminées pour la macrofaune, et ces limites doivent certainement être redéfinies pour les foraminifères. Hormis ce problème, la répartition des classes d'EQS est plutôt comparable entre les deux méthodes, à quelques nuances près. Dans le Golfe du Lion, les deux indices montrent un maximum de valeurs les plus élevées, ce qui correspond à une mauvaise qualité environnementale. Néanmoins, pour le Foram-AMBI, toutes les stations montrent des valeurs élevées, tandis que les résultats sont beaucoup plus nuancés pour TSI-Med. Les résultats pour les régions Est et Corse semblent plus similaires entre les deux indices.

1.4.4.1. Assignation d'espèces particulières

En général, les espèces des groupes écologiques EGI et EGIII sont dominantes dans les faunes (Figure 5.5b) et participent donc le plus aux valeurs du Foram-AMBI, même si des pourcentages relativement modestes des EGIV et EGV peuvent, à cause de leur plus forte contribution (Équation (4.4), causer une augmentation notable de ces valeurs.

Le groupe EGI présente de plus forts pourcentages pour les stations de la région Est, expliquant ainsi les plus basses valeurs du Foram-AMBI dans cette région. Ce groupe comporte de nombreuses espèces.

Un second groupe, EGIII, représente une large part des espèces assignées pour le Foram-AMBI (Figure 5.5b). En principe, le pourcentage cumulé d'EGIII, EGIV et EGV devrait correspondre au groupe d'espèces tolérantes utilisé pour le TSI-Med. Cependant, on remarque une différence assez importante entre les deux, avec une proportion beaucoup plus faible pour le TSI-Med. Cette différence est largement due aux espèces attribuées au groupe EGIII, qui ne sont pas toutes considérées comme espèces tolérantes par Barras *et al.* (2014). C'est notamment le cas pour

Eggerelloides scaber et *Reophax fusiformis*. Les abondances relatives de ces deux espèces sont résumées en appendice 5.E pour chaque station. Ces deux espèces représentent un fort pourcentage de la faune lorsqu'elles sont présentes et leurs assignations (EGIII pour Foram-AMBI, ni sensibles, ni tolérantes pour TSI-Med) vont donc avoir une influence majeure sur les indices biotiques.

Dans ce contexte, l'espèce *Eggerelloides scaber* a les abondances relatives les plus importants. À cause de la très grande variabilité de ses proportions, avec une très forte dominance à certaines stations, cette espèce contribue largement à la valeur du Foram-AMBI, et donc à la mesure de la qualité écologique. *Eggerelloides scaber* est trouvée en grande quantité aux stations du Golfe du Lion, aux stations Antibes Nord et Sud, Nice ville et Bonifacio, pour toutes ces stations cette espèce représente de 4,6% à 62,2% de la faune ($35,4 \pm 16,7\%$) (Figure 5.4).

L'assignation finale d'*Eggerelloides scaber* au groupe des espèces opportuniste de 3^e ordre (EGIII) par Jorissen *et al.* (2018) se base sur huit études. Parmi ces études, celles de Mojtahid *et al.* (2009) et Goineau *et al.* (2011) dans le pro-delta du Rhône, ont permis de classer *Eggerelloides scaber* en EGIV et celle de Ernst (2005), en laboratoire à partir de sédiment prélevé au nord de la Mer Adriatique, en EGII-III. Quatre autres études ont permis de classer *Eggerelloides scaber* en EGII, Ferraro *et al.* (2012) entre les Golfes de Salerne et Policastro en Mer Tyrrhénienne, Donnici et Serandrei-Barbero (2002) face à l'embouchure du Po en Mer Adriatique et Hyams-Kaphzan *et al.* (2008) et Hyams-Kaphzan *et al.* (2009) sur la côte israélienne. Une dernière étude de Frontalini *et al.* (2011) face à trois embouchures de rivières en Mer Adriatique concluait à un classement en EGI. Ces études montrent qu'*Eggerelloides scaber* est largement présente dans des zones sous forte influence fluviale, notamment aux embouchures des fleuves Rhône et Po. Les études de Hyams-Kaphzan *et al.* (2008) et Hyams-Kaphzan *et al.* (2009) bien que sur les côtes israéliennes sont sous l'influence significative du Nil, auquel s'ajoute un rejet de station d'épuration dans le deuxième cas. Dans le cas d'assignation contradictoire entre les études traitées, comme c'est le cas ici, Jorissen *et al.* (2018) ont systématiquement privilégié les observations de comportement opportuniste, et ont donc classé cette espèce en EGIII.

Les études citées dans le paragraphe précédent ont également été intégrées dans la revue de littérature, parmi d'autres, faite par Barras *et al.* (2014) qui n'a pas intégré *Eggerelloides scaber* parmi les espèces tolérantes pour le TSI-Med. Les conclusions de Barras *et al.* (2014) se basent sur le fait qu'*Eggerelloides scaber* est présente dans une grande variété d'environnements, aussi bien non-impactés qu'impactés par la matière organique, oxygéné et sous-oxygéné, dans des sédiments vaseux et sableux. Ainsi, Barras *et al.* (2014) conclut que cette espèce ne montre pas systématiquement un comportement opportuniste et qu'inclure cette espèce, qui peut avoir de fortes abondances relatives, en tant qu'espèce tolérante aurait masqué la réponse d'espèces tolérantes plus indicatrices.

En effet, *Eggerelloides scaber* est abondamment présente dans des zones avec de forte proportion de matière organique réfractaire comme des vasières intertidales (Martins *et al.*, 2015; Cesbron *et al.*, 2016) ou des environnements subtidaux sous forte influence estuarienne (Mendes *et al.*, 2004; Diz *et al.*, 2006; Diz and Francés, 2008; Goineau *et al.*, 2012). Cette espèce vit en surface comme en profondeur dans le sédiment (Hohenegger *et al.*, 1993; Cesbron *et al.*, 2016) ce qui peut favoriser son développement dans des types d'environnements très variables. *Eggerelloides scaber* se retrouve donc dans des zones peu profondes (10–30 m) à proximité des fleuves et sous l'influence de leurs apports en matière organique plus ou moins réfractaire.

Dans notre zone d'étude, les échantillons avec une proportion élevée d'*Eggerelloides scaber* sont peu profonds avec un taux de matière organique moyen et un sédiment composé de près d'un quart d'argile et silt (Tableau 5.20). On remarque également qu'*Eggerelloides scaber* peut être présente en forte quantité dans des sédiments à la fois riche et pauvre en particules fines, avec des abondances légèrement plus importantes pour les sédiments plus grossiers (Figure 5.13a). Dans notre zone d'étude, *Eggerelloides scaber* présente les plus fortes abondances (> 15%) pour les stations avec un taux de matière organique ne dépassant pas 2,5%, hormis une station (Bonifacio) avec un taux de matière organique à 8,8% (Figure 5.13b). Cependant, la matière organique de cette station est composée majoritairement de débris de posidonie. Les plus fortes abondances relatives (> 15%) de cette espèce se trouvent dans le Golfe du Lion, ce qui s'expliquerait par la proximité de nombreuses lagunes et fleuves se déversant dans le Golfe du Lion, avec notamment une influence majeure du Rhône. De fortes abondances relatives d'*Eggerelloides scaber* sont aussi présentes aux stations Antibes Sud et Nord et Nice Ville. Ces stations sont dans la zone où le plateau continental est le plus large entre Carry et Menton et pourraient subir l'influence du Var. En Corse, deux stations présentent des abondances relatives élevées d'*Eggerelloides scaber* : Aléria située sur la côte est de la Corse, qui se situe proche de l'embouchure du Tavignano, et la station Bonifacio qui se situe dans le Goulet de Bonifacio. Les fortes abondances observées ne semblent donc correspondre qu'à l'habitat naturel d'*Eggerelloides scaber* qui peut être caractérisé par une influence fluviale avec d'importantes quantités de matière organiques plus ou moins labile. Au vu de ces observations, il semble donc plus judicieux de conserver *Eggerelloides scaber* EGIII pour la liste du Foram-AMBI et de considérer de le placer dans le groupe des espèces tolérantes pour le TSI-Med.

Figure 5.13 : Abondances relatives d'*Eggerelloides scaber* en fonction a) du pourcentage de grains < 63 μm et b) du pourcentage de matière organique. Seuls les répliquats où *Eggerelloides scaber* est présent sont pris en compte. La droite correspond à la droite de régression.

La même problématique se pose pour une autre espèce agglutinée, *Reophax fusiformis*. Cette espèce est aussi classifiée comme opportuniste de 3^e ordre par Jorissen *et al.* (2018), mais n'était pas classée comme tolérante par Barras *et al.* (2014). *Reophax fusiformis* représente aussi de fortes proportions dans de nombreuses stations : Marseille, Île Maire, Île Embiez, Toulon, Porquerolles, Pampelonne, Antibes Nord et Sud, Santa Giulia, Figari Bruzzi, Cargèse et Calvi (Figure 5.4). Dans ces stations, *Reophax fusiformis* varie entre 3,0% et 44,8%, soit en moyenne $19,6 \pm 9,2\%$. Les stations où *R. fusiformis* est majoritaire ne montrent en général qu'une faible abondance ou une absence d'*Eggerelloides scaber*.

L'assignation générale de *Reophax fusiformis* par Jorissen *et al.* (2018) comme espèces opportuniste de 3^e ordre (EGIII) est basé sur deux études de Basso et Spezzaferri (2000) et Goineau *et al.* (2011). L'étude de Basso et Spezzaferri (2000) dans la baie d'Iskendun en Turquie a permis à Jorissen *et al.* (2018) d'assigner *Reophax fusiformis* en tant qu'opportuniste sans pouvoir spécifier l'ordre (EGIII-IV-V). L'étude de Goineau *et al.* (2011) dans le pro-delta du Rhône a permis un assignement en indifférente (EGII). Les études de Donnici et Serandrei-Barbero (2002) face à l'embouchure du Po et Mojtahid *et al.* (2009) au niveau du pro-delta du Rhône ont aussi été prise en compte par Jorissen *et al.* (2018), mais de trop faibles abondances n'ont pas permis de les utiliser pour assigner *Reophax fusiformis*.

L'étude de Basso et Spezzaferri (2000) montre la distribution des foraminifères benthiques dans la baie d'Iskendun. Cette baie subit de nombreuses pollutions d'origines anthropiques. Cependant, *Reophax fusiformis* est surtout présent dans la partie profonde de la baie (≈ 50 m) où la matière organique s'accumule de manière importante (5,5–14,8%) et où le sédiment est plus fin (argile et silt), mais

aussi plus oxygéné. Dans cette étude les abondances absolues de cette espèce sont faibles (1–8 individus pour 5 g de sédiment sec). Il semble donc que l'évidence pour attribuer cette espèce à EGIII soit plutôt faible.

Reophax fusiformis est une espèce commune sur la pente et le plateau continental en Atlantique nord-est où elle remonte jusqu'à environ 50–60 m de profondeur en Manche (Murray, 1965, 1970), 54–138 m dans le loch d'Etive en Écosse (Murray *et al.*, 2003), et en Atlantique nord-ouest en général (Murray and Alve, 2011). L'espèce y supporte sur de longues périodes (2 ans) l'absence d'apport en matière organique fraîche (Alve, 2010). Sur la marge portugaise, *Reophax fusiformis* est présent dans les zones les plus oligotrophes en bordure de canyon sur la pente du plateau continental (Koho *et al.*, 2008) jusqu'à la plaine abyssale (Phipps *et al.*, 2012).

La même distribution de *Reophax fusiformis* est observée en Méditerranée, dans les assemblages morts entre 100 m et 600 m sur le plateau continental sur les côtes israéliennes (Hyams-Kaphzan *et al.*, 2018). *Reophax fusiformis* est aussi présente dans les faunes vivantes à 25 m de profondeur entre des eaux saumâtres en surface et dysoxique au fond en Mer de Marmara (Chendeş *et al.*, 2004) et sur le plateau et milieu de pente, à 146–578 m en Mer Adriatique (de Stigter *et al.*, 1998).

Bien qu'on puisse douter qu'une espèce avec une répartition bathymétrique aussi vaste soit génétiquement homogène, il apparaît donc que *Reophax fusiformis* vit plutôt dans des zones oligotrophes à mésotrophes mais semble supporter des concentrations en matière organique plus importantes. Sa répartition bathymétrique est plus profonde qu'*Eggerelloides scaber*, ce qui explique qu'on ne retrouve presque pas les deux espèces ensemble dans notre zone d'étude. Dans notre zone d'étude, *Reophax fusiformis* est présente en plus grande abondance à une profondeur moyenne de 38 m, avec un sédiment moyennement chargé en matière organique et contenant moins de 20% de particules fines, notamment dans la région Est et Corse (Tableau 5.20). On retrouve également *Reophax fusiformis* en fortes abondances (> 15%) aux stations avec un sédiment contenant une proportion allant jusqu'à 50% de particules fines (Figure 5.14a). *Reophax fusiformis* est aussi présent en forte proportion (> 15%) aux stations ayant jusqu'à 5,9% de matière organique sans tendances générale (Figure 5.14b). Au vu de ces résultats, il semble qu'il y a peu d'arguments pour classier *Reophax fusiformis* en tant qu'espèce indifférentes.

Figure 5.14 : Abondances relatives de *Reophax fusiformis* en fonction a) du pourcentage de grains < 63 µm et b) du pourcentage de matière organique. Seuls les répliqués où *Reophax fusiformis* est présent sont pris en compte. La droite correspond à la droite de régression.

En résumé, les espèces *Eggerelloides scaber* et *Reophax fusiformis* représentent une large part des faunes dans de nombreuses stations. Il est donc essentiel d'assigner ces espèces aux bons groupes écologiques. Nos conclusions sont qu'il semble préférable à l'heure actuelle de conserver ces deux espèces comme espèces opportunistes de 3^e ordre (EGIII) pour le Foram-AMBI et de les considérer dans les espèces tolérantes pour le TSI-Med.

Tableau 5.20 : Profondeur, % matière organique et % grains < 63 µm moyens (± écart-type) pour les stations où chacune des trois espèces *Eggerelloides scaber* et *Reophax fusiformis* sont les plus abondantes.

Espèce	Abondance relative	Nb. d'échantillon considéré (total = 84)	Profondeur (m)	% matière organique	% grains < 63 µm
<i>Eggerelloides scaber</i>	≥ 20%	27	17±5	3,0±2,4	22,5±16,3
<i>Reophax fusiformis</i>	≥ 15%	26	38±5	3,6±1,5	18,3±15,8

1.5. Conclusion

Les côtes méditerranéennes françaises ont été échantillonnées dans le but de mesurer la qualité écologique en utilisant les communautés de foraminifères benthiques. Nous avons appliqué l'indice biotique TSI-Med développé par Barras *et al.* (2014) sur ces côtes. Les résultats de la qualité écologique montrent un état bon ou très bon pour la majorité des stations. Seules 5 stations sur 28 semblent impactées et présentent une qualité écologique moyenne. Ces sites correspondent à une baie fortement anthropisée sous l'influence des rejets du Rhône (Fos), une autre baie fortement anthropisée sous l'influence de rejets de stations d'épuration

(Toulon Grande Rade et Menton), une zone l'influence de rejet de station d'épuration et probablement d'autre apport lié à l'industrie ou aux activités agricoles (Collioure) et une zone dont l'origine anthropique de la dégradation de la qualité semble difficile à établir (Beauduc), enfin, une zone de forte urbanisation et une forte hétérogénéité spatiale (Villefranche).

L'étude historique sur les trois années d'échantillonnage (2009, 2012 et 2015) a mis en évidence la difficulté de suivre la qualité entre deux études. Cette difficulté est surtout causée par la grande hétérogénéité spatiale qu'on trouve à beaucoup de sites. Un positionnement des sites d'échantillonnage rigoureusement identique au cours des années peut partiellement résoudre ce problème, mais pas entièrement. Dans des sites qui présentent une mosaïque de plusieurs types d'habitat, un nombre plus important de répliqués semble nécessaire pour correctement décrire la complexité du milieu.

La correction pour l'état trophique naturel appliqué au TSI-Med est importante, parce qu'elle devrait permettre de différencier entre une qualité environnementale médiocre naturelle, et une mauvaise qualité due à un impact anthropique. Cette correction, basée sur la granulométrie du sédiment donne des résultats encourageants, mais ne semble pas être suffisante pour corriger pour les différences entre répliqués avec une sédimentologie différente. Une mesure de la granulométrie pour chaque répliqués devrait diminuer l'hétérogénéité spatiale lors de l'échantillonnage d'un site.

Nous avons également comparé l'indice TSI-Med avec le Foram-AMBI, développé récemment pour la Méditerranée. En effet, cette dernière méthode est basée sur une liste d'espèces avec des assignations écologiques développée par Jorissen *et al.* (2018). La comparaison des deux indices montre des différences majeures. Une analyse plus poussée montre que ces différences sont largement dues aux espèces *Eggerelloides scaber* et *Reophax fusiformis*. Une réassignation éventuelle de ces deux espèces en EGII améliorerait nettement la comparabilité des indices TSI-Med et Foram-AMBI en se rapprochant plus de la réalité écologique. Cependant, les limites d'EQS restent à redéfinir pour le Foram-AMBI. Pour cela, plus de stations de mauvaise qualité sont nécessaire.

Références

- Alve, E., Lepland, A., Magnusson, J., and Backer-Owe, K. 2009. Monitoring strategies for re-establishment of ecological reference conditions: Possibilities and limitations. *Marine Pollution Bulletin*, 59: 297–310.
- Alve, E. 2010. Benthic foraminiferal responses to absence of fresh phytodetritus: A two-year experiment. *Marine Micropaleontology*, 76: 67–75.
- Alve, E., Korsun, S., Schönfeld, J., Dijkstra, N., Golikova, E., Hess, S., Husum, K., et al. 2016. Foram-AMBI: A sensitivity index based on benthic foraminiferal faunas from North-East Atlantic and Arctic fjords, continental shelves and slopes. *Marine Micropaleontology*, 122: 1–12.
- Alve, E., Hess, S., Bouchet, V. M. P., Dolven, J. K., and Rygg, B. 2019. Intercalibration of benthic foraminiferal and macrofaunal biotic indices: An

- example from the Norwegian Skagerrak coast (NE North Sea). *Ecological Indicators*, 96: 107–115.
- Andromede Oceanologie, and RMC Agence de l'eau. 2019. DONIA EXPERT : Cartographie détaillée des habitats marins - Données consultées le 03/2019 sur la plateforme de surveillance MEDTRIX. www.medtrix.fr.
- Avnaim-Katav, S., Hyams-Kaphzan, O., Milker, Y., and Almogi-Labin, A. 2015. Bathymetric zonation of modern shelf benthic foraminifera in the Levantine Basin, eastern Mediterranean Sea. *Journal of Sea Research*, 99: 97–106.
- Barras, C., and Jorissen, F. J. 2011. Étude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : mise en place d'un nouvel indice biotique dans le cadre de Directive Cadre Eau - Campagne DCE 2009. Laboratoire des Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles (BIAF) Université d'Angers, Angers, France.
- Barras, C., Jorissen, F. J., Labrune, C., Andral, B., and Boissery, P. 2014. Live benthic foraminiferal faunas from the French Mediterranean Coast: Towards a new biotic index of environmental quality. *Ecological Indicators*, 36: 719–743.
- Barras, C., Jorissen, F. J., Parent, B., Bicchi, E., Charrieau, L., and Schmidt, S. 2015. Étude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : mise en place d'un nouvel indice biotique dans le cadre de Directive Cadre Eau - Campagne DCE 2012. UMR CNRS 6112 LPG-BIAF, Université d'Angers, Angers, France.
- Basso, D., and Spezzaferri, S. 2000. The distribution of living (stained) benthic foraminifera in Iskenderum Bay (Eastern Turkey): a statistical approach. *Bulletino della Società Paleontologica Italiana*, 39: 359–379.
- Basso, D. 2012. Carbonate production by calcareous red algae and global change. *Geodiversitas*, 34: 13–33.
- Basso, D., Babbini, L., Kaleb, S., Bracchi, V. A., and Falace, A. 2016. Monitoring deep Mediterranean rhodolith beds: Monitoring deep Mediterranean rhodolith beds. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 26: 549–561.
- Borja, Á., Franco, J., and Pérez, V. 2000. A Marine Biotic Index to Establish the Ecological Quality of Soft-Bottom Benthos Within European Estuarine and Coastal Environments. *Marine Pollution Bulletin*, 40: 1100–1114.
- Borja, Á., Franco, J., and Muxika, I. 2003. Classification tools for marine ecological quality assessment: the usefulness of macrobenthic communities in an area affected by a submarine outfall. In p. 10. Tallinn, Estonia.
- Bouchet, V. M. P., Alve, E., Rygg, B., and Telford, R. J. 2012. Benthic foraminifera provide a promising tool for ecological quality assessment of marine waters. *Ecological Indicators*, 23: 66–75.
- Bouchet, V. M. P., Goberville, E., and Frontalini, F. 2018. Benthic foraminifera to assess Ecological Quality Statuses in Italian transitional waters. *Ecological Indicators*, 84: 130–139.
- Bray, J. R., and Curtis, J. T. 1957. An Ordination of the Upland Forest Communities of Southern Wisconsin. *Ecological Monographs*, 27: 325–349.

- Buosi, C., Armynot du Châtelet, E., and Cherchi, A. 2012. Benthic Foraminifera Assemblages in the Current-Dominated Strait of Bonifacio (Mediterranean Sea). *The Journal of Foraminiferal Research*, 42: 39–55.
- Cesbron, F., Geslin, E., Jorissen, F. J., Delgard, M. L., Charrieau, L., Deflandre, B., Jézéquel, D., et al. 2016. Vertical distribution and respiration rates of benthic foraminifera: Contribution to aerobic remineralization in intertidal mudflats covered by *Zostera noltei* meadows. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 179: 23–38.
- Chendeş, C., Kaminski, M. A., Filipescu, S., Aksu, A. E., and Yaşar, D. 2004. The response of Modern Benthic Foraminiferal assemblages to water-mass properties along the southern shelf of the Marmara Sea. *Acta Palaeontologica Romaniaae*, 4: 69–80.
- Commission Européenne. 2000. Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. *Journal officiel des Communautés européennes*: 1–72.
- de Stigter, H. C., Jorissen, F. J., and van der Zwaan, G. J. 1998. Bathymetric Distribution and Microhabitat Partitioning of Live (Rose Bengal Stained) Benthic Foraminifera Along a Shelf to Bathyal Transect in the Southern Adriatic Sea. *Journal of Foraminiferal Research*, 38: 40–65.
- Debenay, J.-P., and Redois, F. 1997. Distribution of the twenty seven dominant species of shelf benthic foraminifers on the continental shelf, north of Dakar (Senegal). *Marine Micropaleontology*, 29: 237–255.
- Dimiza, M. D., Triantaphyllou, M. V., Koukousioura, O., Hallock, P., Simboura, N., Karageorgis, A. P., and Papathanasiou, E. 2016. The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern Mediterranean. *Ecological Indicators*, 60: 611–621.
- Diz, P., Francés, G., and Rosón, G. 2006. Effects of contrasting upwelling–downwelling on benthic foraminiferal distribution in the Ría de Vigo (NW Spain). *Journal of Marine Systems*, 60: 1–18.
- Diz, P., and Francés, G. 2008. Distribution of live benthic foraminifera in the Ría de Vigo (NW Spain). *Marine Micropaleontology*, 66: 165–191.
- Dolven, J. K., Alve, E., Rygg, B., and Magnusson, J. 2013. Defining past ecological status and in situ reference conditions using benthic foraminifera: A case study from the Oslofjord, Norway. *Ecological Indicators*, 29: 219–233.
- Donnici, S., and Serandrei-Barbero, R. 2002. The benthic foraminiferal communities of the northern Adriatic continental shelf. *Marine Micropaleontology*, 44: 92–123.
- Ernst, S. 2005. Experimental effects of an organic matter pulse and oxygen depletion on a benthic foraminiferal shelf community. *The Journal of Foraminiferal Research*, 35: 177–197.

- Ferraro, L., Alberico, I., Lirer, F., and Vallefucio, M. 2012. Distribution of benthic foraminifera from the southern Tyrrhenian continental shelf (South Italy). *Rendiconti Lincei*, 23: 103–119.
- Ferraro, S. P., Cole, F. A., DeBen, W. A., and Swartz, R. C. 1989. Power-Cost Efficiency of Eight Macrobenthic Sampling Schemes in Puget Sound, Washington, USA. *Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques*, 46: 2157–2165.
- Francescangeli, F., Armynot du Chatelet, E., Billon, G., Trentesaux, A., and Bouchet, V. M. P. 2016. Palaeo-ecological quality status based on foraminifera of Boulogne-sur-Mer harbour (Pas-de-Calais, Northeastern France) over the last 200 years. *Marine Environmental Research*, 117: 32–43.
- Frontalini, F., Semprucci, F., Coccioni, R., Balsamo, M., Bittoni, P., and Covazzi-Harriague, A. 2011. On the quantitative distribution and community structure of the meio and macrofaunal communities in the coastal area of the Central Adriatic Sea (Italy). *Environmental Monitoring and Assessment*, 180: 325–344.
- Goineau, A., Fontanier, C., Jorissen, F. J., Lansard, B., Buscail, R., Mouret, A., Kerhervé, P., et al. 2011. Live (stained) benthic foraminifera from the Rhône prodelta (Gulf of Lion, NW Mediterranean): Environmental controls on a river-dominated shelf. *Journal of Sea Research*, 65: 58–75.
- Goineau, A., Fontanier, C., Jorissen, F., Buscail, R., Kerhervé, P., Cathalot, C., Pruski, A. M., et al. 2012. Temporal variability of live (stained) benthic foraminiferal faunas in a river-dominated shelf – Faunal response to rapid changes of the river influence (Rhône prodelta, NW Mediterranean). *Biogeosciences*, 9: 1367–1388.
- Got, H., and Aloisi, J. C. 1990. The Holocene sedimentation on the Gulf of Lions margin: a quantitative approach. *Continental Shelf Research*, 10: 841–855.
- Hohenegger, J., Piller, W. E., and Baal, C. 1993. Horizontal and vertical spatial microdistribution of foraminifers in the shallow subtidal Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea. *The Journal of Foraminiferal Research*, 23: 79–101.
- Holon, F., Mouquet, N., Boissery, P., Bouchoucha, M., Delaruelle, G., Tribot, A.-S., and Deter, J. 2015. Fine-Scale Cartography of Human Impacts along French Mediterranean Coasts: A Relevant Map for the Management of Marine Ecosystems. *PLOS ONE*, 10: e0135473.
- Hurlbert, S. H. 1971. The Nonconcept of Species Diversity: A Critique and Alternative Parameters. *Ecology*, 52: 577–586.
- Hyams-Kaphzan, O., Almogi-Labin, A., Sivan, D., and Benjamini, C. 2008. Benthic foraminifera assemblage change along the southeastern Mediterranean inner shelf due to fall-off of Nile-derived siliciclastics. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen*, 248: 315–344.
- Hyams-Kaphzan, O., Almogi-Labin, A., Benjamini, C., and Herut, B. 2009. Natural oligotrophy vs. pollution-induced eutrophy on the SE Mediterranean shallow shelf (Israel): Environmental parameters and benthic foraminifera. *Marine Pollution Bulletin*, 58: 1888–1902.

- Hyams-Kaphzan, O., Lubinevsky, H., Crouvi, O., Harlavan, Y., Herut, B., Kanari, M., Tom, M., et al. 2018. Live and dead deep-sea benthic foraminiferal macrofauna of the Levantine basin (SE Mediterranean) and their ecological characteristics. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 136: 72–83.
- Jarvis, A., Reuter, H. I., Nelson, A., and Guevara, E. 2008. Hole-filled SRTM for the globe Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database. <http://srtm.csi.cgiar.org>.
- Jorissen, F. J. 1987. The distribution of benthic foraminifera in the Adriatic Sea. *Marine Micropaleontology*, 12: 21–48.
- Jorissen, F. J., De Stigter, H., and Widmark, J. G. V. 1995. A conceptual model explaining benthic foraminiferal microhabitats. *Marine Micropaleontology*, 26: 3–15.
- Jorissen, F. J. 1999. Benthic foraminiferal microhabitats below the sediment-water interface. In *Modern Foraminifera*, pp. 161–179. Springer, Dordrecht, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/0-306-48104-9_10.
- Jorissen, F. J., Nardelli, M. P., Almogi-Labin, A., Barras, C., Bergamin, L., Bicchi, E., El Kateb, A., et al. 2018. Developing Foram-AMBI for biomonitoring in the Mediterranean: Species assignments to ecological categories. *Marine Micropaleontology*, 140: 33–45.
- Koho, K. A., García, R., de Stigter, H. C., Epping, E., Koning, E., Kouwenhoven, T. J., and van der Zwaan, G. J. 2008. Sedimentary labile organic carbon and pore water redox control on species distribution of benthic foraminifera: A case study from Lisbon–Setúbal Canyon (southern Portugal). *Progress in Oceanography*, 79: 55–82.
- Labruno, C., Amouroux, J. M., Sarda, R., Dutrieux, E., Thorin, S., Rosenberg, R., and Grémare, A. 2006. Characterization of the ecological quality of the coastal Gulf of Lions (NW Mediterranean). A comparative approach based on three biotic indices. *Marine Pollution Bulletin*, 52: 34–47.
- Labruno, C., Grémare, A., Amouroux, J.-M., Sardá, R., Gil, J., and Taboada, S. 2008. Structure and diversity of shallow soft-bottom benthic macrofauna in the Gulf of Lions (NW Mediterranean). *Helgolander Marine Research*, 62: 201–214.
- Lie, U. 1968. A Quantitative Study in Puget Sound, Washington, USA, IN 1963-1964. *Fiskeridirektoratets skrifter*, 14: 229–556.
- Longhurst, A. R. 1958. The Sampling Problem in Benthic Ecology. *Proceedings of the New Zealand Ecological Society*: 8–12.
- Marine Information Service. 2016. EMODnet Digital Bathymetry (DTM). <http://portal.emodnet-bathymetry.eu/>.
- Martins, M. V. A., Silva, F., Laut, L. L. M., Frontalini, F., Clemente, I. M. M. M., Miranda, P., Figueira, R., et al. 2015. Response of Benthic Foraminifera to Organic Matter Quantity and Quality and Bioavailable Concentrations of Metals in Aveiro Lagoon (Portugal). *PLOS ONE*, 10: e0118077.

- Mendes, I., Gonzalez, R., Dias, J. M. A., Lobo, F., and Martins, V. 2004. Factors influencing recent benthic foraminifera distribution on the Guadiana shelf (Southwestern Iberia). *Marine Micropaleontology*, 51: 171–192.
- Micheli, F., Halpern, B. S., Walbridge, S., Ciriaco, S., Ferretti, F., Fraschetti, S., Lewison, R., et al. 2013. Cumulative Human Impacts on Mediterranean and Black Sea Marine Ecosystems: Assessing Current Pressures and Opportunities. *PLoS ONE*, 8: e79889.
- Milker, Y., Schmiendl, G., Betzler, C., Römer, M., Jaramillo-Vogel, D., and Siccha, M. 2009. Distribution of recent benthic foraminifera in shelf carbonate environments of the Western Mediterranean Sea. *Marine Micropaleontology*, 73: 207–225.
- Mojtahid, M., Jorissen, F. J., Lansard, B., Fontanier, C., Bombled, B., and Rabouille, C. 2009. Spatial distribution of live benthic foraminifera in the Rhône prodelta: Faunal response to a continental–marine organic matter gradient. *Marine Micropaleontology*, 70: 177–200.
- Murray, J. W. 1965. On the Foraminiferida of the Plymouth region. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 45: 481.
- Murray, J. W. 1970. Foraminifers of the Western Approaches to the English Channel. *Micropaleontology*, 16: 471.
- Murray, J. W., Alve, E., and Cundy, A. 2003. The origin of modern agglutinated foraminiferal assemblages: evidence from a stratified fjord. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 58: 677–697.
- Murray, J. W., and Alve, E. 2011. The distribution of agglutinated foraminifera in NW European seas: Baseline data for the interpretation of fossil assemblages. *Palaeontologia Electronica*, 14: 41.
- Nilsson, H. C., and Rosenberg, R. 2000. Succession in marine benthic habitats and fauna in response to oxygen deficiency: analysed by sediment profile-imaging and by grab samples. *Marine Ecology Progress Series*, 197: 139–149.
- Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P. R., et al. 2017. *vegan: Community Ecology Package*. <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>.
- Parent, B., Barras, C., and Jorissen, F. 2018. An optimised method to concentrate living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera from sandy sediments by high density liquids. *Marine Micropaleontology*, 144: 1–13.
- Pearson, T. H., and Rosenberg, R. 1978. Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. *Oceanography and Marine Biology - An Annual Review*, 16: 229–311.
- Phipps, M., Jorissen, F., Pusceddu, A., Bianchelli, S., and De Stigter, H. 2012. Live Benthic Foraminiferal Faunas Along a Bathymetrical Transect (282–4987 m) on the Portuguese Margin (NE Atlantic). *The Journal of Foraminiferal Research*, 42: 66–81.
- Pielou, E. C. 1966. The measurement of diversity in different types of biological collections. *Journal of theoretical biology*, 13: 131–144.

- Puente, A., and Diaz, R. J. 2015. Response of benthos to ocean outfall discharges: does a general pattern exist? *Marine Pollution Bulletin*, 101: 174–181.
- R Core Team. 2017. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- Rosenberg, R. 2001. Marine benthic faunal successional stages and related sedimentary activity. *Scientia Marina*, 65: 107–119.
- Roussiez, V., Aloisi, J.-C., Monaco, A., and Ludwig, W. 2005. Early muddy deposits along the Gulf of Lions shoreline: A key for a better understanding of land-to-sea transfer of sediments and associated pollutant fluxes. *Marine Geology*, 222–223: 345–358.
- Schönfeld, J., Alve, E., Geslin, E., Jorissen, F., Korsun, S., and Spezzaferri, S. 2012. The FOBIMO (FORaminiferal Bio-MONitoring) initiative—Towards a standardised protocol for soft-bottom benthic foraminiferal monitoring studies. *Marine Micropaleontology*, 94–95: 1–13.
- Shannon, C. E. 1948. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27: 379–423.
- Ward, J. H. 1963. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. *Journal of the American Statistical Association*, 58: 236.

Appendices

Appendice 5.A : Paramètres environnementaux principaux pour chaque station.

Région	Station	Profondeur (m)	% matière organique	% particules calciques	% particules < 63 µm
Corse	Aléria	40,0	1,4	16,2	4,8
Corse	Bonifacio	17,4	8,8	65,2	34,4
Corse	Calvi	43,9	3,4	64,6	11,2
Corse	Cargèse	38,6	1,3	21,3	0,0
Corse	Figari Bruzzi	42,0	3,9	89,2	8,0
Corse	Santa Giulia	38,2	1,8	22,3	6,6
Est	Antibes Nord	30,0	2,9	39,2	26,1
Est	Antibes Sud	30,0	5,9	44,3	46,5
Est	Fréjus	52,6	5,6	57,5	19,9
Est	Île Embiez	35,0	3,5	39,0	27,1
Est	Île Maire	44,0	3,8	73,3	7,6
Est	Marseille Grande Rade	37,0	4,6	85,1	18,3
Est	Menton	64,0	3,6	33,0	54,0
Est	Nice Ville	12,7	0,9	39,7	10,7
Est	Pampelonne	37,0	4,0	89,7	15,8
Est	Porquerolles	44,0	3,4	77,1	12,9
Est	Toulon Grande Rade	38,9	5,2	56,8	33,1
Est	Villefranche	64,0	8,9	52,4	58,1
Golfe du Lion	Agde Ouest	18,8	2,5	35,0	8,1
Golfe du Lion	Beauduc	14,5	2,1	30,9	35,1
Golfe du Lion	Cap Canaille	45,0	4,3	79,3	27,4
Golfe du Lion	Carry	55,0	4,0	56,5	38,5
Golfe du Lion	Collioure	22,0	2,5	6,3	29,0
Golfe du Lion	Faraman	11,0	1,0	31,4	6,9
Golfe du Lion	Fos	20,0	4,2	34,4	59,9
Golfe du Lion	Grau du Roi	14,5	4,9	29,4	58,0
Golfe du Lion	Gruissan	20,0	2,0	31,1	18,1
Golfe du Lion	Leucate	16,0	1,6	7,1	8,6

Appendice 5.B : Paramètres faunistiques des stations échantillonnées en 2015

Région	Station	Réplikat	Nb. d'individus (standardisé pour 50 cm ³)	Nb. d'espèces	Indice de Shannon (H')	Équitabilité de Pielou (J')	ES ₁₀₀ (ND, Non Défini)	% d'espèce hyaline	% d'espèce porcelanée	% d'espèce agglutinée	% d'espèce sensible	% d'espèce tolérante	% EGI	% EGII	% EGIII	% EGIV	% EGV	TSI-Med	Foram-AMBI
Golfe du Lion	Collioure	a	952	70	2,47	0,58	24	20,9	14,3	64,8	15,9	25,7	13,7	6,8	58,6	2,5	18,4	22,54	3,08
Golfe du Lion	Collioure	b	1824	80	2,57	0,59	24	18,9	15,5	65,6	17,0	25,1	17,3	9,4	52,0	1,9	19,3	21,91	2,95
Golfe du Lion	Collioure	c	1145	72	2,23	0,52	23	19,2	10,6	70,2	11,4	11,7	12,1	7,6	69,4	2,9	8,0	7,90	2,81
Golfe du Lion	Leucate	a	332	31	1,92	0,56	18	12,2	15,9	71,9	20,0	21,0	16,6	3,0	61,3	0,0	19,2	20,24	3,03
Golfe du Lion	Leucate	b	335	28	1,77	0,53	17	11,9	18,6	69,5	24,9	13,5	22,1	3,4	61,5	0,3	12,6	12,68	2,67
Golfe du Lion	Leucate	c	224	35	2,15	0,60	24	18,1	15,4	66,5	21,5	13,5	20,4	2,9	68,9	1,0	6,8	12,61	2,56
Golfe du Lion	Gruissan	a	473	38	2,22	0,61	20	17,8	12,5	69,6	18,1	9,4	15,7	15,7	63,8	0,5	4,3	7,13	2,43
Golfe du Lion	Gruissan	b	355	26	1,74	0,54	16	11,6	13,6	74,8	17,8	5,0	16,9	11,3	68,1	0,8	2,8	2,66	2,42
Golfe du Lion	Gruissan	c	510	35	2,06	0,58	18	16,6	19,6	63,8	23,5	11,7	22,7	8,9	59,9	1,7	6,8	9,47	2,42
Golfe du Lion	Agde Ouest	a	474	45	2,43	0,64	24	20,4	13,8	65,9	19,5	14,0	19,5	10,5	65,7	0,2	4,1	13,23	2,39
Golfe du Lion	Agde Ouest	b	460	45	2,72	0,72	27	27,6	15,3	57,1	20,9	20,5	20,0	13,3	58,6	0,9	7,3	19,84	2,43
Golfe du Lion	Agde Ouest	c	217	34	1,87	0,53	23	14,4	10,8	74,8	15,3	8,6	14,6	7,3	75,2	0,5	2,4	7,74	2,53
Golfe du Lion	Grau du Roi	a	786	51	2,67	0,68	23	63,7	3,5	32,8	21,2	20,7	3,5	27,9	52,4	14,5	1,7	13,26	2,74
Golfe du Lion	Grau du Roi	b	432	43	2,66	0,71	24	54,5	5,6	39,9	22,8	12,3	10,2	21,7	55,2	11,5	1,4	4,02	2,58
Golfe du Lion	Grau du Roi	c	798	46	2,76	0,72	23	58,8	6,0	35,1	18,0	25,7	8,2	22,3	47,2	18,4	3,8	18,69	2,81
Golfe du Lion	Beauduc	a	200	37	3,11	0,86	29	57,4	4,9	37,7	23,5	29,5	14,0	31,1	42,1	9,8	3,0	25,75	2,35
Golfe du Lion	Beauduc	b	311	39	3,15	0,86	29	36,8	7,0	56,1	14,4	22,1	9,9	17,6	56,7	11,6	4,3	17,95	2,74
Golfe du Lion	Beauduc	c	282	45	3,09	0,81	30	37,1	3,7	59,2	15,4	18,4	12,5	15,9	59,1	8,7	3,8	14,03	2,63
Golfe du Lion	Faraman	a	84	8	1,52	0,73	ND	12,5	3,1	84,4	9,4	3,1	17,1	0,0	74,3	8,6	0,0	2,44	2,61
Golfe du Lion	Faraman	b	51	5	1,28	0,79	ND	8,3	8,3	83,3	16,7	0,0	22,9	0,0	77,1	0,0	0,0	-0,71	2,31
Golfe du Lion	Faraman	c	48	5	1,25	0,78	ND	10,5	2,6	86,8	13,2	0,0	20,0	0,0	80,0	0,0	0,0	-0,71	2,40
Golfe du Lion	Fos	a	1906	51	2,54	0,65	22	65,7	1,4	32,8	4,0	56,7	4,0	5,5	67,4	20,4	2,7	52,52	3,19
Golfe du Lion	Fos	b	572	49	3,07	0,79	27	42,2	2,3	55,4	8,9	24,8	9,8	11,5	59,7	15,7	3,2	17,42	2,86
Golfe du Lion	Fos	c	1037	45	2,96	0,78	24	51,3	1,8	47,0	9,1	37,1	8,2	8,3	59,6	19,7	4,2	30,96	3,05

Région	Station	Réplicat	Nb. d'individus (standardisé pour 50 cm ³)	Nb. d'espèces	Indice de Shannon (H')	Équitabilité de Pielou (J')	ES ₁₀₀ (ND, Non Défini)	% d'espèce hyaline	% d'espèce porcelanée	% d'espèce agglutinée	% d'espèce sensible	% d'espèce tolérante	% EGI	% EGII	% EGIII	% EGIV	% EGV	TSI-Med	Foram-AMBI
Est	Carry	a	881	85	3,71	0,83	39	49,6	4,7	45,7	25,3	22,3	31,8	28,2	24,3	14,3	1,4	17,70	1,88
Est	Carry	b	1442	111	3,74	0,79	39	40,6	4,3	55,0	16,4	21,3	16,6	40,5	33,0	8,6	1,2	16,62	2,06
Est	Carry	c	750	89	3,84	0,86	42	47,1	4,5	48,4	27,1	17,0	33,7	26,0	27,7	10,5	2,1	12,04	1,82
Est	Marseille Grande Rade	a	438	60	3,34	0,82	33	37,1	6,3	56,6	22,9	17,1	26,4	15,0	52,8	5,1	0,8	15,04	2,08
Est	Marseille Grande Rade	b	268	60	3,48	0,85	39	49,5	6,8	43,7	40,9	9,7	47,1	10,5	41,0	1,4	0,0	7,39	1,45
Est	Marseille Grande Rade	c	182	45	3,12	0,82	33	30,4	13,8	55,8	32,6	5,8	43,0	6,5	48,6	1,9	0,0	3,41	1,64
Est	Île Maire	a	308	50	2,94	0,75	31	31,7	9,8	58,5	31,7	6,9	31,1	18,2	50,2	0,5	0,0	6,15	1,80
Est	Île Maire	b	292	50	3,29	0,84	33	52,8	6,9	40,3	45,8	5,6	54,3	6,7	38,4	0,6	0,0	4,78	1,28
Est	Île Maire	c	513	68	3,45	0,82	35	44,2	5,8	50,0	40,0	5,4	48,8	10,8	39,7	0,7	0,0	4,60	1,38
Est	Cap Canaille	a	221	45	3,33	0,88	33	73,3	3,7	23,0	49,7	13,4	62,1	15,2	21,2	0,8	0,8	10,81	0,94
Est	Cap Canaille	b	277	32	2,41	0,69	19	89,1	1,5	9,4	58,4	1,5	94,0	2,2	3,7	0,0	0,0	-4,70	0,15
Est	Cap Canaille	c	444	58	3,21	0,79	30	71,5	10,2	18,3	57,8	3,2	74,3	10,4	14,3	0,4	0,7	0,37	0,64
Est	Île Embiez	a	174	37	3,10	0,86	30	51,6	7,2	41,2	52,3	4,6	67,3	11,8	19,1	0,0	1,8	0,77	0,86
Est	Île Embiez	b	485	67	3,34	0,79	34	36,6	16,7	46,7	38,9	10,1	41,1	15,5	38,5	0,0	4,9	6,48	1,68
Est	Île Embiez	c	382	55	3,40	0,85	33	41,2	9,4	49,4	36,4	7,0	47,3	21,2	30,2	0,0	1,4	3,26	1,30
Est	Toulon Grande Rade	a	970	66	3,31	0,79	33	42,7	6,1	51,2	19,8	26,4	22,6	23,5	46,8	1,5	5,6	22,73	2,16
Est	Toulon Grande Rade	b	1155	66	3,36	0,80	34	43,8	6,0	50,2	22,1	21,3	24,1	19,8	51,3	2,2	2,7	17,43	2,09
Est	Toulon Grande Rade	c	545	64	3,35	0,81	36	35,1	8,5	56,5	21,9	14,2	21,7	17,4	55,9	0,7	4,3	9,90	2,23
Est	Porquerolles	a	342	39	2,75	0,75	26	43,8	11,4	44,9	47,4	0,0	46,5	4,1	49,4	0,0	0,0	-1,77	1,54
Est	Porquerolles	b	220	36	2,66	0,74	26	51,2	9,3	39,5	53,6	0,0	58,7	9,0	32,3	0,0	0,0	-1,61	1,10
Est	Porquerolles	c	178	37	2,42	0,67	27	34,3	7,0	58,7	29,1	0,6	35,4	6,8	57,8	0,0	0,0	-1,02	1,84
Est	Pampelonne	a	398	76	3,37	0,78	36	51,2	16,3	32,5	55,9	1,4	61,8	3,8	32,6	1,7	0,0	0,52	1,11
Est	Pampelonne	b	572	84	3,67	0,83	39	49,3	16,2	34,5	56,6	2,3	60,6	7,1	31,4	0,6	0,3	0,73	1,09
Est	Pampelonne	c	135	50	3,32	0,85	42	60,3	16,0	23,7	55,7	0,0	64,6	5,1	30,3	0,0	0,0	-3,91	0,98
Est	Fréjus	a	587	57	3,54	0,87	36	44,7	9,7	45,6	34,3	15,1	49,6	10,9	32,5	2,6	4,4	12,76	1,52

Région	Station	Réplikat	Nb. d'individus (standardisé pour 50 cm ³)	Nb. d'espèces	Indice de Shannon (H')	Équitabilité de Pielou (J')	ES ₁₀₀ (ND, Non Défini)	% d'espèce hyaline	% d'espèce porcelanée	% d'espèce agglutinée	% d'espèce sensible	% d'espèce tolérante	% EGI	% EGII	% EGIII	% EGIV	% EGV	TSI-Med	Foram-AMBI
Est	Fréjus	b	813	75	3,51	0,81	35	52,0	12,4	35,6	36,5	15,3	54,5	15,4	28,7	0,8	0,6	12,91	1,16
Est	Fréjus	c	199	49	3,33	0,85	36	66,9	5,1	28,1	51,1	12,9	69,9	11,4	16,3	0,8	1,6	10,50	0,79
Est	Antibes Sud	a	1005	79	3,03	0,69	30	29,4	8,7	61,9	26,7	9,5	23,8	10,0	63,9	0,4	1,9	2,02	2,20
Est	Antibes Sud	b	1277	74	3,06	0,71	30	22,1	11,5	66,3	22,7	7,8	19,3	12,9	66,0	0,3	1,6	0,10	2,28
Est	Antibes Sud	c	1554	80	3,09	0,70	29	24,6	12,9	62,6	22,6	12,9	16,8	10,1	71,1	0,0	2,0	5,62	2,40
Est	Antibes Nord	a	485	37	2,64	0,73	23	12,3	20,7	67,0	22,6	6,0	13,6	7,6	75,7	0,0	3,1	2,46	2,57
Est	Antibes Nord	b	1070	44	2,43	0,64	19	13,5	9,0	77,5	9,7	10,6	11,8	6,8	77,6	1,2	2,6	7,14	2,64
Est	Antibes Nord	c	208	30	2,65	0,78	23	6,5	16,9	76,6	18,4	16,4	13,5	2,5	65,6	1,2	17,2	13,23	3,09
Est	Nice Ville	a	93	19	2,39	0,81	ND	20,7	32,9	46,3	43,9	9,8	40,4	10,5	38,6	0,0	10,5	8,58	1,95
Est	Nice Ville	b	136	29	2,77	0,82	25	22,6	47,6	29,8	54,0	8,1	46,9	8,6	37,0	4,9	2,5	6,86	1,61
Est	Nice Ville	c	90	20	2,00	0,67	ND	17,9	21,1	61,1	30,5	9,5	28,0	4,9	61,0	0,0	6,1	8,29	2,27
Est	Villefranche	a	1036	63	2,05	0,50	23	17,2	3,1	79,7	7,8	8,5	26,8	15,2	46,0	10,9	1,1	-0,18	2,16
Est	Villefranche	b	1716	84	3,41	0,77	32	36,9	2,9	60,2	13,3	17,9	22,8	20,2	45,7	10,7	0,7	10,19	2,20
Est	Villefranche	c	2104	75	3,04	0,70	28	56,7	4,5	38,9	11,6	44,9	18,5	10,7	52,7	11,7	6,4	39,69	2,65
Est	Menton	a	2022	85	2,98	0,67	25	39,0	4,8	56,1	13,9	28,3	19,3	23,0	46,4	7,1	4,2	22,10	2,31
Est	Menton	b	946	57	2,96	0,73	25	44,6	3,8	51,7	14,0	32,0	19,5	20,4	51,7	7,2	1,1	26,13	2,25
Est	Menton	c	438	46	3,24	0,85	28	39,5	8,7	51,8	31,8	14,9	42,8	11,1	41,6	4,5	0,0	7,47	1,62
Corse	Aléria	a	200	48	3,31	0,86	36	32,3	19,8	47,8	43,5	5,2	46,4	10,2	40,4	0,0	3,0	4,81	1,55
Corse	Aléria	b	111	34	3,18	0,90	33	34,0	27,7	38,3	51,1	2,1	55,1	7,2	37,7	0,0	0,0	1,75	1,24
Corse	Aléria	c	130	45	3,40	0,89	40	36,5	20,6	42,9	46,0	4,8	47,0	4,0	49,0	0,0	0,0	4,40	1,53
Corse	Santa Giulia	a	135	37	2,85	0,79	32	9,0	33,3	57,6	37,3	0,0	28,1	28,1	43,7	0,0	0,0	-0,31	1,73
Corse	Santa Giulia	b	105	18	2,30	0,80	18	4,3	30,4	65,2	29,3	0,0	20,3	44,6	35,1	0,0	0,0	-0,31	1,72
Corse	Santa Giulia	c	371	47	2,67	0,69	25	13,1	27,3	59,6	32,3	4,1	18,2	24,8	56,3	0,0	0,7	2,73	2,10
Corse	Bonifacio	a	97	20	2,33	0,78	ND	30,0	20,0	50,0	37,8	14,4	35,4	1,2	58,5	0,0	4,9	9,98	2,07
Corse	Bonifacio	b	154	22	1,89	0,61	18	21,1	21,1	57,7	35,9	7,0	32,8	0,7	65,0	0,0	1,5	2,19	2,05

Région	Station	Réplicat	Nb. d'individus (standardisé pour 50 cm ³)	Nb. d'espèces	Indice de Shannon (H')	Équitabilité de Pielou (J')	ES ₁₀₀ (ND, Non Défini)	% d'espèce hyaline	% d'espèce porcelanée	% d'espèce agglutinée	% d'espèce sensible	% d'espèce tolérante	% EGI	% EGII	% EGIII	% EGIV	% EGV	TSI-Med	Foram-AMBI
Corse	Bonifacio	c	205	27	2,07	0,63	20	27,3	8,0	64,7	25,3	8,0	24,3	2,2	73,5	0,0	0,0	3,20	2,24
Corse	Figari Bruzzi	a	223	48	3,30	0,85	35	54,5	16,8	28,7	52,0	5,9	48,6	10,4	33,3	7,6	0,0	5,11	1,50
Corse	Figari Bruzzi	b	262	46	3,20	0,84	34	44,8	20,9	34,3	45,3	1,7	40,9	17,4	34,8	7,0	0,0	0,87	1,62
Corse	Figari Bruzzi	c	445	50	3,23	0,83	31	57,7	15,7	26,5	51,2	2,2	59,9	13,1	27,0	0,0	0,0	1,29	1,01
Corse	Cargèse	a	53	20	2,43	0,81	ND	26,7	17,8	55,6	24,4	6,7	28,6	8,6	62,9	0,0	0,0	7,00	2,01
Corse	Cargèse	b	57	17	2,51	0,89	ND	35,1	29,7	35,1	62,2	0,0	53,8	3,8	42,3	0,0	0,0	0,36	1,33
Corse	Cargèse	c	78	31	3,14	0,92	ND	43,2	25,9	30,9	54,3	1,2	49,2	5,1	45,8	0,0	0,0	1,59	1,45
Corse	Calvi	a	121	44	3,31	0,87	41	34,3	33,3	32,4	51,9	6,5	53,8	6,3	36,3	0,0	3,8	5,18	1,41
Corse	Calvi	b	119	34	3,13	0,89	32	26,7	41,1	32,2	54,4	7,8	50,0	12,1	33,3	0,0	4,5	6,49	1,45
Corse	Calvi	c	89	43	3,37	0,90	ND	38,6	34,6	26,8	66,1	10,2	64,1	7,8	19,4	0,0	8,7	8,99	1,22

Appendice 5.C : Informations complémentaires sur l'évolution de la qualité écologique de certaines stations.

À la station **Aléria**, on observe le plus grand déplacement géographique de site d'échantillonnage (Tableau 5.21). Le site de 2009 et 2012 est situé à 8 km au nord de celui de 2015. Cependant le sédiment est très similaire entre les années et se compose essentiellement de sables fins. La profondeur d'eau n'a pas changé entre les échantillonnages. Des changements de la faune sont à observer, notamment l'apparition d'*Ammoscalaria pseudospiralis* et la présence d'*Eggerelloides scaber* en plus grande proportion en 2015. Certaines espèces épiphytes sont moins présentes en 2015 telles qu'*Asterigerinata mamilla*, *Cibicides lobatulus* et *Neoconorbina terquemi*. Cependant le pourcentage d'espèces tolérantes reste stable et faible. La qualité écologique mesurée sur les deux sites d'échantillonnage est quasiment identique avec un EQS allant de « bon » à « très bon ».

En 2015, la station **Marseille Grande Rade** a été échantillonnée 1,36 km plus à l'est qu'en 2009 (Tableau 5.22). Le sédiment est plus fin en 2015 avec 18,3% de grains < 63 µm par rapport à seulement 3,2% en 2009. Cela correspond à des pourcentages d'espèces tolérantes prévues de 2,5% et 0,3% respectivement. Le changement majeur de la faune est l'apparition de *Reophax fusiformis* en 2015. Les abondances relatives des espèces tolérantes *Cancris auriculus* et *Nonion scaphum* ont fortement diminuées, alors que la proportion de *Rectuvigerina phlegeri* a augmentée. Au total, le pourcentage d'espèces tolérantes reste similaire entre 2009 et 2015. Et le TSI-Med n'a pas changé entre 2009 et 2015. Le changement de site d'échantillonnage n'a pas eu d'influence sur la qualité écologique.

Tableau 5.21 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Aléria. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Aléria																	
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Ammoscalaria pseudospiralis</i>	<i>Asterigerina rinata mamilla</i>	<i>Cibicides lobatulus</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Neonorbina terquemi</i>	<i>Quinqueloculina seminula</i>	<i>Reophax fusiformis</i>	<i>Rosalina bradyi</i>	<i>Triloculina trigonula</i>	<i>Tritaxis</i> sp.	<i>Trochammina</i> sp.
2009	42° 3' 30"	9° 34' 40,8"	46	7,4	0,0	-0,5	0,0	19,7	16,7	1,5	12,1	1,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
2012	42° 3' 29,78"	9° 34' 28,87"	44	2,8	3,6	3,5	0,0	8,9	0,0	1,8	8,9	0,0	14,3	8,9	0,0	3,6	0,0
					1,0	0,9	0,0	8,0	11,0	4,0	5,0	4,0	0,0	1,0	17,0	10,0	0,0
					ND	ND	0,0	7,1	7,1	0,0	3,6	10,7	0,0	14,3	0,0	14,3	10,7
2015	42° 7' 49,57"	9° 34' 58,36"	40	4,8	5,2	4,8	10,3	2,6	0,4	13,4	0,9	0,0	6,5	3,0	1,7	6,5	0,0
					2,1	1,8	6,4	3,2	0,0	11,7	4,3	0,0	10,6	7,4	3,2	0,0	0,0
					4,8	4,4	1,6	1,6	0,0	15,9	2,4	1,6	7,1	6,3	4,0	3,2	1,6

Tableau 5.22 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Marseille Grande Rade. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » ; vert, « bon » et jaune, « moyen ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Marseille Grande Rade											
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Nonion scaphum</i>	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Reophax fusiformis</i>	
2009	43° 16' 10,2"	5° 18' 28,2"	35	3,2	16,1	15,9	9,7	4,8	1,6	0,0	
2015	43° 15' 54,72"	5° 19' 24,65"	37	18,3	17,1	15,0	3,4	3,4	8,9	20,0	
					9,7	7,4	2,5	1,1	5,4	16,5	
					5,8	3,4	2,2	1,4	0,7	26,8	

À la station **Nice Ville**, bien que les trois échantillonnages soient situés à moins de 200 m les uns des autres entre les années, l'échantillonnage de 2009 se situe à une profondeur plus importante par rapport à 2012 et 2015 (Tableau 5.23). Le sédiment est donc plus fin en 2009, constitué essentiellement d'argile et silt, et plus grossier en 2012 et 2015, essentiellement des sables très fins et fins. Le changement de sédiment a entraîné un changement des faunes de foraminifères. Les espèces tolérantes sont presque absentes en 2009. *Bulimina* spp. et *Nonion* spp. représentent les espèces tolérantes en 2012 et *Leptohalysis scotti* apparaît en 2015. Les valeurs du TSI-Med sont beaucoup plus importantes en 2012 et 2015 par rapport à 2009. D'après les données de 2015, il y a assez peu d'hétérogénéité spatiale à cette station. Donc, la qualité écologique plus faible en 2009 est donc probablement due à l'échantillonnage à une profondeur plus importante.

Pour la station **Fréjus**, l'échantillonnage s'est un peu éloigné de la côte au fur et à mesure des années (400 m au total) entraînant un éloignement par rapport aux zones à herbier (Andromède Oceanologie and RMC Agence de l'eau, 2019) et une profondeur d'échantillonnage plus importante (Tableau 5.24) (2009 : 33 m, 2012 : 39 m, 2015 : 45 m). Le sédiment est très similaire entre les années et les répliquats. Il est composé en majorité de sables fins, mais est mal trié. Seul un répliquat de 2012 montre un fort pourcentage d'argile et silt comparé aux autres répliquats. La granulométrie plus fine de ce répliquat a apporté une correction pour l'état trophique naturel plus importante et explique la plus faible valeur de TSI-Med, les espèces tolérantes représentant une proportion similaire pour les trois répliquats de 2012. Les pourcentages d'espèces tolérantes de la station de Fréjus ne démontrent pas une hétérogénéité spatiale importante. Cependant, le répliquat au sédiment plus fin de 2012 présente une composition en espèces tolérantes différentes des autres répliquats, avec une plus forte abondance de *Leptohalysis scotti*. Par ailleurs, les mêmes espèces tolérantes sont présentes les trois années, *Cancris auriculus*, *Leptohalysis scotti* et *Rectuvigerina phlegeri*. On remarque que leurs abondances relatives augmentent au cours du temps entraînant une augmentation des valeurs de TSI-Med. Cette augmentation est sûrement due à la profondeur d'échantillonnage qui a augmenté.

Tableau 5.23 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Nice Ville. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Nice Ville											
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Leptohalys scotti</i>	<i>Bulimina</i> spp.	<i>Nonion</i> spp.	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Quinqueloculina</i> spp.
2009	43° 40' 51"	7° 14' 7,8"	30	46,1	3,4	-0,3	0,0	3,0	0,0	46,8	11,2
2012	43° 40' 45,68"	7° 14' 9,5"	13	25,0	17,8	14,9	0,0	8,9	8,5	8,9	15,5
2015	43° 40' 46,39"	7° 14' 6,41"	13	10,7	9,8	8,6	7,3	1,2	1,2	25,6	26,8
					8,1	6,9	1,6	0,0	5,6	20,2	34,7
					9,5	8,3	5,3	0,0	2,1	48,4	17,9

Tableau 5.24 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Fréjus. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Fréjus																
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Leptohalys scotti</i>	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Ammonia beccarii</i>	<i>Ammoscarella pseudopiralis</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Reophax fusiformis</i>	<i>Reussella spinulosa</i>	<i>Rosalina bradyi</i>	<i>Spirillina vivipara</i>
2009	43° 25' 20,4"	6° 52' 6,6"	33	17,3	2,8	1,9	1,0	0,2	1,4	1,2	0,8	1,6	12,3	0,2	2,2	0,0
2012	43° 25' 16,14"	6° 52' 5,9"	39	16,4	8,6	6,6	6,7	0,0	1,1	3,5	8,9	2,4	3,5	2,4	14,0	3,5
					7,9	5,8	5,7	0,5	0,7	3,9	4,5	8,5	12,2	1,2	7,1	4,1
					64,7	10,7	1,2	0,4	9,1	0,8	11,1	1,6	10,3	3,7	0,0	14,8
2015	43° 25' 11,18"	6° 52' 20,56"	53	19,9	15,1	12,8	5,2	2,5	5,0	0,0	7,0	1,4	8,8	3,4	5,0	2,0
					15,3	12,9	11,0	0,2	2,7	5,1	6,9	3,3	8,2	3,5	7,2	1,0
					12,9	10,5	6,2	1,1	2,2	2,2	4,5	1,1	3,9	10,1	16,3	0,0

À la station **Antibes Nord** les échantillonnages sont très proches pour les trois années (< 100 m) (Tableau 5.25). Cependant, la profondeur d'échantillonnage est plus faible en 2009 et 2012 par rapport à 2015 et le sédiment devient nettement plus fin en 2015. Au même temps, de nombreux changements de la faune sont observés, certaines espèces apparaissent comme *Ammonia beccarii*, *Nouria* cf. *polymorphinoides* ou *Recurvoides* sp. 1 et d'autres diminuent, comme *Buccella granulata*. Les deux espèces tolérantes *Leptohalysis scotti* et *Rectuvigerina phlegeri* qui apparaissent ont fait augmenter le pourcentage d'espèces tolérantes. La correction pour l'état trophique naturel est plus importante en 2015, mais néanmoins, l'EQS est passé de très bon à bon, suggérant que la correction appliquée n'est pas suffisante.

En 2015, la station **Santa Giulia** a été échantillonnée à 4.3 km au nord du site de 2009 et 2012 (Tableau 5.26). On observe un peu plus de sédiment fin en 2009, mais la granulométrie n'a pas changé entre 2012 et 2015, quand le sédiment comporte entre 73% et 93% de sables moyens à grossier. On remarque un changement des faunes entre le site de 2009 et 2012 d'un côté et le site 2015 de l'autre. Ce changement concerne toutes les espèces, notamment les espèces tolérantes. Parmi ces espèces, *Cancris auriculus*, *Nonion* sp. et *Nonionella turgida* sont présentes en 2009 et 2012. En 2015, ces trois espèces disparaissent et sont remplacées par *Rectuvigerina phlegeri* dans les espèces tolérantes. Parmi les autres espèces, on note également la quasi disparition d'*Eggerelloides scaber* ainsi que de nombreuses espèces épiphytes telles que *Neoconorbina terquemi*, *Reussella spinulosa*, *Rosalina bradyi*, *R. globularis*, et l'apparition de *Lagenammia atlantica*. Cela indiquerait un site plus proche d'herbier en 2009 et 2012 qu'en 2015. Les espèces tolérantes sont différentes entre le site de 2009 et 2012 et le site de 2015, mais leurs abondances relatives restent similaires. Ainsi la qualité écologique n'a pas beaucoup changé entre les années et le site échantillonné en 2009 et 2012 et celui de 2015 ont une qualité écologique avec un EQS qui va de « bon » à « très bon ».

Tableau 5.25 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Antibes Nord. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Antibes Nord															
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Leptohalys scotti</i>	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Ammonia beccarii</i>	<i>Buccella granulata</i>	<i>Eggerell oides scaber</i>	<i>Nouria cf. polymorphinoides</i>	<i>Quinqueloculina aspera</i>	<i>Recurvoides sp. 1</i>	<i>Reophax fusiformis</i>
2009	43° 36' 47,4"	7° 8' 6,6"	19	1,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	8,4	5,5	33,6	0,0	13,0	0,0	2,5
2012	43° 36' 49,2"	7° 8' 9,91"	18	6,4	3,3	2,7	0,0	0,0	5,0	10,0	16,7	1,7	28,3	0,0	13,3
2015	43° 36' 47,6"	7° 8' 10,41"	30	26,1	6,0	2,5	2,6	1,6	0,0	1,4	16,3	1,6	2,3	2,3	29,8
					10,6	7,1	1,8	8,5	0,0	0,0	33,4	13,1	0,5	10,7	8,5
					16,4	13,2	13,9	1,0	0,0	1,5	24,4	6,5	1,5	2,5	14,9

Tableau 5.26 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Santa Giulia. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Santa Giulia																
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Cancris auriculus</i>	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Nonion sp.</i>	<i>Nonionella turgida</i>	<i>Eggerell oides scaber</i>	<i>Lagena mmina atlantica</i>	<i>Reophax fusiformis</i>	<i>Reussella spinulosa</i>	<i>Rosalina bradyi</i>	<i>Rosalina globularis</i>
2009	41° 30' 52,8"	9° 18' 19,8"	41	27,1	0,0	4,2	5,0	0,4	0,0	0,0	5,4	0,0	1,8	5,0	1,4	8,2
2012	41° 30' 51,42"	9° 18' 11,1"	36	7,1	3,6	4,6	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	15,8	0,0	5,3	0,0
					1,0	8,0	2,9	1,4	0,0	2,9	11,6	0,0	7,2	1,4	17,4	0,0
					ND	3,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	13,6	13,6	0,0
2015	41° 28' 36,04"	9° 17' 27,91"	39	4,3	5,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	17,5	24,3	0,0	1,7	0,0
					2,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	15,2	0,0	2,2	0,0
					11,3	4,8	2,7	0,0	2,6	0,6	0,3	0,3	19,2	30,2	0,9	1,2

Pour la station **Cargèse**, un site différent a également été échantillonné en 2015, à 5,96 km au sud de la pointe de Cargèse, alors qu'en 2009 le site échantillonné se trouvait au nord de la pointe d'Omigna (Tableau 5.27). Le site de 2015 se trouve à 39 m de fond, moins profond qu'en 2009 (60 m). Le sédiment présente plus de silt en 2009 (10%) alors qu'il n'y en avait pas en 2015, quand le sédiment était composé de sables grossiers (77%). Le pourcentage d'espèces tolérantes est de 11% en 2009 pour un pourcentage attendu de 0.6%. En 2015, il est de 6,7%, 0,0% et 1,2%, indiquant une certaine hétérogénéité spatiale pour cette année, alors que le pourcentage attendu est de 0,0%. Deux espèces différentes sont responsables pour le pourcentage d'espèces tolérantes, *Rectuvigerina phlegeri* en 2009 et *Nonion depressulum* en 2015. Néanmoins, les faunes de foraminifères restent très similaires entre 2009 et 2015, malgré la grande différence de site, avec pour espèces majeures *Reophax fusiformis*, *Quinqueloculina* spp., *Eggerelloides scaber*, *Planorbulina mediterraneensis* et *Asterigerinata mamilla*. Ainsi, le même type d'habitat aurait été échantillonné en 2009 et 2015. Le déplacement du site d'échantillonnage n'a donc pas eu d'impact sur la mesure de la qualité écologique. Les variations observées du TSI-Med sont essentiellement dues à l'hétérogénéité spatiale. Cette hétérogénéité spatiale peut-être due à la présence de larges zones à herbiers de posidonie proches (≈ 180 m) (Andromede Oceanologie and RMC Agence de l'eau, 2019).

Tableau 5.27 : Quelques paramètres environnementaux et faunistiques à la station Cargèse. Les couleurs correspondent aux EQS : bleu, « très bon » et vert, « bon ». Les abondances des espèces sont en pourcentage.

Cargèse														
Année	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Profondeur (m)	Argile + silt : % grains < 63 µm	% espèces tolérantes	TSI-Med	<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	<i>Nonion depressulum</i>	<i>Asterigerina rinata mamilla</i>	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Elphidium incertum</i>	<i>Planorbulina mediterraneanensis</i>	<i>Quinqueloculina</i> spp.	<i>Reophax fusiformis</i>
2009	42° 9' 35,4"	8° 33' 34,8"	60	10,4	11,0	10,5	5,7	0,0	5,7	7,1	0,0	0,9	13,7	14,6
2015	42° 7' 22,68"	8° 36' 32,55"	39	0,0	6,7	7,0	0,0	4,4	0,0	13,3	0,0	0,0	8,9	35,6
					0,0	0,4	0,0	0,0	8,1	2,7	5,4	10,8	18,9	27,0
					1,2	1,6	0,0	0,0	6,2	2,5	3,7	0,0	12,3	17,3

Appendice 5.D : Pour chaque station sont indiqués les changements maximums de position géographique et de profondeur entre les années, l'hétérogénéité spatiale, les tendances suivies par le changement d'EQS entre les années et les causes des variations de la qualité écologique pour chaque station.

Région	Station	Changement maximum de position entre les années (≥ 1 km, jaune)	Changement maximum de profondeur entre les années (≥ 10 m, jaune)	Présence d'une forte hétérogénéité spatiale entre les répliqués	Changement maximum du % grains < 63 µm entre les années (≥ 10%, jaune et ≥ 20%, orange)	Changement maximum du % espèces tolérantes entre les années (≥ 5%, jaune et ≥ 10%, orange)	Changement maximum du TSI-Med entre les années (≥ 5, jaune et ≥ 10, orange)	Changement d'EQS entre les années	Causes du changement d'EQS entre les années	EQS de la station "moyen" en 2015
Golfe du Lion	Collioure	0,12	1		26,1	9,8	8,8	augmentation	granulométrie plus fine des sédiments, enrichissement en matière organique potentiellement d'origine anthropique	oui
	Leucate	0,78	6	Très fort	16,7	14,5	14,6	diminution	échantillonnage (profondeur) et hétérogénéité spatiale	
	Gruissan	0,31	2		24,2	4,0	4,1			
	Agde Ouest	0,10	1		10,6	7,8	7,9			
	Agde Est	0,09	1		0,2	9,7	9,4			
	Grau du Roi	1,68	0	Très fort	28	7,3	8,4		hétérogénéité spatiale	
	Beauduc	1,93	2		52,4	5,2	8,4	augmentation	enrichissement en matière organique, potentiellement d'origine naturelle	oui
	Faraman	0,86	2	Fort	5,3	7,3	7,0	sans tendance	hétérogénéité spatiale	
Fos	0,70	3	Fort	43,5	17,6	17,4	augmentation	enrichissement en matière organique, potentiellement d'origine anthropique	oui	
Est	Carry	0,38	14	Fort	12,4	7,1	8,5	diminution	hétérogénéité spatiale	
	Marseille Grande Rade	1,36	2	Fort	15,1	5,4	6,0	sans tendance	échantillonnage (localisation) et hétérogénéité spatiale	
	Île Maire	0,07	4		3,2	2,3	2,5			
	Cap Canaille	2,88	34		27,2	11,1	11,0	sans tendance	échantillonnage (profondeur)	
	Île Embiez	0,41	3		11,9	2,4	3,0			

Région	Station	Changement maximum de position entre les années (≥ 1 km, jaune)	Changement maximum de profondeur entre les années (≥ 10 m, jaune)	Présence d'une forte hétérogénéité spatiale entre les répliqués	Changement maximum du % grains < 63 µm entre les années (≥ 10%, jaune et ≥ 20%, orange)	Changement maximum du % espèces tolérantes entre les années (≥ 5%, jaune et ≥ 10%, orange)	Changement maximum du TSI-Med entre les années (≥ 5, jaune et ≥ 10, orange)	Changement d'EQS entre les années	Causes du changement d'EQS entre les années	EQS de la station "moyen" en 2015
	Toulon Grande Rade	1,44	14		24,2	4,4	4,7	augmentation	enrichissement en matière organique, potentiellement d'origine anthropique	oui
	Porquerolles	0,41	5		8,6	0,3	0,6			
	Pampelonne	0,11	8	Fort	22,2	6,8	7,4	diminution	hétérogénéité spatiale	
	Fréjus	0,42	20		48,3	4,5	4,9	augmentation	échantillonnage (profondeur)	
	Antibes Sud	0,25	6		52,5	4,7	3,2			
	Antibes Nord	0,09	12	Fort	24,5	6,4	5,3	augmentation	échantillonnage (profondeur) et hétérogénéité spatiale	
	Nice Ville	0,17	17		35,4	8,5	8,7	sans tendance	échantillonnage (profondeur)	
	Villefranche	0,29	22	Très fort	51,6	13,2	13,8		échantillonnage (profondeur) et hétérogénéité spatiale	oui
	Menton	0,13	13		29,9	7,9	9,2	augmentation	granulométrie plus fine des sédiments, enrichissement en matière organique potentiellement d'origine anthropique	oui
Corse	Aléria	8,05	6		4,6	2,1	2,1	sans tendance	échantillonnage (localisation) et hétérogénéité spatiale	
	Santa Giulia	4,39	6		22,8	3,1	2,9	diminution	échantillonnage (localisation)	
	Bonifacio	0,21	4		20,6	4,9	5,4			
	Figari Bruzzi	0,83	4		3,1	2,9	2,9			
	Cargèse	5,96	21	Fort	10,4	7,5	7,3	diminution	échantillonnage (localisation)	
	Calvi	0,10	2		4,6	5,8	5,8			

Appendice 5.E : Abondances relatives d'*Eggerelloides scaber* et *Reophax fusiformis* pour chaque station.

Région	Station	Réplikat	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Reophax fusiformis</i>	
Golfe du Lion	Collioure	a	43,3	2,3	
		b	37,1	3,2	
		c	53,2	3,8	
	Leucate	a	52,5	0,0	
		b	55,7	0,0	
		c	52,7	0,4	
	Gruissan	a	48,0	2,2	
		b	60,1	1,2	
		c	50,7	1,3	
	Agde Ouest	a	45,3	5,5	
		b	37,0	4,9	
		c	62,2	2,3	
	Grau du Roi	a	24,6	2,3	
		b	30,2	2,8	
		c	26,2	3,0	
	Beauduc	a	15,3	6,6	
		b	13,3	13,3	
		c	22,8	6,3	
	Faraman	a	40,6	0,0	
		b	56,3	0,0	
		c	52,6	0,0	
	Fos	a	4,6	3,7	
		b	18,2	3,7	
		c	11,2	4,8	
	Est	Carry	a	0,5	2,3
			b	1,1	8,3
			c	0,5	6,2
Marseille Grande Rade		a	5,7	20,0	
		b	1,1	16,5	
		c	5,1	26,8	
Île Maire		a	2,0	33,3	
		b	0,9	20,4	
		c	0,7	18,7	
Cap Canaille		a	0,0	3,7	
		b	0,0	0,0	
		c	0,0	4,6	
Île Embiez		a	2,6	5,9	
		b	7,1	18,3	
		c	7,9	6,7	
Toulon Grande Rade		a	2,5	17,9	
		b	1,5	17,8	
		c	1,7	22,6	
Porquerolles		a	0,0	31,3	
		b	0,0	24,2	
		c	0,0	44,8	
Pampelonne		a	0,3	21,5	
		b	0,0	10,5	
		c	0,8	12,2	
Fréjus		a	1,4	8,8	
		b	3,3	8,2	
		c	1,1	3,9	
Antibes Sud	a	13,5	27,6		
	b	19,9	21,3		
	c	17,3	18,5		
Antibes	a	16,3	29,8		

Région	Station	Réplikat	<i>Eggerelloides scaber</i>	<i>Reophax fusiformis</i>
	Nord	b	33,4	8,5
		c	24,4	14,9
		a	25,6	0,0
	Nice Ville	b	20,2	1,6
		c	48,4	2,1
		a	1,2	3,8
	Villefranche	b	1,0	6,4
		c	0,5	3,9
		a	1,7	0,2
Menton	b	1,4	0,7	
	c	8,2	0,0	
	a	13,4	6,5	
Corse	Aléria	b	11,7	10,6
		c	15,9	7,1
		a	0,6	24,3
	Santa Giulia	b	0,0	15,2
		c	0,3	30,2
		a	36,7	3,3
	Bonifacio	b	52,8	2,1
		c	54,0	4,0
		a	0,0	3,0
Figari Bruzzi	b	0,6	9,3	
	c	0,6	14,8	
	a	13,3	35,6	
Cargèse	b	2,7	27,0	
	c	2,5	17,3	
	a	2,8	17,6	
Calvi	b	3,3	17,8	
	c	3,9	4,7	
	a			

ANNEXE B : Planches photos prises au Microscope Electronique à Balayage

Les foraminifères benthiques des côtes
méditerranéennes françaises

Planche 1, espèces à test agglutiné : 1) *Amodiscus planus*, 2) *Glomospira charoides*, 3) *Glomospira gordialis*, 4) *Glomospira* sp. 1, 5) *Ammoscalaria pseudospiralis*, 6) *Ammoscalaria* sp. 1, 7) *Ammoscalaria* sp. 2, 8) *Bigenerina nodosaria*, 9) *Clavulina cylindrica*, 10) *Lagenammina atlantica*, 11) *Eggerelloides scaber*, 12) *Lagenammina difflugiformis*, échelle = 100 μ m

Planche 2, espèces à test agglutiné : 1) *Ammoglobigerina globigeriniformis*, 2) *Haplophragmoides canariensis*, 3) *Recurvoides* sp. 1, 4) *Tritaxis* sp., 5) *Trochammina* sp., 6) *Trochammina* sp., 7) *Leptohalysis scotti*, 8) *Nouria* cf. *N. polymorphinoides*, 9) *Nouria polymorphinoides*, 10) *Deuterammina* sp., échelle = 100 μ m

Planche 3, espèces à test agglutiné : 1) *Reophax fusiformis* f. a, 2) *Reophax fusiformis* f. b, 3) *Reophax fusiformis* f. calcareus, 4) *Reophax micaceus*, 5) *Reophax scorpiurus*, 6) *Reophax* sp. 1, 7) *Reophax subfusiformis*, 8) *Siphotextularia concava*, 9) *Textularia agglutinans*, 10) *Textularia truncata*, 11) *Textularia conica*, 12) *Textularia sagittula*, échelle = 100 μ m

Planche 4, espèces à test hyalin (calcaire perforé) : 1) *Ammonia beccarii*, 2) *Pseudoeponides falsobeccarii*, 3) *Ammonia perlucida*, 4) *Ammonia tepida*, 5) *Asterigerinata mamilla*, 6) *Buccella granulata*, 7) *Gavelinopsis praegeri*, 8) *Neoconorbina terquemi*, échelle = 100 μ m

Planche 5, espèces à test hyalin (calcaire perforé) : 1) *Gyroidina umbonata*, 2) *Gyroidina* sp. 1, 3) *Planorbulina mediterraneensis*, 4) *Spirillina vivipara*, échelle = 100 μ m, sauf 2b = 20 μ m

Planche 6, espèces à test hyalin (calcaire perforé) : 1) *Cancris auriculus*, 2) *Valvulineria bradyana*, 3) *Cibicides lobatulus*, 4) *Cibicides refulgens*, 5) *Hanzawaia boueana*, 6) *Rosalina vilardebouana*, 7) *Rosalina bradyi*, 8) *Rosalina globularis*, 9) *Stomatorbina concentrica*, échelle = 100 μ m

Planche 7, espèces à test hyalin (calcaire perforé) : 1) *Elphidium advenum*, 2) *Elphidium crispum*, 3) *Elphidium granosum*, 4) *Elphidium incertum*, 5) *Elphidium macellum*, 6) *Elphidium poeyanum*, 7) *Nonion depressulum*, 8) *Nonion scaphum*, 9) *Astrononion stelligerum*, 10) *Melonis barleeanus*, 11) *Cassidulina oblonga*, 12) *Nonionella turgida*, 13) *Nonionella stella*, échelle = 100 μ m

Planche 8, espèces à test hyalin (calcaire perforé) : 1) *Bolivina dilatata*, 2) *Bolivina pseudoplicata*, 3) *Bolivina pygmaea*, 4) *Bolivina spathulata*, 5) *Bolivina subaenariensis*, 6) *Bulimina aculeata*, 7) *Bulimina elongata*, 8) *Bulimina gibba*, 9) *Bulimina costata*, 10) *Reussella spinulosa*, 11) *Rectuvigerina phlegeri*, 12) *Robertinoides bradyi*, 13) *Stainforthia fusiformis*, 14) *Saidovina karreriana*, 15) *Trifarina angulosa*, 16) *Fissurina orbignyana*, 17) *Fissurina* sp. 1, échelle = 100 μ m

Planche 9, espèces à test hyalin (calcaire perforé) : 1) *Dentalina bradyensis*, 2) *Dentalina subsoluta*, 3) *Dentalina* sp., 4) *Nodosaria* sp., 5) *Pyramidulina catesbyi*, 6) *Glandulina* sp., 7) *Lenticulina peregrina*, 8) *Amphicoryna scalaris*, 9) *Oolina acuticosta*, 10) *Astacolus insolitus*; 11) *Globobulimina affinis*, 12) *Lagena hexagona*, 13) *Lagena striata*, 14) *Lagena semistriata*, 15) *Lagena elongata*, 16) *Hyalinonetrion gracillimum*, échelle = 100 µm, sauf 3b, 4b et 6b = 20 µm

Planche 10, espèces à test porcelané (calcaire non perforé) : 1) *Adelosina elegans*, 2) *Adelosina ferussaci*, 3) *Adelosina longirostra*, 4) *Adelosina* sp. 1, 5) *Cornuspira foliacea*, 6) *Cornuspira involvens*, 7) *Lachlanella undulata*, 8) *Miliolinella subrotunda*, 9) *Pyrgo elongata*, 10) *Spiroloculina elevata*, 11) *Spiroloculina excavata*, échelle = 100 μ m

Planche 11, espèces à test porcelané (calcaire non perforé) : 1) *Quinqueloculina aspera* f. *aspera*, 2) *Quinqueloculina aspera* f. *quadrata*, 3) *Quinqueloculina aspera* f. *rugosa*, 4) *Quinqueloculina aspera* f. *berthelotiana*, 5) *Quinqueloculina bosci*, 6) *Quinqueloculina* cf. *bosci*, 7) *Quinqueloculina stelligera*, 8) *Quinqueloculina laevigata*, 9) *Quinqueloculina* cf. *laevigata*, échelle = 100 μ m

Planche 12, espèces à test porcelané (calcaire non perforé) : 1) *Quinqueloculina costata* f. *lucida*, 2) *Quinqueloculina costata* f. *costata*, 3) *Quinqueloculina costata* f. *limbata*, 4) *Quinqueloculina lamarckiana*, 5) *Quinqueloculina seminula*, 6) *Triloculina oblonga*, 7) *Triloculina trigonula*, 8) *Sigmoilina grata*, 9) *Sigmoilina* sp. 2, 10) *Sigmoilinita* sp. 1, échelle = 100 μ m

ANNEXE C : Chapitre 2 du
manuscrit de thèse de B. PARENT

An optimised method to
concentrate living (Rose Bengal-
stained) benthic foraminifera from
sandy sediments by high density
liquids

This chapter corresponds to an article published in Marine Micropaleontology

Parent, B., Barras, C., and Jorissen, F. 2018. An optimised method to concentrate living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera from sandy sediments by high density liquids. *Marine Micropaleontology*, 144: 1–13.

Abstract

In recent years, living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera are increasingly used in biomonitoring studies, with the international expert group FOBIMO proposing the development of standardised methods. Until now, it has been considered inadvisable to concentrate foraminifera by density separation, because this may bias the composition of the foraminiferal fauna, and does not offer sufficient quantitative guarantees. However, biomonitoring studies often concern coastal areas with sandy sediments where living foraminifera are diluted by large amounts of sediment grains. Hence, long picking times are a serious economical setback, strongly limiting the use of foraminifera in environmental quality assessment. We aimed to select, on the basis of quantitative criteria, the best available density separation method, capable of strongly concentrating living foraminifera without a significant change in the faunal composition. We selected three test samples, from the French Mediterranean coast, with different sediment particle types and foraminiferal faunas (with a high contribution of agglutinated taxa, not well separated in earlier studies). We tested three high density solutions: trichloroethylene (TCE), zinc chloride (ZC), and sodium polytungstate (SPT). Although TCE is a highly toxic organic compound, it was commonly used in the past. We compared its efficiency with that of two salts (ZC and SPT), dissolved in water, so that their density can be easily adjusted. We tested SPT with a range of density values (*i.e.* 1.7, 2.1, 2.3, and 2.5). The deposited and floated parts of each processed sample were both carefully scrutinised for Rose Bengal-stained foraminifera. The rather low density of TCE (1.46) led to poor foraminiferal recovery rates (30–50%). ZC reacted with calcite-rich sediment, hampering a perfect separation. In spite of its high price, SPT appears to be the optimal product; at higher densities (≥ 2.1), it showed foraminiferal recovery rates $\geq 95\%$. However, at a density of 2.5, considerably more sediment particles ($> 20\%$) were recovered, whereas foraminiferal recovery only marginally improved. We calculated several diversity and faunal indices both for floated fractions and total samples, and observed no differences for densities ≥ 2.3 . Also, the relative frequencies of groups with different wall structures and of indicator taxa (stress-tolerant, stress-sensitive) showed only very minor differences between floated fractions and total samples for SPT at densities ≥ 2.3 . In conclusion, our study shows that density separation using SPT at a density of 2.3 is a perfect method to concentrate living foraminifera from sandy sediments in biomonitoring studies.

Keywords: Biomonitoring, Mediterranean Sea, density separation, benthic foraminifera, sodium polytungstate, TSI-Med

1.1. Introduction

Over the past decades, the use of living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera in biomonitoring studies has substantially increased. Foraminiferal communities have been used to assess the ecosystem quality and the extent of anthropogenic impact (*e.g.*, Jorissen *et al.*, 1995, 2009; Mojtahid *et al.*, 2006; Alve *et al.*, 2009; Frontalini and Coccioni, 2011), and a wide range of benthic

foraminiferal indices has been developed (*e.g.*, Hallock *et al.*, 2003; Bouchet *et al.*, 2012, 2018; Barras *et al.*, 2014; Dimiza *et al.*, 2016; Alve *et al.*, 2016; Jorissen *et al.*, 2018). In many open marine environments, the sea floor consists of muddy to silty sediments, with an average grain size well below 125 μm . In such cases, foraminifera can easily be concentrated, or even be separated from the sediment, by sieving. However, biomonitoring studies often concern coastal areas with sandy sediments, where sieving does not sufficiently concentrate the foraminifera, which makes the picking of foraminifera particularly time-consuming. The literature describes the use of high density liquids as an alternative method to concentrate foraminifera in sandy sediment, unfortunately often leading to unsatisfactory results because the method only separates part of the foraminifera, and thereby biases foraminiferal abundances. Therefore, in their recommendations concerning the standardisation of sampling and sample treatment for biomonitoring studies using foraminifera, the international expert group FOBIMO (FORaminiferal Blo-MONitoring) suggested that “density separation should be avoided as much as possible” (Schönfeld *et al.*, 2012). Their main reasons for advising against density separation were the low recovery rates and the toxicity of many of the used chemicals. However, in the case of routine studies, abstaining from heavy density separation will substantially prolong picking times, which may represent a major economic setback for foraminiferal application in biomonitoring studies.

Many previous studies have argued that density separation is a convenient way to concentrate foraminifera in sandy samples, and thereby, to reduce the time involved in picking (Appendix 2.A). Over the years, flotation methods using heavy liquids have been widely used to concentrate various sediment components (*e.g.*, minerals, palynomorphs, micro-vertebrate fossils, conodonts, dinoflagellates, and fossil and recent foraminifera, appendix 2.A). The volumetric mass density of living foraminifera depends on their test density (which depends on the type of test material), but is also influenced by the amount of foraminiferal protoplasm and of open space within the tests (Gibson and Walker, 1967; Wefer, 1976; Murray, 1979; Lehmann and Röttger, 1997). Differences in these factors may cause a rather large variability in foraminiferal density. However, it appears that the density of foraminifera is generally distinctly lower than that of most other sediment particles, in spite of the fact that the density of calcium carbonate is 2.71, which is comparable to the average density of most mineral particles that compose marine sediments (Lide, 2009). Because of the interspecific variability of density in foraminiferal assemblages, the choice of the density of the separation liquid used to concentrate foraminifera is crucial. If the density of the separation fluid is too low, the heavier species (especially those with an agglutinated test) may not float. Conversely, if the density of the separation fluid is too high, too many sediment particles will float, and the foraminifera specimens will be insufficiently concentrated.

The first density separation methods applied to foraminifera used organic compounds. In the 1930s, bromoform (CHBr_3) was the first compound used to separate foraminifera from other sediment particles (Carson, 1933, 1953; Norem, 1953; Gibson and Walker, 1967; Sen Gupta, 1971). Foraminiferal recovery rates were excellent (over 95%) (Gibson and Walker, 1967; Sen Gupta, 1971), but unfortunately, bromoform is highly toxic. In the 1950s, carbon tetrachloride (CCl_4) became the most popular separating liquid (Feyling-Hanssen, 1958; Meldgaard and Knudsen, 1978) in foraminiferal studies. However, only Lutze (1968) reported a satisfactory recovery rate (93%), whereas many other studies showed poor foraminiferal recovery (Austin, 1991; Gebhardt and Rupp, 2008), as well as large interspecific differences (Gibson and Walker, 1967; Wright and Hay, 1971). In the late 1990s, it was progressively replaced by trichloroethylene (TCE, C_2HCl_3). Duchemin *et al.*

(2005) considered TCE to be satisfactory but their samples only contained 10 to 20% of agglutinated taxa and no quantitative data are given to corroborate their conclusion. Conversely, Semensatto and Dias-Brito (2007) and Schönfeld *et al.* (2013) obtained unsatisfactory results. Summarising, except for bromoform, organic compounds used to concentrate foraminifera systematically yielded a poor recovery. Moreover, these organic compounds are all very toxic (Carson, 1953; Gibson and Walker, 1967; Haynes, 1981; Kegley *et al.*, 2016), and for this reason their use has become more and more restricted.

In view of the toxic character of organic separation compounds, since the 1980s, the development of methods using inorganic separation liquids has become a priority. However, only since about 10 years ago some quantitative data about their efficiency have become available. Zinc chloride (ZC, $ZnCl_2$) has been widely tested on foraminifera but recoveries were not entirely satisfactory (*e.g.*, 89% in Semensatto and Dias-Brito, 2007; $72 \pm 5\%$ in Gebhardt and Rupp, 2008), whereas its irritancy to skin and mucous membranes (Zheluboyskaya and Braynina, 1965; Ashby, 1983; McCarty and Congleton, 1994; Kegley *et al.*, 2016) represents another disadvantage. Similar conclusions can be drawn for zinc bromide (ZB, $ZnBr_2$) (Zheluboyskaya and Braynina, 1965; Ashby, 1983; McCarty and Congleton, 1994; Traverso, 2007; Kegley *et al.*, 2016). Sodium nitrate / Sodium thiosulfate ($NaNO_3 + Na_2O_3S_2 \cdot 5H_2O$) was only tested by Semensatto and Dias-Brito (2007), at a density of 1.46; the 73% recovery rate was not considered sufficient. Sodium polytungstate (SPT) / Sodium metatungstate (SMT) ($3Na_2WO_4 \cdot 9WO_3 \cdot H_2O$) works well for palynological preparations, when used with a recommended density of 2.1 (Munsterman and Kerstholt, 1996). The same density has also been used to concentrate foraminifera (*e.g.*, Abbene *et al.*, 2006; Pruitt *et al.*, 2010; Ellis *et al.*, 2014), yet only Semensatto and Dias-Brito (2007) quantitatively tested SPT with a density of 2.5 on foraminifera, and obtained very good results (96% foraminiferal recovery). However, their samples only contained a low proportion of agglutinated taxa (13% on average). In fact, very few studies on recovery of living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera by means of density separation present quantitative data. A more exhaustive overview of these studies is presented in appendix 2.A.

The use of density separation methods substantially declined at the end of the 20th century (Schönfeld, 2012), after it had been conclusively shown that agglutinated taxa are harder to extract from the sediment (Haynes, 1981; Schönfeld *et al.*, 2013), leading to a modified species composition of the extracted foraminiferal faunas (Gibson and Walker, 1967; Wright and Hay, 1971; Haynes, 1981). Especially ecological studies require accurate measures of foraminiferal density, species richness and relative taxon abundances, which seem hard to produce with existing flotation methods. In view of this, density separation was not recommended for biomonitoring studies by Schönfeld *et al.* (2012). However, we think that the economic incentives characterising biomonitoring studies that have rapidly increased over the last decades, make it urgent to reconsider this methodology, in a fully quantitative way.

In this study, we tested the efficiency of several density separation methods to separate living benthic foraminifera from other sediment particles, with the aim to 1) quantify the bias caused by the investigated density separation methods, and 2) select the solution and density value which are best adapted to coastal sandy sediments. Three different solutions were tested on sediment samples from the French Mediterranean coast: Trichloroethylene (TCE), Zinc Chloride (ZC), and Sodium Polytungstate (SPT). To determine the optimal density to be used, a range of densities was tested for the SPT solution. Test samples were selected for some specific characteristics. First, since

biomonitoring studies usually concentrate on the $> 125 \mu\text{m}$ fraction (Schönfeld *et al.*, 2012), the sediment should be rich in sediment grains of this size fraction. Consequently, samples composed of fine to medium sands were chosen, in which foraminifera were strongly diluted. Next, we chose samples with very different proportions of the various sediment particles (mineral grains, organic matter, shell debris, etc.). The last criterion was the presence of large proportions of agglutinated species ($> 20\%$), which in the past always proved difficult to concentrate by density separation. In fact, samples with such high percentages of agglutinated taxa have not been quantitatively tested before (Gibson and Walker, 1967; Semensatto and Dias-Brito, 2007).

The main aim of this article is to investigate at what density optimal results were obtained. Therefore, the efficiency of the tested high density liquids was evaluated by three criteria. First, the fauna retained in the floated part of the sample was quantitatively compared with the sum of all foraminifera found in the floated and in the sunken parts together (in both of which, all foraminifera were systematically picked very carefully). Second, the recovery of other sediment particles was evaluated, keeping in mind that the optimal separating liquid should yield a maximal foraminiferal recovery, as much as possible without interspecific differences, combined with a minimum recovery of other sediment particles, thereby minimalising picking time. Finally, we investigated the impact of density separation on some of the foraminiferal indices used to describe the environmental quality. In particular we focused on the Tolerant Species Index for the Mediterranean (TSI-Med; Barras *et al.*, 2014), which was developed in the same study area.

1.2. Material and methods

1.2.1. Sampling procedure

Three stations were chosen along the French Mediterranean coast with the aim of representing the largest range of natural conditions (Figure 2.1). We wanted especially to test samples with different foraminiferal faunas, sediment grain-size and types of sediment particles. The three stations were sampled in April 2015 during the French Water Framework Directive (WFD) cruise on the R/V Europe along the French Mediterranean coast. Reineck box-cores were sub-cored (inner diameter 7.45 cm), and the top centimetre of every sub-core was sampled. Sediment samples were stained with 2 g.L^{-1} Rose Bengal, preserved in 96% ethanol (according to Schönfeld *et al.* 2012) and stored at ambient temperature until faunal analysis in 2016. For each station, three replicates were obtained from three different box-core launches. In the laboratory, samples were sieved at $63 \mu\text{m}$, $125 \mu\text{m}$, $150 \mu\text{m}$ and $500 \mu\text{m}$. Sediment samples were then dried at $50 \text{ }^\circ\text{C}$. The $125\text{--}150 \mu\text{m}$ and $150\text{--}500 \mu\text{m}$ fractions were used separately for the flotation experiment. To test six different conditions (different separation liquids and densities), each of the three replicate samples was separated into two equal parts using a Folsom wet splitter (McEwen *et al.*, 1954). In this way, six comparable sub-samples were obtained for each station.

Figure 2.1: Study area showing the three sampling sites offshore Collioure, Carry and Pampelonne. Digital elevation models are from Jarvis *et al.* (2008) and Marine Information Service (2016).

1.2.2. Sediment characteristics

The sediment sample from station Carry (55 m deep) consisted of poorly sorted sand and silt with 53.5% carbonate and 4% organic matter. The sample from station Collioure (22 m deep) consisted of fine sand and silt, containing 6% carbonate and 2.5% organic matter. Finally, the sample taken at station Pampelonne (35 m deep) was composed of medium to coarse sand and silt, containing 86% carbonate and 4.5% organic matter. The type of sediment particles is important to consider because of their various densities. More detailed information about the composition of the sediment at the three samples sites and the methods for CaCO_3 and organic matter measurements is given in appendix 2.B.

1.2.3. Foraminiferal assemblages

Our aim was to test and validate a density separation method for foraminiferal faunas typical of coastal areas. Thanks to the study of samples collected at about 30 stations in 2009 (Barras *et al.*, 2014) and 2012, the foraminiferal faunas of the study area are well known. The three sampling stations were selected according to the following criteria: 1) large proportions (>20%) of agglutinated individuals, in order to test the efficiency of density separation for this critical group; 2) high densities of living (Rose Bengal-stained) foraminifera, needed to obtain reliable quantitative data (preferably ≥ 100 individuals, Murray, 2014); 3) a large species diversity, to detect eventual interspecific differences in separation efficiency.

1.2.4. Flotation experiments

Foraminiferal concentration by flotation was tested with three different high density liquids: one organic compound (Trichloroethylene, TCE), and two diluted salts (Zinc Chloride, ZC; and Sodium Polytungstate, SPT) (Table 2.1). TCE is a ready to use solution with a density of 1.46 at 20 °C. It was

chosen, in spite of its high toxicity (carcinogenic, mutagenic, and repro-toxic), because of its frequent use in many previous studies. A ZC solution with a density of 1.7 was prepared by dissolving 72 g of ZC salt in 47 ml of milli-Q® water. This must be done carefully, since the reaction is exothermic and temperature can rise to 70 °C. In view of the setbacks of ZC which rapidly appeared during our study (irritations to skin and mucus, chemical reaction with and partial dissolution of carbonate, see discussion), no other densities were tested for ZC. An SPT solution with a density of 2.5 was obtained by dissolving 50 g of SPT salt in 17.5 ml of milli-Q® water (Torresan, 1987; Munsterman and Kerstholt, 1996; Semensatto and Dias-Brito, 2007). Starting from this initial SPT solution, the density can easily be adjusted by adding milli-Q® water to reach the densities of 1.7, 2.1, and 2.3.

Table 2.1: The three separation solutions and the tested densities.

Density of the separation solution	Trichloroethylene (TCE)	Zinc Chloride (ZC)	Sodium Polytungstate (SPT)
1.46	X		
1.7		X	X
2.1			X
2.3			X
2.5			X

The prepared high density solution was poured on dry sediment in a beaker. Sediment and solution were gently homogenised and left until complete separation of the sediment into a deposited and floating phase. Next, the floating part was decanted through a filter paper (Sartorius, grade 288) in a funnel, together with most of the liquid, avoiding the bottom part of the beaker. This flotation procedure was repeated twice to obtain optimal results (Gibson and Walker, 1967; Wefer, 1976; Murray, 1979). After the second flotation, the few particles remaining on the inner walls of the beaker were gently wiped off with a wet tissue and were added to the floated part of the sample. In case of SPT and ZC, the filtered solution was recycled, and the density of the separation solution was verified and, when necessary, adjusted before each flotation.

For TCE, the filter and beaker containing the floated and sunken parts, respectively, were left to dry overnight under a fume hood. After complete evaporation of TCE, the floating part collected in the filter (hereafter called “float”) and the sunken part left in the beaker (hereafter called “sink”) were rewet with tap water prior to picking. Immediately after the second flotation, “float” and “sink” parts of samples treated with ZC and SPT solutions were separately washed over a 63 µm sieve with tap water to prevent any coating due to salt recrystallisation. Then, living foraminifera (homogeneous and bright Rose Bengal–stained tests) from “float” and “sink” were wet-picked and determined under a binocular microscope down to species level (Loeblich and Tappan, 1988; Cimerman and Langer, 1991; Milker and Schmiedl, 2012). After picking, the 125–150 and > 150 µm fractions of all samples were dried and weighed to determine the sediment particle recovery rates.

1.2.5. Foraminiferal faunal parameters

Our evaluation of the efficiency of the different flotation methods is based on the comparison between the foraminifera found in the “float” with the total foraminiferal assemblage (*i.e.* “float” + “sink”). First, overall foraminiferal density was compared between “float” and the total faunas. Faunal diversity was assessed by the species richness (*S*), the Shannon index (*H'*, equation 2.1,

Shannon, 1948) and the Simpson diversity index (D , equation 2.2, Simpson, 1949). The Shannon index is considered more sensitive to variability of rare species whereas the Simpson diversity index should be more sensitive to variability of abundant species (Hurlbert, 1971; Peet, 1974). The comparison between these two indices could therefore inform us whether rare or more common species are most affected by the flotation process. The Pielou equitability (J' , equation 2.3, Pielou, 1966) was used as an indicator of changes in species dominance caused by flotation.

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \ln p_i \quad (2.1)$$

$$D = 1 - \sum_{i=1}^S p_i^2 \quad (2.2)$$

$$J' = \frac{H'}{\ln S} \quad (2.3)$$

In the above equations, p_i represents the proportion of the i^{th} species, S the number of species, and N the total number of individuals in the sample.

Next, several faunal indices, based on relative frequencies of individual species or species groups, were compared:

1. the recovery rates of the three wall structure groups (*i.e.* hyaline, porcellaneous and agglutinated);
2. foraminifera with epiphytic or epilithic life styles were considered separately, because the flotation method may not work for foraminifera still fixed to its (heavier) substrate;
3. the cumulative percentages of the group of stress-sensitive and stress-tolerant species, which are important indices in biomonitoring studies. The list of species belonging to these two groups (Table 2.2) largely follows the classification of Barras *et al.* (2014);
4. the Tolerant Species Index for the Mediterranean (TSI-Med, Barras *et al.*, 2014) is based on the percentage of stress-tolerant species in the sample ($\%TS_x$), where a correction is made for grain size (percentage of particles $< 63 \mu\text{m}$), which is used as a proxy for the natural trophic level (Barras *et al.*, 2014). Species tolerance to eutrophication and/or hypoxia was based on the literature. The calculation of the TSI-Med is based on the 150–500 μm fraction (because the analyses underlying the definition of the index were performed before the apparition of the paper of Schönfeld *et al.* (2012), recommending the use of the $> 125 \mu\text{m}$ fraction) and follows two steps: 1) calculation of a reference percentage of tolerant species ($\%TS_{ref}$) depending on the sample grain size (Equation 2.4), and 2) standardisation of the percentage of tolerant species at the station ($\%TS_{std}$) by comparison with the reference percentage (Equation 2.5). The calculated index ranges from 0 (very good) to 100 (bad). Exceptionally, the $\%TS_{std}$ can be slightly lower than 0. This occurs if $\%TS_x$ is lower than $\%TS_{ref}$, as the latter is based on a regression of the lowest $\%TS_x$, from *in situ* data, for a given percentage of particles $< 63 \mu\text{m}$.

$$\%TS_{ref} = e^{0.0302 \times (\%<63 \mu m) + 0.1496} - 1 \quad (2.4)$$

$$\%TS_{std} = \frac{\%TS_x - \%TS_{ref}}{100 - \%TS_{ref}} \times 100 \quad (2.5)$$

Potential differences of this index between “float” and total faunas will directly inform us of the impact of the different flotation methods on ecological quality assessment and Ecological Quality Status (EQS). The TSI-Med boundaries used for the EQS are: very good ≤ 4 ; 4 < good ≤ 16 ; 16 < moderate ≤ 36 ; 36 < poor ≤ 64 ; bad > 64 (Barras, Parent & Jorissen, unpub. obs.). All data processing and statistics have been done with the R software (R Core Team, 2017). Diversity indices were calculated with the R *vegan* package (Oksanen *et al.*, 2017).

Table 2.2: List of stress-tolerant and stress-sensitive species considered in this study, based on an earlier classification by Barras *et al.* (2014). Epiphytic/epilithic species are designated with an *.

Stress-tolerant species	Stress-sensitive species
<i>Bulimina</i> spp.	<i>Asterigerinata</i> spp.*
<i>Bolivina dilatata</i>	<i>Buccella</i> spp.
<i>Bolivina pseudoplicata</i>	<i>Cibicides</i> spp.*
<i>Bolivina pygmaea</i>	<i>Cibicidella</i> spp.*
<i>Bolivina spathulata</i>	<i>Elphidium crispum</i>
<i>Bolivina striatula</i>	<i>Elphidium granosum</i>
<i>Canceris auriculus</i>	<i>Elphidium poeyanum</i>
<i>Cassidulina carinata</i>	<i>Gavelinopsis</i> spp.*
<i>Cassidulina oblonga</i>	<i>Hanzawaia</i> spp.*
<i>Cassidulinoides bradyi</i>	<i>Neoconorbina</i> spp.*
<i>Leptohalysis scotti</i>	<i>Planorbulina</i> spp.*
<i>Nonion</i> spp.	<i>Reussella</i> spp.*
<i>Nonionella</i> spp.	<i>Rosalina</i> spp.*
<i>Pseudoepionides falsobeccarii</i>	<i>Spirillina</i> spp.*
<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	All porcellaneous species except
<i>Valvulineria</i> spp.	<i>Quinqueloculina seminula</i>

The Bray Curtis dissimilarity was calculated on the log transformed counts to measure dissimilarities between the “float” samples and the corresponding total samples (Bray and Curtis, 1957). The data have been log transformed to make the impact of rare species more visible.

1.3. Results

1.3.1. Flotation procedure

Although the flotation procedure is fairly simple, several aspects have to be considered. A complete density separation is only obtained when the sediment particles are divided into two parts (“float” and “sink”), separated by a transparent solution. The time needed to obtain complete separation depends on the viscosity of the solution used (from 1 to 20 min, figure 2.2); it is density dependent for SPT (Gregory and Johnston, 1987; Torresan, 1987). SPT with a density of 2.5 was difficult to manipulate because of salt crystals being deposited on the glassware. In view of its elevated price, we tried to recycle the SPT as much as possible. In practice, about 75% of the solution was recovered after each treatment. However, after repetitive use of the same SPT solution, a whitish precipitate

was observed, as was earlier noticed by Krukowski (1988). A filtration was then necessary to clean the solution. This phenomenon occurred more intensely with samples from station Pampelonne, where the sediment contains more carbonate.

When using the ZC solution, a violent reaction with the sediment occurred, specifically for samples of station Pampelonne and to a lesser degree with samples from station Carry, both of which contained more than 50% carbonate and about 4% organic matter. In fact, adding the ZC solution led to the release of gas bubbles, which continued to stir the sediment/liquid mixture for a prolonged period of time (> 10 min), creating foam at the surface that trapped many sediment particles. Therefore, a complete separation could not be obtained, resulting in high sediment particle recovery rates, in view of the relatively low density (1.7) of the liquid (Figure 2.3). An additional problem with the ZC solution was that some filter fibres were introduced in the “float” due to partial dissolution of the cellulose.

Figure 2.2: Time for complete separation of deposited and floating fractions, according to the density of the separation solution. Only experiments using Sodium Polytungstate (SPT) are shown.

1.3.2. Sediment particle recovery

Our main aims were to concentrate foraminifera, and at the same time to reduce the amount of sediment particles in the floated part as much as possible, to reduce the picking time of foraminifera. Ideally, we would like to recover at least 95% of all foraminifera and at most 20% of other sediment particles, thereby reducing picking time by 80%. Figure 2.3 (precise data given in appendix 2.C), which presents the recovery of foraminifera and sediment particles for the five experimental conditions, shows that the proportion of sediment particles recovered in the “float” increased with density, from less than 10% for densities below 2.1 to more than 40% for a density of 2.5 with SPT. However, the rate of increase was different between the three stations. For stations Carry and Pampelonne, the proportion of sediment particles in the “float” progressively increased with higher densities of the flotation liquid. Conversely, for station Collioure, where the sediment contains only 6% carbonate, the proportion of sediment particles in the float was much lower, mostly below 10%, even at higher densities.

It is remarkable that the samples of stations Carry and Pampelonne treated with ZC showed a significantly higher sediment particle recovery (in the “float”) than samples treated with SPT of the same density. As indicated before, at these stations, ZC reacted with the sediment, and a complete separation could not be obtained. No such reaction was observed with sediment from station Collioure.

Figure 2.3: Percentages of recovered sediment particles (upper panels) and recovered foraminifera (lower panels) in the floated part, for two different grain sizes (125–150 µm and 150–500 µm), in function of the type and density of the applied separation solutions (TCE: trichloroethylene, ZC: zinc chloride, SPT: sodium polytungstate). The dashed lines represent our target values of more than 95% foraminiferal, and less than 20% sediment recovery. Detailed recovery values are presented in appendix 2.C.

1.3.3. Total foraminiferal recovery

The lower panels of figure 2.3 show the percentage of the total foraminiferal assemblage recovered in the “float” (Appendix 2.C). These values were determined on the basis of a careful inventory of all foraminifera, in the floated as well as sunken part. Raw census data of foraminifera are available in appendix 2.D. In general, foraminiferal recovery rapidly increased with higher densities of the separation liquid, to reach values above 90% for densities above 2.0 (Figure 2.3). The experiments with TCE systematically showed a very low foraminiferal recovery (30–50%). The SPT experiments showed the same increasing trend with density for all three stations. Considering experiments performed at a density of 1.7, on average, recoveries of total foraminifera for ZC and SPT were similar ($77.0 \pm 5.47\%$ and $76.8 \pm 2.72\%$) (Figure 2.3, appendix 2.C), although the results (for different stations and size fractions) were more variable for ZC than for SPT (Figure 2.3).

1.3.4. Recovery of specific groups of foraminifera

In figure 2.4a (Appendix 2.C), which shows the foraminiferal recovery rates separately for hyaline, porcellaneous and agglutinated foraminifera, clear differences can be observed for liquids with a lower density (≤ 1.7). In general, porcellaneous foraminifera showed maximal recovery rates whereas agglutinated taxa showed minimal ones. These differences tended to disappear at densities ≥ 2.1 . In general, all experiments using SPT with a density ≥ 2.1 gave elevated recovery rates ($> 90\%$), also for agglutinated species. However, SPT with a density of 2.1 showed a somewhat lower recovery (about 85%) at station Collioure.

The groups of epiphytic, sensitive and stress-tolerant taxa showed a better recovery with higher density (Figure 2.4b, appendix 2.C). It is remarkable that the recovery of epiphytic taxa was rather low with the SPT solution at densities of 1.7 and 2.1, especially at station Collioure.

Figure 2.4: a) Percentages of recovered foraminifera for different wall structure types (hyaline, porcellaneous, and agglutinated). The total number of individuals, on which the percentages are based, is presented below each bar. b) Percentages of recovered foraminifera, presented separately for epiphytic, stress-sensitive and stress-tolerant (eutrophication, hypoxia) taxa, as defined by Barras et al. (2014). Data for 125–150 μm and 150–500 μm size fractions have been combined. The total number of individuals, on which the percentages are based, is presented below each bar. See table 2.2 for a complete list of species included in the different groups.

1.3.5. Faunal composition

In figure 2.5, the faunal composition (relative abundances) is compared between the “float” (left bars) and the total sample (“float” plus “sink”, right bars). For low density separation liquids, there were some obvious differences in species composition. These differences are apparently due to the fact that some species were not adequately concentrated. This concerned especially *Ammoscalaria*

pseudospiralis, *Bigenenerina nodosaria* and *Lagenammina atlantica* at station Carry, *Eggerelloides scaber* at station Collioure, and *Reophax fusiformis*, *Asterigerinata mamilla*, *Rosalina bradyi*, and *Reussella spinulosa* at station Pampelonne. The first five species all have an agglutinated test, the latter three have an epiphytic lifestyle. The faunal composition of the “float” became virtually identical to the total assemblages at densities ≥ 2.1 . The Bray Curtis dissimilarities between “float” and total sample decreased with an increased density of the separation solution (Figure 2.6).

Figure 2.5: Relative abundances of major species (i.e. representing $\geq 7\%$ of the total fauna in at least one sample). Data for 125–150 μm and 150–500 μm size fractions have been combined. For each pair of bars, the left one represents the composition of the “float” and the right one the composition of the total sample. The total number of individuals is presented below each bar.

Figure 2.6: Bray Curtis dissimilarities between the "float" and the total samples for the different tested conditions. The results correspond to the 125–500 μm size fraction.

1.3.6. Impact of the flotation procedure on faunal indices

A comparison of various diversity indices, between the "float" (full circles) and total sample (open circles) is presented in figure 2.7. For all indices, strong differences were observed for TCE (density 1.46). These differences almost totally disappear at densities above 2.1. However, for densities of the separation solution ≥ 2.1 , the differences in Shannon index between "float" and total samples are significantly higher than the differences in Simpson index (Wilcoxon paired test, p -value < 0.002).

Figure 2.7: Species richness, Shannon, Simpson, and Pielou equitability calculated for the different separation solutions (TCE: trichloroethylene; ZC: zinc chloride; SPT: sodium polytungstate) and densities (1.46 to 2.5) for the three sampled stations (Carry, Collioure and Pampelonne).

A similar pattern was found for the Tolerant Species Index for the Mediterranean (TSI-Med), which is compared between “float” and total assemblage in figure 2.8. Strong differences can be observed for TCE (density 1.46), but also for ZC (density 1.7), and SPT 1.7 (station Collioure). Differences became negligible for densities ≥ 2.3 .

Figure 2.8: Comparison of the Tolerant Species Index for the Mediterranean (TSI-Med), as presented by Barras et al. (2014) and the corresponding Ecological Quality Status (EQS), calculated for the fraction 150–500 μm , for the different separation solutions (TCE: trichloroethylene; ZC: zinc chloride; SPT: sodium polytungstate) and densities (1.46 to 2.5) for the three sampled stations (Carry, Collioure and Pampelonne).

1.4. Discussion

In sandy samples, the size of foraminiferal tests is comparable to that of sediment grains, and therefore, sieving does not sufficiently separate foraminifera and sediment particles. If applied correctly, density separation, using high density solutions, will concentrate foraminifera and will strongly diminish the amount of sand grains, thereby substantially reducing the amount of time needed to pick and sort the foraminifera. Without density separation, sorting all foraminifera from a sediment sample from the French Mediterranean coast may take more than a week (full-time work) for an experienced technician. Due to the fact that the foraminiferal assemblage is much less diluted by sediment grains, picking becomes very probably also more accurate. However, density separation is likely to introduce a bias, and should therefore only be used in case of large samples, in which foraminifera are very strongly outnumbered by other sediment particles. In such cases, the decrease in picking time (and increase of picking accuracy) should largely outweigh the time needed for the flotation procedure and the cost of the high density solution. In this study, we tested three high density liquids, and five different densities. For all experimental conditions, we carefully picked both the floated and sunken fractions. Therefore, we could determine very precisely what part of the total

faunas was recovered in the floated fraction. The various liquids were tested at three stations in order to investigate the impact of different sediment and faunal compositions.

1.4.1. Density separation methods – practical considerations

1.4.1.1. Number of flotations

Earlier studies suggested that foraminiferal recovery could be increased by applying more than one flotation. For instance, Wefer (1976), while using carbon tetrachloride, observed a notable increase in foraminiferal recovery between the first ($\approx 60\%$) and second ($\approx 90\%$) flotation. Subsequent flotations did not cause any further improvement. Therefore, Murray (1979) recommended two or three decantations when using carbon tetrachloride or TCE. Consequently, we systematically applied two successive flotations to maximise foraminiferal recovery, without increasing substantially the manipulation time.

1.4.1.2. Potential impact of drying of the samples

Ecological studies based on Rose Bengal-stained foraminiferal faunas (considered alive) use homogeneous and brightly stained protoplasm as a primary criterion. Although the foraminiferal cytoplasm can shrink during drying, picking of dry material is generally considered just as appropriate as wet-picking of foraminifera (Schönfeld *et al.*, 2012, 2013). Here, we dried all samples prior to density separation, to remove interstitial water from the sediment and therefore avoid dilution of the high density solutions (Gibson and Walker, 1967). In fact, no substantial changes in solution density were observed during the flotation experiments (maximum variation of 0.02). After flotation, foraminifera were again put in water prior to picking. In all samples, Rose Bengal staining of the cytoplasm remained bright and homogeneous. As a positive side effect, drying of the samples may increase the flotation of foraminifera, by emptying their tests. In fact, the high density solution will often not enter all empty spaces due to its higher viscosity and surface tension (Gibson and Walker, 1967; Ashby, 1983). Therefore, drying artificially lowers the foraminiferal density (Wefer, 1976; Murray, 1979; Lehmann and Röttger, 1997).

1.4.1.3. Sediment size fraction

Most previous studies on density separation of foraminiferal faunas also considered the 63–125 μm size fraction (Gibson and Walker, 1967; Wefer, 1976; Austin, 1991; Scott *et al.*, 2003; Semensatto and Dias-Brito, 2007; Gebhardt and Rupp, 2008; Schönfeld *et al.*, 2013) (Appendix 2.D). In this study, the density separation was tested on the size fractions 125–150 μm and 150–500 μm , following the recommendations of Schönfeld *et al.* (2012) for biomonitoring studies. No systematic differences in recovery of total foraminiferal fauna were observed (Figure 2.3), in spite of some differences in sediment composition between the two size fractions (station Carry). Together with the fact that our results follow the same tendency as most literature studies (Figure 2.9), that are mostly based on the $> 63 \mu\text{m}$ fraction, this suggests that our method can probably also be applied to the 63–125 μm size fraction.

1.4.1.4. Impact of the type of sediment particles

Since different sediment particles have different specific weights, it is evident that the sediment composition will affect sediment recovery in the floated part. The percentages of recovered sediment particles were systematically higher at stations Carry and Pampelonne, where the sediment is rich in carbonate, and lower at station Collioure, where the sediment contains mainly quartz particles (Figure 2.3). In theory, calcite is heavier than quartz (density of 2.71 versus 2.65, Lide, 2009),

and should be poorer in the floated fraction. However, at the stations Carry and Pampelonne, the mainly biogenic calcitic sediment is very porous, and apparently has a lower specific density than quartz.

Finally, the presence of large plant debris may also affect density separation of foraminifera, since the tests may be fixed to or trapped in these coarse organic particles (Lehmann and Röttger, 1997). Due to its much lower density, organic matter will be strongly concentrated in the floated part. Other density separation methods, not investigated here, may be applied to separate foraminifera from organic matter (*e.g.*, Burgess, 2001).

1.4.1.5. Density separation liquids

In the past, several highly toxic organic compounds were routinely used for flotation. Nowadays, health and safety principles recommend to replace carcinogenic, mutagenic and repro-toxic (CMR) compounds by non/less toxic products. We nevertheless decided to test the CMR organic compound trichloroethylene (TCE), because it has been commonly used in foraminiferal studies (*e.g.*, Murray and Alve, 2000; Moreno *et al.*, 2005; Ernst *et al.*, 2006; Morvan, 2006; Jorissen *et al.*, 2009; Eichler *et al.*, 2012; López-Belzunce *et al.*, 2014; Quintela *et al.*, 2016). As nontoxic alternatives, we selected zinc chloride (ZC) and sodium polytungstate (SPT); these salts can be diluted in water and their density can be adjusted easily. Some preliminary tests showed that none of these three solutions degraded the Rose Bengal staining or dissolved the foraminiferal tests over the experimental period of time. This observation was made earlier for TCE (Schönfeld *et al.*, 2013).

Our results with TCE confirmed earlier observations of a poor recovery rate (*e.g.*, Semensatto and Dias-Brito, 2007; Schönfeld *et al.*, 2013). In view of the strongly increasing foraminiferal recovery towards higher densities (when using other compounds), it appears that the poor results with TCE are mainly due to its low density (1.46), which cannot be increased. Together with its toxicity (Kegley *et al.*, 2016), these poor results make it clear that TCE should not be used for density separation of foraminifera. However, comparisons of other density liquids with TCE are useful, because they inform us of the potential improvement of the results with increased densities.

The main advantages of ZC are that it is easy to dissolve in water, its density can easily be adjusted and it is rather cheap. However, we observed that ZC strongly reacts with carbonate-rich sediment samples. Since this chemical reaction was most intense at station Pampelonne (86.3% CaCO₃), less intense at station Carry (53.5% CaCO₃) and not observed at station Collioure (6.3% CaCO₃), it appears that the intensity of the reaction varies in function of the proportion of carbonate in the sample. It appears that calcite reacts with hydrochloric acid, resulting from ZC hydrolysis, thereby producing carbon dioxide (Ashby, 1983). This gas production creates convective movements in the separation liquid during flotation, artificially improving the flotation of foraminifera, but also notably increasing the amount of floated sediment particles. Therefore, depending on the sediment type, the results obtained with ZC at 1.7 were much more variable than those obtained with SPT at the same density. Visual inspection of foraminiferal tests showed no signs of dissolution after routine density separation using ZC (duration < 1 h). However, after 12 h of incubation in ZC, all calcareous foraminifera had been dissolved. Our observations suggest that ZC should be avoided for all samples containing substantial amounts of carbonate, and is therefore not suitable for routine density separation.

Among the high density liquids we tested, SPT was most efficient. Its main advantages are its easy dissolution in water and the easy adjustment of its density. Although its elevated price is a disadvantage, this can partly be remedied by recycling it. After several uses, the recycled SPT solution shows a white precipitate, probably of calcium tungstate (reaction between SPT and free calcium cations) or sodium tungstate (dehydration of SPT) (Torresan, 1987; Krukowski, 1988; Six *et al.*, 1999). More precipitate was observed for carbonate-rich samples. Six *et al.* (1999) presented a method to recycle SPT efficiently. However, the presence of this precipitate does not appear to affect the flotation efficiency and the precipitate can easily be removed by filtration. The density of SPT can easily be adjusted to any value between 1.0 and 3.1. However, at densities ≥ 2.3 , the viscosity of the SPT solution increases considerably (Torresan, 1987; Gregory and Johnston, 1987; Sahin *et al.*, 2009), and consequently also the time needed to obtain a total separation of deposited and floating particles strongly increased as well, from 3 min at 2.1 to more than 15 min at 2.5 (Figure 2.2). Similarly, also the filtration time exponentially increased with density, as Gregory and Johnston (1987) quantified in their study.

At densities ≥ 2.3 , evaporation of the SPT solution rapidly leads to salt crystal deposits on the glassware. In order to reduce this problem, several authors suggested to use plastic instead of glass ware (Krukowski, 1988; Semensatto and Dias-Brito, 2007; Schönfeld *et al.*, 2012). In our experiments, we systematically rinsed both floated and sunken parts of the sample with tap water after flotation and prior to picking, to remove salt residues. Summarising, in view of the previous considerations, it appears that among the three tested heavy density liquids, SPT is by far the most suitable compound for foraminiferal density separation.

1.4.2. Optimal density to concentrate living (RB-stained) foraminifera

Previously, Gibson and Walker (1967) found that bromoform gave satisfactory results for unstained foraminifera (fossil and recent samples) when used at a density between 2.2 and 2.4. In our study, when using SPT at densities ≥ 2.3 more than 95% of the total foraminiferal fauna was recovered in all cases, except for Pampelonne at a density of 2.3, where 64 of the 74 individuals (86.5%) were found in the “float” (Figure 2.3, appendix 2.C). However, at a still higher density (2.5), the percentage of sediment particles found in the “float” strongly increased (Figure 2.3, appendix 2.C).

Previous studies usually tested only two or three different densities (Appendix 2.D). In our study, five different densities were tested. In figure 2.9, all available data (present study and literature) concerning foraminiferal recovery for different densities of the flotation fluid are plotted, with the exception of all data from ZC experiments, which we judged less suitable for density separation because of its reaction with carbonate-rich sediments (Appendix 2.F). The fact that the data sets obtained with different separation solutions (carbon tetrachloride, trichloroethylene, zinc chloride, sodium polytungstate, sodium thiosulfate, details in appendices 2.C, 2.E and 2.F), but similar densities, plot closely together, confirms that the solution density is the main parameter controlling the recovery rate, whereas the type of solution seems to have only a limited impact. ZC, for which the data have not been included in figure 2.9, could be an exception.

Because of the consistency of the data (Figure 2.9), we decided to use all available data points (our data plus literature) to describe the relationship between the density of the flotation liquid and the foraminiferal recovery rate. Since the buoyancy of the particles depends both on their density and on

that of the solution, the results can best be described by a quantitative model with lower and upper horizontal asymptotes, described as (Equation 2.6):

$$y = \frac{100}{1 + ae^{-bx}} \quad (2.6)$$

where y is the recovery percentage of foraminifera and x is the density of the separation solution. The parameters a and b were determined by the non-linear least squares approximation method (Figure 2.9). According to the regression curve obtained for this mixed data set (Figure 2.9), the desired 95% foraminiferal recovery is obtained for a density of the separation solution of about 2.3. Foraminiferal recovery does not improve much for still higher densities, where the amount of sand continues to increase rapidly (Figure 2.3). A similar regression curve could be constructed for the amount of sediment grains recovered in the float, but the systematic differences between samples with a different sediment composition (Figure 2.3), suggests that the patterns cannot be described by a single regression curve.

In conclusion, on the basis of all evidence available, it appears that a density of 2.3 represents the best compromise between optimal foraminiferal and minimal sediment recovery. At lower densities, the foraminiferal recovery quickly falls below our critical boundary (95% recovery), whereas at higher densities, the critical amount of sediment recovery (20%) is exceeded, making the density separation less effective. Consequently, we recommend the use of SPT at a density of 2.3.

Figure 2.9: Percentage of recovery of total foraminifera in the float plotted against the density of the separation solution. Data from literature (empty symbols) and from this study (plain coloured symbols) are displayed. Dashed lines represent the target value for foraminifera (> 95%). Zinc chloride data are not included. Please refer to the appendices 2.C, 2.E and 2.F for more details about literature data.

1.4.3. Impact of density separation on the composition of the foraminiferal faunas and on biotic indices

In the past, density separation methods have often been criticised (*e.g.*, Gibson and Walker, 1967; Wright and Hay, 1971; Haynes, 1981; Gebhardt and Rupp, 2008; Schönfeld *et al.*, 2012), because it was considered that not all foraminifera would be recovered in the floated part. This would especially concern agglutinated species, because of the cemented mineral particles that compose their tests. In fact, several authors (Semensatto and Dias-Brito, 2007; Gebhardt and Rupp, 2008; Schönfeld *et al.*, 2013) observed an underrepresentation of agglutinated species in the floated part for separation liquids with a fairly low density (≤ 1.59). However, these earlier studies mainly concern samples poor in agglutinants ($48 \pm 16\%$ representing 262 ± 193 individuals on average, figure 2.4a, appendix 2.C). Our results with TCE (density 1.46) fully confirm the earlier observations, with a much lower recovery of agglutinated taxa compared to hyaline and porcellaneous species. However, towards higher densities, this difference rapidly decreased, and at all densities ≥ 2.1 , no difference between different wall-structure groups could be discerned (Figure 2.4a).

Epiphytic and epilithic species are a second group which may be less well concentrated, because the individuals will often be fixed either to a low (plant remains) or a high density (rock fragments, quartz grains, shell fragments, etc.) substrate. Our results show a low recovery of epiphytic species at low density (≤ 1.7), while the recovery rate is mostly satisfactory at higher densities (Figure 2.4b). However, absolute densities of this group are often low (< 30 individuals) (e.g., Collioure with SPT 1.7 and 2.5, figure 2.4b), and even large proportional differences in recovery rate are often based on small differences in the number of recovered individuals. In our samples ($> 125 \mu\text{m}$), the very large majority of epiphytic species are detached from their support. This may partly be the result of the washing/sieving process. However, many so-called epiphytic species are not sessile but are also temporarily motile (Langer, 1993).

In order to avoid misinterpretations of foraminiferal faunas in terms of ecological or environmental quality, non-selective concentration of the various foraminiferal species is essential. A comparison of relative species abundances and of faunal indices between floated fraction and total faunas may inform us about the efficiency of the method. Our results show that diversity indices are clearly affected by the flotation process at densities ≤ 1.7 . In fact, diversity indices may be either higher (station Collioure) or lower (station Carry) in the floated fraction compared to the total sample. At station Collioure, the higher diversity in the floated fraction is a result of the inadequate recovery of the dominant (42% in the total part) agglutinated species *Eggerelloides scaber* (Figures 2.5 and 2.7). Conversely, at station Carry diversity indices tend to be lower in the floated fraction, because several agglutinated species (e.g., *Ammoscalaria pseudospiralis*, *Lagenammina atlantica*, and *Lagenammina difflugiformis*) are heavily underrepresented in the "float", and the percentage of dominant hyaline species (e.g., *Cancris auriculus*, *Planorbulina mediterraneensis*, and *Rectuvigerina phlegeri*) is artificially increased (Figures 2.5 and 2.7). However, for densities of the flotation liquid equal to or higher than 2.1, the relative abundances and diversity indices are very similar between floated fractions and total samples (Figures 2.5 and 2.7). This observation is corroborated by the decrease of the Bray-Curtis dissimilarities towards increased densities of the separation solution (Figure 2.6).

It appears that for density liquids with a density ≥ 2.1 , all ecological interpretations based on foraminiferal assemblage composition and derived parameters, such as diversity indices, relative abundances of individual species or groups of indicator species, are virtually identical between the floated fractions and the total samples. In particular, the TSI-Med index, specifically developed to evaluate the ecosystem quality in coastal Mediterranean environments, and based on the percentage of stress-tolerant species (Barras *et al.*, 2014), is not impacted by the flotation process. The ecological quality status of the studied samples is correctly identified on the basis of the floated fractions alone for separation solutions with a density ≥ 2.1 . The minor differences in faunal parameters between floated fractions and total samples are negligible compared to the differences observed between replicate samples from the same station. In view of our results, we can confirm that the flotation procedure using SPT at a density of 2.3, which we recommend on the basis of our findings, does in no way bias ecological interpretations.

1.5. Conclusion

Flotation with high density liquids is a very efficient method to concentrate foraminifera, and thereby, to speed up the sample treatment. The need for a standardised method, which at the same time gives satisfactory results and is repeatable, has become urgent, because of the recent increase of the use of living foraminifera in biomonitoring, which often concerns sandy samples. Here, we

present a quantitative assessment of the various methods used in the past, where we focus especially on the type of compound used to produce the flotation liquid and the density to be used. Although organic compounds usually have a high toxicity, and are therefore progressively replaced by less toxic inorganic products, we nevertheless tested trichloroethylene (TCE), because of its wide use in the past. We confirm the low recovery of foraminifera using TCE and we definitely do not recommend its use for foraminiferal concentration. As inorganic compounds, we tested zinc chloride (ZC) and sodium polytungstate (SPT). ZC reacts with carbonate-rich sediments and this reaction hampers the rapid separation between the deposited and floated fraction. For this reason, we conclude that ZC is less suitable to be used routinely for foraminiferal density separation. Although SPT is rather expensive, it appears to be the best compound to use. On the basis of a mixed data-set, containing the data obtained in our study as well as all available quantitative data from the literature, it appears that the foraminiferal recovery rate depends largely on the density of the separation fluid, whereas the type of compound used plays only a minor role. The obtained regression model indicates that a density of 2.3 represents the best compromise between an optimal foraminiferal recovery ($\geq 95\%$) and a minimal recovery of sediment particles ($\leq 20\%$). We show that at this density, all relevant faunal parameters (diversity indices, percentages of indicator species group, and environmental quality indices) remain unchanged between the floated fraction and total sample. Summarising, we propose the use of sodium polytungstate at a density of 2.3. This method guarantees a high foraminiferal yield, and diminishes the volume of the sample to be picked by 75 to 90%. By substantially concentrating foraminifera and diminishing the size of the sample to be analysed, this method will probably also largely reduce the manipulation error (*i.e.* individuals overlooked during picking). Therefore, the loss of small amounts of foraminifera (less than 5% of the total assemblage) is probably largely compensated by a more precise sample analysis.

Acknowledgements

The authors wish to acknowledge the French Water Agency Rhône Méditerranée Corse for funding this study and also the Ifremer and the R/V Europe crew for providing cruise facilities during the Water Framework Directive 2015 campaign. Élodie Poux is thanked for producing part of the data. Sophie Sanchez is thanked for technical assistance with the various heavy liquid separation procedures. The authors also thank the two reviewers, Fabrizio Frontalini and Yvonne Milker, and the editor in chief, Richard Jordan, for their comments, which helped to improve the manuscript.

References

- Abbene, I.J., Culver, S.J., Corbett, D.R., Buzas, M.A., Tully, L.S., 2006. Distribution of foraminifera in Pamlico Sound, North Carolina, over the past century. *Journal of Foraminiferal Research* 36, 135–151.
- Alve, E., Korsun, S., Schönfeld, J., Dijkstra, N., Golikova, E., Hess, S., Husum, K., Panieri, G., 2016. ForAM-AMBI: A sensitivity index based on benthic foraminiferal faunas from North-East Atlantic and Arctic fjords, continental shelves and slopes. *Marine Micropaleontology* 122, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2015.11.001>
- Alve, E., Lepland, A., Magnusson, J., Backer-Owe, K., 2009. Monitoring strategies for re-establishment of ecological reference conditions: Possibilities and limitations. *Marine Pollution Bulletin* 59, 297–310. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.08.011>

- Ashby, J.N., 1983. Improvements in the Technique for the Extraction and Statistical Faunal Analysis of Radiolarians from Neogene Mudstones. *Micropaleontology* 29, 146. <https://doi.org/10.2307/1485564>
- Austin, W.E.N., 1991. Late quaternary benthonic foraminiferal stratigraphy of the western U.K. continental shelf. University College of North Wales, School of Ocean Sciences, Menai Bridge, Anglesey.
- Barras, C., Jorissen, F.J., Labrune, C., Andral, B., Boissery, P., 2014. Live benthic foraminiferal faunas from the French Mediterranean Coast: Towards a new biotic index of environmental quality. *Ecological Indicators* 36, 719–743. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.09.028>
- Bouchet, V.M.P., Alve, E., Rygg, B., Telford, R.J., 2012. Benthic foraminifera provide a promising tool for ecological quality assessment of marine waters. *Ecological Indicators* 23, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.03.011>
- Bouchet, V.M.P., Goberville, E., Frontalini, F., 2018. Benthic foraminifera to assess Ecological Quality Statuses in Italian transitional waters. *Ecological Indicators* 84, 130–139. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.055>
- Bray, J.R., Curtis, J.T., 1957. An Ordination of the Upland Forest Communities of Southern Wisconsin. *Ecological Monographs* 27, 325–349. <https://doi.org/10.2307/1942268>
- Burgess, R., 2001. An improved protocol for separating meiofauna from sediments using colloidal silica sols. *Marine Ecology Progress Series* 214, 161–165.
- Carson, C.M., 1953. Heavy Liquid Concentration of Foraminifera. *Journal of Paleontology* 27, 880–881.
- Carson, C.M., 1933. A method of concentrating foraminifera. *Journal of Paleontology* 7, 439.
- Cimerman, F., Langer, M.R., 1991. Mediterranean Foraminifera, Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede = Opera / Academia Scientiarum et Artium Slovenica, Classis IV--Historia naturalis ; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.
- Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O., Hallock, P., Simboura, N., Karageorgis, A.P., Papathanasiou, E., 2016. The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern Mediterranean. *Ecological Indicators* 60, 611–621. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.07.030>
- Duchemin, G., Jorissen, F.J., Andrieux-Loyer, F., Le Loc'h, F., Hily, C., Philippon, X., 2005. Living benthic foraminifera from “La Grande Vasiere”, French Atlantic continental shelf: Faunal composition and microhabitats. *Journal of Foraminiferal Research* 35, 198–218.
- Eichler, P.P.B., Eichler, B.B., Gupta, B.S., Rodrigues, A.R., 2012. Foraminifera as indicators of marine pollutant contamination on the inner continental shelf of southern Brazil. *Marine Pollution Bulletin* 64, 22–30. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.10.032>

- Ellis, A.M., Culver, S.J., Mallinson, D.J., Corbett, D.R., Leorri, E., Buzas, M.A., Shazili, N.A., 2014. The influence of aquaculture on modern foraminifera and sediments in the Setiu estuary and lagoon, Terengganu, Malaysia: a spatial investigation. *Journal of Foraminiferal Research* 44, 390–415.
- Ernst, S.R., Morvan, J., Geslin, E., Le Bihan, A., Jorissen, F.J., 2006. Benthic foraminiferal response to experimentally induced Erika oil pollution. *Marine Micropaleontology* 61, 76–93. <https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2006.05.005>
- Feyling-Hanssen, R.W., 1958. Mikropaleontologiens teknikk. *Norges geol. Unders* 203, 35–48.
- Frontalini, F., Coccioni, R., 2011. Benthic foraminifera as bioindicators of pollution: A review of Italian research over the last three decades. *Revue de Micropaléontologie* 54, 115–127. <https://doi.org/10.1016/j.revmic.2011.03.001>
- Gebhardt, H., Rupp, C., 2008. Vergleich der Anreicherung von Foraminiferenschalen und anderer Mikrofossilien aus sandigen Sedimenten mit Hilfe von Zinkchlorid-Lösung und Tetrachlorkohlenstoff. *Jb. Geol. B.-A.* 148, 177–181.
- Gibson, T.G., Walker, W.M., 1967. Flotation methods for obtaining foraminifera from sediment samples. *Journal of Paleontology* 1294–1297.
- Gregory, M.R., Johnston, K.A., 1987. A nontoxic substitute for hazardous heavy liquids—aqueous sodium polytungstate ($3\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 9\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) solution (Note). *New Zealand Journal of Geology and Geophysics* 30, 317–320. <https://doi.org/10.1080/00288306.1987.10552626>
- Hallock, P., Lidz, B.H., Cockey-Burkhard, E.M., Donnelly, K.B., 2003. Foraminifera as bioindicators in coral reef assessment and monitoring the FORAM index, in: *Coastal Monitoring through Partnerships. Presented at the Fifth Symposium on the Environmental Monitoring and Assessment Program (EMAP)*, Springer Netherlands, Pensacola Beach, FL, U.S.A, pp. 221–238. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-0299-7>
- Haynes, J.R., 1981. *Foraminifera*, Macmillan Publishers Ltd. ed. Wiley Online Library, London and Basingstoke.
- Hurlbert, S.H., 1971. The Nonconcept of Species Diversity: A Critique and Alternative Parameters. *Ecology* 52, 577–586.
- Jarvis, A., Reuter, H.I., Nelson, A., Guevara, E., 2008. Hole-filled SRTM for the globe Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database [WWW Document]. URL <http://srtm.csi.cgiar.org>
- Jorissen, F.J., Bicchi, E., Duchemin, G., Durrieu, J., Galgani, F., Cazes, L., Gaultier, M., Camps, R., 2009. Impact of oil-based drill mud disposal on benthic foraminiferal assemblages on the continental margin off Angola. *Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography* 56, 2270–2291. <https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2009.04.009>
- Jorissen, F.J., De Stigter, H., Widmark, J.G.V., 1995. A conceptual model explaining benthic foraminiferal microhabitats. *Marine Micropaleontology* 26, 3–15.

- Jorissen, F.J., Nardelli, M.P., Almogi-Labin, A., Barras, C., Bergamin, L., Bicchi, E., El Kateb, A., Ferraro, L., McGann, M., Morigi, C., Romano, E., Sabbatini, A., Schweizer, M., Spezzaferri, S., 2018. Developing Foram-AMBI for biomonitoring in the Mediterranean: Species assignments to ecological categories. *Marine Micropaleontology*. <https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2017.12.006>
- Kegley, S.E., Hill, B.R., Orme, S., Choi, A.H., 2016. PAN Pesticides Database [WWW Document]. Pesticide Action Network, North America (Oakland, CA). URL <http://www.pesticideinfo.org>
- Krukowski, S.T., 1988. Sodium metatungstate: a new heavy-mineral separation medium for the extraction of conodonts from insoluble residues. *Journal of Paleontology* 62, 314–316.
- Lehmann, G., Röttger, R., 1997. Techniques for the concentration of foraminifera from coastal salt meadow sediments. *Journal of Micropalaeontology* 16, 144. <https://doi.org/10.1144/jm.16.2.144>
- Lide, D.R. (Ed.), 2009. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 90th Edition. CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL.
- Loeblich, A.R., Tappan, H., 1988. Foraminiferal Genera and Their Classification. Springer US, Boston, MA. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-5760-3>
- López-Belzunce, M., Blázquez, A.M., Pretus, J.L., 2014. Recent benthic foraminiferal assemblages and their relationship to environmental variables on the shoreface and inner shelf off Valencia (Western Mediterranean). *Marine Environmental Research* 101, 169–183. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2014.06.011>
- Lutze, G.F., 1968. Jahresgang der Foraminiferen-Fauna in der Bottsaild-Lagune (westliche Ostsee). *Meyniana* 18, 13–30.
- Marine Information Service, 2016. EMODnet Digital Bathymetry (DTM). <https://doi.org/10.12770/c7b53704-999d-4721-b1a3-04ec60c87238>
- McCarty, R., Congleton, J., 1994. Heavy liquids: Their use and methods in paleontology, in: Leiggi, P., May, P. (Eds.), *Vertebrate Paleontological Techniques*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
- McEwen, G.F., Johnson, M.W., Folsom, T.R., 1954. A statistical analysis of the performance of the folsom plankton sample splitter, based upon test observations. *Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie Serie A* 7, 502–527. <https://doi.org/10.1007/BF02277939>
- Meldgaard, S., Knudsen, K.L., 1978. Metoder til indsamling og oparbejdning af prøver til foraminiferanalyser. Mikropalæontologisk Afdeling, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus, Denmark.
- Milker, Y., Schmiedl, G., 2012. A taxonomic guide to modern benthic shelf foraminifera of the western Mediterranean Sea. *Palaeontologia electronica* 15, 1–134.
- Mojtahid, M., Jorissen, F.J., Durrieu, J., Galgani, F., Howa, H., Redois, F., Camps, R., 2006. Benthic foraminifera as bio-indicators of drill cutting disposal in tropical east Atlantic outer shelf

- Moreno, J., Fatela, F., Andrade, C., Cascalho, J., Moreno, F., Drago, T., 2005. Living foraminifera assemblages from the Minho and Coura estuaries (northern Portugal): a stressful environment. *Thalassas* 21, 17–28.
- Morvan, J., 2006. Foraminifères benthique de l'estran de la Baie de Bourgneuf : Variabilités spatiale et temporelle - Utilisation en tant que bio-indicateurs après une pollution par hydrocarbures (Thèse de doctorat). Université d'Angers, Angers, France.
- Munsterman, D., Kerstholt, S., 1996. Sodium polytungstate, a new non-toxic alternative to bromoform in heavy liquid separation. *Review of Palaeobotany and Palynology* 91, 417–422.
- Murray, J.W., 2014. *Ecology and Palaeoecology of Benthic Foraminifera*, Taylor & Francis. ed. Routledge, New York, USA. <https://doi.org/10.4324/9781315846101>
- Murray, J.W., 1979. *British nearshore foraminiferids*, Published for the Linnean Society of London and the Estuarine and Brackish-water Sciences Association. ed, *Synopses of the British Fauna (New Series)*. Academic Press, London, England.
- Murray, J.W., Alve, E., 2000. Major aspects of foraminiferal variability (standing crop and biomass) on a monthly scale in an intertidal zone. *Journal of Foraminiferal Research* 30, 177–191.
- Norem, W.L., 1953. Separation of Spores and Pollen from Siliceous Rocks. *Journal of Paleontology* 27, 881–883.
- Oksanen, J., Blanchet, F.G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlenn, D., Minchin, P.R., O'Hara, R.B., Simpson, G.L., Solymos, P., Stevens, M.H.H., Szoecs, E., Wagner, H., 2017. *vegan: Community Ecology Package*.
- Peet, R.K., 1974. The Measurement of Species Diversity. *Annual Review of Ecology and Systematics* 5, 285–307.
- Pielou, E.C., 1966. The measurement of diversity in different types of biological collections. *Journal of theoretical biology* 13, 131–144.
- Pruitt, R.J., Culver, S.J., Buzas, M.A., Corbett, D.R., Horton, B.P., Mallinson, D.J., 2010. Modern foraminiferal distribution and recent environmental change in Core Sound, North Carolina, USA. *Journal of Foraminiferal Research* 40, 344–365.
- Quintela, M., Costa, P.J.M., Fatela, F., Drago, T., Hoska, N., Andrade, C., Freitas, M.C., 2016. The AD 1755 tsunami deposits onshore and offshore of Algarve (south Portugal): Sediment transport interpretations based on the study of Foraminifera assemblages. *Quaternary International* 408, 123–138. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.029>
- R Core Team, 2017. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

- Sahin, M., Ayranci, K., Kosun, E., Ayranci, E., 2009. Density, sound velocity and viscosity properties of aqueous sodium metatungstate solutions and an application of these solutions in heavy mineral separations. *Chemical Geology* 264, 96–100. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2009.02.016>
- Schönfeld, J., 2012. History and development of methods in Recent benthic foraminiferal studies. *Journal of Micropalaeontology* 31, 53–72. <https://doi.org/10.1144/0262-821X11-008>
- Schönfeld, J., Alve, E., Geslin, E., Jorissen, F., Korsun, S., Spezzaferri, S., 2012. The FOBIMO (FOraminiferal Blo-MONitoring) initiative—Towards a standardised protocol for soft-bottom benthic foraminiferal monitoring studies. *Marine Micropaleontology* 94–95, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2012.06.001>
- Schönfeld, J., Golikova, E., Korsun, S., Spezzaferri, S., 2013. The Helgoland Experiment—assessing the influence of methodologies on Recent benthic foraminiferal assemblage composition. *Journal of Micropalaeontology* 32, 161–182.
- Scott, G.A., Scourse, J.D., Austin, W.E.N., 2003. The distribution of benthic foraminifera in the Celtic Sea: The significance of seasonal stratification. *Journal of Foraminiferal Research* 33, 32–61.
- Semensatto, D.L., Dias-Brito, D., 2007. Alternative saline solutions to float foraminiferal tests. *Journal of Foraminiferal Research* 37, 265–269.
- Sen Gupta, B.K., 1971. The Benthonic Foraminifera of the Tail of the Grand Banks. *Micropaleontology* 17, 69. <https://doi.org/10.2307/1485038>
- Shannon, C.E., 1948. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal* 27, 379–423.
- Simpson, E.H., 1949. Measurement of Diversity. *Nature* 163, 688. <https://doi.org/10.1038/163688a0>
- Six, J., Schultz, P.A., Jastrow, J.D., Merckx, R., 1999. Recycling of sodium polytungstate used in soil organic matter studies. *Soil Biology and Biochemistry* 31, 1193–1196.
- Torresan, M., 1987. The use of sodium polytungstate in heavy mineral separations (Open-File Report No. 87–590). United States Department of the Interior Geological Survey, Menlo Park, California.
- Travese, A., 2007. *Paleopalynology*, second edition, Springer. ed, Topics in Geobiology. Dordrecht, The Netherlands.
- Wefer, G., 1976. Umwelt, Produktion und Sedimentation benthischer Foraminiferen in der Westlichen Ostsee (Laboratory Report for internal circulation No. 14). Universität Kiel, Kiel, Germany.
- Wright, R.C., Hay, W.W., 1971. The abundance and distribution of foraminifers in a back-reef environment, Molasses reef, Florida, in: Jones, J.I., Bock, W.D. (Eds.), *Memoir 1: A Symposium of Recent Benthic Foraminifera*. Presented at the A symposium of recent benthic foraminifera, Miami Geological Society, Miami, FL, USA, pp. 121–157.

Zhelubovskaya, K.V., Braynina, B.I., 1965. Separational method of removing microfauna from Quaternary rocks using heavy liquid PD-3. *International Geology Review* 7, 2063–2065. <https://doi.org/10.1080/00206816509474179>

Appendices

Appendix 2.A: State of the art of density separation methods

The first density separation methods used organic compounds. They are affordable, traditionally widely used in mineralogy, and their low viscosity (Rhodes and Miles, 1991) made them easy to use. The first mention of density separation to concentrate foraminifera from sandy paleontological samples was by Carson (1933) who used bromoform (or tribromomethane) (CHBr_3). Bromoform has a density of 2.89 at 20 °C (Gibson and Walker, 1967) which can be lowered by dilution with absolute alcohol (Carson, 1933; Norem, 1953), methanol (Carson, 1953), acetone, or dimethylformamide (Gibson and Walker, 1967). Gibson and Walker (1967) proposed a density of 2.2 to concentrate foraminifera with a mixture of bromoform and acetone. They found a 95% recovery for fossil and unstained recent foraminifera. However, their samples were first floated with carbon tetrachloride, prior to the flotation with bromoform. Sen Gupta (1971) found similar recoveries (99%) with the same method.

Carbon tetrachloride (or tetrachloromethane) (CCl_4) has been also widely used in the early stages of density separation because of its density of 1.59 at 25 °C (Green and Perry, 2008). The use of this liquid for concentrating foraminifera in sandy samples was proposed by Feyling-Hanssen (1958). The efficiency of this method was tested by Austin (1991), who compared the relative abundances of foraminiferal faunas based on the index of affinity (Rogers, 1976) between floated and sunken fractions. He found many differences in relative abundances. However, only 79.3% to 89.5% of the foraminifera were recovered in the floated fraction, which in our opinion is not satisfactory for quantitative studies. Other studies obtained similar results either with fossil or living (RB-stained) foraminifera, with poor total foraminiferal recoveries (< 50% to 85%) (Gibson and Walker, 1967; Sen Gupta, 1971) or selective loss of species (Gibson and Walker, 1967; Wright and Hay, 1971). Only Lutze (1968) found satisfactory recovery (93%) of total foraminifera in silicoclastic sediment using CCl_4 . Meldgaard and Knudsen (1978) also investigated foraminiferal recovery using CCl_4 .

Tetrabromoethane (TBE, $\text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$) has a density of 2.96 at 20 °C and was essentially used for mineral separation (Gregory and Johnston, 1987). Armstrong and Brasier (2005) describe different methods using CCl_4 , bromoform and TBE. They present two methods using CCl_4 , one to concentrate foraminifera, radiolarians, and diatoms and one to concentrate organic-walled microfossils. The method using bromoform or TBE is applied to concentrate conodonts or calcareous and siliceous microfossils. They did not propose any dilution of the different liquids used.

Trichloroethylene (TCE, C_2HCl_3) is another well-known compound used for density separation. Its density is 1.46 at 20 °C. Duchemin *et al.* (2005) considered TCE efficient to concentrate foraminifera from sediment particles from the silty “Grande Vasière” (NW Bay of Biscay). However, the samples contained only 10 to 20% of agglutinated taxa and no quantitative data are given to corroborate their conclusion. On the contrary, Semensatto and Dias-Brito (2007) obtained very unsatisfactory results using TCE to concentrate foraminifera (total recovery: 60%). Over the years, TCE progressively

replaced CCl_4 in foraminiferal studies. CCl_4 was much used from the late 1950s to the late 2000s. After its use had been forbidden in many countries because of its strong toxicity, TCE was proposed as a less toxic replacement. TCE has mainly been used from the late 1990s onward. Perchloroethylene (C_2Cl_4) is another organic compound, which has only rarely been used in foraminiferal studies (Alve, 1995a; Alve and Murray, 1999; Debenay, 2012), and for which no quantitative data are available.

The previously mentioned organic compounds are all considered as highly toxic and are now classified as carcinogenic, mutagenic, and/or repro-toxic (Kegley *et al.*, 2016). Even if not all the impacts and consequences of this toxicity were known, the toxicity of these compounds has been known for a long time (Carson, 1953; Gibson and Walker, 1967). In the early 1980s new flotation methods were proposed, using nontoxic inorganic compounds, in response to increasing regulations of toxic organic compounds used until then. These inorganic compounds are mainly metallic salts, and have the common advantage of being easier to use, partly because it is easier to obtain a specific density by dissolution in water. At that time, very few unsatisfying tests had been performed with some of these inorganic compounds (Gibson and Walker, 1967).

Zinc chloride (ZC, ZnCl_2) is one of the most tested inorganic compounds. Its density is adjustable from 1 to 2.9 (Travese, 2007). Gebhardt and Rupp (2008) compared the efficiency of CCl_4 and ZC ($d = 1.7$) to concentrate foraminifera and other microfossils (ostracods) in sandy samples. They found a very low recovery with CCl_4 (26%), and also the 72% recovery obtained with ZC was considered insufficient, despite a major reduction in picking time (80%). Semensatto and Dias-Brito (2007) obtained a promising result with ZC at a density of 1.7, and considered it as a good cost-effective replacement for organic compounds. According to Travese (2007), zinc bromide (ZB, ZnBr_2) is very similar to ZC and can be used interchangeably with it. ZB has a higher density at saturation (4.2) than ZC (2.9), but otherwise has similar chemical properties (Ashby, 1983; McCarty and Congleton, 1994; Travese, 2007). Both salts are irritant for skin and mucous membranes (Zheluboyskaya and Braynina, 1965; McCarty and Congleton, 1994; Kegley *et al.*, 2016), even if ZB is less toxic than ZC (McCarty and Congleton, 1994). However, ZB is supposed to be unsuitable for foraminifera as it is too acidic (Ashby, 1983). Also, the filter paper can swell and burst with ZB (Ashby, 1983).

Sodium polytungstate (SPT) / Sodium metatungstate (SMT) ($3\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 9\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) is another nontoxic and widely studied compound. Its adjustable density can reach high values compared to organic compounds (from 1 to 3.1) (Gregory and Johnston, 1987; Krukowski, 1988). SPT was first used for heavy mineral separation; its adequacy was compared with that of TBE (Gregory and Johnston, 1987; Torresan, 1987). Later, Krukowski (1988) used it for conodont recovery and obtained very satisfactory results, with nearly 100% recovery for Paleozoic conodonts. However, conodonts have a density ranging from 2.90 to 3.04 (Jeppsson and Anehus, 1999), substantially higher than sediment particles. Contrary to the usual procedure, in this case, the conodonts are concentrated in the sunken part whereas the rest of the sediment particles float. Savage (1988) recommends SPT at a density of 2.78 for conodont separation. SPT was also successfully tested for palynological preparations with a recommended density of 2.1 (Munsterman and Kerstholt, 1996). It appears that some authors took it for granted that this liquid works well for foraminifera as well (Abbene *et al.*, 2006; Pruitt *et al.*, 2010; Ellis *et al.*, 2014). However, the good results obtained for sporomorphs and dinocysts are probably resulting from their low densities (1.1 and 1.3, respectively) (Slipper, 2005). This is much lower than the density of foraminifera with a calcareous test, inorganic calcite having a

density of 2.7 and quartz of 2.65 (Slipper, 2005). In the same study, he also compared SPT and bromoform, both at a density of 2.1, and found similar results. SPT was also successfully used to extract living dinoflagellate cysts from marine sediment with a density of 1.3 (Bolch, 1997), and vertebrate fossils with a density up to 2.8 (Mitchell and Heckert, 2010). Concerning foraminifera, the best results were obtained by Semensatto and Dias-Brito (2007) using an SPT solution with a density of 2.5. They recovered 96% of the total foraminifera with no significant changes in the relative abundances. However, their material contained only a low proportion of agglutinated taxa (13%), so that doubts remained concerning the efficiency of the method for this group of foraminifera.

Finally, sodium nitrate / sodium thiosulfate (SNT) ($\text{NaNO}_3 + \text{Na}_2\text{O}_3\text{S}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) at a density of 1.46 has been tested by Semensatto and Dias-Brito (2007) for foraminifera, but did not have the necessary efficiency (72.8% recovery).

References

- Alve, E., 1995. Benthic foraminiferal distribution and recolonization of formerly anoxic environments in Drammensfjord, southern Norway. *Marine Micropaleontology* 25, 169–186.
- Alve, E., Murray, J.W., 1999. Marginal marine environments of the Skagerrak and Kattegat: a baseline study of living (stained) benthic foraminiferal ecology. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 146, 171–193.
- Armstrong, H., Brasier, M.D., 2005. *Microfossils*, 2nd ed. ed. Blackwell Pub, Malden, Mass.
- Bolch, C.J.S., 1997. The use of sodium polytungstate for separation and concentration of living dinoflagellate cysts from marine sediments. *Phycologia* 36, 472–478.
- Debenay, J.-P., 2012. *A guide to 1,000 foraminifera from Southwestern Pacific: New Caledonia*. IRD Editions.
- Green, D.W., Perry, R.H., 2008. *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, Eighth Edition. McGraw-Hill.
- Jeppsson, L., Anehus, R., 1999. A new technique to separate conodont elements from heavier minerals. *Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology* 23, 57–62. <https://doi.org/10.1080/03115519908619339>
- Mitchell, J.S., Heckert, A.B., 2010. The setup, use and efficacy of sodium polytungstate separation methodology with respect to microvertebrate remains. *Journal of Paleontological Techniques* 7, 1–12.
- Rhodes, D., Miles, N.J., 1991. Fine coal characterization. *Minerals Engineering* 4, 503–510.
- Rogers, M.J., 1976. An evaluation of an index of affinity for comparing assemblages, in particular of foraminifera. *Palaeontology* 19, 503–515.
- Savage, N.M., 1988. The use of sodium polytungstate for conodont separations. *Journal of Micropalaeontology* 7, 39–40. <https://doi.org/10.1144/jm.7.1.39>
- Slipper, I.J., 2005. Micropalaeontological techniques. *Encyclopaedia of Geology* 3, 470–475.

Appendix 2.B: Sediment particle characteristics

a) Stations characteristics: b) Sediment composition observed in both studied fractions at each station (Qualitative scale of particles abundances: - absent, + rare, ++ common, +++ abundant, ++++ very abundant); Please note the higher contribution of calcitic particles and organic matter for stations Carry and Pampelonne. Station Carry is the only one with larger plant debris. In addition, particle types were very different between the two investigated sediment size fractions at this station.

a) Stations characteristics	Carry 125–150 µm	Carry 150–500 µm	Collioure 125–150 µm	Collioure 150–500 µm	Pampelonne 125–150 µm	Pampelonne 150–500 µm
Position (WGS84)	43° 18.479' N 5° 09.601' E		42° 31.856' N 3° 05.367' E		43° 13.800' N 6° 41.722' E	
Depth (m)	55		22		35	
CaCO ₃ % (*)	53.5		6.3		86.3	
Organic matter % (**)	4.0		2.5		4.5	
Very fine gravel % (***)	0.0		0.0		2.1	
Very coarse sand %	2.6		0.1		9.6	
Coarse sand %	12.5		3.5		22.0	
Medium sand %	14.5		19.4		22.0	
Fine sand %	15.1		30.9		11.7	
Very fine sand %	17.0		17.2		6.0	
Very coarse silt %	10.5		7.9		4.3	
Coarse silt %	6.1		6.0		4.3	
Medium silt %	5.8		5.2		4.9	
Fine silt %	5.8		4.5		5.6	
Very fine silt %	5.0		3.0		4.3	
Clay %	5.1		2.2		3.3	
b) Type of particles	Carry 125–150 µm	Carry 150–500 µm	Collioure 125–150 µm	Collioure 150–500 µm	Pampelonne 125–150 µm	Pampelonne 150–500 µm
Inorganic particles						
Quartz	++++	+	++++	++++	+	+
Detrital black particles	+++	+	-	-	-	-
Detrital grey-black particles with metallic sheen	-	-	++++	++++	-	-
Biotite	-	-	+	+	-	-
Magnetite	+	-	+	+	-	-

Organic particles						
Dead foraminifera	+	++	+	+	+++	+++
Bryozoans	++	+++	+	+	++++	+++
Ostracods	+	+	-	-	-	-
Mollusc shells debris	+	++	+	+	+	++
Sea urchin spines	-	+	+	+	-	-
Other sea urchin debris	+	+	-	-	+	+
Other organic calcitic debris	+	+++	-	-	++++	+++
Sponge spicules	+	-	-	-	++	+
Plant debris	++	+++	+	+	+	+

(*) The percentage of carbonate was determined on a dedicated sample of raw sediment. The sediment was dried, ground with a ball mill, then, carbonate content was determined using a Bernard calcimeter.

(**) The percentage of organic matter was measured with the loss by ignition method on 20 g of sediment (dry sediment burned in a muffle oven at 450 °C for 4h30).

(***) Grain size classes follows description after Blott and Pye, 2001.

Blott and Pye, 2001. Earth Surf. Process. Landforms 26, 1237–1248 (2001), DOI: 10.1002/esp.261

Appendix 2.C: Recovery rates (%) in the floated fraction for specific groups of foraminiferal species and sediment according to the separation solution and its density.

The tested solutions are TCE: trichloroethylene, ZC: zinc chloride, SPT: sodium polytungstate. The total numbers of individuals (ind.) for the different groups of foraminifera and the total sediment weight (g) in the sample are presented below each rate. All results are presented for the size fraction 125–500 µm.

Station	Solution	Density	Fraction	Total individuals	Hyaline	Porcellaneous	Agglutinated	Epiphytic	Stress-sensitive	Stress-tolerant	Sediment		
Carry	TCE	1.46	125–500 µm	%	44.9	59.1	70.0	30.0	37.1	45.7	71.4	%	2.1
				ind.	396	176	20	200	70	92	77	g	9.7
			125–150 µm	%	29.0	34.6	0	24.3	5.0	12.0	44.0	%	1.1
		ind.	93	52	4	37	20	25	25	g	1.5		
	150–500 µm	%	49.8	69.4	87.5	31.3	50.0	58.2	84.6	%	2.3		
		ind.	303	124	16	163	50	67	52	g	8.2		
	ZC	1.7	125–500 µm	%	73.4	75.9	81.8	69.7	79.7	80.4	77.3	%	9.4
				ind.	398	191	22	185	79	102	88	g	9.2
			125–150 µm	%	95.7	98.3	100	92.6	100	100	96.4	%	22.9
		ind.	116	59	3	54	27	31	28	g	1.3		
	150–500 µm	%	64.2	65.9	78.9	60.3	69.2	71.8	68.3	%	7.2		
		ind.	282	132	19	131	52	71	60	g	7.9		
	SPT	1.7	125–500 µm	%	84.3	83.1	94.1	84.2	72.7	79.6	90.2	%	4.2
				ind.	543	231	34	278	77	113	123	g	8.2

Station	Solution	Density	Fraction		Total individuals	Hyaline	Porcellaneous	Agglutinated	Epiphytic	Stress-sensitive	Stress-tolerant		Sediment
			125–150 µm	%	84.9	83.5	100	84.7	71.4	78.9	94.0	%	4.7
				ind.	225	85	9	131	28	38	50	g	1.2
			150–500 µm	%	84.0	82.9	92.0	83.7	73.5	80.0	87.7	%	4.1
				ind.	318	146	25	147	49	75	73	g	7.0
	SPT	2.1	125–500 µm	%	96.8	97.6	100	95.9	96.2	97.5	97.9	%	8.3
				ind.	739	296	30	413	79	122	143	g	8.8
			125–150 µm	%	98.3	99.0	100	97.6	96.7	97.9	100	%	7.4
				ind.	239	105	9	125	30	47	53	g	1.3
			150–500 µm	%	96.0	96.9	100	95.1	95.9	97.3	96.7	%	8.5
				ind.	500	191	21	288	49	75	90	g	7.5
	SPT	2.3	125–500 µm	%	97.3	97.5	95.5	97.2	96.5	95.5	98.8	%	16.5
				ind.	437	201	22	214	86	110	81	g	6.2
			125–150 µm	%	99.4	98.9	100	100	100	100	97.2	%	18.9
				ind.	179	87	7	85	40	49	36	g	1.0
			150–500 µm	%	95.7	96.5	93.3	95.3	93.5	91.8	100	%	16.1
				ind.	258	114	15	129	46	61	45	g	5.3
	SPT	2.5	125–500 µm	%	99.1	98.3	100	100	95.7	96.8	100	%	39.1
				ind.	224	120	7	97	47	63	46	g	6.0
			125–150 µm	%	98.7	97.2	100	100	93.3	95.5	100	%	19.0
				ind.	76	36	1	39	15	22	12	g	1.2
			150–500 µm	%	99.3	98.8	100	100	96.9	97.6	100	%	43.9
				ind.	148	84	6	58	32	41	34	g	4.8
Collioure	TCE	1.46	125–500 µm	%	48.7	70.8	85.9	33.2	30.8	80.0	80.8	%	0.2
				ind.	591	144	71	376	13	80	156	g	25.4
			125–150 µm	%	43.0	87.5	76.9	22.8	100	78.6	76.9	%	0.2
				ind.	86	16	13	57	1	14	13	g	3.8
			150–500 µm	%	49.7	68.8	87.9	35.1	25.0	80.3	81.1	%	0.2
				ind.	505	128	58	319	12	66	143	g	21.5
	ZC	1.7	125–500 µm	%	72.6	88.7	94.2	63.3	0.0	92.4	84.1	%	0.6
				ind.	423	71	69	283	1	66	107	g	21.8
			125–150 µm	%	62.7	92.0	94.4	43.3	NA	94.4	75.8	%	0.3
				ind.	110	25	18	67	0	18	33	g	4.1
			150–500 µm	%	76.0	87.0	94.1	69.4	0.0	91.7	87.8	%	0.6
				ind.	313	46	51	216	1	48	74	g	17.6
	SPT	1.7	125–500 µm	%	71.9	89.7	83.1	63.3	25.0	82.5	89.4	%	1.0
				ind.	851	175	136	540	28	143	235	g	12.6
			125–150 µm	%	73.2	85.2	70.7	69.3	85.7	72.9	90.7	%	0.6
				ind.	265	61	41	163	7	48	118	g	2.6
			150–500 µm	%	71.3	92.1	88.4	60.7	4.8	87.4	88.0	%	1.1
				ind.	586	114	95	377	21	95	117	g	10.0
	SPT	2.1	125–500 µm	%	83.9	84.1	87.6	83.1	73.8	87.3	87.7	%	2.2
				ind.	1003	220	145	638	65	158	268	g	14.9

Station	Solution	Density	Fraction		Total individuals	Hyaline	Porcellaneous	Agglutinated	Epiphytic	Stress-sensitive	Stress-tolerant		Sediment
			125–150 µm	%	93.1	90.7	93.3	94.1	85.0	88.2	92.9	%	1.2
				ind.	303	86	30	187	40	34	98	g	3.3
			150–500 µm	%	80.0	79.9	86.1	78.5	56.0	87.1	84.7	%	2.5
				ind.	700	134	115	451	25	124	170	g	11.6
	SPT	2.3	125–500 µm	%	95.2	97.4	97.3	94.1	100	98.7	97.6	%	2.4
				ind.	778	191	75	512	51	77	125	g	19.1
			125–150 µm	%	93.6	100	100	91.5	100	100	100	%	1.0
				ind.	110	18	10	82	6	11	17	g	3.5
			150–500 µm	%	95.5	97.1	96.9	94.7	100	98.5	97.2	%	2.7
				ind.	668	173	65	430	45	66	108	g	15.6
	SPT	2.5	125–500 µm	%	96.8	94.2	100	97.1	75.0	97.9	95.1	%	4.4
				ind.	495	104	48	343	8	48	82	g	17.6
			125–150 µm	%	94.4	91.3	100	95.0	NA	100	95.2	%	15.1
				ind.	71	23	8	40	0	8	21	g	2.6
			150–500 µm	%	97.2	95.1	100	97.4	75.0	97.5	95.1	%	2.5
				ind.	424	81	40	303	8	40	61	g	15.0
Pampelonne	TCE	1.46	125–500 µm	%	41.5	43.1	56.7	31.1	37.0	40.0	75.0	%	1.5
				ind.	193	102	30	61	73	105	4	g	12.6
			125–150 µm	%	42.2	51.2	76.9	13.8	42.9	52.9	75.0	%	1.0
				ind.	83	41	13	29	21	34	4	g	0.6
			150–500 µm	%	40.9	37.7	41.2	46.9	34.6	33.8	NA	%	1.5
				ind.	110	61	17	32	52	71	0	g	11.9
	ZC	1.7	125–500 µm	%	80.8	84.5	58.6	86.4	81.8	75.0	100	%	27.7
				ind.	172	84	29	59	66	96	1	g	11.5
			125–150 µm	%	89.9	94.3	75.0	88.9	92.3	88.2	100	%	20.4
				ind.	79	35	8	36	26	34	1	g	0.6
			150–500 µm	%	73.1	77.6	52.4	82.6	75.0	67.7	NA	%	28.1
				ind.	93	49	21	23	40	62	0	g	10.8
	SPT	1.7	125–500 µm	%	73.8	70.2	80.8	75.0	66.4	70.8	100	%	7.5
				ind.	271	131	52	88	110	161	6	g	2.9
			125–150 µm	%	69.1	64.6	80.0	69.6	59.3	65.4	100	%	7.3
				ind.	136	65	25	46	54	78	2	g	0.2
			150–500 µm	%	78.5	75.8	81.5	81.0	73.2	75.9	100	%	7.5
				ind.	135	66	27	42	56	83	4	g	2.7
	SPT	2.1	125–500 µm	%	93.1	92.6	94.1	93.4	95.8	96.2	60.0	%	25.3
				ind.	231	121	34	76	96	130	5	g	2.4
			125–150 µm	%	93.6	96.4	94.1	88.9	97.8	98.3	66.7	%	21.9
				ind.	109	56	17	36	45	60	3	g	0.1
			150–500 µm	%	92.6	89.2	94.1	97.5	94.1	94.3	50.0	%	25.5
				ind.	122	65	17	40	51	70	2	g	2.2
	SPT	2.3	125–500 µm	%	86.5	89.1	88.9	78.9	84.8	87.8	NA	%	22.4
				ind.	74	46	9	19	33	41	0	g	10.3

Station	Solution	Density	Fraction		Total individuals	Hyaline	Porcellaneous	Agglutinated	Epiphytic	Stress-sensitive	Stress-tolerant		Sediment
			125–150 μm	%	94.1	92.0	100	100	86.7	88.2	NA	%	20.0
				ind.	34	25	3	6	15	17	0	g	0.7
			150–500 μm	%	80.0	85.7	83.3	69.2	83.3	87.5	NA	%	22.5
				ind.	40	21	6	13	18	24	0	g	9.7
	SPT	2.5	125–500 μm	%	97.0	97.6	100	91.7	96.3	97.4	NA	%	45.4
				ind.	66	42	12	12	27	39	0	g	10.7
			125–150 μm	%	100	100	100	100	100	100	NA	%	37.1
				ind.	31	21	3	7	9	13	0	g	0.5
			150–500 μm	%	97.0	97.6	100	91.7	96.3	97.4	NA	%	45.4
				ind.	66	42	12	12	27	39	0	g	10.7

Appendix 2.D: Complete census of foraminifera.

The tested high density solutions are TCE: trichloroethylene, ZC: zinc chloride, and SPT: sodium polytungstate. The “sink” and the “float” correspond to the parts where foraminifera were found, the total samples is obtained by adding a “float” part to its corresponding “sink”. The sediment size fraction is in micrometres. The volumes are in millilitres and correspond to the volume of sediment washed for each replicate and the volume of each split.

The data base is available at: <https://www.seanoe.org/data/00458/57004/>

Appendix 2.E: Type of samples and separation solutions used in the literature for density separation on foraminifera.

Tested solutions: CCl₄: carbon tetrachloride, TCE: trichloroethylene, ZC: zinc chloride, SPT: sodium polytungstate, SNT sodium thiosulfate. The detailed results of these experiments (when available) are presented appendix 2.F.

Authors	Tested separation solutions	Tested density of the separation solutions	Type of observed foraminiferal fauna	Sampling	Sediment size fractions	Sediment depth
Quantitative data available						
Gibson and Walker (1967)	CCl ₄ , Bromoform	1.59, 2.2	Fossil & recent (living RB-stained + dead)	-	> 74 µm	-
Austin (1991)	CCl ₄	1.59	Fossil	Vibro-cores	> 63 µm	Layers from 2 to 10 cm thick
Semensatto and Dias-Brito (2007)	TCE, SNT, ZC, SPT	1.46, 1.7, 2.5	Total recent (living + dead) unstained	-	62–500 µm	Bulk
Gebhardt and Rupp (2008)	CCl ₄ , ZC	1.59, 1.7	Total recent (living + dead) unstained	-	> 63 µm	-
Schönfeld <i>et al.</i> (2013)	TCE	1.46	Living (RB-stained)	Bulked, box-corer	> 63 µm	0–1 cm
This study	TCE, ZC, SPT	1.46, 1.7, 2.1, 2.3, 2.5	Living (RB-stained)	Sub-cored box-corer	125–150 µm & 150–500 µm	0–1 cm
No quantitative data available						
Wefer (1976)	CCl ₄	1.59	Dead & living (RB-stained)	Core	63–2000 µm	Surface
Lutze (1968)	CCl ₄	1.59	Total recent (living stained + dead)	Core	> 100 µm	0–5 cm
Scott <i>et al.</i> (2003)	CCl ₄	1.59	Dead & living (RB-stained)	Grab	> 63 µm	~0–0.5 cm
Duchemin <i>et al.</i> (2005)	TCE	1.46	Living (RB-stained)	-	63–150 µm & > 150 µm	0–0.5 cm

Appendix 2.F: Literature data: recovery rates (%) in the floated fraction for foraminifera in the total samples according to the separation solution and its density.

The total numbers of individuals (ind.) for the different groups of foraminifera and the total sediment weight (g) in the sample are presented below each rate when available. The different density separation liquids were CCl₄: carbon tetrachloride, TBM: bromoform, TCE: trichloroethylene, SNT: sodium natrium thiosulfate, ZC: zinc chloride, and SPT: sodium polytungstate. Further information on these experiments is presented in appendix 2.D.

Authors	Sample	Solution	Density		Total individuals		Sediment
Gibson and Walker (1967)	2204-1	CCl ₄	1.59	%	61.1	%	-
				ind.	3928	g	-
	2204-1	TBM	2.2	%	97.8	%	-
				ind.	6280	g	-
	2204-2	CCl ₄	1.59	%	69.1	%	-
ind.				5682	g	-	
2204-2	TBM	2.2	%	96.9	g	-	
				ind.	7968	g	-
Austin (1991)	VE 57/-09/89 1.94-2.00 m	CCl ₄	1.59	%	83.3	%	-
				ind.	445	g	-
	VE 57/-09/89 2.11-2.13 m	CCl ₄	1.59	%	71.4	%	-
				ind.	459	g	-
	VE 57/-09/89 2.13-2.15 m	CCl ₄	1.59	%	70.2	%	-
				ind.	400	g	-
Semensatto and Dias-Brito (2007)		TCE	1.46	%	59.0	%	-
				ind.	288	g	-
		SNT	1.46	%	73.3	%	-
				ind.	351	g	-
		ZC	1.7	%	89.4	%	-
				ind.	428	g	-
		SPT	2.5	%	96.1	%	-
				ind.	467	g	-
Gebhardt and Rupp (2008)	A_ZnCl2	ZC	1.7	%	68.1	%	11.7
				ind.	3136	g	9.4
	A_CCl4	CCl ₄	1.59	%	24.8	%	3.1
				ind.	1576	g	9.6
	B_ZnCl2	ZC	1.7	%	75.7	%	20.3
				ind.	2048	g	12.8
	B_CCl4	CCl ₄	1.59	%	28.9	%	8.3
				ind.	984	g	14.4
Schönfeld <i>et al.</i> (2013)		TCE	1.46	%	63.4	%	-
				ind.	118	g	-

ANNEXE D : Chapitre 3 du
manuscrit de thèse de B. PARENT

New insights in environmental
quality assessment by combining
benthic foraminiferal community
studies and grain size analysis

Abstract

Organic matter enrichment from anthropogenic activities affects many coastal ecosystems, and may be responsible for large changes of their trophic state. Many biotic indices exist to measure the influence of organic enrichment and associated hypoxia/anoxia on benthic soft bottom faunas. However, organic enrichment is a complex process, and it is very difficult to determine the precise factors affecting the benthic faunas. Organic matter is also a complex mixture of various components, only part of which will control the natural trophic state. For instance, the trophic state will only be marginally influenced by rather inert organic detritus from seagrass and algae, whereas the fine organic matter fraction may be much more labile and will have a much higher impact on the overall trophic state of the ecosystem. The contribution of this labile fine organic matter fraction can be estimated by measuring the relative proportion of fine detrital material (clay and fine silt) in the total sediment. In fact, the close link between fine-grained organic matter and detrital material is explained by two mechanisms, the adsorption of organic particles to phyllosilicates and the similar hydrodynamism of organic and detrital particles. The TSI-Med is the only biotic index based on foraminiferal communities that includes a grain size parameter (% grains < 62.5 μm) to correct for the natural trophic state. Here, we investigate whether this grain size parameter adequately describes the natural trophic state. We used a combination of Grain Size Analysis (GSA) and decarbonation and decalcification to extract the Grain Size Distribution (GSD) of detrital, calcitic and organic components of the sediment separately. Additionally, we deconvolved the GSA results to describe individual detrital grain populations. We tested four parameters as proxies for the natural trophic state of the ecosystem: the percentages of grains < 62.5 μm and < 8 μm , and the cumulative percentages of the detrital populations with a mode < 62.5 μm and < 8 μm . These four methods yielded very similar results when applied on our Mediterranean Sea data set. Our results suggest that the simplest method, which is to determine the percentage of grains < 62.5 μm , provides an adequate approximation of the natural trophic state, which can be used in biomonitoring studies.

Keywords: grain size analysis, deconvolution, organic matter, TSI-Med, biomonitoring, trophic conditions

1.1. Introduction

The recognition of environmental degradation due to organic matter enrichment and the introduction of associated other pollutants originating from anthropogenic activities is a main aim of many biomonitoring studies. In fact, introduction of abundant organic matter leads to a modification of the main redox cycles, and can therefore have a major impact on the functioning and quality of coastal areas (Pearson and Stanley, 1979; Hyland *et al.*, 2005). Benthic communities from coastal environments show a succession of communities along organic enrichment gradients (Pearson and Rosenberg, 1978; Jorissen *et al.*, 1995; Jorissen, 1999; Nilsson and Rosenberg, 2000; Rosenberg, 2001). The increase of national and international environmental awareness and regulations led

to the creation of a wide range of biotic indices, which aim to measure the environmental quality (Martínez-Crego *et al.*, 2010; Ferreira *et al.*, 2011; Birk *et al.*, 2012). Many of these indices are based on the paradigm of faunal successions along organic enrichment gradients (*e.g.*, Borja *et al.*, 2000; Simboursa and Zenetos, 2002b; Muxika *et al.*, 2007; Simboursa and Argyrou, 2010; Labrune *et al.*, 2012). Recently, several indices using benthic foraminiferal communities have been proposed (Hallock *et al.*, 2003; Bouchet *et al.*, 2012, 2018; Barras *et al.*, 2014; Alve *et al.*, 2016, 2019; Jorissen *et al.*, 2018). Like most macrofaunal indices, also the foraminiferal indices depend largely on the community characteristics to assess the impact of this organic matter input on the quality of soft bottom environments.

For all biotic indices, the comparison of the index values of the studied station(s) with those representing reference conditions, considered non-impacted, is essential. This comparison is necessary to determine the Ecological Quality Ratio (EQR) (Borja *et al.*, 2012a). This EQR should measure the deviation in ecological quality, due to anthropogenic impact, from the natural conditions (Borja *et al.*, 2013). However, in the absence of long historical observational records, the description of this reference state mostly relies on arbitrarily chosen reference stations (Borja *et al.*, 2012a). Besides the virtual impossibility to find pristine areas today, the definition of reference conditions is particularly difficult because of diffusive organic enrichment and potential multi pollution mixed effects (Crain *et al.*, 2008; Borja *et al.*, 2012a).

In nature, soft bottom environments without clear anthropogenic impact present a large variety in organic matter input. Some areas, such as river mouth or upwelling areas are characterised by high (natural) organic matter supplies, leading to eutrophic conditions. Other areas, sheltered from continental input, have a much lower natural organic matter input, and can be considered as oligotrophic. Anthropogenic nutrient and/or organic matter input is superposed on this natural variability. The overall trophic state of the ecosystem is therefore determined by the natural trophic state plus the added trophic charge due to anthropogenic input. Since environmental indices are mainly interested in the decrease of environmental quality in response to anthropogenic pressure, it is evident that they should not only consider the overall trophic state, but should especially study the effects of organic enrichment and associated pollutants related to anthropogenic activities. To determine the latter factor, it is essential to determine the natural trophic state first.

Organic matter in the sediment represents a mixture of very different nature and scale, reflecting its multiple origins. From a sedimentological point of view, organic matter can be separated into two main fractions (Bainbridge *et al.*, 2018): 1) a fine fraction adsorbed to phyllosilicates (clay) (Horowitz and Elrick, 1987; Hedges and Keil, 1999; Bock and Mayer, 2000; Arnarson and Keil, 2001) and 2) a coarser fraction composed of larger organic particles (remains of animals, microorganisms, macroalgae, seagrasses at different stages of decomposition, etc.) (Gregorich *et al.*, 2006). Next, both the quantity of continental organic detritus, and of organic remains resulting from marine biological

production may be strongly enhanced by anthropogenic nutrient input (Turner and Rabalais, 1994; Carpenter *et al.*, 1998). And finally, parts of these different organic matter types may be very labile, and contribute considerably to eutrophication phenomena, whereas others (such as cellulose from continental origin, or large remains of macroalgae or sea grasses) are rather refractory, and will hardly affect the benthic ecosystem.

This complex situation makes it extremely difficult to clearly identify the impact of organic matter from anthropogenic origin on soft bottom marine faunas in the marine environment. Since measurements of total organic matter in the sediment fail to distinguish its origin and lability, it is essentially impossible to decide on the basis of such measurements, what is the impact of organic matter input resulting from anthropogenic activities.

Organic matter tends to be enriched in fine-grained sediments (Premuzic *et al.*, 1982; Hedges *et al.*, 1993; Bianchi *et al.*, 2018). Many sedimentological studies have shown a strong negative correlation between grain size and organic matter content (*e.g.*, Burone *et al.*, 2003; Trannum *et al.*, 2006; Magni *et al.*, 2008; Secrieru and Oaie, 2009; Pelletier *et al.*, 2011). This is for two main reasons:

1. Large quantities of organic matter are adsorbed to clay minerals (Hedges *et al.*, 1993; Mayer, 1994; Bock and Mayer, 2000). Since adsorption of organic matter to clay is a slow process, which takes especially place in soils, most organic matter adsorbed to clays is of continental origin (Premuzic *et al.*, 1982; Wilson, 1999; Burone *et al.*, 2003; Burdige, 2006).
2. Due to its low specific weight, organic matter has a hydrodynamic behaviour (Tyson, 2001, 2005; Wakeham *et al.*, 2009; Bao *et al.*, 2016) much more similar to clay and fine silt particles (both are easily transported in suspension) than to coarser mineral particles in the silt and sand fractions (Engel and Macko, 1993). Therefore, clayey sediments in a marine habitat will also be enriched naturally in marine organic matter, deposited simultaneously with clay and fine silt particles, because of the similarity in hydrodynamic behaviour (Tyson, 2001, 2005; Bao *et al.*, 2016).

These two points explaining the link between organic matter and fine-grained sediment have been summarised by Engel and Macko (1993) who distinguished two hypotheses: 1) the adsorptive hypothesis, and 2) the hydrodynamic equivalent hypothesis. The relative importance of these two processes, and the distribution mechanisms of organic matter in shelf sediments in general, are still discussed (Cathalot *et al.*, 2013; Bainbridge *et al.*, 2018; Bianchi *et al.*, 2018; Bao *et al.*, 2019).

No real cutoff exists to designate fine-grained sediment strongly correlated to organic matter. Phyllosilicates, to which organic matter is bound, are the main component of sediment with a grain size $< 4 \mu\text{m}$ (clay). However, phyllosilicates correspond to a

mineralogical definition, which imply that their size can exceed the size of clay (Weaver, 1989). The value of 8 μm as the upper limit of these strongly bound to organic matter particles, representing clay and fine silt, is relevant to test (Keil *et al.*, 1994; De Falco *et al.*, 2004; Magni *et al.*, 2008).

Summarising, in general, fine-grained sediments will be naturally enriched in organic matter, and because part of this organic matter will be labile particulate marine organic matter, fine-grained sediments naturally have a higher trophic status than more coarse-grained sediments. In practice, this means that faunas from clayey substrates contain higher proportions of species adapted to an increased organic load, which are generally considered as “stress-tolerant” (Jorissen, 1987; Armynot du Châtelet *et al.*, 2009; Pelletier *et al.*, 2011; Nicastro and Bishop, 2013).

In biotic indices, this natural amount of labile organic matter present in the sediment should be taken into account, because it determines the natural trophic state of the ecosystem. In view of the close relationship between sediment grain size and organic matter content, it appears that any natural modification of the grain size distribution of the sediment should also change the trophic state of the ecosystem, which would on its turn affect the characteristics (density, diversity, species composition) of the natural macrofaunal and foraminiferal assemblages. In this paper, we will explore the possibility to use the proportion of fine-grained sediment (clay and fine silt) as a proxy of the fine grain-bound organic matter fraction in the sediment, which determines the natural trophic state of benthic ecosystem.

As indicated before, the total amount of organic matter in a sediment may be extremely heterogeneous. There may be continental organic matter adsorbed to clay particles, refractory Particulate Organic Matter (POM) (*e.g.*, plant remains), labile phytodetritus remains, more or less labile organic matter in macrofaunal/meiofaunal faecal pellets, etc. Eutrophication due to anthropogenic nutrient input may strongly increase marine primary production, and therefore, the input of labile organic matter. In our coastal marine environments, POM measurements are often strongly determined by large macroalgae and seagrass remains, which have only a very limited nutritious value, and are therefore not reflecting the trophic status of the environment.

Here, we will investigate how we can use sediment grain size analysis to characterise the natural trophic status of the environment, and whether and how the quantitative description of grain size can be implemented in biotic indices to correct for this natural trophic status.

As explained before, naturally supplied organic matter will be mainly associated with the detrital fraction of the sediment. By applying a combination of decalcification, decarbonation, and laser grain size analysis, we will not only be able to determine the relative proportions of the detrital, carbonate (resulting from marine biological production) and organic fractions of the sediment, but also the individual grain size distribution of each of these components. Since most labile organic particles will be

associated to the detrital clay and fine silt fraction, the determination of the relative importance of this fraction will allow us to estimate the amount of labile organic matter expected in natural conditions.

Grain size distribution (GSD) studies often use a strictly parametric approach (*e.g.*, percentage of grains of successive size classes, median, skewness, etc.) (Flemming, 2007; Le Roux and Rojas, 2007). However, several studies have shown that it is possible to decompose the overall grain size spectrum into different particle populations, and to reconstruct the grain size distribution of each population separately (Folk and Ward, 1957; Flemming, 1988; Weltje, 1997). We applied a modal approach to do this. This procedure will finally allow us to quantify the detrital clay and fine silt fraction, which is thought to be accompanied in natural conditions by a proportional amount of organic matter.

Different marine environments have sediments with very different characteristics. Therefore, in this study, we test a large set of different sediments, to investigate how sediment characteristics can be used to define the natural trophic status of the sediment. We sampled all along the French Mediterranean coast where very heterogeneous hydrodynamic conditions occur. The Gulf of Lion in the west is composed of a large shelf influenced by Rhône River outflow, leading to naturally enriched conditions. East of the Rhône delta, the shelf is narrower and the sediment is much coarser. Some stations are characterised by sediments with an almost exclusively detrital content whereas others have sediments with a much higher calcitic content. Other stations are characterised by sediments with a high proportion of coarse organic matter (*i.e.* seagrass, macro vegetables debris).

Among the biotic indices that aim to measure environmental quality on the basis of foraminiferal faunas, the TSI-Med index, developed by Barras *et al.* (2014), is based on the proportion of stress-tolerant species. Such species are favoured by high concentrations of organic matter and are tolerant to dysoxia resulting from eutrophication. The TSI-Med index uses the percentage of sediment grains $< 63 \mu\text{m}$ to correct for the natural level of organic enrichment. The choice of the $< 63 \mu\text{m}$ fraction is not entirely corroborated by the sedimentological studies cited before (Cammen, 1982; De Falco *et al.*, 2004; Dinakaran and Krishnayya, 2011; Baudin *et al.*, 2017; Bianchi *et al.*, 2018), which suggest that most of the labile organic fraction is associated with the clay ($< 2 \mu\text{m}$) and fine silt ($2\text{--}8 \mu\text{m}$) fractions of the sediment. In this paper, we will investigate if a more deepgoing sedimentological analysis can allow us to refine the correction for the natural trophic state proposed by Barras *et al.* (2014).

Summarising, the combined integrated analysis of sediment grain size and benthic community composition is a novel approach in biomonitoring studies. In this study, using the analysis of the particle distributions of detrital, calcitic, and organic content of several types of sediment, we aim: 1) to characterise the natural trophic status of the investigated soft bottom environments, 2) to find a reliable and simple sediment descriptor to assess these natural trophic conditions and, 3) to test the use of this

sediment descriptor in a biotic index (TSI-Med) aiming to describe the environmental quality.

1.2. Material and methods

1.2.1. Sampling

In spring 2015, we sampled 12 stations along the French Mediterranean coast during the Water Frame Work Directive (WFD) survey, on board the R/V Europe (Figure 3.1). For 12 stations, with very different sediment characteristics, we performed detailed grain size analyses, which are the subject of this paper. Stations in the Gulf of Lion are under the influence of the Rhône river plume; they contain more detrital particles and generally have a smaller grain size. The stations east of the Rhône delta (from Carry to Menton) and in Corsica generally have a larger sediment grain size and can contain much more calcitic particles such as shell debris or maerl. Some stations also have high amounts of large organic matter, typically seagrass and macroalgae remains. At each station, three launches with a Reineck box-corer were performed, to obtain three replicates. The box-cores were sub-cored with a tube of 7.45 cm diameter, and the top centimetre was sliced, stained with 2 g.L^{-1} Rose Bengal and preserved in 96% ethanol, to study foraminiferal assemblages. The procedure follows the FOBIMO recommendations (Schönfeld *et al.*, 2012). At each station, after the sub-core for foraminiferal fauna analysis was taken, the remaining surface sediment (top $\approx 1 \text{ cm}$) of one box-core was sampled with a spoon to fill a 250 mL jar for grain size analyses.

Figure 3.1: Stations sampled during the WFD survey in 2015 and used in this study. Digital elevation models are from Jarvis *et al.*, (2008) and Marine Information Service (2016).

1.2.2. Foraminiferal faunas

At the laboratory, foraminifera samples were washed through 63, 125, 150 and 500 μm mesh size sieves. The 125–500 μm size fraction was wet-picked under a stereomicroscope for living foraminifera (Rose Bengal-stained). Foraminifera with a bright and homogeneous protoplasm, in all but the last chambers, were considered as living and preserved in micropaleontological slides. Individuals were determined to the species level. Samples with a high proportion of sand were concentrated using a solution of sodium polytungstate at a density of 2.3 (Parent *et al.*, 2018), prior to picking.

1.2.3. Environmental quality assessment: TSI-Med

The biotic index we used to assess environmental quality is the TSI-Med index developed by Barras *et al.* (2014). In the original description the TSI-Med is based on the percentage of stress-tolerant species ($\%TS_x$) and a grain size parameter, defined as the percentage of grains $< 63 \mu\text{m}$. This limit is in fact $62.5 \mu\text{m}$ (Wentworth, 1922), which has been rounded off to the first integer above. The calculation of the TSI-Med follows two steps. First, the reference percentage of stress-tolerant species ($\%TS_{ref}$) is determined, in function of the percentage of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ in the sediment (Equation 3.1). Secondly, the TSI-Med is calculated by the comparison of $\%TS_{ref}$ with the reference curve (Equation 3.2).

$$\%TS_{ref} = 0.1547 \times (\% \text{ grains } < 62.5 \mu\text{m}) - 0.3638 \quad (3.1)$$

$$TSI - Med = \frac{\%TS_x - \%TS_{ref}}{100 - \%TS_{ref}} \times 100 \quad (3.2)$$

1.2.4. Grain size analyses

1.2.4.1. Treatment of the different sediment fractions

In order to analyse the three main types of sediment particles (*i.e.* detrital, calcitic and organic), each sample from the box-core surface (top 1st cm) was divided into four subsamples. Three subsamples, of $\approx 20 \text{ g}$ each, were dedicated to grain size analyses (GSA), whereas the fourth subsample, of $\approx 5 \text{ g}$, was used for calcimetry.

The first subsample was directly measured with a Malvern Mastersizer 3000 laser grain sizer to obtain the overall grain size distribution (GSD) of the untreated sediment. Prior to grain size analysis all subsamples were homogenised with a mixer mill, without ball, for 2 min at 17 Hz, and sieved at $2000 \mu\text{m}$. The amount of sediment introduced in the laser grain sizer was adjusted to obtain a laser obscuration around 10% for silts to medium sands and 20% for coarse sands.

The second subsample was first dried at $50 \text{ }^\circ\text{C}$, and then put into 30% chloric acid for 48 h to remove all calcitic content, prior to homogenisation and laser grain size analysis. The third subsample was dried at $50 \text{ }^\circ\text{C}$ and burned in a muffle oven at $450 \text{ }^\circ\text{C}$ for 4h30, to remove all organic content. Next, this third subsample was treated by 30% chloric acid for 48 h to remove all calcite as well. The remaining, strictly detrital, part of this

subsample was subjected to homogenisation and laser grain size analysis. For this third subsample, we determined the total percentage of organic matter by loss on ignition. Finally, we measured the total percentage of calcitic particles on the fourth subsample, after grinding it in a mixer mill for 3 min at 17 Hz, with a Bernard calcimeter, which is considered as a reliable method (Lamas *et al.*, 2005). This succession of analyses is graphically summarised figure 3.2.

Figure 3.2: Schematic representation of the methodological process for the sediment samples.

1.2.4.2. Size distribution of the different grain populations

From the measurements described in the previous section, we obtain five parameters concerning the sediment composition at each station: the total percentage of 1) CaCO_3 ($\% \text{CaCO}_3$) and 2) organic matter ($\% \text{OM}$), and the relative grain size distribution (GSD) of 3) raw sediment ($dist_raw$), 4) decalcified sediment ($dist_de\text{CaCO}_3$), and 5) decarbonised and decalcified sediment ($dist_de\text{CaCO}_3_de\text{OM}$). These five parameters allow us to reconstruct the GSD of each of the main particle types (*i.e.* calcitic, detrital, and organic matter) from the sediment separately. In the following section, each variable starting with % represents a relative value, the proportional weight of the considered type of sediment grains, whereas all variables with a name starting with *dist* represent the grain size distribution, expressed as a matrix with the samples presented on lines and the proportions of the successive grain size classes (presented as percentages) in columns.

First, we calculated the total weight percentage of detrital particles (*%detrital*) according to equation 3.3:

$$\%detrital = 100 - (\%CaCO_3 + \%OM) \quad (3.3)$$

Where *%CaCO₃* represents the total weight percentage of calcitic content and *%OM* the total weight percentage of organic matter. Next, we can deduce the GSD of calcitic particles (*dist_CaCO₃*, equation 3.4).

$$dist_CaCO_3 = dist_raw - \left(dist_deCaCO_3 * \frac{(\%OM + \%detrital)}{100} \right) \quad (3.4)$$

Where *dist_raw* represents the GSD of the raw sediment, *dist_deCaCO₃* the GSD of the decarbonised sediment, and *%OM* and *%detrital* are the total weight percentages of organic matter and detrital particles, respectively.

By applying a similar equation, we obtained the distribution of the detrital particles plus the small amount of ash produced during the loss on ignition procedure (*dist_detrital_plusash*, equation 3.5).

$$dist_detrital_plusash = dist_deCaCO_3_deOM * \frac{\%detrital}{100} \quad (3.5)$$

Where *dist_deCaCO₃_deOM* represents the GSD of decarbonised and decalcified sediment.

The assessment of the GSD of organic carbon is somewhat more complex. In fact, during the loss on ignition procedure, larger organic particles yield small amounts of ash, which remain present in the decarbonised sample, and may cause a small increase of the smaller grain size classes. Similar to what is usually done in the loss on ignition method, we will neglect this potential small bias by neglecting this process. However, the presence of ash could eventually explain the incidental appearance of small negative values in the smaller size classes of the calculated organic matter GSD.

With this restriction, The GSD of organic matter particles (*dist_OM_minusash*) can be defined as (Equation 3.6):

$$dist_OM_minusash = dist_raw - (dist_detrital_plusash + dist_CaCO_3) \quad (3.6)$$

To summarise, for every sample we obtained distribution patterns for the three major sediment components: the distribution of the calcitic content (*dist_CaCO₃*), of the detrital content (*dist_detrital*), and of the organic matter (*dist_OM*). The sum of these three GSD corresponds to the GSD of the total sediment and can be compared to the distribution of the raw sediment (*dist_raw*).

1.2.5. Deconvolution of the grain size distribution

Grain size distributions (GSD) can be decomposed into several individual populations of grains (*e.g.*, Folk and Ward, 1957; McLaren and Bowles, 1985; Xiao *et al.*, 2012). These individual populations can be recognised on size/frequency diagrams by the presence of one or several modes. The deconvolution of the GSD allows us to quantify the individual sediment grain populations present in a sample.

Several models of GSD are discussed in the literature (*e.g.*, log-hyperbolic, Weibull, and log-normal distributions) (Barusseau, 2011). The pertinence of each of these distribution models would depend on the considered grain size fraction and the concerned sedimentary processes (Barusseau *et al.*, 1999; Barusseau, 2011). For our mode analyses, since there appears to be a relative consensus in the literature, we decided to use a log-normal distribution to model each individual population identified in the GSDs (Flemming, 1988; Barusseau, 2011; Xiao *et al.*, 2012; Gammon *et al.*, 2017).

To deconvolve the mixture of grain size populations we used the PeakFit® v4.12 software (SeaSolve Software Inc.; www.seasolve.com). Each GSD was scrutinised to identify all present peaks. Additional peaks, representing hidden populations, were added if this decreased the standard error of the model. After the deconvolution process of the GSD of the detrital content, all peaks with a mode < 62.5 µm were considered as fine-grained material. The total proportion of fine-grained detrital particles was defined as the sum of the areas of all populations with a mode < 62.5 µm compared to the total sediment content. Similarly, all population with modes < 8 µm were considered as the clay/fine silt population.

1.3. Results and discussion

1.3.1. Sediment composition

The calculated weight percentages of detrital, calcitic and organic particles are listed in table 3.1, together with the volume proportion of grains < 62.5 µm and < 8 µm in the total, untreated, sediment. It appears that the 12 investigated stations have very different sediment characteristics, and that no clear correlations exist between the three components and sediment grain size.

The results of the three successive grain size analyses, on raw sediment, on decalcified and on decalcified and decarbonised sediment, are presented in figure 3.3. Two main types of patterns can be distinguished. For some stations, such as Beauduc, Gruissan or Leucate, the three grain size distributions are very similar. Comparison with table 3.1 shows that these samples are characterised by low percentages of Organic Matter (%OM) and by low to intermediate percentages of carbonate. Conversely, a second group of stations, such as Carry, Pampelonne or Villefranche, shows much larger differences between the three grainsize distributions. These samples are all rich in carbonate and have a high organic matter content (Table 3.1).

The PCA analysis of the results presented in table 3.1 confirms this picture (Figure 3.4). A first group of samples, with negative scores on dimension 1, is characterised by a sandy sediment (< 40% silt and clay) with a very high percentage of detrital particles (> 65%), a low organic matter content ($\leq 2.5\%$) and a low to intermediate carbonate content (6–31%). These samples systematically show only minor differences between the three grain size analyses (Figure 3.3).

Stations Menton and Grau du Roi, which plot around zero on dimension 1, but have a high positive score on dimension 2, have more muddy/silty sediments (about 55% < 62.5 μm) with a higher organic matter percentage (3.6–4.9%). The three grain size distributions are again fairly similar.

The five stations plotting on the positive side of dimension 1 are all rich in carbonate (> 50%) and have an elevated %OM ($\geq 4\%$). In this group, Villefranche, and to a lesser degree also Carry, have clayey-silty sediments (63% and 42% respectively), whereas the other three stations have more sandy sediments (less than 25% grains < 62.5 μm). All five stations show large differences between the three successive grain size analyses, indicating that the two main sediment components, detrital grains and carbonate, do not have the same grain size distribution.

Table 3.1: Characteristic elements of the sediment at each station. Organic matter (OM), CaCO_3 , and detrital content are weight percentages and grains < 62.5 μm and < 8 μm are volume percentages.

Station	% OM	% CaCO_3	% detrital	% grains < 62.5 μm	% grains < 8 μm	Change in grain size distribution profiles between the grain size analyses (Figure 3.3)
Collioure	2.5	6.3	91.2	30.1	10.8	Minor
Leucate	1.6	7.1	91.3	9.3	2.2	Minor
Gruissan	2.0	31.1	66.9	18.6	8.1	Minor
Grau du Roi	4.9	29.4	65.7	54.7	11.8	Minor
Beauduc	2.1	30.9	67.0	37.7	8.2	Minor
Carry	4.0	56.5	39.5	41.7	17.2	Major
Cap Canaille	4.1	76.9	19.0	20.5	6.0	Major
Pampelonne	4.5	86.3	9.2	24.6	14.3	Major
Villefranche	8.9	52.4	38.7	62.6	21.3	Major
Menton	3.6	33.0	63.4	53.3	16.4	Minor
Figari Bruzzi	3.9	87.3	8.8	8.1	2.9	Major
Cargèse	1.3	21.3	77.4	0.2	0.0	Minor

Figure 3.3: Grain size distribution of sediment at each station. The grain size distribution of raw, decalcified, and decalcified + decarbonised sediments are displayed. The vertical dashed lines represent the limits between clay and fine silt at 8 µm and silt and sand at 62.5 µm.

Figure 3.4: PCA based on the proportions of the main types of particle in the sediment (calcitic, detrital, and organic matter) and the proportion of grain < 62.5 μm.

1.3.2. Grain size distribution of the different sediment components

In this section, we present the individual GSD for each of the three main sediment components (*i.e.* detrital and calcitic particles, and organic matter). In figure 3.3, which shows the results of the three successive grain size analyses, the weight percentages of the three components have not been taken into account, and each curve sums up to 100%. By combining the grain size analyses with the data presented in table 3.1, the grain size distribution of each of the three components can be calculated individually (Figures 3.5 and 3.6).

1.3.2.1. Organic matter content: correction for production of ash during the loss on ignition

Figure 3.5 presents the individual GSD of detrital particles and of organic matter. In all samples with a high organic matter content, we can observe a zone with negative values for organic matter towards lower grain size classes (Figure 3.5). These negative values are probably the consequence of the production of ash (with a smaller grain size than the original organic matter) during the loss on ignition treatment. Figure 3.5 shows that the extent of this phenomenon is proportional to the quantity of organic matter present in the sediment. Therefore, a correction has been applied to correct for this artefact by removing the excess particles from the detrital GSD (solid lines in figure 3.5).

Figure 3.5: Original grain size distribution obtained from the laser grain size analyses of the detrital content rescaled for the weight percentage of the detrital content in the sediment (orange dashed lines) and the calculated organic matter grain size distribution (black dashed lines). The same grain size distributions corrected for the presence of ashes (solid lines), detrital content (orange) and organic matter (grey). The vertical dashed lines represent the limits between clay and fine silt at 8 μm and silt and sand at 62.5 μm .

1.3.2.2. Individual grain size distribution of the three sediment components

In figure 3.6, the GSD of the three main particle types is plotted according to their proportions in the raw sediment, the three GSD together account for 100%. We can see that not only the proportions of these three particle types are very different between the stations, but also that the GSD of these three components can be different in a single sample.

In the samples with a low calcitic content (*e.g.*, stations Collioure, Cargèse, and Leucate), the GSD of the detrital content is roughly the same as that of the raw sediment. Conversely, in samples with a high calcitic content (*e.g.*, stations Pampelonne and Figari Bruzzi), the GSD of the detrital fraction alone is often very different from the GSD of the raw sediment.

At several stations with a sediment rich in carbonate (stations Cap Canaille, Carry, Villefranche), the GSD of the calcitic content presents two modes, one around 600 μm , and a second one around 100 μm . In these cases, visual observations suggest that the coarser mode corresponds to shell debris, whereas the smaller mode represents foraminifera.

At stations with abundant organic matter (*e.g.*, stations Carry and Villefranche), the GSD shows a dominant population with a mode of 100–300 μm (Figure 3.6). Visual observation of the sediment shows that this corresponds to the remains of sea grasses and macroalgae.

Figure 3.6: Grain size distribution of the raw sediment and the main types of particles (carbonate, siliciclastic, and organic matter) for each station. The vertical dashed lines represent the limits between clay and fine silt at 8 μm and silt and sand at 62.5 μm . The bars on the left represent the total proportions of the three main types of particles (carbonate, blue; siliciclastic, yellow; and organic matter, black).

1.3.3. Deconvolution of the grain size distribution of the detrital content

A deconvolution procedure has been applied to separate the GSD of the detrital content into individual particle populations (Figure 3.7). Each population is characterised by a log-normal distribution and can therefore be characterised by its mode. In table 3.2, for all 12 stations, the different modes, as well as the proportional volume of each detrital grain size population are listed, together with the cumulative percentage of particles belonging to populations with modes $< 62.5 \mu\text{m}$ and $< 8 \mu\text{m}$, and the percentage of detrital grains $< 62.5 \mu\text{m}$ and $< 8 \mu\text{m}$ as determined by the original GSA.

In figure 3.8, the total (volume) percentage of grains $< 62.5 \mu\text{m}$, measured on the whole sediment (used in the TSI-Med index, Barras *et al.*, 2014), is plotted against a) the cumulative percentage of all detrital populations with a mode $< 62.5 \mu\text{m}$, and b) the cumulative percentage of all detrital populations with modes $< 8 \mu\text{m}$ (clay and very fine silt). Figure 3.8c compares the percentages of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ and $< 8 \mu\text{m}$ measured on the raw sediment. All three graphs show a strong positive correlation, with a good alignment of all points. This suggests that a simple measurement of the volume percentage of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ performed on the whole, untreated sample, can be considered as representative of each of the two more precisely defined assemblages. However, the investigated number of samples is too small to definitely conclude that this is always the case. It is interesting to note that on figure 3.8a, all samples plot below the 1:1 line. This is because only the detrital part of the sediment is taken into account when individual populations are considered, whereas the whole sediment (including calcitic and organic fractions) is considered for the basic measurement of grains $< 62.5 \mu\text{m}$.

Figure 3.7: Grain size distribution of the detrital sediment and the deconvolved populations for each station. Green: populations with a mode $\geq 62.5 \mu\text{m}$, blue, populations with a mode $< 62.5 \mu\text{m}$ and $\geq 8 \mu\text{m}$, orange, populations with a mode $< 8 \mu\text{m}$. Red: distribution of detrital particles; dashed black: model. The vertical dashed grey lines represent the limit between coarse silt and sand at $62.5 \mu\text{m}$ and very fine and fine silt at $8 \mu\text{m}$.

Table 3.2: Results of the deconvolution procedure of the detrital fraction. For each station, the mode of all deconvolved grain populations is presented together with the percentage of the population with respect to the total raw sediment. Modes are organised by size windows in columns b) to f). The total percentages of detrital populations with a mode < 62.5 μm and < 8 μm are presented in columns g) and h), respectively. The percentages of grains < 62.5 μm and < 8 μm as determined by the untreated grain size analysis are presented in columns i) and j), respectively.

a) Station	b) 0-4 μm (clay)		c) 4-8 μm (very fine silt)		d) 8-62.5 μm (fine-coarse silt)		e) 62.5-250 μm (very fine-fine sand)		f) > 250 μm (medium-coarse sand)		g) % detrital mode < 62.5 μm	h) % detrital mode < 8 μm	i) % grains < 62.5 μm	j) % grains < 8 μm
	mode (μm)	population %	mode (μm)	population %	mode (μm)	population %	mode (μm)	population %	mode (μm)	population %				
Leucate			5.18	1.9	17.63	1.2	158.00	87.6			3.1	1.9	9.3	2.2
Collioure	1.81	1.8	6.08	5.2	25.71	13.4	168.73	68.3			20.4	7.0	30.1	10.8
Cargèse									590.46	75.2	0.0	0.0	0.2	0.0
Beauduc	1.34	2.0	4.11	5.3	16.95	11.4	84.33	48.7			18.7	7.3	37.7	8.2
Gruissan			4.92	5.2	16.42	4.6	102.07	55.4			9.9	5.2	18.6	8.1
Grau du Roi			5.75	9.2	17.73	7.9	62.67	44.1			17.1	9.2	54.7	11.8
Menton	1.47	2.1	6.15	7.3	25.94	15.9	98.16	35.6			25.3	9.3	53.3	16.4
Carry	1.03	0.4	6.26	9.1	19.83	3.2	84.71	18.3			12.7	9.5	41.7	17.2
Villefranche			5.28	18.0	16.99	4.3			335.92	0.7	34.3	18.0	62.6	21.3
Cap Canaille	0.88	0.3	4.50	3.1	13.85	1.9	83.01	11.1			5.3	3.4	20.5	6.0
Pampelonne			4.61	5.3	19.53	1.8	73.14	0.9	596.90	0.2	7.1	5.3	24.6	14.3
Figari Bruzzi	1.66	0.2			11.93	3.6	101.33	3.0	541.30	0.4	3.8	0.2	8.1	2.9

Figure 3.8: Comparison of grain size measurements. a) Percentage of grains < 62.5 μm in the raw sediment plotted against the cumulative percentage of detrital grain populations < 62.5 μm, dash line = 1:1. b) Idem, but now plotted against the cumulative percentage of detrital grain populations < 8 μm. c) Idem, but plotted against the volume percentage of grains < 8 μm in the raw sediment. Solid lines are the regression lines.

1.3.4. Utilisation of GSA data in biotic indices: how to correct for the natural trophic status?

In the first version of TSI-Med, published by Barras *et al.* (2014), the weight percentage of sediment grains < 63 μm (in reality, 62.5 μm is the limit between silt and very fine sand, Wentworth, 1922), is used to correct for the natural trophic state. This correction is based on the hypothesis of a strong natural relationship between fine-grained detrital input and organic matter (Premuzic *et al.*, 1982; Burone *et al.*, 2003; Bianchi *et al.*, 2018). In a natural environment, there would therefore also be a relationship between the relative proportion of fine-grained sediment and the percentage of foraminiferal taxa tolerant for increased organic input. In case of anthropogenic eutrophication, the introduction of organic matter would be increased with respect to the natural ratio between organic matter and the proportion of fine-grained detrital components, leading to increased frequencies of stress-tolerant taxa.

In this paper, we investigate the grain size distribution of individual sediment components, because several studies show that organic matter is preferentially associated with the detrital clay and very fine silt fraction (*e.g.*, Keil *et al.*, 1994; Burone *et al.*, 2003; De Falco *et al.*, 2004; Magni *et al.*, 2008; Secrieru and Oaie, 2009). Dilution of the detrital sediment fraction with large amounts of calcitic material (shell remains) will change the proportion of sediment grains < 62.5 μm, it will also change the nature of the habitat, and will perhaps also change the natural trophic status, making the ecosystem less eutrophic, by diluting the labile organic compounds. For these reasons, we think that it is preferable to define this natural trophic status on the basis of the GSD of only the cumulative percentage of detrital grain populations < 62.5 μm (because labile organic compounds are associated with this fraction), but consider the proportion of this fraction compared to the total sediment. Such an approach is very different from the more basic one, based on a grain size analysis of the whole sediment proposed by Barras *et al.* (2014).

Next, since several literature studies conclusively show that organic matter is preferentially associated with the clay and very fine silt fraction (*e.g.*, Cammen, 1982; De Falco *et al.*, 2004; Dinakaran and Krishnaya, 2011; Bianchi *et al.*, 2018), it appeared more logical to define the trophic

status by quantifying the proportion of the grain populations $< 8 \mu\text{m}$. In the previous chapter, we showed that in our test set of 12 samples, there is a strong positive correlation between the percentage of grains $< 63 \mu\text{m}$ measured on the total sample (as proposed by Barras *et al.*, 2014) and the cumulative percentage of the populations of detrital grains $< 8 \mu\text{m}$. This suggests that although for theoretical reasons, the latter approach may be preferable, in practice the method propose by Barras *et al.* (2014) may be satisfying. In the following, we will test both approaches.

After calculating the cumulative proportions of all population of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ and $< 8 \mu\text{m}$ in the detrital fraction (counting the whole population when the mode is below $62.5 \mu\text{m}$ or $8 \mu\text{m}$), it is necessary to redefine the relationship between grain size and the percentage of stress-tolerant species in natural conditions. This is done by determining a regression curve which passes through the samples with a minimum percentage of stress-tolerant taxa for various grain sizes (Barras *et al.*, 2014).

In figure 3.9a, the percentage of stress-tolerant species (%TS) observed at the various stations is plotted against the percentage of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ measured on the whole sample. In order to compare strictly similar patterns, we calculated a new reference curve for the 12 stations used for this comparison, according to the method described by Barras *et al.* (2014) (Equation 3.7 and figure 3.9a).

$$\%TS_{ref\ inf62.5} = 0.1926 \times (\% \text{ grains } < 62.5 \mu\text{m}) - 0.1853 \quad (3.7)$$

We observe that this curve based on the 2015 data is very similar to the reference curve from Barras *et al.* (2015) estimated from the 2012 data (dashed line in figure 3.9a). This suggests that the 12 studied samples can be considered as representative for the whole data set, consisting of 28 stations.

Next, references curves were calculated in the same way for the %TS plotted versus the cumulative percentage of detrital grain populations $< 62.5 \mu\text{m}$ and $< 8 \mu\text{m}$, and the percentage of grains $< 8 \mu\text{m}$ (Figures 3.9b, 3.9c and 3.9d).

$$\%TS_{ref\ mode62.5} = 0.3662 \times (\% \text{ mode } < 62.5 \mu\text{m}) - 0.7877 \quad (3.8)$$

$$\%TS_{ref\ mode8} = 0.4812 \times (\% \text{ mode } < 8 \mu\text{m}) + 1.0361 \quad (3.9)$$

$$\%TS_{ref\ inf8} = 0.3589 \times (\% \text{ grains } < 8 \mu\text{m}) + 0.8386 \quad (3.10)$$

In all four graphs, the solid lines connect the points with a minimum %TS for various grain sizes, and are supposed to reflect the natural trophic status. The comparison of figures 3.9a and 3.9b confirms that the percentage of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ decreases when we only consider the detrital part of the sediment. Since the percentage of tolerant species remains the same, this results in a much steeper regression line.

If we look at the relation between the cumulative percentage of detrital populations with modes $< 8 \mu\text{m}$ and %TS (Figure 3.9c), we logically find a still steeper regression line. In fact, it is not surprising that in natural conditions, a very clayey substrate contains a very large majority of stress-tolerant taxa; numerous examples of such conditions can be found in the literature (*e.g.*, Jorissen, 1987; van der Zwaan and Jorissen, 1991; Duijnsteet *et al.*, 2003; Diz *et al.*, 2006; Armynot du Châtelet *et al.*, 2009; Dessandier *et al.*, 2016). Similar as for the $< 62.5 \mu\text{m}$ fraction, when we consider the percentage of grains $< 8 \mu\text{m}$ in the whole sediment (including calcitic and organic fractions), the

regression line for the natural trophic level is less steep (Figure 3.9d). In both cases the regression line based on the whole sediment is less steep than the regression based on the cumulative percentage of all populations of the detrital fraction with modes below the threshold value. However, the less steep curves obtained for the whole sediment GSA does not imply that the correction for natural trophic state is weaker.

To verify that the calculation of the $\%TS_{ref}$ on the basis of the detrital populations $< 8 \mu\text{m}$ does not cause, for the 12 samples tested here, a main difference compared to the original method of Barras *et al.* (2014), who based the $\%TS_{ref}$ on the volume percentage of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ measured on the raw sediment, we calculated TSI-Med values for each of the four methods. In figure 3.10, we see only some minor differences between the four methods, with a maximum difference in TSI-Med of about 5 units.

It is evident that the present test set of 12 samples is too small to take a definitive conclusion; both methods should be tested in a much larger data set. On the basis of theoretical considerations, it appears preferable to base the characterisation of the trophic state of the environment (and the expected percentage of stress-tolerant taxa) on the relative proportion of clay and very fine silt particles in the detrital fraction alone. However, the very strong correlation with the percentage of clay and very fine silt particles in the detrital fraction and the proportion of grains $< 62.5 \mu\text{m}$ in the total sediment, and the very similar TSI-Med values calculated for all samples of the data set, suggest that the much easier method proposed by Barras *et al.* (2014) may be just as efficient.

Figure 3.9: Percentages of stress-tolerant species compared to a) the percentages of grains < 62.5 μm in the raw sample, b) the cumulative percentage of fine detrital particle populations with a mode < 62.5 μm , c) for the cumulative percentage of fine detrital particle populations with a mode < 8 μm , and d) the percentage of grains < 8 μm . The solid regression lines correspond to the reference curve used in the TSI-Med to correct for the natural trophic conditions. The equations are for a) equation 3.7, for b) equation 3.8, for c) equation 3.9, and for d) equation 3.10. The dashed lines represents the original TSI-Med reference curve based on Barras et al. (2015) and correspond to the equation 3.1.

Figure 3.10: Original TSI-Med calculation, using the % grains < 62.5 μm to correct for natural trophic level against the TSI-Med calculated using a) cumulative percentage of detrital populations with a mode < 62.5 μm , b) cumulative percentage of detrital populations with a mode < 8 μm , and c) percentage of grains < 8 μm . Dashed lines = 1:1.

1.4. Conclusion

Organic matter in sediment is a mixture of different particle types with a different origin. Anthropogenic eutrophication is a process that is tracked by biomonitoring studies. We use sequential grain size analyses to estimate the natural organic load, which is thought to vary in function of sediment grain size. In natural coastal ecosystems, organic matter is preferentially associated with the clay and very fine silt fractions (Premuzic *et al.*, 1982; Burdige, 2006). In fact, organic matter is not only adsorbed to clay minerals, but also have a similar hydrodynamic behaviour as the sediment particles of this grain size (Tyson, 2001, 2005; Bao *et al.*, 2016).

The grain size analysis on raw, decalcified, and decalcified and decarbonised sediment allows to separate the populations of different type of particles (calclitic, detrital, organic matter), and to obtain their individual GSD. A deconvolution procedure allows us to distinguish all grain populations of the detrital fraction. We think that in view of the close relation between organic matter and the clay and very fine silt fractions of the sediment, the cumulative percentage of the populations of detrital grains smaller than 8 μm best represents the natural trophic status of a sedimentary environment. Different natural trophic states would be characterised by different percentages of stress-tolerant taxa. Comparing the percentage of stress-tolerant taxa found at a certain site with the proportion expected in natural conditions makes it therefore possible to determine which part has been added in response to anthropogenic rise of trophic state, due to organic matter and nutrient input.

The obtained reference curve for the natural trophic state correction is steeper when the cumulative percentage of detrital populations with a mode < 8 μm is used, compared to the curve based on the percentage of grains < 62.5 μm in the total sediment (Figure 3.9). However, the correction for natural trophic state remains very similar compared to the original method of Barras *et al.* (2014). Therefore, it seems that the much more straightforward measurement of the percentage of grains < 62.5 μm in the whole sediment is an adequate method to quantitatively estimate the trophic state of the ecosystem, and should be included in biomonitoring studies.

References

- Alve, E., Korsun, S., Schönfeld, J., Dijkstra, N., Golikova, E., Hess, S., Husum, K., et al. 2016. ForAMBI: A sensitivity index based on benthic foraminiferal faunas from North-East Atlantic and Arctic fjords, continental shelves and slopes. *Marine Micropaleontology*, 122: 1–12.
- Alve, E., Hess, S., Bouchet, V. M. P., Dolven, J. K., and Rygg, B. 2019. Intercalibration of benthic foraminiferal and macrofaunal biotic indices: An example from the Norwegian Skagerrak coast (NE North Sea). *Ecological Indicators*, 96: 107–115.
- Armynot du Châtelet, É., Bout-Roumazeilles, V., Riboulleau, A., and Trentesaux, A. 2009. Sediment (grain size and clay mineralogy) and organic matter quality control on living benthic foraminifera. *Revue de Micropaléontologie*, 52: 75–84.
- Arnarson, T. S., and Keil, R. G. 2001. Organic–mineral interactions in marine sediments studied using density fractionation and X-ray photoelectron spectroscopy. *Organic Geochemistry*, 32: 1401–1415.
- Bainbridge, Z., Lewis, S., Bartley, R., Fabricius, K., Collier, C., Waterhouse, J., Garzon-Garcia, A., et al. 2018. Fine sediment and particulate organic matter: A review and case study on ridge-to-reef

- transport, transformations, fates, and impacts on marine ecosystems. *Marine Pollution Bulletin*, 135: 1205–1220.
- Bao, R., McIntyre, C., Zhao, M., Zhu, C., Kao, S.-J., and Eglinton, T. I. 2016. Widespread dispersal and aging of organic carbon in shallow marginal seas. *Geology*, 44: 791–794.
- Bao, R., Zhao, M., McNichol, A., Galy, V., McIntyre, C., Haghypour, N., and Eglinton, T. I. 2019. Temporal constraints on lateral organic matter transport along a coastal mud belt. *Organic Geochemistry*, 128: 86–93.
- Barras, C., Jorissen, F. J., Labrune, C., Andral, B., and Boissery, P. 2014. Live benthic foraminiferal faunas from the French Mediterranean Coast: Towards a new biotic index of environmental quality. *Ecological Indicators*, 36: 719–743.
- Barras, C., Jorissen, F. J., Parent, B., Bicchi, E., Charrieau, L., and Schmidt, S. 2015. Étude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : mise en place d'un nouvel indice biotique dans le cadre de Directive Cadre Eau - Campagne DCE 2012. UMR CNRS 6112 LPG-BIAF, Université d'Angers, Angers, France.
- Barusseau, J.-P., Diouf, M. B., de la Bardonne, M., and El Ghandour, N. 1999. Méthodologie pour une simulation des transformations granulométriques de sables de la zone d'avant-côte. *Oceanologica Acta*, 22: 179–191.
- Barusseau, J.-P. 2011. Influence of Mixtures of Grain-Size Populations on the Parametric and Modal Characteristics of Coastal Sands (Herault, Mediterranean Sea, France). *Journal of Sedimentary Research*, 81: 611–629.
- Baudin, F., Tribouvillard, N., and Trichet, J. 2017. Géologie de la matière organique. *Géosphères*. EDP Sciences.
- Bianchi, T. S., Cui, X., Blair, N. E., Burdige, D. J., Eglinton, T. I., and Galy, V. 2018. Centers of organic carbon burial and oxidation at the land-ocean interface. *Organic Geochemistry*, 115: 138–155.
- Birk, S., Bonne, W., Borja, A., Brucet, S., Courrat, A., Poikane, S., Solimini, A., et al. 2012. Three hundred ways to assess Europe's surface waters: An almost complete overview of biological methods to implement the Water Framework Directive. *Ecological Indicators*, 18: 31–41.
- Bock, M. J., and Mayer, L. M. 2000. Mesodensity organo-clay associations in a near-shore sediment. *Marine Geology*, 163: 65–75.
- Borja, Á., Franco, J., and Pérez, V. 2000. A Marine Biotic Index to Establish the Ecological Quality of Soft-Bottom Benthos Within European Estuarine and Coastal Environments. *Marine Pollution Bulletin*, 40: 1100–1114.
- Borja, Á., Dauer, D. M., and Grémare, A. 2012. The importance of setting targets and reference conditions in assessing marine ecosystem quality. *Ecological Indicators*, 12: 1–7.
- Borja, Á., Elliott, M., Andersen, J. H., Cardoso, A. C., Carstensen, J., Ferreira, J. G., Heiskanen, A.-S., et al. 2013. Good Environmental Status of marine ecosystems: What is it and how do we know when we have attained it? *Marine Pollution Bulletin*, 76: 16–27.
- Bouchet, V. M. P., Alve, E., Rygg, B., and Telford, R. J. 2012. Benthic foraminifera provide a promising tool for ecological quality assessment of marine waters. *Ecological Indicators*, 23: 66–75.
- Bouchet, V. M. P., Goberville, E., and Frontalini, F. 2018. Benthic foraminifera to assess Ecological Quality Statuses in Italian transitional waters. *Ecological Indicators*, 84: 130–139.
- Burdige, D. J. 2006. *Geochemistry of Marine Sediments*. Princeton University Press. 609 pp.
- Burone, L., Muniz, P., Pires-Vanin, A. M. S., and Rodrigues, M. 2003. Spatial distribution of organic matter in the surface sediments of Ubatuba Bay (Southeastern - Brazil). *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 75: 77–80.

- Cammen, L. 1982. Effect of Particle Size on Organic Content and Microbial Abundance Within Four Marine Sediments. *Marine Ecology Progress Series*, 9: 273–280.
- Carpenter, S. R., Caraco, N. F., Correll, D. L., Howarth, R. W., Sharpley, A. N., and Smith, V. H. 1998. Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen, 8: 10.
- Cathalot, C., Rabouille, C., Tisnérat-Laborde, N., Toussaint, F., Kerhervé, P., Buscail, R., Loftis, K., et al. 2013. The fate of river organic carbon in coastal areas: A study in the Rhône River delta using multiple isotopic ($\delta^{13}\text{C}$, $\Delta^{14}\text{C}$) and organic tracers. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 118: 33–55.
- Crain, C. M., Kroeker, K., and Halpern, B. S. 2008. Interactive and cumulative effects of multiple human stressors in marine systems. *Ecology Letters*, 11: 1304–1315.
- De Falco, G., Magni, P., Teräsvuori, L. M. H., and Matteucci, G. 2004. Sediment grain size and organic carbon distribution in the Cabras lagoon (Sardinia, western Mediterranean). *Chemistry and Ecology*, 20: 367–377.
- Dessandier, P.-A., Bonnin, J., Kim, J.-H., Bichon, S., Deflandre, B., Grémare, A., and Sinninghe Damsté, J. S. 2016. Impact of organic matter source and quality on living benthic foraminiferal distribution on a river-dominated continental margin: A study of the Portuguese margin: BENTHIC FORAMINIFERA. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 121: 1689–1714.
- Dinakaran, J., and Krishnaya, N. S. R. 2011. Variations in total organic carbon and grain size distribution in ephemeral river sediments in western India. *International Journal of Sediment Research*, 26: 239–246.
- Diz, P., Francés, G., and Rosón, G. 2006. Effects of contrasting upwelling–downwelling on benthic foraminiferal distribution in the Ría de Vigo (NW Spain). *Journal of Marine Systems*, 60: 1–18.
- Duijnste, I. A. P., Ernst, S. R., and van der Zwaan, G. J. 2003. Effect of anoxia on the vertical migration of benthic foraminifera. *Marine Ecology Progress Series*, 246: 85–94.
- Engel, M. H., and Macko, S. A. (Eds). 1993. *Organic Geochemistry: Principles and Applications. Topics in geobiology.* Springer Verlag, Boston, MA, US. 861 pp.
- Ferreira, J. G., Andersen, J. H., Borja, A., Bricker, S. B., Camp, J., Cardoso da Silva, M., Garcés, E., et al. 2011. Overview of eutrophication indicators to assess environmental status within the European Marine Strategy Framework Directive. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 93: 117–131.
- Flemming, B. W. 1988. Process and pattern of sediment mixing in a microtidal coastal lagoon along the west coast of South Africa. In *Tide-influenced sedimentary environments and facies*, pp. 275–288. Ed. by P. L. de Boer, A. van Gelder, and S. D. Nio. D Reidel Publ.Co., Dordrecht.
- Flemming, B. W. 2007. The influence of grain-size analysis methods and sediment mixing on curve shapes and textural parameters: Implications for sediment trend analysis. *Sedimentary Geology*, 202: 425–435.
- Folk, R. L., and Ward, W. C. 1957. Brazos River bar: A Study in the Significance of Grain Size Parameters. *Journal of Sedimentary Petrology*, 27: 3–26.
- Gammon, P. R., Neville, L. A., Patterson, R. T., Savard, M. M., and Swindles, G. T. 2017. A log-normal spectral analysis of inorganic grain-size distributions from a Canadian boreal lake core: Towards refining depositional process proxy data from high latitude lakes. *Sedimentology*, 64: 609–630.
- Gregorich, E. G., Beare, M. H., McKim, U. F., and Skjemstad, J. O. 2006. Chemical and Biological Characteristics of Physically Uncomplexed Organic Matter. *Soil Science Society of America Journal*, 70: 975.

- Hallock, P., Lidz, B. H., Cockey-Burkhard, E. M., and Donnelly, K. B. 2003. Foraminifera as bioindicators in coral reef assessment and monitoring the FORAM index. In *Coastal Monitoring through Partnerships*, pp. 221–238. Springer Netherlands, Pensacola Beach, FL, U.S.A.
- Hedges, J. I., Keil, R. G., and Cowie, G. L. 1993. Sedimentary diagenesis: organic perspectives with inorganic overlays. *Chemical Geology*, 107: 487–492.
- Hedges, J. I., and Keil, R. G. 1999. Organic geochemical perspectives on estuarine processes: sorption reactions and consequences. *Marine Chemistry*, 65: 55–65.
- Horowitz, A. J., and Elrick, K. A. 1987. The relation of stream sediment surface area, grain size and composition to trace element chemistry. *Applied Geochemistry*, 2: 437–451.
- Hyland, J., Balthis, L., Karakassis, I., Magni, P., Petrov, A., Shine, J., Vestergaard, O., et al. 2005. Organic carbon content of sediments as an indicator of stress in the marine benthos. *Marine Ecology Progress Series*, 295: 91–103.
- Jarvis, A., Reuter, H. I., Nelson, A., and Guevara, E. 2008. Hole-filled SRTM for the globe Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database. <http://srtm.csi.cgiar.org>.
- Jorissen, F. J. 1987. The distribution of benthic foraminifera in the Adriatic Sea. *Marine Micropaleontology*, 12: 21–48.
- Jorissen, F. J., De Stigter, H., and Widmark, J. G. V. 1995. A conceptual model explaining benthic foraminiferal microhabitats. *Marine Micropaleontology*, 26: 3–15.
- Jorissen, F. J. 1999. Benthic foraminiferal microhabitats below the sediment-water interface. In *Modern Foraminifera*, pp. 161–179. Springer, Dordrecht, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/0-306-48104-9_10.
- Jorissen, F. J., Nardelli, M. P., Almogi-Labin, A., Barras, C., Bergamin, L., Bicchi, E., El Kateb, A., et al. 2018. Developing Foraminiferal-AMBI for biomonitoring in the Mediterranean: Species assignments to ecological categories. *Marine Micropaleontology*, 140: 33–45.
- Keil, R. G., Tsamakis, E., Fuh, C. B., Giddings, J. C., and Hedges, J. I. 1994. Mineralogical and textural controls on the organic composition of coastal marine sediments: Hydrodynamic separation using SPLITT-fractionation. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 58: 879–893.
- Labruno, C., Romero-Ramirez, A., Amouroux, J. M., Duchêne, J. C., Desmalades, M., Escoubeyrou, K., Buscail, R., et al. 2012. Comparison of ecological quality indices based on benthic macrofauna and sediment profile images: A case study along an organic enrichment gradient off the Rhône River. *Ecological Indicators*, 12: 133–142.
- Lamas, F., Irigaray, C., Oteo, C., and Chacón, J. 2005. Selection of the most appropriate method to determine the carbonate content for engineering purposes with particular regard to marls. *Engineering Geology*, 81: 32–41.
- Le Roux, J. P., and Rojas, E. M. 2007. Sediment transport patterns determined from grain size parameters: Overview and state of the art. *Sedimentary Geology*, 202: 473–488.
- Magni, P., De Falco, G., Como, S., Casu, D., Floris, A., Petrov, A. N., Castelli, A., et al. 2008. Distribution and ecological relevance of fine sediments in organic-enriched lagoons: The case study of the Cabras lagoon (Sardinia, Italy). *Marine Pollution Bulletin*, 56: 549–564.
- Marine Information Service. 2016. EMODnet Digital Bathymetry (DTM). <http://portal.emodnet-bathymetry.eu/>.
- Martínez-Crego, B., Alcoverro, T., and Romero, J. 2010. Biotic indices for assessing the status of coastal waters: a review of strengths and weaknesses. *Journal of Environmental Monitoring*, 12: 1013.

- Mayer, L. M. 1994. Relationships between mineral surfaces and organic carbon concentrations in soils and sediments. *Chemical Geology*, 114: 347–363.
- McLaren, P., and Bowles, D. 1985. The Effects of Sediment Transport on Grain-Size Distributions. *SEPM Journal of Sedimentary Research*, Vol. 55. <https://pubs.geoscienceworld.org/jsedres/article/55/4/457-470/97803> (Accessed 5 March 2019).
- Muxika, I., Borja, Á., and Bald, J. 2007. Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework Directive. *Marine Pollution Bulletin*, 55: 16–29.
- Nicastro, A., and Bishop, M. J. 2013. Weak and Habitat-Dependent Effects of Nutrient Pollution on Macrofaunal Communities of Southeast Australian Estuaries. *PLoS ONE*, 8: e65706.
- Nilsson, H. C., and Rosenberg, R. 2000. Succession in marine benthic habitats and fauna in response to oxygen deficiency: analysed by sediment profile-imaging and by grab samples. *Marine Ecology Progress Series*, 197: 139–149.
- Parent, B., Barras, C., and Jorissen, F. 2018. An optimised method to concentrate living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera from sandy sediments by high density liquids. *Marine Micropaleontology*, 144: 1–13.
- Pearson, T. H., and Rosenberg, R. 1978. Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. *Oceanography and Marine Biology - An Annual Review*, 16: 229–311.
- Pearson, T. H., and Stanley, S. O. 1979. Comparative measurement of the redox potential of marine sediments as a rapid means of assessing the effect of organic pollution. *Marine Biology*, 53: 371–379.
- Pelletier, M. C., Campbell, D. E., Ho, K. T., Burgess, R. M., Audette, C. T., and Detenbeck, N. E. 2011. Can sediment total organic carbon and grain size be used to diagnose organic enrichment in estuaries? *Environmental Toxicology and Chemistry*, 30: 538–547.
- Premuzic, E. T., Benkovitz, C. M., Gaffney, J. S., and Walsh, J. J. 1982. The nature and distribution of organic matter in the surface sediments of world oceans and seas. *Organic Geochemistry*, 4: 63–77.
- Rosenberg, R. 2001. Marine benthic faunal successional stages and related sedimentary activity. *Scientia Marina*, 65: 107–119.
- Schönfeld, J., Alve, E., Geslin, E., Jorissen, F., Korsun, S., and Spezzaferri, S. 2012. The FOBIMO (FOraminiferal Blo-MONitoring) initiative—Towards a standardised protocol for soft-bottom benthic foraminiferal monitoring studies. *Marine Micropaleontology*, 94–95: 1–13.
- Secrieru, D., and Oaie, G. 2009. The Relation between the Grain Size Composition of the Sediments from the NW Black Sea and their Total Organic Carbon (TOC) Content. *Geo-eco-marina*, 15: 5.
- Simboura, N., and Zenetos, A. 2002. Benthic indicators to use in Ecological Quality classification of Mediterranean soft bottom marine ecosystems, including a new Biotic Index. *Mediterranean Marine Science*, 3: 77.
- Simboura, N., and Argyrou, M. 2010. An insight into the performance of benthic classification indices tested in Eastern Mediterranean coastal waters. *Marine Pollution Bulletin*, 60: 701–709.
- Trannum, H. C., Brakstad, F., and Neff, J. 2006. Sediment characterization and parameter estimation: ERSM Report no. 12. APN-411.3119. Akvaplan niva, Tromsø, Norway.
- Turner, R. E., and Rabalais, N. N. 1994. Coastal eutrophication near the Mississippi river delta. *Nature*, 368: 619–621.

- Tyson, R. V. 2001. Sedimentation rate, dilution, preservation and total organic carbon: some results of a modelling study. *Organic Geochemistry*, 32: 333–339.
- Tyson, R. V. 2005. Deposition of Organic-Carbon-Rich Sediments: Models. *SEPM (Society for Sedimentary Geology)*: 17–33.
- van der Zwaan, G. J., and Jorissen, F. J. 1991. Biofacial patterns in river-induced shelf anoxia. *Geological Society, London, Special Publications*, 58: 65–82.
- Wakeham, S. G., Canuel, E. A., Lerberg, E. J., Mason, P., Sampere, T. P., and Bianchi, T. S. 2009. Partitioning of organic matter in continental margin sediments among density fractions. *Marine Chemistry*, 115: 211–225.
- Weaver, C. E. 1989. *Clays, muds, and shales. Developments in sedimentology.* Elsevier : Distributors for the U.S. and Canada, Elsevier Science Pub. Co, Amsterdam ; New York. 819 pp.
- Weltje, G. J. 1997. End-member modeling of compositional data: Numerical-statistical algorithms for solving the explicit mixing problem. *Mathematical Geology*, 29: 503–549.
- Wentworth, C. K. 1922. A Scale of Grade and Class Terms for Clastic Sediments. *The Journal of Geology*, 30: 377–392.
- Wilson, M. J. 1999. The origin and formation of clay minerals in soils: past, present and future perspectives. *Clay Minerals*, 34: 7–25.
- Xiao, J., Chang, Z., Fan, J., Zhou, L., Zhai, D., Wen, R., and Qin, X. 2012. The link between grain-size components and depositional processes in a modern clastic lake: Grain-size components of Hulun Lake sediments. *Sedimentology*, 59: 1050–1062.

ANNEXE E : Chapitre 4 du
manuscrit de thèse de B. PARENT

Comparison of four foraminiferal
indices assessing the
environmental quality of coastal
Mediterranean soft bottom
environments

Abstract

Coastal environments are exposed to numerous pressures that potentially affect soft bottom faunas. Several indices based on living (Rose Bengal-stained) foraminiferal communities have recently been developed to assess the induced impact and determine the environmental quality of these environments. Here, we use a Mediterranean Sea data set to test four foraminiferal indices: 1) the effective number of species ($\exp(H'_{bc})$), 2) the Foraminifera AMBI (Foram-AMBI), 3) the Tolerant Species Index for the Mediterranean (TSI-Med), and 4) the Foram Stress Index (FSI). These indices are all supposed to measure the response of the foraminiferal communities to organic matter enrichment, and therefore, their results should be very similar. We found that the $\exp(H'_{bc})$ is not suitable to evaluate the environmental quality of our Mediterranean coastal setting, as it has a non-monotonic relationship with the organic matter enrichment gradient. The three indices based on groups of indicator species (TSI-Med, Foram-AMBI, and FSI) yield fairly similar results. For Foram-AMBI, the results are clearly improved if the total assemblage is used to calculate proportions of indicator species, and not only assigned species, as defined in the original methodology. In TSI-Med, a correction based on sediment grain size is applied to distinguish between natural and anthropogenic organic enrichment. Such a correction could also be added to Foram-AMBI and FSI. In future, it will be necessary to redefine the limits between the Ecological Quality Status classes for each index. This could not be realised here because of a lack of sites with a poor and bad environmental quality in the studied data set.

Keywords: biomonitoring, Foram-AMBI, TSI-Med, FSI, effective number of species, organic matter enrichment

1.1. Introduction

Anthropogenic pressures strongly impact coastal environments, in particular soft bottom ecosystems. Benthic communities living in these habitats respond to the chemical (*e.g.*, organic input, nutrients, heavy metal contamination) and/or physical (*e.g.*, trawling, dumping of dredging residues) pressures induced by human activities (Zeppilli *et al.*, 2015). In the case of organic matter enrichment and associated oxygen depletion, this results in successions of different benthic communities along the pressure gradient (Pearson and Rosenberg, 1978; Jorissen *et al.*, 1995; Jorissen, 1999; Nilsson and Rosenberg, 2000; Puente and Diaz, 2015). Based on this paradigm, various biotic indices using macrofaunal benthic communities have been developed, allowing to assess quantitatively the ecological quality of the concerned environments (*e.g.*, Borja *et al.*, 2000; Simbora and Zenetos, 2002a; Rosenberg *et al.*, 2004; Muxika *et al.*, 2007; Gobert *et al.*, 2009).

In recent years, benthic foraminifera have been increasingly used in biomonitoring studies, partly because of the conservation of their tests in the sediment archive, offering the potential to assess past environmental baseline conditions (*e.g.*, Alve *et al.*, 2009; Dolven *et al.*, 2013; Francescangeli *et al.*, 2016). Consequently, several indices based on living foraminiferal faunas have been developed recently. These indices, which

are all based on faunal successions along stress gradients, use slightly different approaches. The majority use indicator taxa, some being mainly based on stress-tolerant species, others on stress-sensitive ones. Still other methods give more importance to diversity indices.

In this study, we compare four different foraminiferal indices, by applying them on a large data set from the French Mediterranean coast. The three indices based on indicator species groups have all been implemented in the Mediterranean Sea: the Tolerant Species Index (TSI-Med, Barras *et al.*, 2014), the Foram Stress Index (FSI, Dimiza *et al.*, 2016), and the AZTI's Marine Biotic Index based on Foraminifera (Foram-AMBI, Jorissen *et al.*, 2018). As diversity index, we tested the $\exp(H'_{bc})$, which is a measure of the effective number of species (Hill, 1973; Chao and Tsung-Jen, 2003).

The three indices using indicator species are all based on the relative proportions in the fauna of several groups of indicator taxa. They differ in three main aspects: 1) the types of indicator taxa used (*i.e.* stress-sensitive and/or stress-tolerant species, and the number of classes considered), 2) the relative weight given to each group of indicator taxa in the calculation of the index value, and 3) the addition or not of a correction for natural trophic state. In TSI-Med and Foram-AMBI the index value is mainly based on groups of stress-tolerant taxa. However, TSI-Med is based on a single group of stress-tolerant taxa, whereas Foram-AMBI distinguishes five different ecological groups (sensitive, indifferent, and three levels of opportunistic behaviour). The FSI subdivides the fauna in stress-sensitive and stress-tolerant taxa, and uses the relative proportions of these two groups to calculate the index value, attributing ten times more weight to the first group. Only TSI-Med attempts to correct for the natural trophic state. These three biotic indices all intend to assess the environmental response to organic matter enrichment, and should therefore lead to more or less similar conclusions.

The diversity measure $\exp(H'_{bc})$ tested here, was used for the first time for foraminiferal faunas in Norwegian fjords by Bouchet *et al.* (2012), where it showed a strong correlation with bottom-water dissolved oxygen concentration, but a weaker relationship with organic matter enrichment. Recently, it was also applied on foraminiferal communities from Mediterranean lagoons (Bouchet *et al.*, 2018).

The three indices based on indicator species groups were developed in different areas in the Mediterranean Sea: the French Mediterranean coast for TSI-Med, Elefsis Bay and Saronikos Gulf in the Aegean Sea, near Athens, for FSI and various geographic areas in the Mediterranean for Foram-AMBI, mostly the Italian coasts (especially Adriatic Sea), the Levantine basin, and the French coast. The publications introducing these three indices (Barras *et al.*, 2014; Dimiza *et al.*, 2016; Jorissen *et al.*, 2018) all present lists of species assigned to the different ecological groups. Unfortunately, there are more or less important differences between the species assignments. This is due to regional faunal differences, but probably also due to the fact that two different methods were used: in TSI-Med and FSI species assignments are based on a general literature review, whereas for Foram-AMBI assignments are based on a detailed analysis of the species

response to organic matter enrichment described in 15 previous studies from the Mediterranean (see Jorissen *et al.* (2018) for details).

In principle, a biotic index is expected to express the environmental quality of sampling sites in a quantitative way. The definition of a number of Ecological Quality Status (EQS) classes (usually five, grading from “very good”, “good”, “moderate”, “poor” to “bad”) and especially of the limits between these EQS classes, is crucial, as it allows to transform ecological quality measurements (the index values) to environmental quality labels (Borja *et al.*, 2012a). These limits are especially important for policy makers and environmental management structures. However, it is very difficult to find objective criteria to define these limits, and for this reason, the definition of EQS limits and the intercalibration of different indices remains an important issue (Muxika *et al.*, 2007; Dolven *et al.*, 2013; Bouchet *et al.*, 2018).

In this study, we compare for the first time the four foraminiferal indices briefly presented above, by applying them to a 38 stations sample set along the French Mediterranean coast, with contrasting sea floor characteristics, representing 147 samples. Our main aims were: 1) to test the differences in both approaches (*i.e.* indices based on groups of indicator taxa and on diversity); 2) to test the influence of the index calculations, by using the same ecological assignments of indicator taxa for each index; 3) to test the feasibility of a correction for the natural trophic state; 4) to consider how EQS limits could be defined more objectively for the four studied biotic indices.

1.2. Material and methods

1.2.1. Study area and sampling

Stations were sampled along the French Mediterranean coast during two surveys in spring (March–April) 2012 and 2015 (Figure 4.1, appendix 4.A). Among the 38 stations, 26 were sampled in both years. Sampling was performed with a Reineck box-corer, which was sub-cored with a tube of 7.45 cm inner diameter. The first centimetre of each sub-core was sliced off, preserved and stained in a solution of 2 g.L⁻¹ Rose Bengal in 96% ethanol. At each station, triplicate samples (three box-corer launches) were taken. The study area represents a wide range of environments, from muddy bottoms in the Gulf of Lion to coarse sands with shell debris more to the east. Some stations show high quantities of large organic matter debris, mostly macroalgae and seagrass remains (Barras *et al.*, 2014).

In the laboratory, samples were washed through 63, 125, 150, and 500 µm sieves. All stained (Rose Bengal) foraminifera from the 125–150 µm and the 150–500 µm size fractions were wet-picked under a stereomicroscope, stored in micropaleontological slides, and specimens were determined to the species level. To follow the recommendations of the FOBIMO expert group (Schönfeld *et al.*, 2012), the 125–150 µm fraction was studied as well. Both the 125–150 µm and 150–500 µm fractions were pooled and considered together (125–500 µm). Foraminifera from sandy samples of the 2015 survey were concentrated using a solution sodium polytungstate at a density of 2.3

(Parent *et al.*, 2018). To limit the bias due to low total abundances, only samples with 50 or more individuals are considered in this study.

Figure 4.1: Sampled stations during the two surveys (2012 and 2015). The stations sampled during both surveys are in green, stations only sampled in 2012 or 2015 are in red. See appendix 4.A for details. Digital elevation models are from Jarvis *et al.* (2008) and Marine Information Service (2016).

1.2.2. Biotic indices based on diversity

Since biodiversity is expected to decrease with increasing eutrophication, and diversity indices are incorporated in several multimetric macrofaunal indices, we decided to compare our indicator-species based indices with the biodiversity index $\exp(H'_{bc})$, which is a measure of the effective number of species present in a sample. This index is derived from the exponential of the Shannon entropy ($N_1 = \exp(H')$, Hill, 1973), where the Shannon entropy (H' , Shannon, 1948) is bias-controlled for unobserved species (H'_{bc} , Chao and Tsung-Jen, 2003). Therefore, $\exp(H'_{bc})$ expresses the number of species that would be found in the sample if the species evenness was equal to 1. The index only takes the relative abundances of all species into account; no assumptions are made concerning the relationship between individual species and trophic state. The bias controlled entropy (H'_{bc}) was calculated using the R package *entropy* (Hausser and Strimmer, 2014), where its exponential ($\exp(H'_{bc}) = e^{H'_{bc}}$) is the effective number of species.

1.2.3. Biotic indices based on group of indicator species

1.2.3.1. Index calculations

We compared three biotic indices based on groups of indicator species. First, the Tolerant Species Index for the Mediterranean (TSI-Med, Barras *et al.*, 2014) is based on the percentage of stress-tolerant species in the sample ($\%TS_x$), where species tolerant to eutrophication and/or hypoxia have been selected on the basis of a general literature review. A correction factor based on the percentage of particles $< 63 \mu\text{m}$ is applied in order to take the natural trophic conditions at the station into account. In fact, organic matter is preferentially associated with the clay and silt fraction of the sediment (Hedges *et al.*, 1993; Bock and Mayer, 2000), which generally leads to naturally higher organic carbon contents in fine-grained sediments, and consequently, higher percentages of stress-tolerant taxa (Jorissen, 1987). This correction aims to avoid finding systematically lower ecological quality values for muddy stations, which are naturally rich in stress-tolerant taxa, than for sandy stations.

The calculation of the TSI-Med follows three steps. First, the percentage of stress-tolerant species in the fauna ($\%TS_x$) is calculated, taking into account all available taxa. Next, the reference percentage of tolerant species ($\%TS_{ref}$) is determined, in function of the grain size of the sample (*i.e.* correction for the natural trophic state). Originally, $\%TS_{ref}$ was calculated on the basis of the percentage of stress-tolerant species present in the 150–500 μm fraction (Equation 4.1), as described by Barras *et al.* (2014). However, the FOBIMO group recommends to use the fraction $> 125 \mu\text{m}$ in biomonitoring studies (Schönfeld *et al.*, 2012) and consequently, the 125–500 μm fraction was studied for the 2012 and 2015 samples. Therefore, we needed to reassess the reference curve for the 125–500 μm fraction (Equation 4.2), see section 4.2.3.3 for details. Finally, the TSI-Med value is calculated on the basis of a comparison of $\%TS_x$ and $\%TS_{ref}$ (Equation 4.3). TSI-Med values range from about 0 (percentage of stress-tolerant taxa equal to the percentage under theoretical reference conditions, high environmental quality) to 100 (much more stress-tolerant taxa than expected under reference conditions, bad environmental quality). Exceptionally, when an individual $\%TS_x$ is lower than $\%TS_{ref}$ (based on a regression of the lowest $\%TS_x$), the TSI-Med value can be slightly lower than 0.

$$\%TS_{ref} = e^{0.0302 \times (\% \text{ grains } < 63 \mu\text{m}) + 0.1496} - 1 \quad (4.1)$$

$$\%TS_{ref} = 0.1547 \times (\% \text{ grains } < 63 \mu\text{m}) - 0.3638 \quad (4.2)$$

$$TSI - Med = \frac{\%TS_x - \%TS_{ref}}{100 - \%TS_{ref}} \times 100 \quad (4.3)$$

The second index considered is Foram-AMBI (Alve *et al.*, 2016; Jorissen *et al.*, 2018), derived from the AMBI index developed for macrofauna (Borja *et al.*, 2000). This index is based on the relative frequencies of five groups of indicator species (EGI to EGV, representing sensitive, indifferent, 3rd order opportunistic, 2nd order opportunistic, and

1st order opportunistic species, respectively). For the Mediterranean, the species assignments to the five indicator groups (Jorissen *et al.*, 2018) are based on a comparison of the distribution of the various species and sediment TOC contents in 15 earlier Mediterranean studies. The Foram-AMBI is calculated as follows:

Foram – AMBI

$$= (0 * EGI) + (1,5 * EGII) + (3 * EGIII) + (4,5 * EGIV) \quad (4.4)$$

$$+ (6 * EGV)$$

where *EGI*, *EGII*, *EGIII*, *EGIV*, and *EGV* represent the proportions of species assigned to each group. In Foram-AMBI, unassigned species are excluded from the data set before proportions are calculated (Borja *et al.*, 2000, 2012b), so that the proportions of the five indicator groups sum up to 1. Values of Foram-AMBI range from 0 (100% species of *EGI*) to 6 (100% species of *EGV*); samples without living fauna are given a value of 7.

The third index based on indicator species, the Foram Stress Index (FSI, Dimiza *et al.*, 2016), divides the fauna into two groups, of stress-sensitive and stress-tolerant species. The attribution of the taxa to these two groups is based on literature evidence. In case of taxa for which no ecological evidence is available, the assignment may be based on a multivariate statistical analysis (pers. com. Triantaphyllou & Hallock). The FSI value is then defined as:

$$FSI = (10 * Sen) + (Str) \quad (4.5)$$

where *Sen* represents the proportion of stress-sensitive species, and *Str* represents the proportion of stress-tolerant species. The index value is largely determined by the proportion of stress-sensitive species. Contrary to TSI-Med and Foram-AMBI, the highest value of the FSI (10) corresponds to optimal environmental conditions whereas the lowest value (1) should correspond to highly deteriorated environments. A value of 0 is given to samples when no living fauna is present. As it is defined, the FSI is more a measure of the absence of impact.

In the present study, the proportion of taxa which were not assigned by Dimiza *et al.* (2016) to either stress-sensitive or stress-tolerant taxa was sometimes rather high. This problem concerned especially many agglutinated taxa with organic cement (*e.g.*, *Reophax*, *Trochammina*, etc.). In order to respect as much as possible, the philosophy behind the index (*i.e.* considering all species, either as stress-tolerant or sensitive), we decided to exclude these unassigned taxa from the data set, before recalculating species proportions (similar to the procedure followed in Foram-AMBI). Therefore, the sum of stress-sensitive and stress-tolerant species proportions equals 1.

To summarise, the main characteristics of these three indices are the strong contribution of the relative proportion of stress-tolerant species in the calculation of TSI-Med and Foram-AMBI, compared to the high contribution of stress-sensitive species in

the calculation of FSI. Additionally, TSI-Med includes a correction for the natural trophic state, using sediment grain size. To obtain a more general picture, Ecological Quality Status (EQS) classes were displayed for each of these indices, using the EQS limits proposed by the authors who developed the indices (Table 4.1). For each index, EQS limits were proposed specifically for foraminiferal fauna, except for the Foram-AMBI, for which at present only the EQS limits used for macrofauna are available.

Table 4.1: Limits of the EQS classes proposed for each foraminiferal index. NC: Not Concerned

Index	Very good	Good	Moderate	Poor	Bad	Azoic	Reference
exp(H _{bc})	≥ 10	$10 \geq x > 7.5$	$7.5 \geq x > 5$	$5 \geq x > 2.5$	> 2.5	NC	Bouchet <i>et al.</i> (2012)
TSI-Med	≤ 4	$4 \leq x < 16$	$16 \leq x < 36$	$36 \leq x < 64$	$64 \leq x \leq 100$	NC	Barras and Jorissen (2011)
Foram-AMBI	≤ 1.2	$1.2 \leq x < 3.3$	$3.3 \leq x < 4.3$	$4.3 \leq x < 5.5$	$5.5 \leq x \leq 6$	7	Borja <i>et al.</i> (2003)
FSI	≥ 9	$9 \geq x > 5.5$	$5.5 \geq x > 2$		$2 \geq x \geq 1$	0	Dimiza <i>et al.</i> (2016)

1.2.3.2. Homogenised list of indicator species

Among the biotic indices we compared, the three indices based on indicator species groups (TSI-Med, Foram-AMBI Med, FSI) not only differ in their approach, but also the ecological assignments of the indicator taxa are partly different (Table 4.2 and appendix 4.B). The TSI-Med is based on the proportion of a single group of (stress-tolerant) taxa, whereas FSI is based on a subdivision of the fauna into two groups, of stress-sensitive and stress-tolerant taxa. In both cases species assignments have been made on the basis of literature reviews and expert knowledge. Foram-AMBI distinguishes five classes of indicator species, ranging from stress-sensitive species to 1st order opportunists (Table 4.2). Species assignments are based on a review of 15 earlier Mediterranean studies (Jorissen *et al.*, 2018), in which the relation between species distribution and TOC content of the samples was used as a main criterion. In order to distinguish between 1) the different approaches underlying the three indices and 2) the effect of differences in species assignments, we calculated the three indices twice; first with the original species assignments (which show differences for several species), and a second time with the same species assignments for all three indices, following the more objective assignments, specific for the Mediterranean, proposed by Jorissen *et al.* (2018). In the latter case, 1st, 2nd and 3rd order opportunists (as described by Jorissen *et al.*, 2018) were grouped together in the stress-tolerant category when testing TSI-Med and FSI.

Table 4.2: Groups of indicator species considered by TSI-Med, Foram-AMBI, and FSI indices. Species groups that contribute most to the value of the biotic index are in bold.

	TSI-Med	Foram-AMBI	FSI
Assigned species	Not Considered	Group I: sensitive	Stress-sensitive
		Group II: indifferent	Not Considered
		Group III: 3rd order opportunist	
	Stress-tolerant	Group IV: 2nd order opportunist	Stress-tolerant
		Group V: 1st order opportunist	
Unassigned species	Included	Excluded before percentages are calculated	In principle, all species are assigned. In the present study, they were excluded before calculating percentages

1.2.3.3. Reassessing the TSI-Med reference curve

The TSI-Med index has the particularity that it includes a correction for the natural trophic state, based on the proportion of silts and clays in the sample (fraction < 63 μm ; (Barras *et al.*, 2014). As explained before, since this study is based on the 125–500 μm fraction, instead of the 150–500 μm fraction used by Barras *et al.* (2014), we had to reassess the reference curve, which describes the percentage of stress-tolerant taxa found in supposedly natural, unimpacted conditions, for habitats with different grain size. Following the same methodology as Barras *et al.* (2014), and using the 2012 dataset, we selected reference sites on the basis of a minimal percentage of stress-tolerant taxa (as observed in one of the three replicate samples) representing the whole range of grain sizes (from clayey to sandy substrates). A new reference curve, describing the expected percentages of stress-tolerant taxa in function of grain size, was obtained by linearly regressing these reference points (Figure 4.2a). When, in the second part of our comparison, we used a homogenised list of stress-tolerant species (following Jorissen *et al.*, 2018), we had again to reassess the reference curve for TSI-Med (Figure 4.2b).

Figure 4.2: Reference curves for the TSI-Med index. The percentage of the tolerant taxa in the 125–500 μm fraction is plotted as a function of sediment grain size (% grains < 63 μm). \circ : 2012; Δ : 2015. Plain symbols: reference stations. Left panel: reference curve based on the ecological assignments of Barras et al. 2(014). Right panel: new reference curve based on the ecological assignments of Jorissen et al. (2018). NB: Both reference curves are only based on the 2012 data (circles) from stations along the French mainland coast, which explains why some of the data (e.g., stations from Corsica or from 2015) plot below the reference curve.

1.3. Results and discussion

1.3.1. Effective number of species

We started by comparing the effective number of species ($\exp(H'_{bc})$, Hill, 1973; Chao and Tsung-Jen, 2003) with the three other indices (Figure 4.3). $\exp(H'_{bc})$ shows weak but significant linear correlations with Foram-AMBI (negative, $r^2 = 0.17$, p -value < 0.001) and with FSI (positive, $r^2 = 0.17$, p -values < 0.001) but not with TSI-Med. In the case of Foram-AMBI and FSI, this means that the effective species number tends to decrease towards sites with a lower environmental quality. However, in all three cases, the scatter is very important and the linear models never explain more than 17% of the total variability ($r^2 \leq 0.17$). As the absence of a strong linear relationship does not exclude a strong non-linear relationship between variables, we calculated the Spearman's correlation coefficient (ρ). This coefficient ranges from 1, indicating a very strong positive monotonic relationship, to -1, indicating a very strong negative monotonic relationship; values close to 0 indicating the absence of monotonic relationship. In our case, the relation between $\exp(H'_{bc})$ with the three other indices were: $\rho = -0.52$ for Foram-AMBI ($n = 147$, p -value < 0.001), $\rho = -0.06$ for TSI-Med ($n = 147$, p -value = 0.447), and $\rho = 0.49$ for FSI ($n = 147$, p -value < 0.001). This shows weak monotonic relationships between $\exp(H'_{bc})$ and Foram-AMBI (negative) and FSI (positive), and the absence of a monotonic relationship between $\exp(H'_{bc})$ and TSI-Med. In fact, for all three indices, a hump-shaped pattern can be seen, with the maximum effective number of species corresponding to intermediate values of TSI-Med, Foram-AMBI or FSI, whereas

minimal values of $\exp(H'_{bc})$ correspond to extreme values of Foram-AMBI, TSI-Med and FSI, either high or low (*i.e.* good or bad environmental quality).

The $\exp(H'_{bc})$ of foraminiferal assemblages was first tested as index of environmental quality in Norwegian fjords, where $\exp(H'_{bc})$ was strongly correlated with bottom water $[O_2]$ at the time of sampling but showed a weaker correlation with TOC content or grain size (Bouchet *et al.*, 2012). Indices based on diversity and indices based on macrofaunal indicator taxa show discrepancies in Mediterranean transitional waters (lagoons and coastal lakes), whereas diversity indices based on foraminifera and on macrofauna show similar results (Bouchet *et al.*, 2018). Transitional environments (fjords and lagoons) are often highly impacted, by multiple stressors, and the organic matter content is naturally higher than in open marine areas. It appears that in these environments, only the lower part of the total overall environmental quality gradient could be present, in which there could be a positive linear correlation between $\exp(H'_{bc})$ and environmental quality (Bouchet *et al.*, 2018). In the Mediterranean open marine ecosystems tested here, a much wider range of environmental quality appears to exist toward the higher part of the trophic state gradient (*i.e.* lower organic matter content). Some of these ecosystems are rather oligotrophic, and in such cases, an increase in organic matter input will lead to an increase in diversity. Diversity will only start to decrease again, when environmental stress surpasses a critical threshold value. Therefore, the relationship between the biotic indices and $\exp(H'_{bc})$ is non-monotonic here. Similar results were found by Subida *et al.* (2012) for macrofauna in the Mediterranean. Because of the non-monotonic relationship between $\exp(H'_{bc})$ and environmental quality, it appears that $\exp(H'_{bc})$ is not a suitable index for our open marine Mediterranean environments, which are generally more oligotrophic than Norwegian fjords and Mediterranean lagoons. Consequently, we decided not to investigate this index any further.

Figure 4.3: Values of the effective number of species ($\exp(H'_{bc})$) compared to the values of the Foram-AMBI, TSI-Med, and FSI for the 125–500 μm size fraction. The scale for FSI is reverse so that the environmental quality scale increases to the right for each index.

1.3.2. Comparing the three indices based on species composition

1.3.2.1. Philosophy of the different indices

The three biotic indices tested here have a different philosophy:

- In TSI-Med, only the percentage of a single group, of stress-tolerant species, is determined. Consequently, all species are implicitly included in the index calculation. The fact that in TSI-Med, only stress-tolerant taxa are quantified makes this index easy to apply, because it is only necessary to determine the percentage of a limited number of taxa in the total assemblage.
- In Foram-AMBI, species are assigned to five ecological groups on the basis of a comparison of species distributions and organic matter gradients in 15 previous published studies. All species which could not be assigned are removed from the data set, and new percentages are calculated, so that the sum of all assigned species is 100%.
- In FSI, all taxa are divided into two groups, of stress-tolerant or sensitive taxa. As for TSI-Med, this subdivision is based on a literature review and on expert knowledge. According to the authors (pers. com. Dimiza & Hallock), all species should be assigned to either of these two categories. Multivariate statistics can be used as an additional tool to attribute the taxa to either of the two groups (pers. com. Hallock). In our opinion, a subdivision into only two extreme groups is not realistic, since many species are neither stress-sensitive, nor stress-tolerant. Lack of information is an additional problem.

1.3.2.2. Comparing the indices using original species assignments

Even when using the original ecological species assignments, which are different for the three tested indices based on groups of indicator taxa, the three indices are significantly correlated (p -value < 0.001) (Figure 4.4, table 4.3). The coefficients of determination (r^2) are 0.76 for FSI versus Foram-AMBI, 0.30 for Foram-AMBI versus TSI-Med and 0.28 for FSI versus TSI-Med. Additionally, TSI-Med and Foram-AMBI show a majority of high ecological quality values, whereas the values are more equally distributed between bad, moderate and good quality for FSI (Figure 4.4). Of course, this offset is largely due to the limits between the quality classes, as they have been determined originally. The systematic offset in ecological quality classes (EQS) between TSI-Med/Foram-AMBI and FSI strongly suggests that the limits between the five ecological quality classes should be reconsidered. This point will be treated in more detail in section 4.3.4.

Since TSI-Med and Foram-AMBI are both largely based on the percentage of stress-tolerant taxa, the rather poor fit is somewhat surprising. This appears to be mainly the consequence of the very large scatter in Foram-AMBI for samples with high environmental quality. The coefficient of determination between TSI-Med and FSI is even weaker. In figure 4.4b, it can be seen that this low r^2 (0.28) is largely due to the fact that samples with a low TSI-Med value (low percentage of stress-tolerant taxa, indicative

of good quality) cover the whole range of FSI values. This implies that such samples have highly variable percentages of stress-sensitive taxa, which largely (for 91%) determine the FSI value. On the contrary, the correlation coefficient between FSI and Foram-AMBI (Figure 4.4c) is much higher (0.69), probably because stress-sensitive taxa also contribute substantially to the Foram-AMBI value.

Figure 4.4: Quality indices based on groups of indicator species compared two by two. a) Foram-AMBI vs TSI-Med, b) FSI vs TSI-Med, c) FSI vs Foram-AMBI. Information on linear regressions is summarised in table 4.3. For all comparisons, the original ecological assignments have been used. For FSI and Foram-AMBI percentages have been calculated after omitting unassigned taxa. The grey horizontal and vertical lines represent the Ecological Quality Status limits presented in table 4.1. Coloured rectangles correspond to the areas where both indices have the same EQS: blue, “very good”; green, “good”; yellow, “moderate”; orange, “poor” and red, “bad”. The scale for FSI is reverse so that the environmental quality scale is in the same direction for each index.

Table 4.3: Summarised information on the simple linear regressions between the indices based on group of indicator species (Foram-AMBI, TSI-Med, and FSI).

List of species	Correction for grain size	Figure	Compared indices	Equation	r ²	p-value	
Original species assignment	Foram-AMBI and FSI are not corrected for grain size	Figure 4.4a	Foram-AMBI vs TSI-Med	$y = 0.035x + 1.524$	0.30	< 0.001	
		Figure 4.4b	FSI vs TSI-Med	$y = -0.106x + 6.300$	0.28	< 0.001	
		Figure 4.4c	FSI vs Foram-AMBI	$y = -2.757x + 10.410$	0.76	< 0.001	
Homogenised list of indicator species	Foram-AMBI and FSI are not corrected for grain size	Figure 4.5a	Foram-AMBI vs TSI-Med	$y = 0.025x + 1.092$	0.57	< 0.001	
		Figure 4.5b	FSI vs TSI-Med	$y = -0.075x + 6.953$	0.58	< 0.001	
		Figure 4.5c	FSI vs Foram-AMBI	$y = -2.845x + 9.979$	0.94	< 0.001	
	Grain size corrected	Foram-AMBI and FSI	Figure 4.7b	Foram-AMBI vs TSI-Med	$y = 0.032x + 0.133$	0.77	< 0.001
			Figure 4.7c	FSI vs TSI-Med	$y = -0.104x + 9.345$	0.73	< 0.001

1.3.2.3. Testing the indices with the same list of indicator species for all indices

In order to eliminate the effect of different species assignments in the three investigated methods, and to see only the effect of the different approaches of the three indices, we next used for all three indices the list of ecological species assignments of Jorissen *et al.* (2018). For FSI, as before, we recalculated species proportions after withdrawing all unassigned and indifferent species from the data set. For Foram-AMBI, the same procedure was followed for unassigned taxa.

It has been suggested that the reaction of a species to a stress factor could not be the same in different environmental settings or climates (Grémare *et al.*, 2009; Martínez-Crego *et al.*, 2010; Zettler *et al.*, 2013; Gillett *et al.*, 2015; Robertson *et al.*, 2016). For this reason, the FOBIMO group proposed two different lists of ecological species assignments for the north-eastern Atlantic (Alve *et al.*, 2016) and the Mediterranean Sea (Jorissen *et al.*, 2018). In our case, with all investigated samples coming from the French Mediterranean coast, regional differences in species autecology should be minor or non-existent, and the use of the Mediterranean list of ecological species assignments appears to be justified.

The recalculated indices using this homogenised species list are presented in figure 4.5. Not surprisingly, all bivariate correlations between the three indices are again significant, and the coefficients of determination have considerably increased (Figure

4.5, table 4.3), from 0.76 to 0.94 for Foram-AMBI versus FSI, from 0.30 to 0.57 for TSI-Med versus Foram-AMBI and from 0.28 to 0.58 for TSI-Med versus FSI. This indicates that a substantial part of the scatter around the regression lines in figure 4.4 is due to different species assignments rather than to the different approaches of the three indices. The difference with the previous version is especially striking for TSI-Med versus FSI (Figure 4.4b). In fact, TSI-Med values substantially increased when the homogenised list of ecological assessments was used, in spite of the fact that we calculated a new reference curve, considering the new list of stress-tolerant taxa (Figure 4.2b). This overall increase in TSI-Med values is due to the larger number of species assigned as stress-tolerant when using the list of Jorissen *et al.* (2018).

Figure 4.5: Quality indices based on homogenised groups of indicator species (i.e. Foram-AMBI assignment, Jorissen *et al.* (2018) compared two by two. a) Foram-AMBI vs modified TSI-Med, b) modified FSI vs modified TSI-Med, c) modified FSI vs Foram-AMBI. Information on linear regressions is summarised in table 4.3. The grey horizontal and vertical lines represent the Ecological Quality Status limits presented in table 4.1. Coloured rectangles correspond to the areas where both indices have the same EQS: blue, “very good”; green, “good”; yellow, “moderate”; orange, “poor” and red, “bad”. The scale for FSI is reverse so that the environmental quality scale is in the same direction for each index.

1.3.2.4. Treatment of unassigned species

It is evident that with a high percentage of unassigned species, all three indices become unreliable. Consequently, for macrofaunal AMBI, two critical limits have been proposed: with less than 80% of the total fauna consisting of assigned species, the AMBI index should be interpreted with much care and below a threshold of 50% of assigned species, AMBI should not be calculated (Borja and Muxika, 2005).

Using the ecological species assignments of Jorissen *et al.* (2018), in our data set, species not assigned to any ecological category account for $22 \pm 13\%$, with a maximum of 74%. Figure 4.6 represents the distribution of the unassigned species percentage for all samples. Among these unassigned species, 13 can be considered as major species (i.e. > 10% in at least one sample). Table 4.4 summarises the distributional data for these 13 species. It appears that some of these species attain only high percentages in a few samples, whereas they are low frequent, or even absent in all other samples. This concerns *Hormosinella guttifer*, *Lagena striata* and *Quinqueloculina* sp. 1. Conversely,

some other species, such as *Ammoscalaria pseudospiralis*, *Cancris auriculus*, *Fissurina orbignyana*, *Nouria cf. polymorphinoides*, and *Recurvoides sp. 1*, are present with high percentages in many samples. On average, when present, their average relative proportion is higher than 2.5%. Additionally, there are also many minor unassigned species, with percentages which tend to be low in all samples. All these minor unassigned species, which never represent more than 10% in a sample, account for $11.2 \pm 7.1\%$ on average, up to 37.5%.

Figure 4.6: Histogram of the unassigned species percentage. Total number of samples = 147. Counts are presented above each bar. The vertical dash line is the average.

Table 4.4: Unassigned major species (i.e. at least present > 10% in one sample). Total number of samples = 147.

Species	Average (\pm SD) percentage in all samples	Average (\pm SD) percentage when present	Number of samples where present	Number of samples where present > 1%	Number of samples where present > 5%
<i>Ammoscalaria pseudospiralis</i>	2.8 ± 4.0	5.0 ± 4.1	81	62	37
<i>Ammoscalaria sp. 1</i>	0.3 ± 1.1	1.3 ± 2.0	34	12	1
<i>Ammoscalaria sp. 2</i>	0.5 ± 1.8	2.4 ± 3.2	32	20	2
<i>Cancris auriculus</i>	1.7 ± 3.1	3.2 ± 3.8	76	48	17
<i>Fissurina orbignyana</i>	0.8 ± 2.6	2.8 ± 4.2	43	24	6
<i>Haplophragmoides canariensis</i>	0.6 ± 1.4	1.3 ± 1.8	72	24	6
<i>Hormosinella guttifer</i>	0.3 ± 2.7	9.9 ± 12.5	5	3	2
<i>Lagena striata</i>	0.2 ± 1.0	0.8 ± 1.7	43	7	1
<i>Nouria cf. polymorphinoides</i>	1.2 ± 2.6	2.8 ± 3.3	65	41	12
<i>Quinqueloculina cf. laevigata</i>	0.2 ± 1.1	1.2 ± 2.5	23	4	1
<i>Quinqueloculina sp. 1</i>	0.2 ± 1.2	1.9 ± 3.2	16	7	1
<i>Recurvoides sp. 1</i>	1.8 ± 5.7	4.7 ± 8.6	56	35	13
<i>Robertinoides bradyi</i>	0.2 ± 1.1	0.9 ± 1.9	39	7	1

All these species have not been assigned by Jorissen *et al.* (2018), because insufficient information was available in the 15 previous studies considered in this paper. It is remarkable that 8 of the 13 major species are agglutinant taxa with an organic cement, with a test that will rapidly disintegrate after their death. Such non-fossilising agglutinants are only present in high quality samples in which the sediment surface is sampled adequately. Their systematic lack in some of the 15 studies considered by Jorissen *et al.* (2018) may be due to the use of thanatocoenoses (*e.g.*, Jorissen, 1988; Romano *et al.*, 2009; Ferraro *et al.*, 2012). Additionally, some of these species may not have been recognised as alive in these earlier studies, because the stained protoplasm can only be seen easily, when the foraminifera are picked wet, which was not the case for all studies.

It seems possible that part of the major unassigned species (Table 4.4) have a life strategy typical of opportunistic and/or stress-tolerant taxa. As in the more extensive literature study of Barras *et al.* (2014), for example, *Cancris auriculus* was recognised as stress-tolerant. This would mean that at present, all indices underestimate the proportion of stress-tolerant taxa. Especially for TSI-Med, which consider the whole fauna and do not recalculate group percentages. Alternatively, among the less frequent taxa, many could be K-selected stress-sensitive taxa, which are characterised by low percentages. Not considering these taxa will especially have the tendency to increase the Foram-AMBI values and to diminish a lot more the value of the FSI.

It appears essential that for all these taxa, reliable data become available, so that they can be assigned to ecological groups. With the present high average percentages of unassigned species, the reliability of all three biotic indices becomes questionable in samples where the percentage is very high.

1.3.3. Corrections for the natural trophic state

The TSI-Med is the only index that includes an environmental parameter (% grains < 63 μm), which aims to correct for the natural trophic state. Here, we test the possibility to include such a correction on Foram-AMBI and FSI as well. We will use the homogenised list of indicator species to exclude the impact of different species assignments, as described in section 4.3.2.3.

Figure 4.7a shows the same correlation between TSI-Med and Foram-AMBI as previously shown in figure 4.5a, but superposed on this, the coloured background gradient represents the percentage of sediment grains < 63 μm . It appears that samples with a high proportion of grains < 63 μm tend to have a high Foram-AMBI value compared to TSI-Med, whereas samples with a low proportion of < 63 μm grains show the inverse pattern (high TSI-Med versus low Foram-AMBI). This means that the scatter around the regression line is largely determined by the grain size of the sampled sites, which in our opinion reflects the natural trophic status. In fact, TSI-Med lowers the index value in case of a high proportion of grains < 63 μm , assuming that such samples represent naturally eutrophic conditions, whereas Foram-AMBI does not apply such a correction.

In order to have a better idea about the importance of this correction, we corrected also the Foram-AMBI values for the natural trophic state (using the sediment grain size), using the same methodology as for TSI-Med (see section 4.2.3.3). The two reference curves determined for Foram-AMBI (Figure 4.8a) and FSI (Figure 4.8b) are presented equations 4.6 and 4.7.

$$ForamAMBI_{ref} = 0.014 \times (\% \text{ grains} < 63 \mu\text{m}) + 0.522 \quad (4.6)$$

$$FSI_{ref} = -0.041 \times (\% \text{ grains} < 63 \mu\text{m}) + 8.659 \quad (4.7)$$

Then the corrected Foram-AMBI ($ForamAMBI_{corrected}$) and the corrected FSI ($FSI_{corrected}$) were calculated using the equations 4.8 and 4.9, respectively.

$$ForamAMBI_{corrected} = \frac{(ForamAMBI - ForamAMBI_{ref})}{(6 - ForamAMBI_{ref})} \times 6 \quad (4.8)$$

$$FSI_{corrected} = \frac{FSI}{FSI_{ref}} \times 10 \quad (4.9)$$

In figure 4.7b, we compare both the corrected (red dots) and uncorrected (black dots) Foram-AMBI values with the TSI-Med values. The corrected Foram-AMBI values are systematically much lower, indicating a better environmental quality (Figure 4.7b), and the scatter around the regression line is highly reduced, leading to an increase in r^2 from 0.57 to 0.79 (Table 4.3).

Next, we applied the same procedure to FSI. In figure 4.7c, both the uncorrected (black dots) and corrected (red dots) FSI values are plotted against TSI-Med. It can be seen that the FSI values strongly increase, indicating a better environmental quality; the attributed EQS classes have become much more realistic. The scatter is also reduced, r^2 decreased from 0.58 (non-corrected FSI) to 0.73 (corrected FSI), see table 4.3.

In conclusion, it appears that when a correction for sediment grain size (as a proxy of the natural trophic state) is applied to Foram-AMBI and FSI, their values shift toward higher quality values, indicative of a better environmental quality. This correction substantially improves their correlation with TSI-Med, and seems to yield much more realistic EQS values. Consequently, we strongly recommend to include a correction for the natural trophic state when using these indices, following the procedure used for TSI-Med (Barras *et al.*, 2014). This is all the more important for regions with important variability of sediment grain size.

Figure 4.7: a) Foram-AMBI as function of TSI-Med, (see table 4.3 for regression line). b) black dots: Foram-AMBI and TSI-Med, black line is the regression line; red dots represents a grain size corrected Foram-AMBI as a function of TSI-Med, red line is the regression line. c) black dots: FSI and TSI-Med, black line is the regression line; red dots represents a grain size corrected FSI as a function of TSI-Med, red line is the regression line. See table 4.3 for regression parameters. Coloured rectangles on the borders represent the EQS: blue, “very good”; green, “good”; yellow, “moderate”; orange, “poor” and red, “bad”. The homogenised list of indicator species was used (i.e. Foram-AMBI assignment, Jorissen et al. (2018)). The scale for FSI is reverse so that the environmental quality scale is in the same direction for each index.

Figure 4.8: Reference curves for the corrected Foram-AMBI and corrected FSI. a) The Foram-AMBI and b) FSI (modified) are plotted as a function of sediment grain size (% grains < 63 μm). ○: 2012; △: 2015. Plain symbols: reference stations. The reference curves are based on the ecological assignments of Jorissen et al. (2018). NB: Both reference curves are only based on the 2012 data (circles) from stations along the French mainland coast, which explains why some of the data (e.g., stations from Corsica or from 2015) plot below the reference curve.

1.3.4. Attempt to define the EQS class limits

The Ecological Quality Status (EQS) represents the final quantitative evaluation of environmental quality (ranging from “very good” to “bad”). To determine the appropriate EQS category, for each biotic index, the range of values is divided into five classes. In this context, the precise definition of the limits between the EQS categories is crucial. For the present study, we used the EQS class limits as proposed by Barras and Jorissen (2011) for TSI-Med, and by Dimiza *et al.* (2016) for FSI (Table 4.1). For Foram-AMBI, we used the limits proposed for macrofaunal AMBI by Borja *et al.* (2003) (Table 4.1). In all three cases, these class limits appear to have been largely based on expert knowledge. When comparing the EQS obtained with the three indices (Figure 4.4), it appears that Foram-AMBI places 99% of the sites in the classes “very good” and “good”, TSI-Med considers 80% of the sites as “very good” or “good” qualities, whereas FSI attributes 52% of the samples to the “moderate” and “poor” classes, and only 3% to the “very good” class (Table 4.5). When the indices are homogenised, by a) using the same list of species assignments (Figure 4.5), b) using a homogenised list of assigned species (section 4.3.2.3), and c) applying a correction for the natural trophic level, the results of the indices become more similar, but major systematic differences still exist. For this reason, it is important to determine the EQS class limits in a more objective way.

Table 4.5: Percentages of sites assigned to each EQS classes by the three biotic indices based on groups of indicator species (TSI-Med, Foram-AMBI, and FSI). NC: not concerned.

Condition	Index	Very good	Good	Moderate	Poor	Bad
Original indices	TSI-Med	36.1	44.2	16.3	3.4	0.0
	Foram-AMBI	20.4	78.2	1.4	0.0	0.0
	FSI	3.4	44.2	50.3	2.0	
Modified indices as in section 4.3.2.3 (homogenised list)	TSI-Med	9.5	19.7	32.0	34.0	4.8
	Foram-AMBI			NC		
	FSI	2.0	32.0	61.9	4.1	
Modified indices as in section 4.3.3 (homogenised list + grain size correction)	TSI-Med			NC		
	Foram-AMBI	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
	FSI	15.6	38.1	46.3	0.0	

However, at present we lack data that cover the full range of possible environmental quality needed to pursue a reliable statistical determination of the EQS class limits. This

lack of data mostly concerns the “poor”, “moderate”, and “bad” environmental qualities. More sites of poor to bad environmental quality should be sampled, and used to test the foraminiferal indices discussed here. Next, the EQS values yielded by the foraminiferal indices should be compared with EQS values given by indices based on other biological compartments, for which the EQS values have already been determined and validated. An optimisation algorithm could then be used to find the best EQS class limits that minimise the mean squared error (MSE) between EQS of the foraminifera index and the EQS of the reference index. We expect that especially in Foram-AMBI, this would lead to a substantial decrease of the EQS class limits.

1.4. Recommendations

We compared four quality indices based on living (Rose Bengal-stained) foraminiferal faunas that evaluate the environmental quality due to organic matter enrichment and its associated oxygen depletion. These indices are based on two different approaches, species diversity and groups of indicator species. $\exp(H'_{bc})$, based on diversity, shows a non-monotonic relation with other quality indices suggesting that the index does not have a monotonic relation with the gradient of impact. Therefore, **we do not recommend the use of diversity-based index in coastal soft-bottom environments of the Mediterranean.**

The three foraminiferal indices based on group of indicator species present some important differences: only TSI-Med includes a correction for the natural trophic state; TSI-Med and FSI are based on the entire assemblage, whereas Foram-AMBI is based on a reduced data-set, using only assigned and/or indicator taxa; the index value of TSI-Med and Foram-AMBI is mainly determined by stress-tolerant taxa, whereas the index value of FSI is largely determined by the frequency of stress-sensitive taxa. In view of these differences, it is reassuring that these three methods yield comparable results.

Our tests further show that the list of species assignments to ecological categories largely influences the precise index values. For this reason, it appears essential that all methods use the same list of assignments. **For the Mediterranean sea, we recommend the use of the list proposed by Jorissen *et al.* (2018),** because it is rather exhaustive, and is based on an objective analysis of a large number of quantitative studies. However, the absence of many taxa on this list strongly decreases the reliability of the indices, and should be addressed urgently.

TSI-Med and Foram-AMBI are mostly based on stress-tolerant species whereas FSI is largely dependent on stress-sensitive species. Both methods yield similar results, which are significantly correlated. We have not found any objective indications that one of these indices performs better than the other two. However, for **reasons of parsimony**, it seems preferable to use the simplest available index. This criterion **would favour the TSI-Med**, which use a limited number of categories and indicator species, and not Foram-AMBI and FSI, in which all taxa are considered, what requires a much more extensive taxonomical knowledge of the operator.

The treatment of **unassigned species** strongly influences the results of each index. Because the ecological strategies of these species is mostly unknown, for FSI and Foram-AMBI, which include all species, it seems preferable to **exclude them from data set, and to recalculate percentages** afterwards.

An important question is whether an environmental index should incorporate a correction for the natural trophic level or not. We think that a sensible characterisation of an environment can only be made when the natural (baseline) conditions are taken into account. At present, only the TSI-Med index includes this aspect, and for this reason, it has our preference. However, as we have shown, it is easy to incorporate a similar correction in the FSI or Foram-AMBI indices as well.

References

- Alve, E., Lepland, A., Magnusson, J., and Backer-Owe, K. 2009. Monitoring strategies for re-establishment of ecological reference conditions: Possibilities and limitations. *Marine Pollution Bulletin*, 59: 297–310.
- Alve, E., Korsun, S., Schönfeld, J., Dijkstra, N., Golikova, E., Hess, S., Husum, K., et al. 2016. Foram-AMBI: A sensitivity index based on benthic foraminiferal faunas from North-East Atlantic and Arctic fjords, continental shelves and slopes. *Marine Micropaleontology*, 122: 1–12.
- Barras, C., and Jorissen, F. J. 2011. Étude des faunes de foraminifères benthiques de la côte méditerranéenne française : mise en place d'un nouvel indice biotique dans le cadre de Directive Cadre Eau - Campagne DCE 2009. *Laboratoire des Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles (BIAF) Université d'Angers, Angers, France.*
- Barras, C., Jorissen, F. J., Labrune, C., Andral, B., and Boissery, P. 2014. Live benthic foraminiferal faunas from the French Mediterranean Coast: Towards a new biotic index of environmental quality. *Ecological Indicators*, 36: 719–743.
- Bock, M. J., and Mayer, L. M. 2000. Mesodensity organo–clay associations in a near-shore sediment. *Marine Geology*, 163: 65–75.
- Borja, Á., Franco, J., and Pérez, V. 2000. A Marine Biotic Index to Establish the Ecological Quality of Soft-Bottom Benthos Within European Estuarine and Coastal Environments. *Marine Pollution Bulletin*, 40: 1100–1114.
- Borja, Á., Franco, J., and Muxika, I. 2003. Classification tools for marine ecological quality assessment: the usefulness of macrobenthic communities in an area affected by a submarine outfall. In p. 10. Tallinn, Estonia.
- Borja, Á., and Muxika, I. 2005. Guidelines for the use of AMBI (AZTI's Marine Biotic Index) in the assessment of the benthic ecological quality. *Marine Pollution Bulletin*, 50: 787–789.
- Borja, Á., Dauer, D. M., and Grémare, A. 2012a. The importance of setting targets and reference conditions in assessing marine ecosystem quality. *Ecological Indicators*, 12: 1–7.
- Borja, Á., Mader, J., and Muxika, I. 2012b. Instructions for the use of the AMBI index software (Version 5.0). *Revista de Investigación Marina*, 19: 71–82.

- Bouchet, V. M. P., Alve, E., Rygg, B., and Telford, R. J. 2012. Benthic foraminifera provide a promising tool for ecological quality assessment of marine waters. *Ecological Indicators*, 23: 66–75.
- Bouchet, V. M. P., Goberville, E., and Frontalini, F. 2018. Benthic foraminifera to assess Ecological Quality Statuses in Italian transitional waters. *Ecological Indicators*, 84: 130–139.
- Chao, A., and Tsung-Jen, S. 2003. Nonparametric estimation of Shannon's index of diversity when there are unseen species in sample. *Environmental and Ecological Statistics*, 10: 429–443.
- Dimiza, M. D., Triantaphyllou, M. V., Koukousioura, O., Hallock, P., Simboura, N., Karageorgis, A. P., and Papathanasiou, E. 2016. The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern Mediterranean. *Ecological Indicators*, 60: 611–621.
- Dolven, J. K., Alve, E., Rygg, B., and Magnusson, J. 2013. Defining past ecological status and in situ reference conditions using benthic foraminifera: A case study from the Oslofjord, Norway. *Ecological Indicators*, 29: 219–233.
- Ferraro, L., Alberico, I., Lirer, F., and Vallefucio, M. 2012. Distribution of benthic foraminifera from the southern Tyrrhenian continental shelf (South Italy). *Rendiconti Lincei*, 23: 103–119.
- Francescangeli, F., Armynot du Chatelet, E., Billon, G., Trentesaux, A., and Bouchet, V. M. P. 2016. Palaeo-ecological quality status based on foraminifera of Boulogne-sur-Mer harbour (Pas-de-Calais, Northeastern France) over the last 200 years. *Marine Environmental Research*, 117: 32–43.
- Gillett, D. J., Weisberg, S. B., Grayson, T., Hamilton, A., Hansen, V., Leppo, E. W., Pelletier, M. C., et al. 2015. Effect of ecological group classification schemes on performance of the AMBI benthic index in US coastal waters. *Ecological Indicators*, 50: 99–107.
- Gobert, S., Sartoretto, S., Rico-Raimondino, V., Andral, B., Chery, A., Lejeune, P., and Boissery, P. 2009. Assessment of the ecological status of Mediterranean French coastal waters as required by the Water Framework Directive using the *Posidonia oceanica* Rapid Easy Index: PREI. *Marine Pollution Bulletin*, 58: 1727–1733.
- Grémare, A., Labruno, C., Vanden Berghe, E., Amouroux, J., Bachelet, G., Zettler, M., Vanaverbeke, J., et al. 2009. Comparison of the performances of two biotic indices based on the MacroBen database. *Marine Ecology Progress Series*, 382: 297–311.
- Hausser, J., and Strimmer, K. 2014. Estimation of Entropy, Mutual Information and Related Quantities. <https://CRAN.R-project.org/package=entropy>.
- Hedges, J. I., Keil, R. G., and Cowie, G. L. 1993. Sedimentary diagenesis: organic perspectives with inorganic overlays. *Chemical Geology*, 107: 487–492.
- Hill, M. O. 1973. Diversity and Evenness: A Unifying Notation and Its Consequences. *Ecology*, 54: 427–432.

- Jarvis, A., Reuter, H. I., Nelson, A., and Guevara, E. 2008. Hole-filled SRTM for the globe Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database. <http://srtm.csi.cgiar.org>.
- Jorissen, F. J. 1987. The distribution of benthic foraminifera in the Adriatic Sea. *Marine Micropaleontology*, 12: 21–48.
- Jorissen, F. J. 1988. Benthic foraminifera from the Adriatic Sea: principles of phenotypic variation. Utrecht University, Utrecht, The Netherlands. 174 pp. <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/205896> (Accessed 23 July 2017).
- Jorissen, F. J., De Stigter, H., and Widmark, J. G. V. 1995. A conceptual model explaining benthic foraminiferal microhabitats. *Marine Micropaleontology*, 26: 3–15.
- Jorissen, F. J. 1999. Benthic foraminiferal microhabitats below the sediment-water interface. In *Modern Foraminifera*, pp. 161–179. Springer, Dordrecht, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/0-306-48104-9_10.
- Jorissen, F. J., Nardelli, M. P., Almogi-Labin, A., Barras, C., Bergamin, L., Bicchi, E., El Kateb, A., et al. 2018. Developing Foram-AMBI for biomonitoring in the Mediterranean: Species assignments to ecological categories. *Marine Micropaleontology*, 140: 33–45.
- Marine Information Service. 2016. EMODnet Digital Bathymetry (DTM). <http://portal.emodnet-bathymetry.eu/>.
- Martínez-Crego, B., Alcoverro, T., and Romero, J. 2010. Biotic indices for assessing the status of coastal waters: a review of strengths and weaknesses. *Journal of Environmental Monitoring*, 12: 1013.
- Muxika, I., Borja, Á., and Bald, J. 2007. Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework Directive. *Marine Pollution Bulletin*, 55: 16–29.
- Nilsson, H. C., and Rosenberg, R. 2000. Succession in marine benthic habitats and fauna in response to oxygen deficiency: analysed by sediment profile-imaging and by grab samples. *Marine Ecology Progress Series*, 197: 139–149.
- Parent, B., Barras, C., and Jorissen, F. 2018. An optimised method to concentrate living (Rose Bengal-stained) benthic foraminifera from sandy sediments by high density liquids. *Marine Micropaleontology*, 144: 1–13.
- Pearson, T. H., and Rosenberg, R. 1978. Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. *Oceanography and Marine Biology - An Annual Review*, 16: 229–311.
- Puente, A., and Diaz, R. J. 2015. Response of benthos to ocean outfall discharges: does a general pattern exist? *Marine Pollution Bulletin*, 101: 174–181.
- Robertson, B. P., Savage, C., Gardner, J. P. A., Robertson, B. M., and Stevens, L. M. 2016. Optimising a widely-used coastal health index through quantitative ecological group classifications and associated thresholds. *Ecological Indicators*, 69: 595–605.
- Romano, E., Bergamin, L., Ausili, A., Pierfranceschi, G., Maggi, C., Sesta, G., and Gabellini, M. 2009. The impact of the Bagnoli industrial site (Naples, Italy) on sea-bottom

- environment. Chemical and textural features of sediments and the related response of benthic foraminifera. *Marine Pollution Bulletin*, 59: 245–256.
- Rosenberg, R., Blomqvist, M., Nilsson, H., Cederwall, H., and Dimming, A. 2004. Marine quality assessment by use of benthic species-abundance distributions: a proposed new protocol within the European Union Water Framework Directive. *Marine Pollution Bulletin*, 49: 728–739.
- Schönfeld, J., Alve, E., Geslin, E., Jorissen, F., Korsun, S., and Spezzaferri, S. 2012. The FOBIMO (FOraminiferal Blo-MONitoring) initiative—Towards a standardised protocol for soft-bottom benthic foraminiferal monitoring studies. *Marine Micropaleontology*, 94–95: 1–13.
- Shannon, C. E. 1948. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27: 379–423.
- Simboura, N., and Zenetos, A. 2002. Benthic indicators to use in Ecological Quality classification of Mediterranean soft bottom marine ecosystems, including a new Biotic Index. *Mediterranean Marine Science*, 3/2: 77–111.
- Subida, M. D., Drake, P., Jordana, E., Mavrič, B., Pinedo, S., Simboura, N., Torres, J., et al. 2012. Response of different biotic indices to gradients of organic enrichment in Mediterranean coastal waters: Implications of non-monotonic responses of diversity measures. *Ecological Indicators*, 19: 106–117.
- Zeppilli, D., Sarrazin, J., Leduc, D., Arbizu, P. M., Fontaneto, D., Fontanier, C., Gooday, A. J., et al. 2015. Is the meiofauna a good indicator for climate change and anthropogenic impacts? *Marine Biodiversity*, 45: 505–535.
- Zettler, M. L., Proffitt, C. E., Darr, A., Degraer, S., Devriese, L., Greathead, C., Kotta, J., et al. 2013. On the Myths of Indicator Species: Issues and Further Consideration in the Use of Static Concepts for Ecological Applications. *PLoS ONE*, 8: e78219.

Appendices

Appendix 4.A: details on sampled stations

Station	Region	Sampling year	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Depth (m)
Ajaccio Nord	Corsica	2012	41° 55' 1.65"	8° 46' 34.16"	65
Ajaccio Sud	Corsica	2012	41° 51' 51.52"	8° 46' 37.92"	37
Aléria (Tavignano)	Corsica	2012	42° 3' 29.78"	9° 34' 28.87"	44
Aléria (Tavignano)	Corsica	2015	42° 7' 49.57"	9° 34' 58.36"	40
Bastia Sud	Corsica	2012	42° 39' 56.14"	9° 27' 38.35"	30
Bonifacio	Corsica	2012	41° 23' 22.82"	9° 9' 12.97"	20
Bonifacio	Corsica	2015	41° 23' 21.6"	9° 9' 17.11"	18,5
Calvi (Revellata)	Corsica	2012	42° 34' 51.12"	8° 43' 50.46"	43
Calvi (Revellata)	Corsica	2015	42° 34' 51.24"	8° 43' 52.71"	44
Canari	Corsica	2012	42° 48' 21.21"	9° 19' 34.59"	34
Cargèse	Corsica	2012	42° 9' 41.46"	8° 33' 31.56"	60
Cargèse	Corsica	2015	42° 7' 22.68"	8° 36' 32.55"	38,7
Figari Bruzzi	Corsica	2012	41° 27' 54.48"	9° 0' 18.85"	39
Figari Bruzzi	Corsica	2015	41° 27' 28.48"	9° 0' 9.91"	41,5
Saint Florent	Corsica	2012	42° 42' 31.09"	9° 17' 38.94"	36
Santa Giulia	Corsica	2012	41° 30' 51.42"	9° 18' 11.1"	36
Santa Giulia	Corsica	2015	41° 28' 36.04"	9° 17' 27.91"	38,8
Agde Est	LR-PACA	2012	43° 16' 15.21"	3° 32' 25.73"	22
Agde Ouest	LR-PACA	2015	43° 14' 20.79"	3° 28' 20.46"	18,8
Antibes Nord	LR-PACA	2012	43° 36' 49.2"	7° 8' 9.91"	17,9
Antibes Nord	LR-PACA	2015	43° 36' 47.6"	7° 8' 10.41"	30
Antibes Sud	LR-PACA	2012	43° 33' 37.89"	7° 8' 38.63"	30,5
Antibes Sud	LR-PACA	2015	43° 33' 36.08"	7° 8' 37.23"	30
Beauduc	LR-PACA	2012	43° 24' 47.61"	4° 30' 51.9"	13
Beauduc	LR-PACA	2015	43° 24' 3.05"	4° 29' 51.92"	14,5
Cap Canaille	LR-PACA	2012	43° 10' 53.83"	5° 33' 14.41"	71
Cap Canaille	LR-PACA	2015	43° 12' 1.44"	5° 31' 46.64"	49
Carry	LR-PACA	2012	43° 18' 40.9"	5° 9' 37.29"	41
Carry	LR-PACA	2015	43° 18' 28.77"	5° 9' 36.04"	55
Carteau	LR-PACA	2012	43° 23' 11.21"	4° 53' 41.45"	10
Collioure	LR-PACA	2012	42° 31' 55.17"	3° 5' 22.11"	23
Collioure	LR-PACA	2015	42° 31' 51.39"	3° 5' 22.05"	22
Faraman	LR-PACA	2012	43° 19' 40.83"	4° 42' 47.13"	11,9
Faraman	LR-PACA	2015	43° 19' 41.21"	4° 42' 44.72"	11
Fos	LR-PACA	2012	43° 21' 45"	4° 55' 36.23"	18
Fos	LR-PACA	2015	43° 22' 0.27"	4° 55' 53.31"	20
Fréjus (St Raphaël)	LR-PACA	2012	43° 25' 16.14"	6° 52' 5.9"	38,5
Fréjus (St Raphaël)	LR-PACA	2015	43° 25' 11.18"	6° 52' 20.56"	52,6
Grau du Roi	LR-PACA	2012	43° 31' 2.49"	4° 3' 39.94"	14,5
Grau du Roi	LR-PACA	2015	43° 30' 58.09"	4° 4' 8.88"	14,5
Gruissan	LR-PACA	2012	43° 9' 8.72"	3° 12' 7.03"	20
Gruissan	LR-PACA	2015	43° 9' 10.34"	3° 12' 2.31"	20

Station	Region	Sampling year	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Depth (m)
Île Embiez	LR-PACA	2012	43° 6' 2.01"	5° 46' 36.04"	32
Île Embiez	LR-PACA	2015	43° 6' 0.48"	5° 46' 32.37"	35
Île Maire	LR-PACA	2012	43° 12' 14.28"	5° 20' 48.11"	41
Île Maire	LR-PACA	2015	43° 12' 14.35"	5° 20' 48.72"	44
Île Plane	LR-PACA	2012	43° 11' 44.61"	5° 22' 58.03"	34
Lavandou	LR-PACA	2012	43° 6' 5.16"	6° 23' 16.56"	36
Leucate	LR-PACA	2012	42° 51' 21"	3° 3' 29.94"	22
Leucate	LR-PACA	2015	42° 51' 24.94"	3° 3' 39.62"	16
Marseille Grande Rade	LR-PACA	2015	43° 15' 54.72"	5° 19' 24.65"	37
Menton	LR-PACA	2012	43° 45' 17.95"	7° 29' 41.44"	53
Menton	LR-PACA	2015	43° 45' 21.65"	7° 29' 38.84"	64
Nice Ville	LR-PACA	2012	43° 40' 45.68"	7° 14' 9.5"	13
Nice Ville	LR-PACA	2015	43° 40' 46.39"	7° 14' 6.41"	12,7
Pampelonne	LR-PACA	2012	43° 13' 44.9"	6° 41' 42.39"	43
Pampelonne	LR-PACA	2015	43° 13' 47.98"	6° 41' 43.33"	38
Porquerolles	LR-PACA	2012	43° 1' 20.53"	6° 16' 31.16"	45
Porquerolles	LR-PACA	2015	43° 1' 21.6"	6° 16' 30.06"	44
Sète	LR-PACA	2012	43° 22' 38.81"	3° 42' 43.04"	20
Toulon Grande Rade	LR-PACA	2012	43° 5' 36.58"	5° 56' 53.7"	29
Toulon Grande Rade	LR-PACA	2015	43° 5' 14.52"	5° 58' 10.41"	48
Villefranche	LR-PACA	2012	43° 41' 27.14"	7° 18' 44.16"	52
Villefranche	LR-PACA	2015	43° 41' 29.49"	7° 18' 50.27"	64

Appendix 4.B: Species assignment for the biotic indices based on groups of indicator species (TSI-Med, Foram-AMBI, and FSI)

The list below contains only the species assigned by one or several authors in this study and is not a complete list of all species assigned by each author.

Species	Author	Tolerance/sensitivity, Barras et al. (2014)	Tolerance/sensitivity, Dimiza et al. (2016)	Foram-AMBI EG Jorissen et al. (2018)	Tolerance/sensitivity based on Foram- AMBI EG
<i>Adelosina elegans</i>	(Williamson, 1858)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Adelosina ferussaci</i>	(d'Orbigny, sp. Brady, 1884)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Adelosina longirostra</i>	(d'Orbigny, 1826)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Adelosina mediterraneensis</i>	(Le Calvez & Le Calvez, 1958)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Adelosina</i> spp.		sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Ammoglobigerina globigeriniformis</i>	(Parker & Jones, 1865)			2	
<i>Ammonia beccarii</i>	(Linnaeus, 1758)		tolerant	2	
<i>Ammonia inflata</i>			tolerant	2	
<i>Ammonia parkinsoniana</i>	(d'Orbigny, 1839)		tolerant	1	sensitive
<i>Ammonia tepida</i>	(Cushman, 1926)		tolerant	4	tolerant
<i>Ammonia perlucida</i>	(Heron-Allen & Earland, 1913)		tolerant	3	tolerant
<i>Ammonia</i> spp.			tolerant		
<i>Amphycorina scalaris</i>	(Batsch, 1791)		tolerant	2	
<i>Articulina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Asterigerinata adriatica</i>	Haake, 1977	sensitive	sensitive	3	tolerant
<i>Asterigerinata mamilla</i>	(Williamson, 1858)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Astrononion stelligerum</i>	(d'Orbigny, 1839)		tolerant	1	sensitive
<i>Bigenerina nodosaria</i>	d'Orbigny, 1826		tolerant	2	
<i>Biloculinella cylindrica</i>	Todd, 1958	sensitive	sensitive		
<i>Biloculinella inflata</i>	(Wright, 1902)	sensitive	sensitive		
<i>Biloculinella irregularis</i>	(d'Orbigny, 1839)	sensitive	sensitive		

Species	Author	Tolerance/sensitivity, Barras et al. (2014)	Tolerance/sensitivity, Dimiza et al. (2016)	Foram-AMBI EG Jorissen et al. (2018)	Tolerance/sensitivity based on Foram- AMBI EG
<i>Biloculinella labiata</i>	(Schlumberger, 1891)	sensitive	sensitive	2	
<i>Bolivina dilatata</i>	Reuss, 1850	tolerant	tolerant	2	
<i>Bolivina pseudoplicata</i>	Heron-Allen & Earland, 1930	tolerant	tolerant	2	
<i>Bolivina pygmea</i>	(Brady, 1881)	tolerant	tolerant		
<i>Bolivina spathulata</i>	(Williamson, 1858)	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Bolivina</i> spp.	d'Orbigny, 1839	tolerant	tolerant		
<i>Bolivina striatula</i>	Cushman, 1922	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Bolivina subaenariensis</i>	Cushman, 1922	tolerant	tolerant	2	
<i>Bolivina variabilis</i>	(Williamson, 1858)	tolerant	tolerant	2	
<i>Buccella granulata</i>	(di Napoli Alliata, 1952)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Buccella</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Bulimina aculeata</i>	d'Orbigny, 1826	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Bulimina elongata</i>	d'Orbigny, 1846	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Bulimina gibba</i>	Fornasini, 1902	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Bulimina costata</i>	d'Orbigny, 1852 †	tolerant	tolerant	2	
<i>Bulimina marginata</i>	d'Orbigny, 1826	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Bulimina</i> spp.		tolerant	tolerant		
<i>Cancris auriculus</i>	(Fichtel & Moll, 1798)	tolerant	tolerant		
<i>Cassidulina carinata</i>	Silvestri, 1896	tolerant	tolerant	4	tolerant
<i>Cassidulina oblonga</i>	Reuss, 1850	tolerant	tolerant	2	
<i>Cassidulinoides bradyi</i>	(Norman, 1881)	tolerant	tolerant		
<i>Cibicidella variabilis</i>	(d'Orbigny, 1826)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Cibicides lobatulus</i>	(Walker & Jacob, 1798)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Cibicides refulgens</i>	Montfort, 1808	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Cibicides</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Cibicidoides pseudoungarianus</i>	(Cushman, 1922)	sensitive	sensitive		
<i>Clavulina cylindrica</i>	d'Orbigny, 1852			3	tolerant

Species	Author	Tolerance/sensitivity, Barras et al. (2014)	Tolerance/sensitivity, Dimiza et al. (2016)	Foram-AMBI EG Jorissen et al. (2018)	Tolerance/sensitivity based on Foram- AMBI EG
<i>Cornuspira foliacea</i>	(Philippi, 1844)	sensitive	sensitive		
<i>Cornuspira involvens</i>	(Reuss, 1850)	sensitive	sensitive	3	tolerant
<i>Cornuspira</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Cornuspiroides striolata</i>	(Brady, 1882)	sensitive	sensitive		
<i>Cycloforina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Cycloforina tenuicollis</i>	(Wiesner, 1923)	sensitive	sensitive		
<i>Discorbinella bertheloti</i>	(d'Orbigny, 1839)		sensitive	1	sensitive
<i>Eggerelloides scaber</i>	(Williamson, 1858)		tolerant	3	tolerant
<i>Elphidium aculeatum</i>	(d'Orbigny, 1846)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Elphidium advenum</i>	(Cushman, 1922)	sensitive	sensitive	2	
<i>Elphidium bartletti</i>	Cushman, 1933	sensitive	sensitive		
<i>Elphidium complanatum</i>	(d'Orbigny, 1839)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Elphidium crispum</i>	(Linnaeus, 1758)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Elphidium gerthi</i>	Van Voorthuysen, 1957	sensitive	sensitive		
<i>Elphidium granosum</i>	(d'Orbigny, 1846)	sensitive	sensitive	3	tolerant
<i>Elphidium incertum</i>	(Williamson, 1858)	sensitive	sensitive		
<i>Elphidium macellum</i>	(Fichtel & Moll, 1798)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Elphidium poeyanum f. decipiens</i>	(O.G.Costa, 1856)	sensitive	sensitive	2	
<i>Elphidium</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Elphidium williamsoni</i>	Haynes, 1973	sensitive	sensitive		
<i>Fursenkoina acuta</i>	(d'Orbigny, 1846)		tolerant		
<i>Fursenkoina complanata</i>	(Egger, 1893)		tolerant		
<i>Fursenkoina</i> spp.			tolerant		
<i>Gavelinopsis praegeri</i>	(Heron-Allen & Earland, 1913)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Gavelinopsis</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Glabratella erecta</i>	(Sidebottom, 1908)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Glabratella hexacamerata</i>	Seiglie & Bermúdez, 1965	sensitive	sensitive	1	sensitive

Species	Author	Tolerance/sensitivity, Barras et al. (2014)	Tolerance/sensitivity, Dimiza et al. (2016)	Foram-AMBI EG Jorissen et al. (2018)	Tolerance/sensitivity based on Foram- AMBI EG
<i>Globobulimina affinis</i>	(d'Orbigny, 1839)		tolerant	2	
<i>Globocassidulina subglobosa</i>	(Brady, 1881)		tolerant	2	
<i>Gyroidina umbonata</i>	(Silvestri, 1898)		tolerant	2	
<i>Hanzawaia boueana</i>	(d'Orbigny, 1846)	sensitive	tolerant		
<i>Hanzawaia</i> spp.		sensitive	tolerant		
<i>Hauerina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Haynesina germanica</i>	(Ehrenberg, 1840)		tolerant	3	tolerant
<i>Lagenammia atlantica</i>	(Cushman, 1944)			2	
<i>Lagenammia difflugiformis</i>	(Brady, 1879)			2	
<i>Leptohalysis scotti</i>	(Chaster, 1892)	tolerant	tolerant	5	tolerant
<i>Melonis barleeanus</i>	(Williamson, 1858)		tolerant	3	tolerant
<i>Melonis</i> spp.			tolerant		
<i>Miliammia fusca</i>	(Brady, 1870)	sensitive	sensitive		
<i>Miliolids</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Miliolinella albatrossi</i>		sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella cf. hybrida</i>	(Terquem, 1878)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella dilatata</i>	(d'Orbigny, 1839)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella elongata</i>	Kruit, 1955	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella oblonga</i>	(Montagu, 1803)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella semicostata</i>	(Wiesner, 1923)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella</i> spp.		sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella subrotunda</i>	(Montagu, 1803)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Miliolinella webbiana</i>	(d'Orbigny, 1839)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Neoconorbina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Neoconorbina terquemi</i>	(Rzehak, 1888)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Nonion depressulum</i>	(Walker & Jacob, 1798)	tolerant	tolerant	2	
<i>Nonion scaphum</i>	(Fichtel & Moll, 1798) †	tolerant	tolerant	4	tolerant

Species	Author	Tolerance/sensitivity, Barras et al. (2014)	Tolerance/sensitivity, Dimiza et al. (2016)	Foram-AMBI EG Jorissen et al. (2018)	Tolerance/sensitivity based on Foram- AMBI EG
<i>Nonion</i> spp.		tolerant	tolerant		
<i>Nonionella</i> spp.		tolerant	tolerant		
<i>Nonionella stella</i>	Cushman & Moyer, 1930	tolerant	tolerant		
<i>Nonionella turgida</i>	(Williamson, 1858)	tolerant	tolerant	5	tolerant
<i>Nonionoides grateloupii</i>	(d'Orbigny, 1839)		tolerant	2	
<i>Nouria polymorphinoides</i>	Heron-Allen & Earland, 1914			3	tolerant
<i>Nubecularia lucifuga</i>	Defrance, 1825	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Nummoloculina</i> spp.	Steinmann, 1881	sensitive	sensitive		
<i>Parasorites marginalis</i>	(Lamarck, 1816)	sensitive	sensitive		
<i>Peneroplis pertusus</i>	(Forskål, 1775)		sensitive	1	sensitive
<i>Planorbulina mediterraneensis</i>	d'Orbigny, 1826	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Pseudobolivina</i> spp.	Wiesner, 1931	sensitive	sensitive		
<i>Pseudoeponides falsobeccarii</i>	Rouvillois, 1974	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Pseudotriloculina cyclostoma</i>	(Reuss, 1850)	sensitive	sensitive		
<i>Pyrgo anomala</i>	(Schlumberger, 1891)	sensitive	sensitive		
<i>Pyrgo depressa</i>	(d'Orbigny, 1826)	sensitive	sensitive		
<i>Pyrgo elongata</i>	(d'Orbigny, 1826)	sensitive	sensitive		
<i>Pyrgo sphaera</i>	(d'Orbigny, 1839)	sensitive	sensitive		
<i>Quinqueloculina aspera</i>	d'Orbigny, 1826	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Quinqueloculina boschiana</i>	d'Orbigny, 1839	sensitive	sensitive	2	
<i>Quinqueloculina</i> cf. <i>laevigata</i>	d'Orbigny, 1839	sensitive	sensitive		
<i>Quinqueloculina costata</i>	d'Orbigny in Terquem, 1878	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Quinqueloculina eburnea</i>	(d'Orbigny, 1839)	sensitive	sensitive		
<i>Quinqueloculina laevigata</i>	d'Orbigny, 1839	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Quinqueloculina lamarckiana</i>	d'Orbigny, 1839	sensitive	sensitive		
<i>Quinqueloculina limbata</i>	d'Orbigny in Fornasini, 1905	sensitive	sensitive		
<i>Quinqueloculina oblonga</i>	(Montagu, 1803)	sensitive	sensitive		

Species	Author	Tolerance/sensitivity, Barras et al. (2014)	Tolerance/sensitivity, Dimiza et al. (2016)	Foram-AMBI EG Jorissen et al. (2018)	Tolerance/sensitivity based on Foram- AMBI EG
<i>Quinqueloculina parvula</i>	Schlumberger, 1894	sensitive	sensitive	2	
<i>Quinqueloculina pygmaea</i>	Reuss, 1850	sensitive	sensitive	3	tolerant
<i>Quinqueloculina seminula</i>	(Linnaeus, 1758)		sensitive	3	tolerant
<i>Quinqueloculina seminula</i> f. <i>longa</i>	(Linnaeus, 1758)		sensitive	4	tolerant
<i>Quinqueloculina</i> spp.	d'Orbigny, 1826	sensitive	sensitive		
<i>Quinqueloculina stalkerii</i>	Loeblich & Tappan, 1953	sensitive	sensitive		
<i>Quinqueloculina stelligera</i>	Terquem, 1882 †	sensitive	sensitive	3	tolerant
<i>Rectuvigerina phlegeri</i>	Le Calvez, 1959	tolerant	tolerant	3	tolerant
<i>Reophax fusiformis</i>	(Williamson, 1858)			3	tolerant
<i>Reophax nana</i>	Rhumbler, 1913			3	tolerant
<i>Reophax scorpiurus</i>	Montfort, 1808			2	
<i>Reussella spinulosa</i>	(Reuss, 1850)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Rosalina bradyi</i>	(Cushman, 1915)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Rosalina globularis</i>	d'Orbigny, 1826	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Rosalina</i> spp.		sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Rosalina vilardebouana</i>	d'Orbigny, 1839	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Scuttuloris</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Sigmoilina grata</i>	(Terquem, 1878)	sensitive	sensitive		
<i>Sigmoilina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Sigmoilinita</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Siphonaperta agglutinans</i>	(d'Orbigny, 1839)		sensitive	1	sensitive
<i>Spirillina</i> spp.		sensitive			
<i>Spirillina tuberculata</i>	Brady, 1878	sensitive			
<i>Spirillina vivipara</i>	Ehrenberg, 1843	sensitive		3	tolerant
<i>Spiroloculina corrugata</i>	Cushman & Todd, 1944	sensitive	sensitive		
<i>Spiroloculina elevata</i>	Wiesner, 1923	sensitive	sensitive		
<i>Spiroloculina excavata</i>	d'Orbigny, 1846	sensitive	sensitive	1	sensitive

Species	Author	Tolerance/sensitivity, Barras et al. (2014)	Tolerance/sensitivity, Dimiza et al. (2016)	Foram-AMBI EG Jorissen et al. (2018)	Tolerance/sensitivity based on Foram- AMBI EG
<i>Spiroloculina grateloupi</i>	d'Orbigny, 1852	sensitive	sensitive		
<i>Spiroloculina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Spiroloculina tenuiseptata</i>	Brady, 1884	sensitive	sensitive		
<i>Spiroplectammina earlandi</i>	(Parker, 1952)			2	
<i>Stainforthia fusiformis</i>	(Williamson, 1848)		tolerant	3	tolerant
<i>Textularia agglutinans</i>	d'Orbigny, 1839		tolerant	3	tolerant
<i>Textularia conica</i>	Ehrenberg, 1840 †		tolerant	1	sensitive
<i>Trifarina angulosa</i>	(Williamson, 1858)		tolerant	2	
<i>Triloculina oblonga</i>	(Montagu, 1803)	sensitive	sensitive		
<i>Triloculina plicata</i>	Terquem, 1878	sensitive	sensitive	3	tolerant
<i>Triloculina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Triloculina tricarinata</i>	d'Orbigny in Deshayes, 1832	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Triloculina trigonula</i>	(Lamarck, 1804)	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Triloculinella</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Uvigerina mediterranea</i>	Hofker, 1932		tolerant	2	
<i>Valvulineria bradyana</i>	(Fornasini, 1900)	tolerant	tolerant	4	tolerant
<i>Valvulineria</i> spp.		tolerant	tolerant		
<i>Vertebralina</i> spp.		sensitive	sensitive		
<i>Vertebralina striata</i>	d'Orbigny, 1826	sensitive	sensitive	1	sensitive
<i>Wellmanellinella striata</i>	(Sidebottom, 1904)	sensitive	sensitive		
<i>Wiesnerella auriculata</i>	(Egger, 1893)	sensitive	sensitive		

